

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:-----

Nama lengkap : **INDRA KESUMA AIs INDRA KENZ;**-----
Tempat lahir : Rantau Prapat;-----
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 31Mei 1996;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol CG. Pasifik, No.20, RT.00
RW.00, Kel. Cendana, Kec. Rantau Prapat,
Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara, dan Jl.
Bluberry No.88I, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.
Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Jl. Amal
Luhur, Komp. The Suite No.G8, Kel. Dwikora,
Kec. Helvetia, Kota Medan;-----
Agama : Kristen
Pekerjaan : Protestan;-----
Pekerjaan : Dirut PT. Kursus Trading Indonesia dan Dirut
PT. Disotif Citra Marketing;-----
Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 25Februari2022 sampai dengan tanggal16
Maret2022;-----

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal17 Maret2022
sampai dengan tanggal 25 April 2022;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal26 April2022 sampai dengan tanggal 25Mei
2022;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal26
Mei2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli
2022;-----

Halaman 1 dari 385 Putusan No.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;-----
8. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;-----
9. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;-----

Terdakwa didampingi oleh Brian Praneda, S.H., Danang Hardianto, S.H., M.H., dkk, para Penasihat Hukum dari PRANEDA & Partners, beralamat di Wisma Arie Yani Lt. 2C, Jl. Buaran Raya No.9A, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.108/P&P/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi, para ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan KESATU kedua dan KEDUA pertama;-----

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;-----
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan;-----
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;-----
 - 2) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan;-----
 - 3) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;-----
 - 4) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S;-----
 - 5) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA;-----
 - 6) 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di Indonesia;-----
 - 7) 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di Indonesia;-----
 - 8) 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di Binomo;-----
 - 9) 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di Binomo;-----
 - 10) 1 (satu) bundel Bukti peringatan trading Binomo memiliki resiko;-----

Halaman 3 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi binomo;-----
- 12) 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan binomo;-----
- 13) 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;-----
- 14) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK;-----
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan noomor rekening 2317111114;-----
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 173008888871;-----
- 17) 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021;-----
- 18) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;-----
- 19) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;---
- 20) 1 (satu) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 – Januari 2022;-
- 21) 1 (satu) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki;-----
- 22) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157-00-0595265-1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 23) 1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;-----
- 24) 1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 25) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----

Halaman 4 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----
- 27) 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;-----
- 28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;-----
- 29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;-----
- 30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;-----
- 31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPAK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;-----
- 32) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;-----
- 33) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;-----
- 34) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto;-----
- 35) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September - Februari 2022;-----
- 36) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;-----
- 37) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549;-----
- 38) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode bulan Januari 2021- Februari 2022;-----
- 39) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587;-----

Halaman 5 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244;-----
- 41) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;-----
- 42) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan nomor rekening 90020356298;-----
- 43) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 – September 2021;-----
- 44) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 – April 2021;-----
- 45) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 – Januari 2022;-----
- 46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;-----
- 47) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;-----
- 48) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA-0382/KPU.305/2022 pada Halaman 6 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pcs Lamborghini Huracan LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi;-----

- 49) 1 (satu) bundel rekoran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;-----
- 50) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);----
- 51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;-----
- 52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 53) 1 (satu) Bundel bukti Kronologis Awal;-----
- 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;-----
- 56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;-----
- 57) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;-----
- 60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;-----

Halaman 7 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 63) 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;-----
- 64) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;-----
- 65) 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;-----
- 66) 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-
- 67) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);---
- 68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekening 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;-----
- 69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 70) 1 (satu) Bundel bukti chat whatapss bersama INDRA KESUMA);-----
- 71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0110337850;-----
- 72) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan nomor rekening 0457979607;-----
- 73) 1 (satu) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;-----
- 74) 1 (satu) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf;-----
- 75) 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----

Halaman 8 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----
- 77) 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA;-----
- 78) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Satu Inti Artha No. 1 tanggal 2 April 2007, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----
- 79) 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----
- 80) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 81) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 82) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0054863.AH.01.02. Tahun 2020;----
- 83) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;-----
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;-----
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;-----
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompot Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;-----
- 87) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;-----
- 88) 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;-----
- 89) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;-----
- 90) 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;-----
- 91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;-----

Halaman 9 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;-----
- 93) 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;-----
- 94) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 95) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 96) 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;-----
- 97) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;-----
- 98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019;-----
- 99) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;-----
- 100) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;-----
- 101) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;-----
- 102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;---
- 103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021;---

Halaman 10 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022;-----
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferrari senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil Ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;-----
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERRARI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;-----
- 107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;-----
- 108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;-----
- 109) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;-----
- 110) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;-----
- 111) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;-----

Halaman 11 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;-----
- 113) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;-----
- 114) 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;-----
- 115) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/2020;-----
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;-----
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022;-----
- 118) 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC-KM-017/III/22 tanggal 25 Februari 2022;-----
- 119) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;-----
- 120) 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;-----
- 121) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;-----
- 122) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;-----
- 123) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;-----
- 124) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;-----

Halaman 12 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran;-----
- 126) 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;-----
- 127) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;-----
- 128) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;-----
- 129) 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
- 130) 1 (satu) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022;-----
- 131) 1 (satu) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;-----
- 132) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;--
- 133) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;-----
- 134) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;----
- 135) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;-
- 136) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;-----

Halaman 13 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun guao7316@gmail.com;-----
- 138) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;----
- 139) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;-----
- 140) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;---
- 141) 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;-----
- 142) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;-----
- 143) 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stempel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;-----
- 144) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;-----
- 145) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH,
Mkn.;-----
- 146) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4-016.000 an. PT. SYATRACO;-----
- 147) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;-----
- 148) 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;-----
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;-----

Halaman 14 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;-----
- 151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;-----
- 152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022;-----
- 153) 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657;- Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;-----
- 154) 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;
- 155) 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;-----
- 156) 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;-----
- 157) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD-PKS/XII/2021;-----
- 158) 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.;-----

Halaman 15 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD/II/SRT-KK/II/2021 tanggal 2 Februari 2022;-----
- 160) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;-----
- 161) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PRATIWI;-----
- 162) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;-----
- 163) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;-----
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;-----
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;-----
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi sebagai penyelenggara transfer dana

Halaman 16 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;-----

168) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyetor jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat 23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;-----

169) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementerian komunikasi dan Informatika republik Indonesia;-----

170) 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;-----

171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengesahan dari Menkumham RI;-----

172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;-----

173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA;-----

174) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syafraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303;-----

175) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruiser Blade dengan kapasitas 8 GB;-----

176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052-FT/DMT/PKS-APM/II/2021 tanggal 8 January 2021;-----

Halaman 17 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS-APM/I/2021 tanggal 8 January 2021;-----
- 178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS-APM/I/2021 tanggal 8 Januari 2021;-----
- 179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021;-----
- 180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----
- 181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 is made on Juli 9, 2021;-----
- 182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----
- 183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----
- 184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;-
- 185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----
- 186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.h., M.Kn;-----
- 187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;-----
- 188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum

Halaman 18 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR DHASATRA
MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;-----

189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA
berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum
pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR DHASATRA
MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus
2011;-----

190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA
berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar
rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal
6 februari 2012;-----

191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA
berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat
umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham
luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember
2017;-

192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris
Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT
Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;-----

193) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris
Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang
saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;-----

194) 2 (Dua) lembar tanda ljin bank indonesia berupa penyelenggara
pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;-----

195) 1 (satu) lembar surat keterangan Terdaftar no PEM-00297/WPJ04/KP
013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;-----

196) 1 (Satu) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar
perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057
tanggal 27 februari
2018;-----

197) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili
perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;-----

198) 2 (Dua) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor
induk berusaha n0 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal
26 juni
2020;-----

Halaman 19 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;-----
- 200) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;-----
- 201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN,BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening : 1026411803 an. Indra Kesuma.tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 202) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;-----
- 207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----
- 208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----

Halaman 20 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M²;-----
- 210) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma Seluas 622 M²;-----
- 211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No 1187/Pulo Brayan Darat 1;-----
- 212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/JI Amaluhur;-----
- 213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 M²;-----
- 214) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal 01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 M²;-----
- 215) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor : 65 tanggal 08 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----
- 216) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma tanggal 06 Agustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M²;-----

Halaman 21 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021,
NIB :
02.04.26.09.10087;-----

218) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan
Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021
tanggal 4 Agustus
2021;-----

219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7
Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H.,
M.Kn;-----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;-----

220) 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold.
Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider
Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;-----

221) 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14
DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka
SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu
kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri
belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita
tanpa
STNK;-----

222) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT
Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;-----

223) 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7
diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru;-----

224) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri
Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera
Utara;-

225) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri
Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;-----

226) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no
219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan
Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah
dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara
lain atas nama Natania
Kesuma);-----

Halaman 22 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;-----
- 228) Uang sejumlah Rp.639.590.000;- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;-----
- 229) Uang sejumlah Rp.275.500.000;- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----
- 230) Uang sejumlah Rp.9.970.000;- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----
- 231) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- 232) Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);-----
- 233) Uang tunai sebesar Rp. 214.311.103,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax;-----
- 234) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);--
- 235) Uang sejumlah Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digital Solusindo Pratama (Koala First);-----
- 236) Uang sejumlah Rp.194,376,657;- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;-----

Halaman 23 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) Uang sejumlah Rp.296.460.767,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;-
- 238) Uang senilai Rp.757,877,920,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA;-----
- 239) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan;-----
- 240) Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;
- 241) Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;-----
- 242) Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN;-----
- 243) Uang sejumlah 1.886.950.945,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;-----
- 244) Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG;-----

Halaman 24 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) Uang senilai Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ;-----
- 246) 1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;-----
- 247) 1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;-----
- 248) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHARD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;-----
- 249) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd 087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);---
- 250) 1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----
- 251) 1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----
- 252) 1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;-----
- 253) 1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;-----
- 254) 1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Reference RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;-----

Halaman 25 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

255) Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :-----

a) 3 (tiga) stiker bertuliskan

Trezor;-----

b) 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;-----

c) 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;-----

256) 1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:-----

a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m2 tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan:-----

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021;-----

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008;-----

- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;-----

- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;-----

- 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;-----

Halaman 26 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----
- b) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH.,
M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- 257) 1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:-----
- a) Asli sertifikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan:-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang

Halaman 27 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;-----

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----
- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;-----
- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015;-----
-
- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Halaman 28 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2012;-----

i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2014;-----

k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;-----

m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

Halaman 29 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;-----

-

o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;-----

p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS

12102600100020236018;-----

q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

2018;-----

-

r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn;-----

258) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;-----

Dikembalikan Kepada Para Saksi Korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPAT Musa Muamarta,S.H.);-----

259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;-----

260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;-----

261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;-----

Halaman 30 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;-----
-
- 263) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;-----
- 264) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;-----
- 265) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo;-----
- 266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;-----
- 267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;-----
- 268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022;-----
- 269) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 - Januari 2022;-----
- 270) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A-001-3174751 dengan harga Rp.990.000.000,-;-----
- 271) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/1A-001-3174751;-----
- 272) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT- PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST - K14278 senilai Rp.565.000.000;-----
- 273) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST - K14278;-----
- 274) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT- PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai Rp.1.500.000.000,-;-----

Halaman 31 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752;-----
- 276) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai Rp.125.000.000,-;-----
- 277) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271-00-012V3074;-----
- 278) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 – 1408 senilai Rp. 4,500.000.000,-;-----
- 279) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM030 – 1408;-----
- 280) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM055 – 766 senilai Rp. 5,900.000.000;-----
- 281) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 – 766;-----
- 282) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000;-----
- 283) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617;-----
- 284) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793 senilai Rp. 237.500.000,-;-----
- 285) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793;-----

Halaman 32 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai Rp.
1.140.000.000,-;-----
- 287) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508-00-
G730Y631;-----
- 288) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp.
5.950.000.000,-;-----
- 289) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille
RM035-02-738;-----
- 290) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp.
375.000.000,-;-----
- 291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember
2019;-----
- 292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;-
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;-
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----

Halaman 33 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;-----
- 297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;-----
- 300) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 302) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

Halaman 34 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

- 305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 315) 1 (satu) bundel Rekapitan pengeluaran bangunan rumah;-----
- 316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudiyanto Pei;-----
- 317) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;-----
- 318) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;-----
- 319) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;-----
- 320) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21;-----
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
- 322) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;---
- 323) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;-----
- 324) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;-----
- 325) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-

Halaman 36 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-
- 327) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019;-----
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013/PPJB/AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;-----
- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kepada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;-----
- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;-
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;-----
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Account tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000 dengan keterangan Pelunasan DP2;-----
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusahaan kerjasama;-----
- 334) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei;-----
- 335) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;-----

Halaman 37 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035-02-738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);-----
- 337) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 -766 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtD 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);-----
- 338) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508-00-G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;-----
- 339) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);-----
- 340) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlance Chronometer Officialy Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);-----
- 341) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtD 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);-----
- 342) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);---
- 343) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);-----
- 344) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;-----

Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Rudiyanto Pey;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan nota pembelaan/pledoi pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa siap untuk mengembalikan seluruh kerugian korban dan mohon putusan yang seadil-adilnya, serta tanggapan/replik Penuntut Umum atas nota pembelaan/pledoi tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas replik tersebut

Halaman 38 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-47/M.6.16/Eku.2/2022, sebagai berikut:-----

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana* atas nama Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa **INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ** mendaftarkan pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan komputer di kantor PT EKSEKUTIF MEDIA UTAMA yang beralamat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang Sumatra Utara. Adapun cara registrasi pada website Binomo adalah sebagai berikut :-----

- Mengunjungi situs Binomo link situs antara lain <https://www.binomo.com/>;-----
- Lalu klik tombol masuk/sign in pada kanan atas website;-----
- Kemudian mengisikan alamat email dan membuat password dan pilih mata uang Rupiah;-----
- Centang informasi "Persyaratan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi";-----
- Klik menu "Buat Akun";-----

Halaman 39 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Masuk kemenu utama Website Binomo, namun sebelumnya lakukan verifikasi email dengan cara klik logo profil yang terdapat disudut kanan atas halaman Website, kemudian akan muncul menu verifikasi profil dan klik;-----
- g. Mendaftarkan rekening yang akan digunakan untuk tempat deposit dan menerima withdraw (penarikan);-----

Bahwa Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ mempunyai akun Binomo sebagaiberikut :-----

- Sejak bulan Agustus 2018 s.d bulan April 2019 dengan menggunakan email indrakesumaa96@gmail.com dan nama akun "Indra Kesuma" namun sejak bulan April 2019 tidak aktif lagi;-----
- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa membuat akun kembali dengan menggunakan email indrabinomo@gmail.com dan nama akun "Indra Kesuma" serta ID 29078336;-----

Bahwa cara permainan Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yang akan ditebak yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu tebak dan setelah itu pemain diminta untuk menebak pilihan komoditas apakah akan "naik" atau "turun" dan jika pilihan pemain benar, maka akan mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan, sedangkan jika tebakannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh taruhannya alias rugi 100%;-----

Bahwa Binomo memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi "affiliator" yang mana seorang "affiliator" mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari Bagi Hasil Klien Afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan Afiliasi adalah persentase dari Pembagian Pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi "Affiliator" Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan email indra.kenz88@gmail.com ke website <http://www.binopartner.com> yang mana selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/?a=31ed1829ebf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id> yang mana Terdakwa menggunakan link referral tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada permainan Binomo sehingga para pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa;-----

Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada permainan Binomo melalui link referral Terdakwa maka Terdakwa menawarkan permainan tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel Youtube (<https://youtube.com/c/IndraKenz>), akun Instagram

Halaman 40 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(<https://www.instagram.com/indrakenz/>) dan Telegram (<https://t.me/kursustradingidn>) dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel YouTube nya Terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau trading melalui aplikasi/website Binomo harus melalui link referral milik Terdakwa yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang dituliskan di deskripsi konten videonya;-----

Selain itu untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah-olah permainan Binomo ini adalah benar-benar merupakan "platform trading" Terdakwa juga mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu Terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com> dimana terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan Binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- pertahun perorang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang;-----

Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2019 dengan menggunakan laptop miliknya membuat video lalu mengunggah video tersebut melalui jaringan internet ke situs Youtube dengan memberi judul "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oIL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEqb-&index=2> melalui chanel youtube milik terdakwa yang bernama INDRA KESUMA dengan link <https://www.youtube.com/c/IndraKenz> dengan isi video diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 sebagai berikut :-----

"buat temen-temen yang sudah terlanjur punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau kedepannya nanti ada masalah di akun temen-temen, penarikannya bermasalah lama atau segala macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga, free untuk masuk ke grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca di video sebelumnya, di deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus untuk temen-temen yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini";-----

Dengan transkrip suara Pada menit ke 2:11 sampai dengan 2:50 sebagai berikut :--

Halaman 41 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih binomo sebagai platform binary option karna binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ Option ada Olymptrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya Binomo kenapa ya karena selain memang udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah paling aman dan terjamin ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya binomo ini juga sudah dari 2014 tapi resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun";-----

Bahwa setelah video tersebut selesai diunggah oleh Terdakwa maka semua orang yang mempunyai gawai dengan jaringan internet dapat membuka dan menonton video milik Terdakwa tersebut pada situs Youtube;-----

Bahwa Terdakwa melalui videonya tersebut telah menyebarkan cara menggunakan Binomo sebagai permainan untuk yang hanya bersifat tebak-tebakan apakah harga suatu komoditas naik atau turun dan bersifat untung-untungan karena jika tebakkan benar maka pemain akan menerima uang keuntungan dan sebaliknya jika tebakkan salah maka pemain akan kehilangan seluruh uang taruhannya;-----

Bahwa para korban yaitu saksi MARU NAZARA, saksi FIKA AFELA, saksi FIKRI NURSYAMSI, saksi M RIZKI, saksi RIAN HIDAYAT HASIBUAN, saksi ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S, saksi GALIH SAVITRI, saksi SYAHRUL GUNAWAN, saksi HEZRON, saksi MAHENDR PRASETYA, saksi ARIF ABDULLAH, saksi EDWIN KURNIAWAN, saksi LISTIA NURSAPITRI, saksi HENDRA GUNAWAN, saksi ERIK DUANA PARABEAN, saksi INDAH PRAMITHA, saksi ROFIK TRIMULYO, saksi NOVA MAELA ZULKARNAEN, saksi BAGUS KATON, saksi OKKI DWI ARDIANSAH, saksi MONICA CHRISTY MUAYA, saksi RAFDIANSYAH, saksi MOH MAHFUD, saksi AHMAD FARISKA, saksi LEO CHANDRA, saksi MUHAMAD SETIAWAN PERMANA ST, saksi INTAN AISTYAWATI, saksi MARYANTO SH, saksi YUYUN YUNINGSIH, saksi IVAN LIANDY, saksi RIGUS JHONIAWAN, saksi AGUS KURNIAWAN, saksi YUDIK TRI PRESETYA, saksi MUHAMAD IBNU SOFYAN, saksi MOCH ABDUH AZHAR, saksi SHIDQI RAZAN, saksi HUSNUL FIKRI, saksi GENTUR RATIH AYU WIDARI SE, saksi JIMMY, saksi LEGIYONO, saksi RAFLIFAT HURRHMAN, saksi RENALDY, saksi VINA SOFIANTI, saksi AMY NATALIA, dan saksi AGUNG NURYANTO yang melihat video CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link:<https://www.youtube.com/watch?v=pr6olL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNpFhKJEqb-&index=2> tersebut dan mendengarkan kata-kata Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 menjadi tertarik dengan permainan Binomo dan tergerak untuk mendaftar melalui link referral INDRA KESUMA alias INDRA KENZ dengan link <http://www.binomorupiah.com/id> lalu untuk dapat mengikuti permainan Binomo

Halaman 42 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu menjaga antusiasme para saksi korban agar tetap tertarik untuk menambah deposit pada akun Binomo dengan cara memberikan tips atau cara trading agar menang dan memberikan aba-aba untuk melaksanakan permainan Binomo secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah "trading bareng atau trabar". Pada saat trabar tersebut Terdakwa akan memandu kapan harus memulai permainan serta komoditas apa yang akan dimainkan, namun ternyata para pemain tersebut tetap saja sering mengalami kekalahan;-----

Bahwa Terdakwa selaku affiliator Binomo telah menyebarkan informasi berupa video yang membuat para saksi korban tanpa sadartelah melakukan permainan yang memuat perjudian pada situs Binomo;-----

Bahwa atas keikutsertaan para saksi korban sebagai member Terdakwa pada permainan Binomo tersebut telah membuat Terdakwa selaku Affiliator mendapatkan keuntungan baik pada saat para pemain mengalami kemenangan maupun pada saat para pemain mengalami kekalahan dengan skema sebagai berikut :-----

Persentase untuk Rencana Dasar dihitung secara otomatis pada menit pertama bulan kalender berdasarkan pada angka untuk bulan sebelumnya sesuai dengan tarif

berikut :-----

- a. Link kode affiliate atau affiliator;-----
- b. Id para trader yang masuk melalui link referral;-----
- c. Jumlah deposit yang dilakukan trader dan berapa kali trader melakukan deposit;
- d. Akumulasi transaksi trader yang mengikuti link referal seorang afiliator;-----
- e. Profit trader yang mengikuti link referral;-----
- f. Saldo trader yang mengikuti link referral;-----
- g. Jumlah pendapatan selaku affiliator;-----
- a. 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 dolar AS;-----
- b. 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 dolar AS;-----
- c. 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 dolar AS;--
- d. 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 dolar AS;-----
- e. 70% dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas;-----

Halaman 44 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas keikutsertaan para pemain pada permainan Binomo tersebut selanjutnya dicairkan Terdakwa ke beberapa rekening milik Terdakwa melalui beberapa Virtual Account Payment Gateway dan juga dicairkan melalui pembelian asset digital crypto seperti Bitcoin yang disimpan oleh Terdakwa pada akun INDODAX milik Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan trading yang rendah dari masyarakat serta Terdakwa memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan seolah-olah para korban sedang trading padahal Terdakwa mengetahui Binomo tidak mempunyai izin dari Bapepti, sehingga tanpa sadar mempertaruhkan uangnya secara untung-untungan pada permainan Binomo;-----

Bahwa para korban mengikuti permainan Binomo dikarenakan janji keuntungan 80% s.d 85% bila berhasil menebak nilai "komoditas" yang terdapat di Binomo akan naik atau turun dan juga karena setelah melihat promosi atau konten dari Terdakwa INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ, yang mengajarkan dan meyakinkan bawah permainan Binomo aman dan menguntungkan;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian yang besar dengan rincian di antara para korban tersebut adalah sebagai berikut :-----

NO	NAMA KORBAN	KERUGIAN (Rp)
1	MARU NAZARA	437.902.181
2	FIKA AFELA	530.433.081
3	FIKRI NURSYAMSI	418.063.140
4	M. RIZKI	1.832.500.266
5	RIAN HIDAYAT HASIBUAN	273.470.000
6	ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S	21.215.405
7	SYAHRUL GUNAWAN	75.784.000
8	EDWIN KURNIAWAN	945.280.283
9	LISTIA NURSAPITRI	54.324.841
10	ERIK DUANA PARABEAN	164.000.000
11	INDAH PRAMITHA	28.840.054.040
12	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
13	OKKI DWI ARDIANSAH	127.785.000
14	ROFIK TRIMULYO	181.913.414
15	BAGUS KATON	475.827.900
16	RAFDIYANSAH	180.966.000
17	AHMAD FARISKA	9.500.000
18	LEO CHANDRA	874.377.752
19	MUHAMAD SETIAWAN PERMANA, ST	869.079.631
20	MOH MAHFUD	322.850.000
21	MONICA CHRISTY MUAYA	114.000.000
22	IVAN LIANDY	7.189.300
23	INTAN AISTYAWATI	24.941.000
24	YUYUN YUNINGSIH	26.124.921

Halaman 45 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	MARYANTO, S.H.	425.517.731
26	ALFI SUKRI	244.228.352
27	AMALIA SRIWIDAYANTI	899.336.881
28	DESTI AMBARWATI	125.000.000
29	GUSTI PRIADHA HERYADI	112.000.000
30	MUSTAQIM	1.500.000.000
31	OKDA ARDANA PRISTIANTORO	116.126.427
32	RENALDY	589.687.319
33	GENTUR RATIH AYU WIDARI	930.348.649
34	JIMMY	9.710.000
35	DENI RUSWANDI	468.802.000
36	YAKUB	5.677.262
37	SEPTIAN PRATAMA	21.190.000
38	HERU TRIYANTA	142.942.768
39	RISKA AMALIA ULFAH	1.211.683.000
40	WISNU WAHYUDI	250.000.000
41	SURHAN RAIS	6.710.000
42	YOUSHA ARDHILANDA	916.183.000
43	ELSA MIRANTIKA	419.712.000
44	BAYU MUHARMANSYAH	174.633.180
45	ZULFATRI	18.082.000
46	EMMANUEL	183.852.200
47	STEVANO GARY MOKLU	45.740.000
48	HADIYATULLAH	69.332.330
49	FAHROUGI ANDRIANI	382.261.065
50	ANDI NURMANSYAH N M	520.898.000
51	RAFLI NURRAHMAN	13.134.379
52	BILLY CLISMAN	76.480.000
53	RIO RIPALDO	49.835.938
54	HERLINA	31.158.390
55	FERRY HERIADI	24.570.000
56	EKO PARISTA	87.875.500
57	ARIIQ AGUSTIAN NUROCHMAN	4.958.453
58	CHRIS HENKY EKA SAPUTRA	84.106.024
59	RONI KRISTIAN RAJAGUKGUK	703.623.392
60	MUHAMMAD KANZI DAROINI	6.114.143.638
61	MARCO FERGIANTO	85.122.189
62	GORIS BAHTIAR	200.000.000
63	ASHIF BAHRUDIN	123.785.363
64	MARLEN HERLOFINA BUKANG	13.109.869
65	LINA PARLINA	65.731.843
66	ROSMELIANA	197.012.162
67	HENDRA YUHANA	125.750.000
68	DEVIN HIBATULLAH	123.267.000
69	VINCENT TIMOTHY DJAJA	230.873.906
70	DELI PURWANTO	30.597.000
71	ABRAM NATANAEL	448.290.826
72	AMY NATALIA	258.527.001
73	DICKY RIVALDY TUMANGGOR	443.094.000
74	IRVAN AFANDI MUKTAR	43.682.000
75	AGUNG NURYANTO	332.851.233
76	MUHAMMAD NUR HAMADA	25.747.000
77	IDEN BASUNI	14.225.518
78	MARLINA SEPTYANA SOEHERMAN	71.800.000
79	HERU RUDIATNA	214.687.240
80	MUHAMMAD FARHAN	44.758.086

Halaman 46 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	NAFISAH NOPIANTI	19.425.359
82	FUFUNG JULIANTORO	408.915.133
83	HERMANTO	19.677.091
84	DIKI WAHYUDI	36.468.000
85	LENNY MARYOSE	23.187.549
86	YUDRIK MAULANA	46.080.000
87	ZULKARNAIN ALAM	573.000.000
88	WILLIAM	123.297.000
89	CECEP DADIH NASRUDIN	51.320.000
90	ARI BAYU SASMITO	107.600.000
91	IRFAN DESEMBRI	22.300.460
92	I MADE ELING PUJANA	254.927.000
93	RAYNEER MERDEKA VALENTINO	23.502.730
94	KIKI FERNANDO SARAGIH	49.800.000
95	KRISTIAN PANDU NUGRAHA	88.560.000
96	IKHSAN HERIYANTO	41.098.367
97	DIMAS SEPTIANTO	47.151.188
98	RISMA CINTIANI	54.367.000
99	AGUS PURWOKO	50.000.000
100	BAGUS KATON	556.360.700
101	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
102	FAISAL	6.565.300.000
103	ROFIG TRIMULYO	181.913.414
104	RESDI DARUSLANI	178.126.000
105	DWI NUR HASAN ADKHA SHAM PUTRA	806.522.805
106	SABRINA WAHYUNI	261.561.640
107	IKHSAN HERIYANTO	585.479.304
108	HANDRO	154.880.000
109	MARCO TIMOTIUS GUNAWAN	898.500.000
110	WALPUTRADIANTO	181.350.000
111	YUAN PRIMA TARUNA	35.311.256
112	KIKI FITRIA	215.700.000
113	NESYA ARDIYANTI	1.479.289.000
114	LIAUW SUTI	117.418.903
115	IRSAN GUSFRIANTO	33.596.000
116	RENALDI	275.233.074
117	FEDERICO FANDY	16.982.000
118	ZAKI ZAKARIA	103.180.000
119	IQBAL FAHLEVI	70.359.890
120	SELLY	78.809.000
121	BENHARD SAHAT TUA	26.377.980
122	BADRUS SOLEH	48.727.000
123	RIGUS JHONIAWAN	26.377.982
124	AGUS KURNIAWAN	5.978.000
125	YUDIK TRI PRASETYA	1.327.514.082
126	MUHAMMAD IBNU SOFYAN	15.929.452
127	MOCH ABDUH AZHAR FADILAH	1.424.884.603
128	SHIDQI RAZAN	263.858.464
129	HUSNUL FIKRI	115.361.000
130	VINA SOFIANTI (SEMARANG)	2.528.970.000
131	LEGIYONO	404.515.696
132	DENI RUSWANDI	468.802.000
133	PUTRI NAN SAKINAH	110.990.000
134	AHMAD AZHARI	314.612.802
135	HAFIFUDIN	40.318.000
136	SULISTYAWAN	137.925.922

Halaman 47 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	MUHAMMAD ANGUNG SHOLIHUDDIN	204.355.471
138	MELIYATIN	8.872.000
139	JOVION CHENDY	135.233.000
140	THOMAS MARS SINAGA	32.558.220
141	CITRA YULIA	239.772.097
142	DEBORA NOVINA AMBARITA , S.PD	968.204.571
143	KHAIRUL AYU RAMADHAN	790.716.974
144	FANDY CHRIS WIJAYA	309.004.497
TOTAL		83.365.707.894

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana* atas nama Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa **INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ** mendaftar pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan komputer di kantor PT EKSEKUTIF MEDIA UTAMA yang beralamat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara. Adapun cara registrasi pada website Binomo adalah sebagai berikut :-----

- Mengunjungi situs Binomo link situs antara lain <https://www.binomo.com/>;-----
- Lalu klik tombol masuk/sign in pada kanan atas website;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian mengisikan alamat email dan membuat password dan pilih mata uang
Rupiah;-----
- d. Centang informasi “Persyaratan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi”;-----
- e. Klik menu “Buat Akun”;-----
- f. Masuk kemenu utama Website Binomo, namun sebelumnya lakukan verifikasi email dengan cara klik logo profil yang terdapat disudut kanan atas halaman Website, kemudian akan muncul menu verifikasi profil dan klik;-----
- g. Medaftarkan rekening yang akan digunakan untuk tempat deposit dan menerima
withdarw
(penarikan);-----

Bahwa Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ mempunyai akun Binomo sebagai berikut :-----

- Sejak bulan Agustus 2018 s.d bulan April 2019 dengan menggunakan email indrakesumaa96@gmail.com dan nama akun “Indra Kesuma” namun sejak bulan April 2019 tidak aktif lagi;-----
- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa membuat akun kembali dengan menggunakan email indrabinomo@gmail.com dan nama akun “Indra Kesuma” serta ID 29078336;-----

Bahwa cara ikut dalam Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan ditempatkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu perkiraan dan setelah itu pemain diminta untuk menentukan pilihan komoditas apakah akan “naik” atau “turun” dan jika pilihan pemain maka ia akan mendapatkan benar mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan sedangkan jika perkiraannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh uang yang ditempatkan alias rugi 100%;-----

Bahwa komoditi yang di “tradingkan” dalam aplikasi Binomo dalam mata uang seperti mata uang dollar, mata uang jepang ataupun mata uang crypto ternyata berbeda dengan nilai mata uang yang di pasar Dunia (real time). Bahwa ternyata naik turunnya harga yang ada pada situs Binomo ini bukan berasal dari pergerakan harga yang sebenarnya namun merupakan skema manipulasi. Grafik harga komoditas atau candle stick dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak bandar atau pemilik Aplikasi Binomo. Hal ini terlihat seperti adanya perbedaan Grafik Candle di Komputer melalui website dan Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi tanggal 2 Feb 2022 di mata uang AUDNZD tgl 2 Februari 2022 jam 14;48 wib – 15.00 wib Dalam grafik atau candle ada kejanggalan di candle ke 7 warna berbeda di website bewarna merah dan di

Halaman 49 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

handphone berwarna hijau sebagai berikut :-----

Gambar : Grafik Candle di Komputer melalui website

Gambar : Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi

Bahwa Binomo memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi "affiliator" yang mana seorang "affiliator" mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari Bagi Hasil Klien Afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan Afiliasi adalah persentase dari Pembagian Pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi "Affiliator" Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan email indra.kenz88@gmail.com ke website <http://www.binopartner.com> yang mana selanjutnya mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/?a=31ed1829ebf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id> yang mana Terdakwa menggunakan link referral

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada situs Binomo sehingga para pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa;-

Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada situs Binomo melalui link referral Terdakwa maka Terdakwa menawarkan ikut bergabung dalam Binomo tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel Youtube (<https://youtube.com/c/IndraKenz>), akun Instagram (<https://www.instagram.com/indrakenz/>) dan Telegram (<https://t.me/kursustradingidn>) dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel YouTubanya Terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau trading melalui aplikasi/website Binomo harus melalui link referral milik Terdakwa yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang dituliskan di deskripsi konten videonya;-----

Selain itu untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah-olah Binomo ini adalah benar-benar merupakan "platform trading" Terdakwa juga mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu Terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com> dimana terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan Binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- pertahun perorang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang;-----

Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2019 dengan menggunakan laptop miliknya membuat video lalu mengunggah video tersebut melalui jaringan internet ke situs Youtube dengan memberi judul "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link:<https://www.youtube.com/watch?v=pr6oL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEqb-&index=2> melalui chanel youtube milik terdakwa yang bernama INDRA KESUMA dengan link <https://www.youtube.com/c/IndraKenz> dengan isi video diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 sebagai berikut:-----

"buat temen-temen yang sudah terlanjur punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau kedepannya nanti ada masalah di akun temen-temen, penarikannya bermasalah lama atau segala macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung

Halaman 51 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga, free untuk masuk ke grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca di video sebelumnya, di deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus untuk temen-temen yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini”;-----

Dengan transkrip suara Pada menit ke 2:11 sampai dengan 2:50 sebagai berikut:--

*“oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih binomo sebagai platform binary option karna binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ Option ada Olymptrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya Binomo kenapa ya karena selain memang **udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia** ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah **paling aman dan terjamin** ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya binomo ini juga sudah dari 2014 tapi **resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun**”;*-----

Bahwa setelah video tersebut selesai diunggah oleh Terdakwa maka semua orang yang mempunyai gawai dengan jaringan internet dapat membuka dan menonton video milik Terdakwa tersebut pada situs Youtube;-----

Bahwa Terdakwa melalui videonya tersebut telah menyebarkan berita bohong dengan mengatakan “udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia” dan “resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun” padahal kenyataannya kegiatan Binomo belum legal dan resmi di Indonesia karena belum mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Terdakwa melalui videonya tersebut juga telah menyebarkan berita yang menyesatkan karena mengatakan Binomo adalah kegiatan trading padahal Binomo tidak termasuk kegiatan trading karena tidak memperjualbelikan komoditas apapun namun hanya melakukan prediksi dari pergerakan harga komoditas yang ternyata dimanipulasi dan tidak sesuai dengan pergerakan yang sebenarnya;-----

Bahwa para korban yaitu saksi MARU NAZARA, saksi FIKA AFELA, saksi FIKRI NURSYAMSI, saksi M RIZKI, saksi RIAN HIDAYAT HASIBUAN, saksi ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S, saksi GALIH SAVITRI, saksi SYAHRUL GUNAWAN, saksi HEZRON, saksi MAHENDR PRASETYA, saksi ARIF ABDULLAH, saksi EDWIN KURNIAWAN, saksi LISTIA NURSAPITRI, saksi HENDRA GUNAWAN, saksi ERIK DUANA PARABEAN, saksi INDAH PRAMITHA, saksi ROFIK TRIMULYO, saksi NOVA MAELA ZULKARNAEN, saksi BAGUS KATON, saksi OKKI DWI ARDIANSAH, saksi MONICA CHRISTY MUAYA, saksi RAFDIANSYAH, saksi MOH MAHFUD, saksi AHMAD FARISKA, saksi LEO CHANDRA, saksi MUHAMAD SETIAWAN PERMANA ST, saksi INTAN AISTYAWATI, saksi MARYANTO SH, saksi YUYUN YUNINGSIH, saksi IVAN LIANDY, saksi RIGUS JHONIAWAN, saksi AGUS KURNIAWAN, saksi YUDIK TRI PRESETYA, saksi

Halaman 52 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD IBNU SOFYAN, saksi MOCH ABDUH AZHAR, saksi SHIDQI RAZAN, saksi HUSNUL FIKRI, saksi GENTUR RATIH AYU WIDARI SE, saksi JIMMY, saksi LEGIYONO, saksi RAFLIFAT HURRHMAN, saksi RENALDY, saksi VINA SOFIANTI, saksi AMY NATALIA, dan saksi AGUNG NURYANTO yang melihat video "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oIL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEqb-&index=2> tersebut dan mendengarkan kata-kata Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 menjadi tertarik dengan permainan Binomo dan akhirnya mendaftar melalui link referral INDRA KESUMA alias INDRA KENZ dengan link <http://www.binomorupiah.com/id> lalu untuk dapat mengikuti permainan Binomo tersebut para saksi korban harus menandatangani sejumlah uang yaitu dengan cara sebagai berikut:-----

- a. Klik Ikon seperti Dompot pada aplikasi atau web Binomo;-----
- b. Pilih Metode Pembayaran – setorkan dana (Contoh: Virtual Account, Dana, QRIS, dll);-----
 - Virtual Account (VA) a.n. PT. ANTARES PAYMENT METHOD (HANYA JUDUL) DI BANK BNI YANG TERDAFTAR UNTUK KEPENTINGAN PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER;-----
 - 988 0080 0864 94666;-----
 - 988 0080 0866 60064;-----
 - Virtual Account (VA) A.N. DHASASTRA-D21092024015901 di Bank BNI untuk kepentingan PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dengan Nomor VA 9880080083445783;-----
 - Rekening pribadi A.N. SUNARI di Bank MANDIRI No 1090018194126;-----
 - Rekening pribadi A.N. HERLINA di Bank MANDIRI No 1090018508929;-----
- c. Masukkan jumlah yang akan dideposit (minimal Rp. 140.000,);-----
- d. Masukkan Informasi tambahan (berupa Nama depan dan Belakang);-----
- e. Pilih Deposit;-----
- f. Pilih Bank yang akan digunakan (Klik BCA, Mandiri Internet Banking, BNI Internet Banking, Bank BRI Internet Banking, Permata Bank, Bank Sampoerna, dan Bank Sinarmas);-----

Sedangkan apabila pemain ingin melakukan penarikan (withdrawal) dari saldo akun permainan Binomo dapat dilakukan dengan memilih saluran sebagai berikut :-----

- a. Klik Ikon seperti Dompot;-----
- b. Pilih Dana;----- Tarik
- c. Pilih metode withdraw kemana;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANK MANDIRI A.N ALDI TRIYANDA 1090018528471;-----
- BANK MANDIRI A.N MELYSA1090018195099;-----
- BANK MANDIRI A.N. EKA CIPTA WIJAYA1090018195156;-----
- BANK MANDIRI A.N. IDRA SURYA Z 1090017921073;-----
- PT. DHASASTRA;-----
- PT. INTRAJASA TEKNOSOLUSI;-----
- KOALA FIRST DLL;-----

Bahwa setelah para saksi korban mendaftar melalui link referral Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan para saksi korban tersebut ke dalam grup telegram milik Terdakwa dengan link <https://t.me/kursustradingidn> dan nama Group telegram "Chanel Trading Indra Kesuma Official". Di dalam grup telegram Terdakwa selalu menjaga antusiasme para saksi korban agar tetap tertarik untuk menambah deposit pada akun Binomo dengan cara memberikan tips atau cara trading agar menang dan memberikan aba-aba untuk melaksanakan permainan Binomo secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah "trading bareng atau trabar". Pada saat trabar tersebut Terdakwa akan memandu kapan harus memulai permainan serta komoditas apa yang akan dimainkan, namun ternyata para pemain tersebut tetap saja sering mengalami kekalahan;-----

Bahwa atas keikutsertaan para saksi korban sebagai member Terdakwa pada permainan Binomo tersebut telah membuat Terdakwa selaku Affiliator mendapatkan keuntungan baik pada saat para pemain mengalami kemenangan maupun pada saat para pemain mengalami kekalahan dengan skema sebagai berikut :-----

Persentase untuk Rencana Dasar dihitung secara otomatis pada menit pertama bulan kalender berdasarkan pada angka untuk bulan sebelumnya sesuai dengan tarif berikut:-----

- a. Link kode affiliate atau affiliator;-----
- b. Id para trader yang masuk melalui link referal;-----
- c. Jumlah deposit yang dilakukan trader dan berapa kali trader melakukan deposit;
- d. Akumulasi transaksi trader yang mengikuti link referal seorang affiliator;-----
- e. Profit trader yang mengikuti link referal;-----
- f. Saldo trader yang mengikuti link referal;-----
- g. Jumlah pendapatan selaku affiliator;-----
- f. 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 dolar AS;-----
- g. 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 dolar AS;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 dolar AS;--
- i. 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 dolar AS;-----
- j. 70% dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas;-----

Keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas keikutsertaan para pemain pada permainan Binomo tersebut selanjutnya dicairkan Terdakwa ke beberapa rekening milik Terdakwa melalui beberapa Virtual Account Payment Gateway dan juga dicairkan melalui pembelian asset digital crypto seperti Bitcoin yang disimpan oleh Terdakwa pada akun INDODAX milik Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan trading yang rendah dari masyarakat serta Terdakwa memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan seolah-olah para korban sedang trading padahal Terdakwa mengetahui Binomo tidak mempunyai izin dari Bapepti;-----

Bahwa para korban mengikuti permainan Binomo dikarenakan janji keuntungan 80% s.d 85% bila berhasil menebak nilai "komoditas" yang terdapat di Binomo akan naik atau turun dan juga karena setelah melihat promosi atau konten dari Terdakwa INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ, yang mengajarkan dan meyakinkan bawah permainan Binomo aman dan menguntungkan;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian yang besar dalam transaksi di Binomo tersebut dengan rincian di antara para korban tersebut adalah sebagai berikut :-----

NO	NAMA KORBAN	KERUGIAN (Rp)
1	MARU NAZARA	437.902.181
2	FIKA AFELA	530.433.081
3	FIKRI NURSYAMSI	418.063.140
4	M. RIZKI	1.832.500.266
5	RIAN HIDAYAT HASIBUAN	273.470.000
6	ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S	21.215.405
7	SYAHRUL GUNAWAN	75.784.000
8	EDWIN KURNIAWAN	945.280.283
9	LISTIA NURSAPITRI	54.324.841
10	ERIK DUANA PARABEAN	164.000.000
11	INDAH PRAMITHA	28.840.054.040
12	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
13	OKKI DWI ARDIANSAH	127.785.000
14	ROFIK TRIMULYO	181.913.414
15	BAGUS KATON	475.827.900
16	RAFDIYANSAH	180.966.000
17	AHMAD FARISKA	9.500.000

Halaman 55 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	LEO CHANDRA	874.377.752
19	MUHAMAD SETIAWAN PERMANA, ST	869.079.631
20	MOH MAHFUD	322.850.000
21	MONICA CHRISTY MUAYA	114.000.000
22	IVAN LIANDY	7.189.300
23	INTAN AISTYAWATI	24.941.000
24	YUYUN YUNINGSIH	26.124.921
25	MARYANTO, S.H.	425.517.731
26	ALFI SUKRI	244.228.352
27	AMALIA SRIWIDAYANTI	899.336.881
28	DESTI AMBARWATI	125.000.000
29	GUSTI PRIADHA HERYADI	112.000.000
30	MUSTAQIM	1.500.000.000
31	OKDA ARDANA PRISTIANTORO	116.126.427
32	RENALDY	589.687.319
33	GENTUR RATIH AYU WIDARI	930.348.649
34	JIMMY	9.710.000
35	DENI RUSWANDI	468.802.000
36	YAKUB	5.677.262
37	SEPTIAN PRATAMA	21.190.000
38	HERU TRIYANTA	142.942.768
39	RISKA AMALIA ULFAH	1.211.683.000
40	WISNU WAHYUDI	250.000.000
41	SURHAN RAIS	6.710.000
42	YOUSHA ARDHILANDA	916.183.000
43	ELSA MIRANTIKA	419.712.000
44	BAYU MUHARMANSYAH	174.633.180
45	ZULFATRI	18.082.000
46	EMMANUEL	183.852.200
47	STEVANO GARY MOKLU	45.740.000
48	HADIYATULLAH	69.332.330
49	FAHROUGI ANDRIANI	382.261.065
50	ANDI NURMANSYAH N M	520.898.000
51	RAFLI NURRAHMAN	13.134.379
52	BILLY CLISMAN	76.480.000
53	RIO RIPALDO	49.835.938
54	HERLINA	31.158.390
55	FERRY HERIADI	24.570.000
56	EKO PARISTA	87.875.500
57	ARIQ AGUSTIAN NUROCHMAN	4.958.453
58	CHRIS HENKY EKA SAPUTRA	84.106.024
59	RONI KRISTIAN RAJAGUKGUK	703.623.392
60	MUHAMMAD KANZI DAROINI	6.114.143.638
61	MARCO FERGIANTO	85.122.189
62	GORIS BAHTIAR	200.000.000
63	ASHIF BAHRUDIN	123.785.363
64	MARLEN HERLOFINA BUKANG	13.109.869
65	LINA PARLINA	65.731.843
66	ROSMELIANA	197.012.162
67	HENDRA YUHANA	125.750.000
68	DEVIN HIBATULLAH	123.267.000
69	VINCENT TIMOTHY DJAJA	230.873.906
70	DELI PURWANTO	30.597.000
71	ABRAM NATANAEL	448.290.826
72	AMY NATALIA	258.527.001

Halaman 56 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	DICKY RIVALDY TUMANGGOR	443.094.000
74	IRVAN AFANDI MUKTAR	43.682.000
75	AGUNG NURYANTO	332.851.233
76	MUHAMMAD NUR HAMADA	25.747.000
77	IDEN BASUNI	14.225.518
78	MARLINA SEPTYANA SOEHERMAN	71.800.000
79	HERU RUDIATNA	214.687.240
80	MUHAMMAD FARHAN	44.758.086
81	NAFISAH NOPIANTI	19.425.359
82	FUFUNG JULIANTORO	408.915.133
83	HERMANTO	19.677.091
84	DIKI WAHYUDI	36.468.000
85	LENNY MARYOSE	23.187.549
86	YUDRIK MAULANA	46.080.000
87	ZULKARNAIN ALAM	573.000.000
88	WILLIAM	123.297.000
89	CECEP DADIH NASRUDIN	51.320.000
90	ARI BAYU SASMITO	107.600.000
91	IRFAN DESEMBRI	22.300.460
92	I MADE ELING PUJANA	254.927.000
93	RAYNEER MERDEKA VALENTINO	23.502.730
94	KIKI FERNANDO SARAGIH	49.800.000
95	KRISTIAN PANDU NUGRAHA	88.560.000
96	IKHSAN HERIYANTO	41.098.367
97	DIMAS SEPTIANTO	47.151.188
98	RISMA CINTIANI	54.367.000
99	AGUS PURWOKO	50.000.000
100	BAGUS KATON	556.360.700
101	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
102	FAISAL	6.565.300.000
103	ROFIG TRIMULYO	181.913.414
104	RESDI DARUSLANI	178.126.000
105	DWI NUR HASAN ADKHA SHAM PUTRA	806.522.805
106	SABRINA WAHYUNI	261.561.640
107	IKHSAN HERIYANTO	585.479.304
108	HANDRO	154.880.000
109	MARCO TIMOTIUS GUNAWAN	898.500.000
110	WALPUTRADIANTO	181.350.000
111	YUAN PRIMA TARUNA	35.311.256
112	KIKI FITRIA	215.700.000
113	NESYA ARDIYANTI	1.479.289.000

Halaman 57 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		
11 4	LIAUW SUTI	117.418.903
11 5	IRSAN GUSFRIANTO	33.596.000
11 6	RENALDI	275.233.074
11 7	FEDERICO FANDY	16.982.000
11 8	ZAKI ZAKARIA	103.180.000
11 9	IQBAL FAHLEVI	70.359.890
12 0	SELLY	78.809.000
12 1	BENHARD SAHAT TUA	26.377.980
12 2	BADRUS SOLEH	48.727.000
12 3	RIGUS JHONIAWAN	26.377.982
12 4	AGUS KURNIAWAN	5.978.000
12 5	YUDIK TRI PRASETYA	1.327.514.082
12 6	MUHAMMAD IBNU SOFYAN	15.929.452
12 7	MOCH ABDUH AZHAR FADILAH	1.424.884.603
12 8	SHIDQI RAZAN	263.858.464
12 9	HUSNUL FIKRI	115.361.000
13 0	VINA SOFIANTI (SEMARANG)	2.528.970.000
13 1	LEGIYONO	404.515.696
13 2	DENI RUSWANDI	468.802.000
13 3	PUTRI NAN SAKINAH	110.990.000
13 4	AHMAD AZHARI	314.612.802
13 5	HAFIFUDIN	40.318.000
13 6	SULISTYAWAN	137.925.922
13 7	MUHAMMAD ANGUNG SHOLIHUDDIN	204.355.471
13 8	MELIYATIN	8.872.000
13	JOVION CHENDY	135.233.000

Halaman 58 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9		
14		
0	THOMAS MARS SINAGA	32.558.220
14		
1	CITRA YULIA	239.772.097
14		
2	DEBORA NOVINA AMBARITA , S.PD	968.204.571
14		
3	KHAIRUL AYU RAMADHAN	790.716.974
14		
4	FANDY CHRIS WIJAYA	309.004.497
TOTAL		83.365.707.894

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ mendaftarkan pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan komputer di kantor PT EKSEKUTIF MEDIA UTAMA yang beralamat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang Sumatera Utara. Adapun cara registrasi pada website Binomo adalah sebagai berikut :-----

- a. Mengunjungi situs Binomo link situs antara lain <https://www.binomo.com/>;-----
- b. Lalu klik tombol masuk/sign in pada kanan atas website;-----
- c. Kemudian mengisikan alamat email dan membuat password dan pilih mata uang Rupiah;-----
- d. Centang informasi "Persyaratan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi";-----
- e. Klik menu "Buat Akun";-----
- f. Masuk kemenu utama Website Binomo, namun sebelumnya lakukan verifikasi email dengan cara klik logo profil yang terdapat disudut kanan atas halaman Website, kemudian akan muncul menu verifikasi profil dan klik;-----
- g. Medaftarkan rekening yang akan digunakan untuk tempat deposit dan menerima withdraw (penarikan);-----

Bahwa Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ mempunyai akun Binomo sebagai berikut :-----

- Sejak bulan Agustus 2018 s.d bulan April 2019 dengan menggunakan email indrakesumaa96@gmail.com dan nama akun "Indra Kesuma" namun sejak bulan April 2019 tidak aktif lagi;-----
- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa membuat akun kembali dengan menggunakan email indrabinomo@gmail.com dan nama akun "Indra Kesuma" serta ID 29078336;-----

Bahwa cara ikut dalam Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan ditempatkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu perkiraan dan setelah itu pemain diminta untuk menentukan pilihan komoditas apakah akan "naik" atau "turun" dan jika pilihan pemain maka ia akan mendapatkan benar mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan sedangkan jika perkiraannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh uang yang ditempatkan alias rugi 100%;-----

Bahwa komoditi yang di "tradingkan" dalam aplikasi Binomo dalam mata uang seperti mata uang dollar, mata uang jepang ataupun mata uang crypto ternyata berbeda dengan nilai mata uang yang di pasar Dunia (real time). Bahwa ternyata

Halaman 60 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turunnya harga yang ada pada situs Binomo ini bukan berasal dari pergerakan harga yang sebenarnya namun merupakan skema manipulasi. Grafik harga komoditas atau candle stick dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak bandar atau pemilik Aplikasi Binomo. Hal ini terlihat seperti adanya perbedaan Grafik Candle di Komputer melalui website dan Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi tanggal 2 Feb 2022 di mata uang AUDNZD tgl 2 Februari 2022 jam 14:48 wib – 15.00 wib Dalam grafik atau candle ada kejanggalan di candle ke 7 warna berbeda di website berwarna merah dan di handphone berwarna hijau sebagai berikut :-----

Gambar : Grafik Candle di Komputer melalui website

Gambar : Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi

Bahwa Binomo memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi “affiliator” yang mana seorang “affiliator”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari Bagi Hasil Klien Afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan Afiliasi adalah persentase dari Pembagian Pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi "Affiliator" Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan email indra.kenz88@gmail.com ke website <http://www.binopartner.com> yang mana selanjutnya Terdakwa mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/?a=31ed1829ebf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id> yang mana Terdakwa menggunakan link referral tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada situs Binomo sehingga para pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa;-----

Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada situs Binomo melalui link referral Terdakwa maka Terdakwa menawarkan ikut bergabung dalam Binomo tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel Youtube (<https://youtube.com/c/IndraKenz>), akun Instagram (<https://www.instagram.com/indrakenz/>) dan Telegram (<https://t.me/kursustradingidn>) dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel YouTubanya Terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau trading melalui aplikasi/website Binomo harus melalui link referral milik Terdakwa yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang dituliskan di deskripsi konten videonya;-----

Selain itu untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah-olah Binomo ini adalah benar-benar merupakan "platform trading" Terdakwa juga mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu Terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com> dimana terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan Binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- pertahun perorang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang;-----

Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2019 dengan menggunakan laptop miliknya membuat video lalu mengunggah video tersebut melalui jaringan internet ke situs Youtube dengan memberi judul "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link:<https://www.youtube.com/watch?v=pr6oL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPFhKJJEQb-&index=2> melalui chanel youtube milik terdakwa yang bernama INDRA KESUMA dengan link

Halaman 62 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.youtube.com/c/IndraKenz> dengan isi video diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 sebagai berikut :-----

"buat temen-temen yang sudah terlanjur punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau kedepannya nanti ada masalah di akun temen-temen, penarikannya bermasalah lama atau segala macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga, free untuk masuk ke grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca di video sebelumnya, di deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus untuk temen-temen yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini";-----

Dengan transkrip suara Pada menit ke 2:11 sampai dengan 2:50 sebagai berikut:--

*"oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih binomo sebagai platform binary option karna binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ Option ada Olymptrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya Binomo kenapa ya karena selain memang **udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia** ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah **paling aman dan terjamin** ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya binomo ini juga sudah dari 2014 tapi **resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun**";-----*

Bahwa setelah video tersebut selesai diunggah oleh Terdakwa maka semua orang yang mempunyai gawai dengan jaringan internet dapat membuka dan menonton video milik Terdakwa tersebut pada situs Youtube;-----

Bahwa Terdakwa melalui videonya tersebut Terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata yang tidak benar yaitu "udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia" dan "resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun" padahal kenyataannya kegiatan Binomo belum legal dan resmi di Indonesia karena belum mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Terdakwa melalui videonya tersebut juga telah menyampaikan rangkaian kata-kata yang tidak benar karena mengatakan Binomo adalah kegiatan trading padahal Binomo tidak termasuk kegiatan trading karena tidak memperjualbelikan komoditas apapun namun hanya melakukan prediksi dari pergerakan harga komoditas yang ternyata dimanipulasi dan tidak sesuai dengan pergerakan yang sebenarnya;-----

Bahwa Terdakwa melalui akun sosial mediana melakukan tipu muslihat dengan cara memperlihatkan gaya hidup mewah seperti pada saat seolah-olah Terdakwa sedang melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian mobil mewah pada showroom milik saksi RUDY SALIM padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah

Halaman 63 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar membeli mobil tersebut namun hanya bohong belaka;-----

Bahwa para korban yaitu saksi MARU NAZARA, saksi FIKA AFELA, saksi FIKRI NURSYAMSI, saksi M RIZKI, saksi RIAN HIDAYAT HASIBUAN, saksi ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S, saksi GALIH SAVITRI, saksi SYAHRUL GUNAWAN, saksi HEZRON, saksi MAHENDR PRASETYA, saksi ARIF ABDULLAH, saksi EDWIN KURNIAWAN, saksi LISTIA NURSAPITRI, saksi HENDRA GUNAWAN, saksi ERIK DUANA PARABEAN, saksi INDAH PRAMITHA, saksi ROFIK TRIMULYO, saksi NOVA MAELA ZULKARNAEN, saksi BAGUS KATON, saksi OKKI DWI ARDIANSAH, saksi MONICA CHRISTY MUAYA, saksi RAFDIANSYAH, saksi MOH MAHFUD, saksi AHMAD FARISKA, saksi LEO CHANDRA, saksi MUHAMAD SETIAWAN PERMANA ST, saksi INTAN AISTYAWATI, saksi MARYANTO SH, saksi YUYUN YUNINGSIH, saksi IVAN LIANDY, saksi RIGUS JHONIAWAN, saksi AGUS KURNIAWAN, saksi YUDIK TRI PRESETYA, saksi MUHAMAD IBNU SOFYAN, saksi MOCH ABDUH AZHAR, saksi SHIDQI RAZAN, saksi HUSNUL FIKRI, saksi GENTUR RATIH AYU WIDARI SE, saksi JIMMY, saksi LEGIYONO, saksi RAFLIFAT HURRHMAN, saksi RENALDY, saksi VINA SOFIANTI, saksi AMY NATALIA, dan saksi AGUNG NURYANTO yang melihat video "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oIL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEqb-&index=2> tersebut dan mendengarkan kata-kata Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 serta melihat akun sosial media Terdakwa yang memperlihatkan gaya hidup mewah Terdakwa yang diperoleh dengan cara yang mudah mengakibatkan para saksi korban tersebut menjadi tergerak untuk mengikuti permainan Binomo dan akhirnya mendaftar melalui link referral INDRA KESUMA alias INDRA KENZ dengan link <http://www.binomorupiah.com/id> lalu untuk dapat mengikuti permainan Binomo tersebut para saksi korban harus menandatangani sejumlah uang yaitu dengan cara sebagai berikut:-----

- a. Klik Ikon seperti Dompot pada aplikasi atau web Binomo;-----
- b. Pilih Metode Pembayaran – setorkan dana (Contoh: Virtual Account, Dana, QRIS, dll);-----
 - Virtual Account (VA) a.n. PT. ANTARES PAYMENT METHOD (HANYA JUDUL) DI BANK BNI YANG TERDAFTAR UNTUK KEPENTINGAN PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER;-----
 - 988 0080 0864 94666;-----
 - 988 0080 0866 60064;-----
 - Virtual Account (VA) A.N. DHASASTRA-D21092024015901 di Bank BNI untuk kepentingan PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dengan Nomor VA 9880080083445783;-----
 - Rekening pribadi A.N. SUNARI di Bank MANDIRI No 1090018194126;-----
 - Rekening pribadi A.N. HERLINA di Bank MANDIRI No 1090018508929;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Masukkan jumlah yang akan dideposit (minimal Rp. 140.000,);-----
- d. Masukkan Informasi tambahan (berupa Nama depan dan Belakang);-----
- e. Pilih Deposit;-----
- f. Pilih Bank yang akan digunakan (Klik BCA, Mandiri Internet Banking, BNI Internet Banking, Bank BRI Internet Banking, Permata Bank, Bank Sampoerna, dan Bank Sinarmas);-----

Sedangkan apabila pemain ingin melakukan penarikan (withdrawal) dari saldo akun permainan Binomo dapat dilakukan dengan memilih saluran sebagai berikut :-----

- a. Klik Ikon seperti Dompot;-----
- b. Pilih Tarik Dana;-----
- c. Pilih metode withdraw kemana;-----
 - BANK MANDIRI A.N ALDI TRIYANDA 1090018528471;-----
 - BANK MANDIRI A.N MELYSA1090018195099;-----
 - BANK MANDIRI A.N. EKA CIPTA WIJAYA1090018195156;-----
 - BANK MANDIRI A.N. IDRA SURYA Z 1090017921073;-----
 - PT. DHASASTRA;-----
 - PT. INTRAJASA TEKNOSOLUSI;-----
 - KOALA FIRST DLL;-----

Bahwa setelah para saksi korban mendaftarkan melalui link referral Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan para saksi korban tersebut ke dalam grup telegram milik Terdakwa dengan link <https://t.me/kursustradingidn> dan nama Group telegram "Chanel Trading Indra Kesuma Official". Di dalam grup telegram Terdakwa selalu menjaga antusiasme para saksi korban agar tetap tertarik untuk menambah deposit pada akun Binomo dengan cara memberikan tips atau cara trading agar menang dan memberikan aba-aba untuk melaksanakan permainan Binomo secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah "trading bareng atau trabar". Pada saat trabar tersebut Terdakwa akan memandu kapan harus memulai permainan serta komoditas apa yang akan dimainkan, namun ternyata para pemain tersebut tetap saja sering mengalami kekalahan;-----

Bahwa atas keikutsertaan para saksi korban sebagai member Terdakwa pada permainan Binomo tersebut telah membuat Terdakwa selaku Affiliator mendapatkan keuntungan baik pada saat para pemain mengalami kemenangan maupun pada saat para pemain mengalami kekalahan dengan skema sebagai berikut :-----

Persentase untuk Rencana Dasar dihitung secara otomatis pada menit pertama bulan kalender berdasarkan pada angka untuk bulan sebelumnya sesuai dengan tarif berikut:-----

- a. Link kode affiliate atau affiliator;-----
- b. Id para trader yang masuk melalui link referal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jumlah deposit yang dilakukan trader dan berapa kali trader melakukan deposit;
- d. Akumulasi transaksi trader yang mengikuti link referal seorang afiliator;-----
- e. Profit trader yang mengikuti link referal;-----
- f. Saldo trader yang mengikuti link referal;-----
- g. Jumlah pendapatan selaku afiliator;-----
- k. 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 dolar AS;-----
- l. 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 dolar AS;-----
- m. 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 dolar AS;
- n. 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 dolar AS;-----
- o. 70% dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas;-----

Keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas keikutsertaan para pemain pada permainan Binomo tersebut selanjutnya dicairkan Terdakwa ke beberapa rekening milik Terdakwa melalui beberapa Virtual Account Payment Gateway dan juga dicairkan melalui pembelian asset digital crypto seperti Bitcoin yang disimpan oleh Terdakwa pada akun INDODAX milik Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan trading yang rendah dari masyarakat serta Terdakwa memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan seolah-olah para korban sedang trading padahal Terdakwa mengetahui Binomo tidak mempunyai izin dari Bapepti;-----

Bahwa para korban mengikuti permainan Binomo dikarenakan janji keuntungan 80% s.d 85% bila berhasil menebak nilai "komoditas" yang terdapat di Binomo akan naik atau turun dan juga karena setelah melihat promosi atau konten dari Terdakwa INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ, yang mengajarkan dan meyakinkan bawah permainan Binomo aman dan menguntungkan;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian yang besar dalam transaksi di Binomo tersebut dengan rincian di antara para korban tersebut adalah sebagai berikut :-----

NO	NAMA KORBAN	KERUGIAN (Rp)
----	-------------	---------------

Halaman 66 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	MARU NAZARA	437.902.181
2	FIKA AFELA	530.433.081
3	FIKRI NURSYAMSI	418.063.140
4	M. RIZKI	1.832.500.266
5	RIAN HIDAYAT HASIBUAN	273.470.000
6	ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S	21.215.405
7	SYAHRUL GUNAWAN	75.784.000
8	EDWIN KURNIAWAN	945.280.283
9	LISTIA NURSAPITRI	54.324.841
10	ERIK DUANA PARABEAN	164.000.000
11	INDAH PRAMITHA	28.840.054.040
12	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
13	OKKI DWI ARDIANSAH	127.785.000
14	ROFIK TRIMULYO	181.913.414
15	BAGUS KATON	475.827.900
16	RAFDIYANSAH	180.966.000
17	AHMAD FARISKA	9.500.000
18	LEO CHANDRA	874.377.752
19	MUHAMAD SETIAWAN PERMANA, ST	869.079.631
20	MOH MAHFUD	322.850.000
21	MONICA CHRISTY MUAYA	114.000.000
22	IVAN LIANDY	7.189.300
23	INTAN AISTYAWATI	24.941.000
24	YUYUN YUNINGSIH	26.124.921
25	MARYANTO, S.H.	425.517.731
26	ALFI SUKRI	244.228.352
27	AMALIA SRIWIDAYANTI	899.336.881
28	DESTI AMBARWATI	125.000.000
29	GUSTI PRIADHA HERYADI	112.000.000
30	MUSTAQIM	1.500.000.000
31	OKDA ARDANA PRISTIANTORO	116.126.427
32	RENALDY	589.687.319
33	GENTUR RATIH AYU WIDARI	930.348.649
34	JIMMY	9.710.000
35	DENI RUSWANDI	468.802.000
36	YAKUB	5.677.262
37	SEPTIAN PRATAMA	21.190.000
38	HERU TRIYANTA	142.942.768
39	RISKA AMALIA ULFAH	1.211.683.000
40	WISNU WAHYUDI	250.000.000
41	SURHAN RAIS	6.710.000
42	YOUSHA ARDHILANDA	916.183.000
43	ELSA MIRANTIKA	419.712.000
44	BAYU MUHARMANSYAH	174.633.180
45	ZULFATRI	18.082.000
46	EMMANUEL	183.852.200
47	STEVANO GARY MOKLU	45.740.000
48	HADIYATULLAH	69.332.330
49	FAHROUGI ANDRIANI	382.261.065
50	ANDI NURMANSYAH N M	520.898.000
51	RAFLI NURRAHMAN	13.134.379
52	BILLY CLISMAN	76.480.000
53	RIO RIPALDO	49.835.938
54	HERLINA	31.158.390
55	FERRY HERIADI	24.570.000

Halaman 67 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	EKO PARISTA	87.875.500
57	ARIQ AGUSTIAN NUROCHMAN	4.958.453
58	CHRIS HENKY EKA SAPUTRA	84.106.024
59	RONI KRISTIAN RAJAGUKGUK	703.623.392
60	MUHAMMAD KANZI DAROINI	6.114.143.638
61	MARCO FERGIANTO	85.122.189
62	GORIS BAHTIAR	200.000.000
63	ASHIF BHRUDIN	123.785.363
64	MARLEN HERLOFINA BUKANG	13.109.869
65	LINA PARLINA	65.731.843
66	ROSMELIANA	197.012.162
67	HENDRA YUHANA	125.750.000
68	DEVIN HIBATULLAH	123.267.000
69	VINCENT TIMOTHY DJAJA	230.873.906
70	DELI PURWANTO	30.597.000
71	ABRAM NATANAEL	448.290.826
72	AMY NATALIA	258.527.001
73	DICKY RIVALDY TUMANGGOR	443.094.000
74	IRVAN AFANDI MUKTAR	43.682.000
75	AGUNG NURYANTO	332.851.233
76	MUHAMMAD NUR HAMADA	25.747.000
77	IDEN BASUNI	14.225.518
78	MARLINA SEPTYANA SOEHERMAN	71.800.000
79	HERU RUDIATNA	214.687.240
80	MUHAMMAD FARHAN	44.758.086
81	NAFISAH NOPIANTI	19.425.359
82	FUFUNG JULIANTORO	408.915.133
83	HERMANTO	19.677.091
84	DIKI WAHYUDI	36.468.000
85	LENNY MARYOSE	23.187.549
86	YUDRIK MAULANA	46.080.000
87	ZULKARNAIN ALAM	573.000.000
88	WILLIAM	123.297.000
89	CECEP DADIH NASRUDIN	51.320.000
90	ARI BAYU SASMITO	107.600.000
91	IRFAN DESEMBRI	22.300.460
92	I MADE ELING PUJANA	254.927.000
93	RAYNEER MERDEKA VALENTINO	23.502.730
94	KIKI FERNANDO SARAGIH	49.800.000
95	KRISTIAN PANDU NUGRAHA	88.560.000
96	IKHSAN HERIYANTO	41.098.367
97	DIMAS SEPTIANTO	47.151.188
98	RISMA CINTIANI	54.367.000
99	AGUS PURWOKO	50.000.000
100	BAGUS KATON	556.360.700
101	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
102	FAISAL	6.565.300.000
103	ROFIG TRIMULYO	181.913.414
104	RESDI DARUSLANI	178.126.000
10	DWI NUR HASAN ADKHA SHAM PUTRA	806.522.805

Halaman 68 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5		
10 6	SABRINA WAHYUNI	261.561.640
10 7	IKHSAN HERIYANTO	585.479.304
10 8	HANDRO	154.880.000
10 9	MARCO TIMOTIUS GUNAWAN	898.500.000
11 0	WALPUTRADIANTO	181.350.000
11 1	YUAN PRIMA TARUNA	35.311.256
11 2	KIKI FITRIA	215.700.000
11 3	NESYA ARDIYANTI	1.479.289.000
11 4	LIAUW SUTI	117.418.903
11 5	IRSAN GUSFRIANTO	33.596.000
11 6	RENALDI	275.233.074
11 7	FEDERICO FANDY	16.982.000
11 8	ZAKI ZAKARIA	103.180.000
11 9	IQBAL FAHLEVI	70.359.890
12 0	SELLY	78.809.000
12 1	BENHARD SAHAT TUA	26.377.980
12 2	BADRUS SOLEH	48.727.000
12 3	RIGUS JHONIAWAN	26.377.982
12 4	AGUS KURNIAWAN	5.978.000
12 5	YUDIK TRI PRASETYA	1.327.514.082
12 6	MUHAMMAD IBNU SOFYAN	15.929.452
12 7	MOCH ABDUH AZHAR FADILAH	1.424.884.603
12 8	SHIDQI RAZAN	263.858.464
12 9	HUSNUL FIKRI	115.361.000
13 0	VINA SOFIANTI (SEMARANG)	2.528.970.000
13	LEGIYONO	404.515.696

Halaman 69 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
13		
2	DENI RUSWANDI	468.802.000
13		
3	PUTRI NAN SAKINAH	110.990.000
13		
4	AHMAD AZHARI	314.612.802
13		
5	HAFIFUDIN	40.318.000
13		
6	SULISTYAWAN	137.925.922
13		
7	MUHAMMAD ANGUNG SHOLIHUDDIN	204.355.471
13		
8	MELIYATIN	8.872.000
13		
9	JOVION CHENDY	135.233.000
14		
0	THOMAS MARS SINAGA	32.558.220
14		
1	CITRA YULIA	239.772.097
14		
2	DEBORA NOVINA AMBARITA , S.PD	968.204.571
14		
3	KHAIRUL AYU RAMADHAN	790.716.974
14		
4	FANDY CHRIS WIJAYA	309.004.497
TOTAL		83.365.707.894

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;-----

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang*

Halaman 70 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ mendaftarkan pada website <https://www.binomo.com> dan mendaftarkan rekening yang akan digunakan untuk tempat deposit dan menerima withdraw (penarikan);-----

Bahwa cara ikut dalam Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan ditempatkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu perkiraan dan setelah itu pemain diminta untuk menentukan pilihan komoditas apakah akan "naik" atau "turun" dan jika pilihan pemain maka ia akan mendapatkan benar mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan sedangkan jika perkiraannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh uang yang ditempatkan alias rugi 100%;-----

Bahwa komoditi yang di "tradingkan" dalam aplikasi Binomo dalam mata uang seperti mata uang dollar, mata uang jepang ataupun mata uang crypto ternyata berbeda dengan nilai mata uang yang di pasar Dunia (real time). Bahwa ternyata naik turunnya harga yang ada pada situs Binomo ini bukan berasal dari pergerakan harga yang sebenarnya namun merupakan skema manipulasi. Grafik harga komoditas atau candle stick dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak bandar atau pemilik Aplikasi Binomo. Hal ini terlihat seperti adanya perbedaan Grafik Candle di Komputer melalui website dan Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi tanggal 2 Feb 2022 di mata uang AUDNZD tgl 2 Februari 2022 jam 14:48 wib – 15.00 wib Dalam grafik atau candle ada kejanggalan di candle ke 7 warna berbeda di website berwarna merah dan di handphone berwarna hijau sebagai berikut :-----

Gambar : Grafik Candle di Komputer melalui website

Halaman 71 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Gambar : Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi

Bahwa kemudian Terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi "affiliator" yang mana seorang "affiliator" mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari Bagi Hasil Klien Afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan Afiliasi adalah persentase dari Pembagian Pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi "Affiliator" Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan email indra.kenz88@gmail.com ke website <http://www.binopartner.com> yang mana selanjutnya Terdakwa mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/?a=31ed1829ebf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id> yang mana Terdakwa menggunakan link referral tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada situs Binomo sehingga para pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada situs Binomo melalui link referral Terdakwa maka Terdakwa menawarkan ikut bergabung dalam Binomo tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel Youtube (<https://youtube.com/c/IndraKenz>), akun Instagram (<https://www.instagram.com/indrakenz/>) dan Telegram (<https://t.me/kursustradingidn>) dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel YouTubanya Terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau trading melalui aplikasi/website Binomo harus melalui link referral milik Terdakwa yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang dituliskan di deskripsi kontennya;-----

Selain itu untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah-olah Binomo ini adalah benar-benar merupakan "platform trading" Terdakwa juga mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu Terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com> dimana terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan Binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- pertahun perorang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang;-----

Bahwa Terdakwa melalui sosial medianya menyampaikan rangkaian kata-kata yang tidak benar yaitu "udah terpercaya dan Binomo ini memang sudah legal di Indonesia" dan "resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun" padahal kenyataannya kegiatan Binomo belum legal dan resmi di Indonesia karena belum mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Terdakwa melalui videonya tersebut juga telah menyampaikan rangkaian kata-kata yang tidak benar karena mengatakan Binomo adalah kegiatan trading padahal Binomo tidak termasuk kegiatan trading karena tidak memperjualbelikan komoditas apapun namun hanya melakukan prediksi dari pergerakan harga komoditas yang ternyata dimanipulasi dan tidak sesuai dengan pergerakan yang sebenarnya;-----

Bahwa Terdakwa melalui akun sosial medianya melakukan tipu muslihat dengan cara memperlihatkan gaya hidup mewah seperti pada saat seolah-olah Terdakwa sedang melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian mobil mewah pada showroom milik saksi RUDY SALIM padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah benar-benar membeli mobil tersebut namun hanya bohong belaka;-----

Halaman 73 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para korban yaitu saksi MARU NAZARA, saksi FIKA AFELA, saksi FIKRI NURSYAMSI, saksi M RIZKI, saksi RIAN HIDAYAT HASIBUAN, saksi ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S, saksi GALIH SAVITRI, saksi SYAHRUL GUNAWAN, saksi HEZRON, saksi MAHENDR PRASETYA, saksi ARIF ABDULLAH, saksi EDWIN KURNIAWAN, saksi LISTIA NURSAPITRI, saksi HENDRA GUNAWAN, saksi ERIK DUANA PARABEAN, saksi INDAH PRAMITHA, saksi ROFIK TRIMULYO, saksi NOVA MAELA ZULKARNAEN, saksi BAGUS KATON, saksi OKKI DWI ARDIANSAH, saksi MONICA CHRISTY MUAYA, saksi RAFDIANSYAH, saksi MOH MAHFUD, saksi AHMAD FARISKA, saksi LEO CHANDRA, saksi MUHAMAD SETIAWAN PERMANA ST, saksi INTAN AISTYAWATI, saksi MARYANTO SH, saksi YUYUN YUNINGSIH, saksi IVAN LIANDY, saksi RIGUS JHONIAWAN, saksi AGUS KURNIAWAN, saksi YUDIK TRI PRESETYA, saksi MUHAMAD IBNU SOFYAN, saksi MOCH ABDUH AZHAR, saksi SHIDQI RAZAN, saksi HUSNUL FIKRI, saksi GENTUR RATIH AYU WIDARI SE, saksi JIMMY, saksi LEGIYONO, saksi RAFLIFAT HURRHMAN, saksi RENALDY, saksi VINA SOFIANTI, saksi AMY NATALIA, dan saksi AGUNG NURYANTO yang melihat video "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link: <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oIL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEQb-&index=2> tersebut dan mendengarkan kata-kata Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 serta melihat akun sosial media Terdakwa yang memperlihatkan gaya hidup mewah Terdakwa yang diperoleh dengan cara yang mudah mengakibatkan para saksi korban tersebut menjadi tergerak untuk mengikuti permainan Binomo dan akhirnya mendaftar melalui link referral INDRA KESUMA alias INDRA KENZ dengan link <http://www.binomorupiah.com/id> lalu untuk dapat mengikuti permainan Binomo tersebut para saksi korban harus mendepositkan sejumlah uang;-----

Bahwa setelah para saksi korban mendaftar melalui link referral Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan para saksi korban tersebut ke dalam grup telegram milik Terdakwa dengan link <https://t.me/kursustradingidn> dan nama Group telegram "Chanel Trading Indra Kesuma Official". Di dalam grup telegram Terdakwa selalu menjaga antusiasme para saksi korban agar tetap tertarik untuk menambah deposit pada akun Binomo dengan cara memberikan tips atau cara trading agar menang dan memberikan aba-aba untuk melaksanakan permainan Binomo secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah "trading bareng atau trabar". Pada saat trabar tersebut Terdakwa akan memandu kapan harus memulai permainan serta komoditas apa yang akan dimainkan, namun ternyata para pemain tersebut tetap saja sering mengalami kekalahan;-----

Bahwa Terdakwa memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan trading yang rendah dari masyarakat serta Terdakwa memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan seolah-olah para korban sedang trading padahal Terdakwa mengetahui Binomo tidak mempunyai izin dari Bapepti;-----

Halaman 74 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para korban mengikuti permainan Binomo dikarenakan janji keuntungan 80% s.d 85% bila berhasil menebak nilai “komoditas” yang terdapat di Binomo akan naik atau turun dan juga karena setelah melihat promosi atau konten dari Terdakwa INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ, yang mengajarkan dan meyakinkan bawah permainan Binomo aman dan menguntungkan;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian yang besar dalam transaksi di Binomo tersebut dengan rincian di antara para korban tersebut adalah sebagai berikut :-----

NO	NAMA KORBAN	KERUGIAN (Rp)
1	MARU NAZARA	437.902.181
2	FIKA AFELA	530.433.081
3	FIKRI NURSYAMSI	418.063.140
4	M. RIZKI	1.832.500.266
5	RIAN HIDAYAT HASIBUAN	273.470.000
6	ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S	21.215.405
7	SYAHRUL GUNAWAN	75.784.000
8	EDWIN KURNIAWAN	945.280.283
9	LISTIA NURSAPITRI	54.324.841
10	ERIK DUANA PARABEAN	164.000.000
11	INDAH PRAMITHA	28.840.054.040
12	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
13	OKKI DWI ARDIANSAH	127.785.000
14	ROFIK TRIMULYO	181.913.414
15	BAGUS KATON	475.827.900
16	RAFDIYANSAH	180.966.000
17	AHMAD FARISKA	9.500.000
18	LEO CHANDRA	874.377.752
19	MUHAMAD SETIAWAN PERMANA, ST	869.079.631
20	MOH MAHFUD	322.850.000
21	MONICA CHRISTY MUAYA	114.000.000
22	IVAN LIANDY	7.189.300
23	INTAN AISTYAWATI	24.941.000
24	YUYUN YUNINGSIH	26.124.921
25	MARYANTO, S.H.	425.517.731
26	ALFI SUKRI	244.228.352
27	AMALIA SRIWIDAYANTI	899.336.881
28	DESTI AMBARWATI	125.000.000
29	GUSTI PRIADHA HERYADI	112.000.000
30	MUSTAQIM	1.500.000.000
31	OKDA ARDANA PRISTIANTORO	116.126.427
32	RENALDY	589.687.319
33	GENTUR RATIH AYU WIDARI	930.348.649
34	JIMMY	9.710.000
35	DENI RUSWANDI	468.802.000
36	YAKUB	5.677.262

Halaman 75 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	SEPTIAN PRATAMA	21.190.000
38	HERU TRIYANTA	142.942.768
39	RISKA AMALIA ULFAH	1.211.683.000
40	WISNU WAHYUDI	250.000.000
41	SURHAN RAIS	6.710.000
42	YOUSHA ARDHILANDA	916.183.000
43	ELSA MIRANTIKA	419.712.000
44	BAYU MUHARMANSYAH	174.633.180
45	ZULFATRI	18.082.000
46	EMMANUEL	183.852.200
47	STEVANO GARY MOKLU	45.740.000
48	HADIYATULLAH	69.332.330
49	FAHROUGI ANDRIANI	382.261.065
50	ANDI NURMANSYAH N M	520.898.000
51	RAFLI NURRAHMAN	13.134.379
52	BILLY CLISMAN	76.480.000
53	RIO RIPALDO	49.835.938
54	HERLINA	31.158.390
55	FERRY HERIADI	24.570.000
56	EKO PARISTA	87.875.500
57	ARIQ AGUSTIAN NUROCHMAN	4.958.453
58	CHRIS HENKY EKA SAPUTRA	84.106.024
59	RONI KRISTIAN RAJAGUKGUK	703.623.392
60	MUHAMMAD KANZI DAROINI	6.114.143.638
61	MARCO FERGIANTO	85.122.189
62	GORIS BAHTIAR	200.000.000
63	ASHIF BHRUDIN	123.785.363
64	MARLEN HERLOFINA BUKANG	13.109.869
65	LINA PARLINA	65.731.843
66	ROSMELIANA	197.012.162
67	HENDRA YUHANA	125.750.000
68	DEVIN HIBATULLAH	123.267.000
69	VINCENT TIMOTHY DJAJA	230.873.906
70	DELI PURWANTO	30.597.000
71	ABRAM NATANAEL	448.290.826
72	AMY NATALIA	258.527.001
73	DICKY RIVALDY TUMANGGOR	443.094.000
74	IRVAN AFANDI MUKTAR	43.682.000
75	AGUNG NURYANTO	332.851.233
76	MUHAMMAD NUR HAMADA	25.747.000
77	IDEN BASUNI	14.225.518
78	MARLINA SEPTYANA SOEHERMAN	71.800.000
79	HERU RUDIATNA	214.687.240
80	MUHAMMAD FARHAN	44.758.086
81	NAFISAH NOPIANTI	19.425.359
82	FUFUNG JULIANTORO	408.915.133
83	HERMANTO	19.677.091
84	DIKI WAHYUDI	36.468.000
85	LENNY MARYOSE	23.187.549
86	YUDRIK MAULANA	46.080.000
87	ZULKARNAIN ALAM	573.000.000
88	WILLIAM	123.297.000
89	CECEP DADIH NASRUDIN	51.320.000
90	ARI BAYU SASMITO	107.600.000
91	IRFAN DESEMBRI	22.300.460

Halaman 76 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	I MADE ELING PUJANA	254.927.000
93	RAYNEER MERDEKA VALENTINO	23.502.730
94	KIKI FERNANDO SARAGIH	49.800.000
95	KRISTIAN PANDU NUGRAHA	88.560.000
96	IKHSAN HERIYANTO	41.098.367
97	DIMAS SEPTIANTO	47.151.188
98	RISMA CINTIANI	54.367.000
99	AGUS PURWOKO	50.000.000
100	BAGUS KATON	556.360.700
101	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
102	FAISAL	6.565.300.000
103	ROFIG TRIMULYO	181.913.414
104	RESDI DARUSLANI	178.126.000
105	DWI NUR HASAN ADKHA SHAM PUTRA	806.522.805
106	SABRINA WAHYUNI	261.561.640
107	IKHSAN HERIYANTO	585.479.304
108	HANDRO	154.880.000
109	MARCO TIMOTIUS GUNAWAN	898.500.000
110	WALPUTRADIANTO	181.350.000
111	YUAN PRIMA TARUNA	35.311.256
112	KIKI FITRIA	215.700.000
113	NESYA ARDIYANTI	1.479.289.000
114	LIAUW SUTI	117.418.903
115	IRSAN GUSFRIANTO	33.596.000
116	RENALDI	275.233.074
117	FEDERICO FANDY	16.982.000
118	ZAKI ZAKARIA	103.180.000
119	IQBAL FAHLEVI	70.359.890
120	SELLY	78.809.000
121	BENHARD SAHAT TUA	26.377.980
122	BADRUS SOLEH	48.727.000

Halaman 77 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		
12		
3	RIGUS JHONIAWAN	26.377.982
12		
4	AGUS KURNIAWAN	5.978.000
12		
5	YUDIK TRI PRASETYA	1.327.514.082
12		
6	MUHAMMAD IBNU SOFYAN	15.929.452
12		
7	MOCH ABDUH AZHAR FADILAH	1.424.884.603
12		
8	SHIDQI RAZAN	263.858.464
12		
9	HUSNUL FIKRI	115.361.000
13		
0	VINA SOFIANTI (SEMARANG)	2.528.970.000
13		
1	LEGIYONO	404.515.696
13		
2	DENI RUSWANDI	468.802.000
13		
3	PUTRI NAN SAKINAH	110.990.000
13		
4	AHMAD AZHARI	314.612.802
13		
5	HAFIFUDIN	40.318.000
13		
6	SULISTYAWAN	137.925.922
13		
7	MUHAMMAD ANGUNG SHOLIHUDDIN	204.355.471
13		
8	MELIYATIN	8.872.000
13		
9	JOVION CHENDY	135.233.000
14		
0	THOMAS MARS SINAGA	32.558.220
14		
1	CITRA YULIA	239.772.097
14		
2	DEBORA NOVINA AMBARITA , S.PD	968.204.571
14		
3	KHAIRUL AYU RAMADHAN	790.716.974
14		
4	FANDY CHRIS WIJAYA	309.004.497
TOTAL		83.365.707.894

Bahwa atas keikutsertaan para saksi korban sebagai member Terdakwa pada permainan Binomo tersebut telah membuat Terdakwa selaku Affiliator mendapatkan keuntungan baik pada saat para pemain mengalami kemenangan

Halaman 78 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada saat para pemain mengalami kekalahan dengan skema sebagai berikut :-----

Persentase untuk Rencana Dasar dihitung secara otomatis pada menit pertama bulan kalender berdasarkan pada angka untuk bulan sebelumnya sesuai dengan tarif berikut:-----

- a. Link kode affiliate atau affiliator;-----
- b. Id para trader yang masuk melalui link referal;-----
- c. Jumlah deposit yang dilakukan trader dan berapa kali trader melakukan deposit;
- d. Akumulasi transaksi trader yang mengikuti link referal seorang affiliator;-----
- e. Profit trader yang mengikuti link referal;-----
- f. Saldo trader yang mengikuti link referal;-----
- g. Jumlah pendapatan selaku affiliator;-----
- p. 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 dolar AS;-----
- q. 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 dolar AS;-----
- r. 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 dolar AS;--
- s. 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 dolar AS;-----
- t. 70% dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas;-----

Bahwa selaku affiliator atau affiliate Binomo terdakwa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil Binomo yang dibayarkan melalui rekening BCA atas nama Indra Kesuma dengan nomor rekening: 8645057526, 1959990008 dan rekening Giro 1954538888 melalui beberapa Virtual Account Payment Gateway antara lain PT. Fliptech lentera, PT. Intrajasa Teknosolusi, PT. Kharisma Catur, PT. Dhasatra Money Transfer, Doku, Dana dan melalui asset digital crypto seperti Bitcoin, etherium dan lain-lain yang terdapat pada akun Indodax milik terdakwa maupun atas nama orang lain;-----

Bahwa dari bukti transaksi penerimaan pada rekening BCA nomor 8645057526 atas nama Indra Kesuma terdapat transaksi yang berasal dari payment gateway, sebagai berikut:-----

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL (Rp)
---------	-------------	-----------	------------	--------------

Halaman 79 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.500.000
4/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.500.000
4/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.500.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.000.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.500.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.200.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.140.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.200.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.500.000
5/3/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.500.000
6/21/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.500.000
6/24/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.400.000
6/24/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE	BINOMO	/899 /DOKU	500.000

Halaman 80 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
6/25/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	7.40 0.000
7/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	5.50 0.000
7/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	7.30 0.000
7/3/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.00 0.000
7/8/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	12.0 00.000
7/8/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	6.30 0.000
7/15/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.00 0.000
7/18/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.40 0.000
7/22/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.20 0.000
7/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.10 0.000
7/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	50 0.000
8/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	BINOMO	/899 /DOKU	20 0.000

Halaman 81 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
8/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	20 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.00 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.20 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.35 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.50 0.000
8/6/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	11.00 0.000
8/7/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	4.00 0.000
8/9/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	15.0 00.000
8/9/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	11.6 00.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.00 0.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	14.0 00.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.84 0.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER	BINOMO	/899 /DOKU	14.0

Halaman 82 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			00.000
8/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	5.00 0.000
8/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.00 0.000
8/19/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.86 2.000
8/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.98 3.000
9/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	17.4 00.000
9/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	15.2 00.000
9/23/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.7 90.000
9/25/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	11.4 70.000
9/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	22.6 00.000
9/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.61 6.000
9/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	20.0 00.000
9/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM	BINOMO	/899 /DOKU	18.4 00.000

Halaman 83 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	24.000.000
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.189.000
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.400.000
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.500.000
10/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	18.500.000
10/3/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	24.000.000
10/4/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.000.000
10/4/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	6.000.000
10/4/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.000.000
10/7/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.000.000
10/7/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	18.400.000
10/8/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	16.380.000

Halaman 84 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	5.00 0.000
10/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	20.0 00.000
10/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	12.0 00.000
10/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	16.0 00.000
10/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.0 00.000
10/15/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	25.0 00.000
10/15/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	12.0 00.000
10/21/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	19.6 04.000
10/28/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	2.62 0.000
11/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	3.39 0.000
11/8/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.0 00.000
11/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.0 00.000
11/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.0 00.000

Halaman 85 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
11/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.000.000
11/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	12.000.000
12/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.000.000
12/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	760.000
1/8/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	17.000.000
1/8/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/13/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	8.800.000
1/29/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/29/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	6.000.000
1/30/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/30/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/31/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.000.000

Halaman 86 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
1/31/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.000.000
1/31/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	10.000.000
2/3/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.000.000
3/10/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	FLIPTECH LENTERA I	/013 /RAJU	1.000.000
3/23/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	ASMALIE BIN HJ MD	/987 /PRIMA EKSPR	3.509.600
7/2/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DANA-ISWANDI AJIS	/987 /PT Espay De	2.000.000
7/6/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	24.749.500
7/9/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.699.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.699.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.699.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.699.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.699.500
7/20/2020	0864505752	TRANSFER	PT INDODAX /	/987	34.6

Halaman 87 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	INDRA	/Kharisma Ca	49.500
7/21/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.000.000
7/21/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.000.000
7/23/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	32.400.000
7/28/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.000.000
8/6/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.051.996
8/7/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	34.825.000
8/10/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	34.825.000
8/10/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.000.000
8/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	37.000.000
8/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	36.000.000
8/18/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.000.000
9/7/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.750.000

Halaman 88 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
9/9/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.098
9/14/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
9/16/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	50.0 00.000
9/18/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.0 51.996
9/22/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
10/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.0 00.000
10/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.0 00.000
10/5/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.0 00.000
10/6/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.0 00.000
10/9/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	37.2 00.000
10/9/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.0 00.000
10/9/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.2 30.000
10/12/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.2 00.100
10/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.8 87.642
10/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	32.4 00.003

Halaman 89 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/12/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.2 31.200
10/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	-	/950 /OM373795	2.00 0.000
10/13/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.8 90.000
10/13/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	37.8 90.000
10/13/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.0 00.000
10/14/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.8 40.000
10/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.7 40.000
10/15/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.8 88.880
10/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.4 29.090
10/16/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	44.7 75.000
10/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.8 39.500
10/19/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	38.8 05.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	54.7 25.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.7 35.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.7 40.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	50.9 44.000
10/20/2020	08645057526	TRANSFER	PT INDODAX /	/987	41.7

Halaman 90 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	INDRA	/Kharisma Ca	90.000
10/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.8 52.385
10/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 2.000
10/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.9 29.000
10/26/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/5/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 0.000
11/5/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/6/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/9/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
11/12/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.5 80.500
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/17/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
11/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.5 60.500

Halaman 91 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
11/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.6 70.000
11/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	64.6 75.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 0.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 79.500
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.5 60.508
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	56.7 15.000
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.6 70.000
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/24/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
11/24/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
11/24/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/25/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/26/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.001
12/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000

Halaman 92 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
12/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 0.000
12/7/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 0.000
12/11/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/11/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.6 70.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	62.6 85.000

Halaman 93 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	ADITYA AFIF	/886 /Dana	1.00 0.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.6 70.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	62.6 85.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	62.6 85.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/29/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/29/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
1/7/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000

Halaman 94 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	88.5 55.000
1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	96.8 03.550
1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	93.9 21.025
1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	86.5 65.000
1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	92.7 63.850
1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	92.8 56.285
1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	88.8 88.888
1/8/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000
1/11/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.8 40.000
1/11/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	94.2 66.300
1/11/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	KADEK CAHYA ADWITY	/911 / 0813539533 3	1.49 9.000
1/11/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	97.1 91.600
1/11/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	97.0 37.375
1/11/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 82.799
1/12/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	18.9 05.000
1/12/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	20.8 95.000
1/12/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.1 00.333
1/12/2021	0864505752 6	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	94.3 00.329
1/12/2021	0864505752	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH	97.9

Halaman 95 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	90.585
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 96.231
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	97.9 10.985
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	97.7 39.148
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	97.9 01.035
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 87.376
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 92.249
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	94.3 73.760
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 82.998
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 84.985
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 84.090
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 87.075
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 85.085
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.5 57.038
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 88.572
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.085
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 41.339
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.980
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.114
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 30.648
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.383
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH	98.8

Halaman 96 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	86.910
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 34.131
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.383
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.7 06.009
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.383
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 41.688
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 22.671
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.385
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 38.688
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.7 85.809
1/25/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	2.50 0.000
1/27/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.49 9.000
1/28/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.49 9.000
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5243572818 IDR	DOMPET ANAK BANGSA	1.49 9.000
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 38.529
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	94.4 73.470
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.7 85.999
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 84.800
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 85.008
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.3 68.115
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.3 76.263

Halaman 97 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.3 88.217
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.4 08.115
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.4 76.649
2/2/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.49 9.000
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	90.0 29.999
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.9 41.548
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.3 64.991
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.4 39.634
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.3 82.056
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 96.245
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 86.911
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 96.753
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	92.4 73.688
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.4 38.691
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 86.314
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 86.314
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.4 33.555
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.3 69.031
2/10/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.3 69.130
2/10/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.7 86.795
2/10/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	143.5 12.145

Halaman 98 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/10/2021	08645057526	GIRO TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	122.8 27.896
2/15/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	MUHAMMAD SABIATUL	/899 /DOKU	2.49 9.000
2/17/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	-	/950 /OM877670	1.49 9.000
3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	19.9 00.000
3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	18.5 00.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000

Halaman 99 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/15/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/15/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/23/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000

Halaman 100 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000

Halaman 101 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000

Halaman 102 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
4/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	122.4 14.971
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.4 40.242
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.2 48.500

Halaman 103 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.4 58.495
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.4 56.178
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.5 24.931
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	46.5 44.936
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.4 34.285
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.3 37.920
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.5 23.837
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	46.4 21.548
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	45.8 47.455
4/14/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.1 35.858
4/14/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	127.6 32.258
4/14/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	122.9 50.060
4/14/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	137.9 61.187
4/29/2021	0864505752	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH	167.0

Halaman 104 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	29.425
5/4/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	194.508.691
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.750.000

Halaman 105 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000

Halaman 106 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER	PT INDODAX /	/886 /KCM	49.7

Halaman 107 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	Indra		50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
6/11/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	145.0 72.746
7/5/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5345184951 IDR	PT ADTREE DIGITAL	32.5 00.000
8/20/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	SNRpayout	/523 /JL. JEND. S	14.0 43.025
8/23/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	110.1 21.111
1/11/2022	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TARGETWIRES	/899 /DOKU	10.3 93.000
1/28/2022	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TARGETWIRES	/899 /DOKU	25.0 00.000
TOTAL					21.483.073.6 71

Bahwa dari bukti transaksi penerimaan pada **Rekening bank BCA GIRO NOMOR 0195453888 AN INDRA KESUMA** terdapat transaksi yang berasal dari payment gateway, sebagai berikut:-----

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	KETERANGAN		NOMINAL (Rp)
4/14/2021	01954538888	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	4 9.750.000
4/26/2021	01954538888	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	15 0.598.440
4/26/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT		23

Halaman 108 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	8		INTRAJASA TEKNO SOLUSI		6.810.000
4/26/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI		35 0.580.698
4/26/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI		23 3.043.051
10/12/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-INDODAX	21101200 07774905 48	32 1.221.211
10/12/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21101200 07775090 48	31 2.212.310
10/12/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21101200 07775089 59	32 3.023.111
10/28/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21102800 07853689 04	32 1.212.311
10/28/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21102800 07853695 15	42 3.112.111
10/28/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21102800 07853711 14	42 3.032.111
10/28/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-INDODAX	21102800 07856332 51	43 1.132.110
10/29/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21102900 07860781 55	33 3.738.282
12/10/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21121000 08073328 88	44 1.142.111
12/10/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21121000 08073328 12	44 1.131.111
Total					4.791.738 .968

Bahwa dari bukti transaksi penerimaan pada **Rekening Bank BCA NO 01959990008** atas nama **INDRA KESUMA** terdapat transaksi yang berasal dari payment gateway, sebagai berikut:-----

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	KETERANGAN		NOMINAL (Rp)
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990000	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH	67.66

Halaman 109 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	0.000	
1/4/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/4/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/4/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	63.68
1/5/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	5.000	62.68
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	67.66
1/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	6.784	86.82
1/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.330	94.26
1/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.000	77.61
1/11/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.490	95.82
1/11/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	8.339	92.30
1/11/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	6.356	98.77
1/11/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	5.233	97.24
1/11/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	1.100	97.29
1/11/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	0.280	94.27
1/11/2021	0195999000	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH		94.99

Halaman 110 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENTERA I	7.644
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.34 0.800
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.72 9.000
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.97 4.640
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.92 8.099
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	92.93 3.000
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.90 9.990
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.08 7.274
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.92 6.899
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.98 4.590
1/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.80 9.396
1/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.51 0.238
1/15/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	7.96 0.000
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	95.37 2.740
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.08 2.189
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.08 4.090
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.08 2.119
1/18/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	9.95 0.000
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.33 1.148
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.33 9.108
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.88 6.910

Halaman 111 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	5.990 98.70
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.485 98.80
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	7.019 98.90
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	0.648 99.43
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.630 97.98
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.403 98.89
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.860 98.89
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	4.133 99.43
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.333 98.89
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.688 98.84
1/20/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.850 5.20
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	8.560 99.42
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	7.059 97.73
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	3.012 99.32
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.559 97.83
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.405 98.78
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.781 98.98
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.406 98.78
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.574 99.42
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.574 99.42
1/21/2021	0195999000	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH	98.89

Halaman 112 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	6.961	
1/21/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.43 9.137	
2/5/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.88 6.812	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	12.93 5.000	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.98 6.820	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.08 7.394	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.98 4.711	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.92 7.158	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.98 6.790	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.98 6.901	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.92 4.115	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.98 7.415	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.88 6.812	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	93.51 3.216	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	16.91 5.000	
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.43 9.696	
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.80 6.507	
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.84 1.630	
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.88 6.902	
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	15.92 0.000	
2/9/2021	0195999000	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH		98.88

Halaman 113 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	6.314	
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	9.020	93.36
2/10/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	6.903	98.88
3/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/10/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/10/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/10/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75

Halaman 114 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000 49.75
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000 49.75
3/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	0.957 124.05
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
3/30/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 49.75

Halaman 115 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	0195999000 8	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000

Halaman 116 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM LAIN (SWITCHING)		Ca	
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-	PT INDODAX /	/987	49.75

Halaman 117 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	INDRA	/Kharisma Ca	0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000

Halaman 118 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	8.801	48.05
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	5.758	47.35
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.812	48.04
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	5.361	47.03
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	1.348	45.16
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.816	47.99
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	8.997	48.69
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	6.621	47.35
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	1.314	46.64
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.735	48.68
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	9.537	49.53
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	7.427	47.44
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	8.963	49.70

Halaman 119 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.24 1.084
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.34 3.933
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.44 7.142
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.34 2.024
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.53 8.019
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.34 8.975
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	46.52 2.126
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	45.56 7.089
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.53 7.645
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.34 3.961
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	45.76 5.608
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.32 4.849
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.35 8.553
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.44 7.525
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	46.61 1.673
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma	48.55 1.696

Halaman 120 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM LAIN (SWITCHING)		Ca	
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	45.37 8.945
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.53 6.078
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.43 3.584
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.55 9.973
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.34 3.064
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.35 0.971
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.62 3.237
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	45.72 9.790
4/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	122.63 3.236
4/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	143.78 1.826
4/14/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.51 3.801
4/14/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.63 1.523
4/14/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	148.92 6.358
4/14/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	129.32 6.660
4/16/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	47.13 6.929
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	147.74 2.239
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	197.58 1.899

Halaman 121 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	183.81 4.147
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	184.94 5.251
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	188.63 9.329
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	196.37 6.843
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	173.96 2.341
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	181.81 3.106
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	192.86 8.143
4/29/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	176.46 3.235
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000

Halaman 122 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM LAIN (SWITCHING)				
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	5.309	35.92
4/30/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	1.396	164.81
5/5/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	4.637	174.59
5/18/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	0.000	42.00
5/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	3.560	173.62
5/24/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	4.551	112.50
5/27/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
5/27/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
5/27/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
6/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	6.670	112.83
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	5.781	138.61
6/7/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	8.230	131.38
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	9.407	118.24
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTech		101.46

Halaman 123 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	5.969	
6/7/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	7.972	94.40
6/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	7.175	84.96
6/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	6.143	191.17
6/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	5.810	66.67
6/10/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	2.107	143.38
6/10/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	4.611	161.17
6/14/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	9.225	130.57
8/4/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	5.175	192.92
8/4/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	2.658	173.62
10/14/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	RICO KUSWARDANA	/542 /ACCOUNT INQ	0.000	1
2/8/2022	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	0.000	20.00
TOTAL						19.426.474.2 12

Bahwa Terdakwa menempatkan dana yang diterima oleh terdakwa sebagai afiliator Binomo ke akun Indodax terdakwa atas nama INDRA KESUMA dengan bentuk uang digital jenis Bitcoin dan Ethereum dengan akun wallet sebagai berikut:-----

- Alamat Wallet Bitcoin (BTC) atas nama INDRA KESUMA pada INDODAX yaitu
3H16RsUWNaniPmEhaKXTpAigmN74Tujcu4;-----
- Alamat Wallet Ethereum (ETH) atas nama INDRA KESUMA pada INDODAX yaitu
0xaa840d615b586488dd5ea711b8d5e3696ffd780b;-----

total deposit Bitcoin (BTC) akun sdr. INDRA KESUMA pada platform INDODAX adalah sebanyak 105 transaksi dengan jumlah sebesar **395.1465503 BTC** selama periode Juni 2020 s.d. Januari 2022 sedangkan terhadap Ethereum (RTH) terdakwa tidak pernah melakukan deposit;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan withdraw Bithcoin (BTH) yang dicairkan ke rekening bank atas nama **INDRA KESUMA** pada platform **INDODAX** sebesar **Rp. 104,889,343,391**, dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **1954538888** BCA atas nama **INDRA KESUMA** sebesar **Rp.4.797.868.529**;-----
- b. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **1959990008** BCA atas nama **INDRA KESUMA** sebesar **Rp. 63.908.402.500**;-----
- c. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **8645057526** BCA atas nama **INDRA KESUMA** sebesar **Rp. 27.330.695.345**;-----
- d. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **90014454307BTPN** atas nama **INDRA KESUMA** sebesar **Rp.4.488.993.579**;-----
- e. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **1070007127303 Mandiri** atas nama **INDRA KESUMA** sebesar **Rp.4.363.383.438**;-----

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) *KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana* atas nama Terdakwa **INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ** **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa **INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ** mendaftar pada website <https://www.binomo.com> dan

Halaman 125 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan rekening yang akan digunakan untuk tempat deposit dan menerima withdraw (penarikan);-----

Bahwa cara ikut dalam Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan ditempatkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu perkiraan dan setelah itu pemain diminta untuk menentukan pilihan komoditas apakah akan "naik" atau "turun" dan jika pilihan pemain maka ia akan mendapatkan benar mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan sedangkan jika perkiraannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh uang yang ditempatkan alias rugi 100%;-----

Bahwa komoditi yang di "tradingkan" dalam aplikasi Binomo dalam mata uang seperti mata uang dollar, mata uang jepang ataupun mata uang crypto ternyata berbeda dengan nilai mata uang yang di pasar Dunia (real time). Bahwa ternyata naik turunnya harga yang ada pada situs Binomo ini bukan berasal dari pergerakan harga yang sebenarnya namun merupakan skema manipulasi. Grafik harga komoditas atau candle stick dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak bandar atau pemilik Aplikasi Binomo. Hal ini terlihat seperti adanya perbedaan Grafik Candle di Komputer melalui website dan Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi tanggal 2 Feb 2022 di mata uang AUDNZD tgl 2 Februari 2022 jam 14;48 wib – 15.00 wib Dalam grafik atau candle ada kejanggalan di candle ke 7 warna berbeda di website berwarna merah dan di handphone berwarna hijau sebagai berikut :-----

Gambar : Grafik Candle di Komputer melalui website

Gambar : Grafik Candle di Handphone melalui aplikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian Terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi "affiliator" yang mana seorang "affiliator" mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari Bagi Hasil Klien Afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan Afiliasi adalah persentase dari Pembagian Pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi "Affiliator" Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan email indra.kenz88@gmail.com ke website <http://www.binpartner.com> yang mana selanjutnya Terdakwa mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/?a=31ed1829ebf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id> yang mana Terdakwa menggunakan link referral tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada situs Binomo sehingga para pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa;-

Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada situs Binomo melalui link referral Terdakwa maka Terdakwa menawarkan ikut bergabung dalam Binomo tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel Youtube (<https://youtube.com/c/IndraKenz>), akun Instagram (<https://www.instagram.com/indrakenz/>) dan Telegram (<https://t.me/kursustradingidn>) dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel YouTubenya Terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau trading melalui aplikasi/website Binomo harus melalui link referral milik Terdakwa yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang dituliskan di deskripsi konten videonya;-----

Selain itu untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah-olah Binomo ini adalah benar-benar merupakan "platform trading" Terdakwa juga mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi dimana Terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu Terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com> dimana terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan Binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- pertahun perorang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang;-----

Bahwa Terdakwa melalui sosial medianya menyampaikan rangkaian kata-kata yang tidak benar yaitu “udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia” dan “resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun” padahal kenyataannya kegiatan Binomo belum legal dan resmi di Indonesia karena belum mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Terdakwa melalui videonya tersebut juga telah menyampaikan rangkaian kata-kata yang tidak benar karena mengatakan Binomo adalah kegiatan trading padahal Binomo tidak termasuk kegiatan trading karena tidak memperjualbelikan komoditas apapun namun hanya melakukan prediksi dari pergerakan harga komoditas yang ternyata dimanipulasi dan tidak sesuai dengan pergerakan yang sebenarnya;-----

Bahwa Terdakwa melalui akun sosial medianya melakukan tipu muslihat dengan cara memperlihatkan gaya hidup mewah seperti pada saat seolah-olah Terdakwa sedang melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian mobil mewah pada showroom milik saksi RUDY SALIM padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah benar-benar membeli mobil tersebut namun hanya bohong belaka;-----

Bahwa para korban yaitu saksi MARU NAZARA, saksi FIKA AFELA, saksi FIKRI NURSYAMSI, saksi M RIZKI, saksi RIAN HIDAYAT HASIBUAN, saksi ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S, saksi GALIH SAVITRI, saksi SYAHRUL GUNAWAN, saksi HEZRON, saksi MAHENDR PRASETYA, saksi ARIF ABDULLAH, saksi EDWIN KURNIAWAN, saksi LISTIA NURSAPITRI, saksi HENDRA GUNAWAN, saksi ERIK DUANA PARABEAN, saksi INDAH PRAMITHA, saksi ROFIK TRIMULYO, saksi NOVA MAELA ZULKARNAEN, saksi BAGUS KATON, saksi OKKI DWI ARDIANSAH, saksi MONICA CHRISTY MUAYA, saksi RAFDIANSYAH, saksi MOH MAHFUD, saksi AHMAD FARISKA, saksi LEO CHANDRA, saksi MUHAMAD SETIAWAN PERMANA ST, saksi INTAN AISTYAWATI, saksi MARYANTO SH, saksi YUYUN YUNINGSIH, saksi IVAN LIANDY, saksi RIGUS JHONIAWAN, saksi AGUS KURNIAWAN, saksi YUDIK TRI PRESETYA, saksi MUHAMAD IBNU SOFYAN, saksi MOCH ABDUH AZHAR, saksi SHIDQI RAZAN, saksi HUSNUL FIKRI, saksi GENTUR RATIH AYU WIDARI SE, saksi JIMMY, saksi LEGIYONO, saksi RAFLIFAT HURRHMAN, saksi RENALDY, saksi VINA SOFIANTI, saksi AMY NATALIA, dan saksi AGUNG NURYANTO yang melihat

Halaman 128 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)” dengan link:<https://www.youtube.com/watch?v=pr6oIL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPFhKJEqb-&index=2> tersebut dan mendengarkan kata-kata Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 serta melihat akun sosial media Terdakwa yang memperlihatkan gaya hidup mewah Terdakwa yang diperoleh dengan cara yang mudah mengakibatkan para saksi korban tersebut menjadi tergerak untuk mengikuti permainan Binomo dan akhirnya mendaftar melalui link referral INDRA KESUMA alias INDRA KENZ dengan link <http://www.binomorupiah.com/id> lalu untuk dapat mengikuti permainan Binomo tersebut para saksi korban harus menandatangani sejumlah uang;-----

Bahwa setelah para saksi korban mendaftar melalui link referral Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan para saksi korban tersebut ke dalam grup telegram milik Terdakwa dengan link <https://t.me/kursustradingidn> dan nama Group telegram “Chanel Trading Indra Kesuma Official”. Di dalam grup telegram Terdakwa selalu menjaga antusiasme para saksi korban agar tetap tertarik untuk menambah deposit pada akun Binomo dengan cara memberikan tips atau cara trading agar menang dan memberikan aba-aba untuk melaksanakan permainan Binomo secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah “trading bareng atau trabar”. Pada saat trabar tersebut Terdakwa akan memandu kapan harus memulai permainan serta komoditas apa yang akan dimainkan, namun ternyata para pemain tersebut tetap saja sering mengalami kekalahan;-----

Bahwa Terdakwa memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan trading yang rendah dari masyarakat serta Terdakwa memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan seolah-olah para korban sedang trading padahal Terdakwa mengetahui Binomo tidak mempunyai izin dari Bapepti;-----

Bahwa para korban mengikuti permainan Binomo dikarenakan janji keuntungan 80% s.d 85% bila berhasil menebak nilai “komoditas” yang terdapat di Binomo akan naik atau turun dan juga karena setelah melihat promosi atau konten dari Terdakwa INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ, yang mengajarkan dan meyakinkan bahwa permainan Binomo aman dan menguntungkan;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian yang besar dalam transaksi di Binomo tersebut dengan rincian di antara para korban tersebut adalah sebagai berikut :------

NO	NAMA KORBAN	KERUGIAN (Rp)
1	MARU NAZARA	437.902.181
2	FIKA AFELA	530.433.081
3	FIKRI NURSYAMSI	418.063.140
4	M. RIZKI	1.832.500.266

Halaman 129 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	RIAN HIDAYAT HASIBUAN	273.470.000
6	ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S	21.215.405
7	SYAHRUL GUNAWAN	75.784.000
8	EDWIN KURNIAWAN	945.280.283
9	LISTIA NURSAPITRI	54.324.841
10	ERIK DUANA PARABEAN	164.000.000
11	INDAH PRAMITHA	28.840.054.040
12	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
13	OKKI DWI ARDIANSAH	127.785.000
14	ROFIK TRIMULYO	181.913.414
15	BAGUS KATON	475.827.900
16	RAFDIYANSAH	180.966.000
17	AHMAD FARISKA	9.500.000
18	LEO CHANDRA	874.377.752
19	MUHAMAD SETIAWAN PERMANA, ST	869.079.631
20	MOH MAHFUD	322.850.000
21	MONICA CHRISTY MUAYA	114.000.000
22	IVAN LIANDY	7.189.300
23	INTAN AISTYAWATI	24.941.000
24	YUYUN YUNINGSIH	26.124.921
25	MARYANTO, S.H.	425.517.731
26	ALFI SUKRI	244.228.352
27	AMALIA SRIWIDAYANTI	899.336.881
28	DESTI AMBARWATI	125.000.000
29	GUSTI PRIADHA HERYADI	112.000.000
30	MUSTAQIM	1.500.000.000
31	OKDA ARDANA PRISTIANTORO	116.126.427
32	RENALDY	589.687.319
33	GENTUR RATIH AYU WIDARI	930.348.649
34	JIMMY	9.710.000
35	DENI RUSWANDI	468.802.000
36	YAKUB	5.677.262
37	SEPTIAN PRATAMA	21.190.000
38	HERU TRIYANTA	142.942.768
39	RISKA AMALIA ULFAH	1.211.683.000
40	WISNU WAHYUDI	250.000.000
41	SURHAN RAIS	6.710.000
42	YOUSHA ARDHILANDA	916.183.000
43	ELSA MIRANTIKA	419.712.000
44	BAYU MUHARMANSYAH	174.633.180
45	ZULFATRI	18.082.000
46	EMMANUEL	183.852.200
47	STEVANO GARY MOKLU	45.740.000
48	HADIYATULLAH	69.332.330
49	FAHROUGI ANDRIANI	382.261.065
50	ANDI NURMANSYAH N M	520.898.000
51	RAFLI NURRAHMAN	13.134.379
52	BILLY CLISMAN	76.480.000
53	RIO RIPALDO	49.835.938
54	HERLINA	31.158.390
55	FERRY HERIADI	24.570.000
56	EKO PARISTA	87.875.500
57	ARIIQ AGUSTIAN NUROCHMAN	4.958.453
58	CHRIS HENKY EKA SAPUTRA	84.106.024
59	RONI KRISTIAN RAJAGUKGUK	703.623.392

Halaman 130 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	MUHAMMAD KANZI DAROINI	6.114.143.638
61	MARCO FERGIANTO	85.122.189
62	GORIS BAHTIAR	200.000.000
63	ASHIF BAHRUDIN	123.785.363
64	MARLEN HERLOFINA BUKANG	13.109.869
65	LINA PARLINA	65.731.843
66	ROSMELIANA	197.012.162
67	HENDRA YUHANA	125.750.000
68	DEVIN HIBATULLAH	123.267.000
69	VINCENT TIMOTHY DJAJA	230.873.906
70	DELI PURWANTO	30.597.000
71	ABRAM NATANAEL	448.290.826
72	AMY NATALIA	258.527.001
73	DICKY RIVALDY TUMANGGOR	443.094.000
74	IRVAN AFANDI MUKTAR	43.682.000
75	AGUNG NURYANTO	332.851.233
76	MUHAMMAD NUR HAMADA	25.747.000
77	IDEN BASUNI	14.225.518
78	MARLINA SEPTYANA SOEHERMAN	71.800.000
79	HERU RUDIATNA	214.687.240
80	MUHAMMAD FARHAN	44.758.086
81	NAFISAH NOPIANTI	19.425.359
82	FUFUNG JULIANTORO	408.915.133
83	HERMANTO	19.677.091
84	DIKI WAHYUDI	36.468.000
85	LENNY MARYOSE	23.187.549
86	YUDRIK MAULANA	46.080.000
87	ZULKARNAIN ALAM	573.000.000
88	WILLIAM	123.297.000
89	CECEP DADIH NASRUDIN	51.320.000
90	ARI BAYU SASMITO	107.600.000
91	IRFAN DESEMBRI	22.300.460
92	I MADE ELING PUJANA	254.927.000
93	RAYNEER MERDEKA VALENTINO	23.502.730
94	KIKI FERNANDO SARAGIH	49.800.000
95	KRISTIAN PANDU NUGRAHA	88.560.000
96	IKHSAN HERIYANTO	41.098.367
97	DIMAS SEPTIANTO	47.151.188
98	RISMA CINTIANI	54.367.000
99	AGUS PURWOKO	50.000.000
100	BAGUS KATON	556.360.700
101	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
102	FAISAL	6.565.300.000
103	ROFIG TRIMULYO	181.913.414
104	RESDI DARUSLANI	178.126.000
105	DWI NUR HASAN ADKHA SHAM PUTRA	806.522.805
106	SABRINA WAHYUNI	261.561.640

Halaman 131 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	IKHSAN HERIYANTO	585.479.304
108	HANDRO	154.880.000
109	MARCO TIMOTIUS GUNAWAN	898.500.000
110	WALPUTRADIANTO	181.350.000
111	YUAN PRIMA TARUNA	35.311.256
112	KIKI FITRIA	215.700.000
113	NESYA ARDIYANTI	1.479.289.000
114	LIAUW SUTI	117.418.903
115	IRSAN GUSFRIANTO	33.596.000
116	RENALDI	275.233.074
117	FEDERICO FANDY	16.982.000
118	ZAKI ZAKARIA	103.180.000
119	IQBAL FAHLEVI	70.359.890
120	SELLY	78.809.000
121	BENHARD SAHAT TUA	26.377.980
122	BADRUS SOLEH	48.727.000
123	RIGUS JHONIAWAN	26.377.982
124	AGUS KURNIAWAN	5.978.000
125	YUDIK TRI PRASETYA	1.327.514.082
126	MUHAMMAD IBNU SOFYAN	15.929.452
127	MOCH ABDUH AZHAR FADILAH	1.424.884.603
128	SHIDQI RAZAN	263.858.464
129	HUSNUL FIKRI	115.361.000
130	VINA SOFIANTI (SEMARANG)	2.528.970.000
131	LEGIYONO	404.515.696
132	DENI RUSWANDI	468.802.000

Halaman 132 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 3	PUTRI NAN SAKINAH	110.990.000
13 4	AHMAD AZHARI	314.612.802
13 5	HAFIFUDIN	40.318.000
13 6	SULISTYAWAN	137.925.922
13 7	MUHAMMAD ANGUNG SHOLIHUDDIN	204.355.471
13 8	MELIYATIN	8.872.000
13 9	JOVION CHENDY	135.233.000
14 0	THOMAS MARS SINAGA	32.558.220
14 1	CITRA YULIA	239.772.097
14 2	DEBORA NOVINA AMBARITA , S.PD	968.204.571
14 3	KHAIRUL AYU RAMADHAN	790.716.974
14 4	FANDY CHRIS WIJAYA	309.004.497
TOTAL		83.365.707.894

Bahwa atas keikutsertaan para saksi korban sebagai member Terdakwa pada permainan Binomo tersebut telah membuat Terdakwa selaku Affiliator mendapatkan keuntungan baik pada saat para pemain mengalami kemenangan maupun pada saat para pemain mengalami kekalahan dengan skema sebagai berikut :-----

Persentase untuk Rencana Dasar dihitung secara otomatis pada menit pertama bulan kalender berdasarkan pada angka untuk bulan sebelumnya sesuai dengan tarif berikut:-----

- h. Link kode affiliate atau affiliator;-----
- i. Id para trader yang masuk melalui link referal;-----
- j. Jumlah deposit yang dilakukan trader dan berapa kali trader melakukan deposit;
- k. Akumulasi transaksi trader yang mengikuti link referal seorang afiliator;-----
- l. Profit trader yang mengikuti link referal;-----
- m. Saldo trader yang mengikuti link referal;-----
- n. Jumlah pendapatan selaku affiliator;-----
- u. 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 dolar AS;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 dolar AS;-----
- w. 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 dolar AS;--
- x. 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 dolar AS;-----
- y. 70% dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas;-----

Bahwa selaku affliator atau affiliate Binomo terdakwa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil Binomo yang dibayarkan melalui rekening BCA atas nama Indra Kesuma dengan nomor rekening: 8645057526, 1959990008 dan rekening Giro 1954538888 melalui beberapa Virtual Account Payment Gateway antara lain PT. Fliptech lentera, PT. Intrajasa Teknosolusi, PT. Kharisma Catur, PT. Dhasatra Money Transfer, Doku, Dana dan melalui asset digital crypto seperti Bitcoin, etherium dan lain-lain yang terdapat pada akun Indodax milik terdakwa maupun atas nama orang lain;-----

Bahwa dari bukti transaksi penerimaan pada rekening BCA nomor 8645057526 atas nama Indra Kesuma terdapat transaksi yang berasal dari payment gateway, sebagai berikut:-----

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	KETERANGAN		NOMINAL (Rp)
4/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.500.000
4/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.500.000
4/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.500.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.000.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	BINOMO	/899 /DOKU	2.500.000

Halaman 134 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.20 0.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.14 0.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.20 0.000
5/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.50 0.000
5/3/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.5 00.000
6/21/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.50 0.000
6/24/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.40 0.000
6/24/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	50 0.000
6/25/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	7.40 0.000
7/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	5.50 0.000
7/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	7.30 0.000
7/3/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.00 0.000
7/8/2019	0864505752	TRANSFER	BINOMO	/899 /DOKU	12.0

Halaman 135 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			00.000
7/8/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	6.30 0.000
7/15/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.00 0.000
7/18/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.40 0.000
7/22/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.20 0.000
7/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.10 0.000
7/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	50 0.000
8/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	20 0.000
8/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	20 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.00 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.20 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.35 0.000
8/5/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM	BINOMO	/899 /DOKU	1.50 0.000

Halaman 136 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
8/6/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	11.00 0.000
8/7/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	4.00 0.000
8/9/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	15.0 00.000
8/9/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	11.6 00.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.00 0.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	14.0 00.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.84 0.000
8/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	14.0 00.000
8/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	5.00 0.000
8/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	3.00 0.000
8/19/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.86 2.000
8/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.98 3.000

Halaman 137 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	17.400.000
9/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	15.200.000
9/23/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.790.000
9/25/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	11.470.000
9/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	22.600.000
9/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.616.000
9/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	20.000.000
9/30/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	18.400.000
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	24.000.000
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	1.189.000
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.400.000
10/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	2.500.000
10/2/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE	BINOMO	/899 /DOKU	18.500.000

Halaman 138 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
10/3/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	24.000.000
10/4/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.000.000
10/4/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	6.000.000
10/4/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.000.000
10/7/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	10.000.000
10/7/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	18.400.000
10/8/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	16.338.000
10/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	5.000.000
10/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	20.000.000
10/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	12.000.000
10/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	16.000.000
10/14/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	BINOMO	/899 /DOKU	10.000.000

Halaman 139 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
10/15/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	25.000.000
10/15/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	12.000.000
10/21/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	BINOMO	/899 /DOKU	19.604.000
10/28/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	2.620.000
11/1/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	3.390.000
11/8/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.000.000
11/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.000.000
11/11/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.000.000
11/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.000.000
11/26/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	12.000.000
12/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	25.000.000
12/16/2019	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	760.000
1/8/2020	08645057526	TRANSFER	TIBURON	/899 /DOKU	17.0

Halaman 140 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	CORPORATIO		00.000
1/8/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/13/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	8.800.000
1/29/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/29/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	6.000.000
1/30/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/30/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	20.000.000
1/31/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.000.000
1/31/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.000.000
1/31/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	10.000.000
2/3/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TIBURON CORPORATIO	/899 /DOKU	15.000.000
3/10/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	FLIPTECH LENTERA I	/013 /RAJU	1.000.000
3/23/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM	ASMALIE BIN HJ MD	/987 /PRIMA EKSPR	3.509.600

Halaman 141 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
7/2/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DANA-ISWANDI AJIS	/987 /PT Espay De	2.00 0.000
7/6/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	24.7 49.500
7/9/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.6 99.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.6 99.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.6 99.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.6 99.500
7/17/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	29.6 99.500
7/20/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	34.6 49.500
7/21/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.0 00.000
7/21/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.0 00.000
7/23/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	32.4 00.000
7/28/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.0 00.000

Halaman 142 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/6/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.0 51.996
8/7/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	34.8 25.000
8/10/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	34.8 25.000
8/10/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.0 00.000
8/12/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	37.0 00.000
8/12/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	36.0 00.000
8/18/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	35.0 00.000
9/7/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
9/9/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.098
9/14/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
9/16/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	50.0 00.000
9/18/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.0 51.996
9/22/2020	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000

Halaman 143 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
10/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.000.000
10/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.000.000
10/5/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.000.000
10/6/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.000.000
10/9/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	37.200.000
10/9/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.000.000
10/9/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.230.000
10/12/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.200.100
10/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.887.642
10/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	32.400.003
10/12/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.231.200
10/12/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	-	/950 /OM373795	2.000.000
10/13/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.890.000
10/13/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	37.890.000
10/13/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.000.000
10/14/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.840.000

Halaman 144 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
10/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.7 40.000
10/15/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.8 88.880
10/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.4 29.090
10/16/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	44.7 75.000
10/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.8 39.500
10/19/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	38.8 05.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	54.7 25.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	52.7 35.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	51.7 40.000
10/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	50.9 44.000
10/20/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	41.7 90.000
10/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.8 52.385
10/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 2.000
10/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	53.9 29.000
10/26/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000

Halaman 145 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
11/2/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.700.000
11/5/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.000.000
11/5/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.700.000
11/6/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.700.000
11/9/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.690.000
11/12/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.700.000
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.690.000
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.690.000
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.580.500
11/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.700.000
11/17/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.700.000
11/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.690.000
11/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.560.500
11/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.670.000
11/19/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	64.675.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.660.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.660.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.000.000
11/20/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.679.500
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.560.508
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	56.715.000

Halaman 146 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.6 70.000
11/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/24/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
11/24/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
11/24/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	59.7 00.000
11/25/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/26/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
11/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.001
12/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/1/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 0.000
12/7/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.00 0.000
12/11/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/11/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.6 70.000

Halaman 147 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
12/14/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/15/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/16/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	61.6 90.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/18/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	62.6 85.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	ADITYA AFIF	/886 /Dana	1.00 0.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	65.6 70.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	62.6 85.000
12/21/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000

Halaman 148 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/23/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	62.6 85.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.6 65.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/28/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/29/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
12/29/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	63.6 80.000
12/30/2020	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.6 60.000
1/7/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	68.6 55.000
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	88.5 55.000
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	96.8 03.550
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.9 21.025
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	86.5 65.000
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	92.7 63.850
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	92.8 56.285
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	88.8 88.888
1/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.00 0.000

Halaman 149 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/11/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	31.8 40.000
1/11/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	94.2 66.300
1/11/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	KADEK CAHYA ADWITY	/911 / 08135395333	1.49 9.000
1/11/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.1 91.600
1/11/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.0 37.375
1/11/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.9 82.799
1/12/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	18.9 05.000
1/12/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	20.8 95.000
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.1 00.333
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	94.3 00.329
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.9 90.585
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.9 96.231
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.9 10.985
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.7 39.148
1/12/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.9 01.035
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.9 87.376
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.0 92.249
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	94.3 73.760
1/13/2021	08645057526	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH	98.9

Halaman 150 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	82.998
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 84.985
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 84.090
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 87.075
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.0 85.085
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.5 57.038
1/15/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 88.572
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.085
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 41.339
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.980
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.114
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 30.648
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.383
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.910
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 34.131
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.383
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.7 06.009
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.383
1/18/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 41.688
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 22.671
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.8 86.385
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH	99.4

Halaman 151 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENERA I	38.688
1/20/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.7 85.809
1/25/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	2.50 0.000
1/27/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.49 9.000
1/28/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	2.49 9.000
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5243572818 IDR	DOMPET ANAK BANGSA	1.49 9.000
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 38.529
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	94.4 73.470
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.7 85.999
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 84.800
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 85.008
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.3 68.115
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.3 76.263
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.3 88.217
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 08.115
2/1/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 76.649
2/2/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	0065952233 IDR	ESPAY DEBIT INDONE	1.49 9.000
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	90.0 29.999
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	98.9 41.548
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.3 64.991
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENERA I	99.4 39.634

Halaman 152 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.3 82.056
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 96.245
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 86.911
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 96.753
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	92.4 73.688
2/8/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.4 38.691
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 86.314
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.8 86.314
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.4 33.555
2/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.3 69.031
2/10/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.3 69.130
2/10/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.7 86.795
2/10/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	143.5 12.145
2/10/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	122.8 27.896
2/15/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	MUHAMMAD SABIATUL	/899 /DOKU	2.49 9.000
2/17/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	-	/950 /OM877670	1.49 9.000
3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	19.9 00.000
3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000

Halaman 153 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	18.5 00.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/10/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/15/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000

Halaman 154 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
3/15/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
3/23/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000

Halaman 155 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/5/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/6/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	0864505752	TRANSFER	PT INDODAX /	/987	49.7

Halaman 156 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	INDRA	/Kharisma Ca	50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/8/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	122.4 14.971
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000

Halaman 157 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/9/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/9/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.7 50.000
4/13/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.4 40.242
4/13/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.2 48.500
4/13/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.4 58.495
4/13/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.4 56.178
4/13/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.5 24.931
4/13/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	46.5 44.936
4/13/2021	0864505752 6	TRANSFER NON-CUST KE	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.4 34.285

Halaman 158 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)			
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.3 37.920
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.5 23.837
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	46.4 21.548
4/13/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	45.8 47.455
4/14/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.1 35.858
4/14/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	127.6 32.258
4/14/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	122.9 50.060
4/14/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	137.9 61.187
4/29/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	167.0 29.425
5/4/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	194.5 08.691
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000

Halaman 159 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	Indra		50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000

Halaman 161 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAIN (SWITCHING)			
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
5/7/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.7 50.000
6/11/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	145.0 72.746
7/5/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI	5345184951 IDR	PT ADTREE DIGITAL	32.5 00.000

Halaman 162 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
8/20/2021	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	SNRpayout	/523 /JL. JEND. S	14.0 43.025
8/23/2021	08645057526	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	110.1 21.111
1/11/2022	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TARGETWIRES	/899 /DOKU	10.3 93.000
1/28/2022	08645057526	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	TARGETWIRES	/899 /DOKU	25.0 00.000
TOTAL					21.483.073.6 71

Bahwa dari bukti transaksi penerimaan pada **Rekening bank BCA GIRO NOMOR 0195453888 AN INDRA KESUMA** terdapat transaksi yang berasal dari payment gateway, sebagai berikut:-----

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	KETERANGAN		NOMINAL (Rp)
4/14/2021	0195453888	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	4 9.750.000
4/26/2021	0195453888	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	15 0.598.440
4/26/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI		23 6.810.000
4/26/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI		35 0.580.698
4/26/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI		23 3.043.051
10/12/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-INDODAX	21101200 07774905 48	32 1.221.211
10/12/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21101200 07775090 48	31 2.212.310
10/12/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21101200 07775089 59	32 3.023.111
10/28/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	21102800 07853689 04	32 1.212.311
10/28/2021	0195453888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO	21102800 07853695	42 3.112.111

Halaman 163 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SOLUSI	15	
10/28/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	211028000785371114	42 3.032.111
10/28/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-INDODAX	211028000785633251	43 1.132.110
10/29/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	211029000786078155	33 3.738.282
12/10/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	211210000807332888	44 1.142.111
12/10/2021	01954538888	LLG OTOMATIS	PERMATA-PT INTRAJASA TEKNO SOLUSI	211210000807332812	44 1.131.111
Total					4.791.738.968

Bahwa dari bukti transaksi penerimaan pada **Rekening Bank BCA NO 01959990008** atas nama **INDRA KESUMA** terdapat transaksi yang berasal dari payment gateway, sebagai berikut:-----

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	KETERANGAN		NOMINAL (Rp)
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	63.68 0.000
1/5/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	67.66 0.000
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	62.68 5.000

Halaman 164 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	67.66 0.000
1/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	86.82 6.784
1/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	94.26 0.330
1/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	77.61 0.000
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	95.82 0.490
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	92.30 8.339
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.77 6.356
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.24 5.233
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.29 1.100
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	94.27 0.280
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	94.99 7.644
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.34 0.800
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	93.72 9.000
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	98.97 4.640
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.92 8.099
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	92.93 3.000
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	97.90 9.990
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	99.08 7.274

Halaman 165 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.899 98.92
1/11/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	4.590 98.98
1/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.396 93.80
1/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	0.238 97.51
1/15/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 7.96
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	2.740 95.37
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	2.189 99.08
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	4.090 99.08
1/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	2.119 99.08
1/18/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000 9.95
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.148 99.33
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.108 99.33
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.910 98.88
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	5.990 98.70
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.485 98.80
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	7.019 98.90
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	0.648 99.43
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.630 97.98
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.403 98.89
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.860 98.89

Halaman 166 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	4.133	99.43
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.333	98.89
1/18/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.688	98.84
1/20/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.850	5.20
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	8.560	99.42
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	7.059	97.73
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	3.012	99.32
1/20/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.559	97.83
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.405	98.78
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.781	98.98
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.406	98.78
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.574	99.42
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.574	99.42
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.961	98.89
1/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.137	99.43
2/5/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.812	98.88
2/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	5.000	12.93
2/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.820	98.98
2/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	7.394	99.08
2/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	4.711	98.98
2/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH		98.92

Halaman 167 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENTERA I	7.158	
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.790	98.98
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.901	98.98
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	4.115	98.92
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	7.415	98.98
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.812	98.88
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	3.216	93.51
2/8/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	5.000	16.91
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.696	99.43
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.507	98.80
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.630	98.84
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.902	98.88
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	15.92
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.314	98.88
2/9/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.020	93.36
2/10/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.903	98.88
3/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/5/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
3/9/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma	0.000	49.75

Halaman 168 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM LAIN (SWITCHING)		Ca	
3/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
3/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
3/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
3/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/10/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	49.75 0.000
3/15/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	124.05 0.957
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma	49.75 0.000

Halaman 169 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM LAIN (SWITCHING)		Ca	
3/22/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
3/30/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-	PT INDODAX /	/987	49.75

Halaman 170 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	INDRA	/Kharisma Ca	0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/5/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/6/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000

Halaman 171 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/8/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.000	49.75

Halaman 172 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SWITCHING)			
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/9/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.05 8.801
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.35 5.758
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma	48.04 0.812

Halaman 173 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM LAIN (SWITCHING)		Ca	
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.03 5.361
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	45.16 1.348
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.99 3.816
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.69 8.997
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.35 6.621
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	46.64 1.314
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.68 3.735
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.53 9.537
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.44 7.427
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.70 8.963
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.24 1.084
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.34 3.933
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	47.44 7.142
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	48.34 2.024
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.53 8.019
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-	PT INDODAX /	/987	49.34

Halaman 174 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	INDRA	/Kharisma Ca	8.975
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	2.126 46.52
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	7.089 45.56
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	7.645 49.53
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.961 48.34
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	5.608 45.76
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	4.849 48.32
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	8.553 49.35
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	7.525 47.44
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	1.673 46.61
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	1.696 48.55
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	8.945 45.37
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	6.078 48.53
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.584 48.43
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	9.973 47.55
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.064 48.34

Halaman 175 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	0.971	49.35
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.237	48.62
4/13/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	9.790	45.72
4/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	3.236	122.63
4/13/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.826	143.78
4/14/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	3.801	48.51
4/14/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	1.523	48.63
4/14/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.358	148.92
4/14/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.660	129.32
4/16/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	6.929	47.13
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	2.239	147.74
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.899	197.58
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	4.147	183.81
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	5.251	184.94
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	9.329	188.63
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	6.843	196.37
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	2.341	173.96
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	3.106	181.81
4/16/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	8.143	192.86

Halaman 176 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	3.235	176.46
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	0.000	49.75
4/29/2021	0195999000 8	TRANSFER NON- CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / Indra	/886 /KCM	5.309	35.92
4/30/2021	0195999000 8	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	1.396	164.81
5/5/2021	0195999000	TRANSFER VIA	5465387600	FLIPTECH		174.59

Halaman 177 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	IB-SME DARI GIRO	IDR	LENTERA I	4.637
5/18/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	42.00 0.000
5/21/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	173.62 3.560
5/24/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	112.50 4.551
5/27/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
5/27/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
5/27/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
6/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	112.83 6.670
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	138.61 5.781
6/7/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	PT INDODAX / INDRA	/987 /Kharisma Ca	49.75 0.000
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	131.38 8.230
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	118.24 9.407
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	101.46 5.969
6/7/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	94.40 7.972
6/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	84.96 7.175
6/8/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	191.17 6.143
6/9/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	66.67 5.810
6/10/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	143.38 2.107
6/10/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	161.17 4.611
6/14/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTECH LENTERA I	130.57 9.225

Halaman 178 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO			
8/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	192.92 5.175
8/4/2021	01959990008	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	5465387600 IDR	FLIPTech LENTERA I	173.62 2.658
10/14/2021	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	RICO KUSWARDANA	/542 /ACCOUNT INQ	1 0.000
2/8/2022	01959990008	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	DHASATRA MONEYTRAN	/523 /JL. JEND. S	20.00 0.000
TOTAL					19.426.474.2 12

Bahwa Terdakwa menempatkan dana yang diterima oleh terdakwa sebagai afiliator Binomo ke akun Indodax terdakwa atas nama INDRA KESUMA dengan bentuk uang digital jenis Bitcoin dan Ethereum dengan akun wallet sebagai berikut:-----

- Alamat Wallet Bitcoin (BTC) atas nama INDRA KESUMA pada INDODAX yaitu 3H16RsUWNaniPmEhaKXTpAigmN74Tujcu4;-----
- Alamat Wallet Ethereum (ETH) atas nama INDRA KESUMA pada INDODAX yaitu 0xaa840d615b586488dd5ea711b8d5e3696ffd780b;-----

total deposit Bitcoin (BTC) akun sdr. INDRA KESUMA pada platform INDODAX adalah sebanyak 105 transaksi dengan jumlah sebesar **395.1465503 BTC** selama periode Juni 2020 s.d. Januari 2022 sedangkan terhadap Ethereum (RTH) terdakwa tidak pernah melakukan deposit;-----

Terdakwa melakukan withdraw Bithcoin (BTH) yang dicairkan ke rekening bank atas nama INDRA KESUMA pada platform INDODAX sebesar **Rp. 104,889,343,391,** dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **1954538888** BCA atas nama INDRA KESUMA sebesar **Rp.4.797.868.529;**-----
- b. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **1959990008** BCA atas nama INDRA KESUMA sebesar **Rp. 63.908.402.500;**-----
- c. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **8645057526** BCA atas nama INDRA KESUMA sebesar **Rp. 27.330.695.345;**-----
- d. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **90014454307**BTPN atas nama INDRA KESUMA sebesar **Rp.4.488.993.579;**-----
- e. Pencairan (withdraw) yang dilakukan ke rekening **1070007127303** Mandiri atas nama INDRA KESUMA sebesar **Rp.4.363.383.438;**-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyamakan penghasilan Terdakwa yang diperoleh dari bagi hasil Binomo atas keikutsertaan para saksi korban tersebut Terdakwa menjadi influencer pada situs sosial media dan membuat badan usaha PT. Kursus Trading yang menyelenggarakan pendidikan di bidang trading. Padahal kenyataannya sumber penghasilan utama Terdakwa adalah melalui bagi hasil yang diperoleh dari kekalahan maupun kemenangan para pemain Binomo yang mendaftar melalui link referral Terdakwa dan melakukan deposit uang ke situs Binomo;-----

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada pokoknya:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwaditolak seluruhnya;-----
2. Memerintahkan proses pemeriksaan perkara No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dilanjutkan;-----
-
3. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:-----

1. Saksi **MARU NAZARA**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

Halaman 180 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di media sosial youtube dengan kontennya memamerkan kekayaan dari hasil menang trading berupa mobil mewah, rumah mewah, uang miliaran rupiah;-----
- Bahwa dari konten tersebut digunakan Terdakwa untuk menarik banyak korban;-----
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2020 saksi melihat promosi Terdakwa melalui sosial media youtube, telegram, dan instgram dengan menawarkan keuntungan melalui aplikasi trading bernama Binomo (binary option) serta menerangkan bahwa aplikasi tersebut sudah legal dan resmi di Indonesia dengan judul video "cara cepat dan mudah dapat uang dari binomo (trading 1 menit dapat 3 juta)" tanggal 20 September 2019 pada menit ke 2.09;-----
-
- Bahwa dalam videonya Terdakwa mengajarkan strategi trading dalam aplikasi Binomo, kemudian saksi ikut bergabung untuk melakukan trading dengan akun atas nama Naima Harefa (nama ibu saksi) dimana saksi mendeposit sebanyak 29 kali dari April 2021 sampai dengan Agustus 2021 sebanyak Rp. 584.190.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan total dana yang saksi withdraw/tarik sebanyak 22 kali periode April 2021 sampai dengan September 2021 sebanyak Rp.146.287.819,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sehingga kerugian saksi sebesar Rp.437.902.181,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah);-----
- Bahwa yang mengalami kerugian dari aplikasi tersebut adalah saksi sendiri serta kawan-kawan lainnya selaku trader aplikasi Binomo;-----
- Bahwa Terdakwa membuka kelas di media sosial untuk mengajarkan trading pada aplikasi Binomo dengan citra bahwa Terdakwa adalah seorang trader yang sukses dengan memamerkan kekayaan di media sosial;-----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memaksa saksi bermain trading di aplikasi Binomo, saksi melakukannya karena melihat Terdakwa

Halaman 181 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempromosikannya dengan memamerkan hasil kekayaan yang didapatkannya dari trading;-----

- Bahwa Terdakwa bermain trading pada aplikasi Binomo berbekal video edukasi Terdakwa dari media sosial;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui aplikasi trading Binomo adalah ilegal pada bulan Agustus 2021 dari pernyataan BAPPEBTI dan Satgas Waspada Investasi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

2. Saksi **FIKA AFELA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui trading aplikasi Binomo dari video Terdakwa di sosial media youtube yang mengajak untuk melakukan trading dengan memamerkan kekayaannya;-----
- Bahwa saksi tertarik dengan trading tersebut dan membuat akun serta masuk kedalam grup sosial media telegram Terdakwa yang isinya bagaimana cara memperoleh trading yang profit konsisten;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 saksi bergabung dalam grup sosial media telegram Terdakwa dimana aturannya harus minimal deposit pada aplikasi Binomo sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi pada saat itu langsung mendeposit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang saksi bayarkan melalui rekening bank Mandiri atas nama Sunari dengan nomor rekening 1090018194126;-----
- Bahwa setelah saksi trading dibawah grup Terdakwa, saksi kalah/lost terus menerus hingga Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah), kemudian saksi keluar dari grup tersebut;-----
- Bahwa untuk keuntungan yang saksi terima/profit pada saat bergabung di grup Terdakwa sebesar Rp.673.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta);-----

Halaman 182 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 bergabung dengan group Erwin Laisuman dengan mendepositkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer ke rekening bank BCA atas nama Dede Hardiansyah nomor rekening 87822846 dan setelah saksi bergabung melakukan trading, saksi masih juga kalah/lost hingga Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan akhirnya saksi berhenti dan blokir akun binomo saksi;-----
- Bahwa untuk keuntungan yang saksi terima/profit pada saat bergabung di grup Erwin Laisuman sebesar Rp. 772.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta);-----
- Bahwa total saksi mendeposit ke aplikasi Binomo secara keseluruhan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan November 2021 adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan demikian saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);-----
- Bahwa dalam trading Binomo untuk masuk ke web Binomo saksi harus melalui link afiliator, karena kalo saksi masuk langsung ke aplikasi Binomo tidak bisa, sehingga harus melalui link afiliator. Apabila beda afiliator, maka beda akun lagi, sehingga saksi harus membuat akun baru apabila saksi masuk dari afiliator lain;-----
- Bahwa cara trading di Binomo adalah depositkan uang dengan mengklik "deposit" pada kanan atas pada platform, kemudian memilih melalui apa, dilakukan transfer deposit, setelah itu pilih maka akan keluar nama dan nomor rekening, setelah ditransfer, maka saldo bertambah. Setelah saldo bertambah, kemudian baru bisa trading, dan masuk ke halaman trading, mengisi nominal untuk open posisi pada sebelah kanan halaman trading, kemudian menebak apakah candle akan naik atau turun dengan mengklik ikon di sebelah kanan, setelah kita mengklik panah naik atau panah turun, kemudian kita tunggu selama 1 menit. Kalau betul tebakan, maka akan profit sebesar 80% dari nilai yang kita buka (open posisi). Berarti akan masuk dana : nilai kita ditambah 80% dari nilai yang kita buka. Contoh : kita open posisi 100.000, kalau menang kita akan dapat 180.000, kalau kita lost/kalah/tebakan tidak sesuai, maka untuk selanjutnya ada kompensasi yaitu harus $2,5\% \times$ nilai awal yang kita buka untuk kita masukkan di open posisi. Contoh: kita setelah kalah di 100.000 maka kompensasi selanjutnya kita harus open posisi di nilai 250.000. apabila kita kalah, maka akan hilang semua, apabila menang berarti jumlah yang kita dapatkan senilai 450.000 (keuntungan biasanya untuk menutup kerugian sebelumnya) dan seterusnya seperti itu. Dapat saksi jelaskan, tidak ada aturan terkait batas minimum open

Halaman 183 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

posisi dan berapa kali kompensasi dan tidak ada aturan terkait cara membaca candle atau cara menganalisa candle;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

3. Saksi **M. RIZKI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pada awalnya saksi ketahui trading aplikasi Binomo adalah sebuah platform investasi trading mata uang virtual digital (cryptocurrency) dan saham;-----
- Bahwa saksi mengetahui trading melalui aplikasi/website Binomo dari media sosial youtube atas nama Indra Kesuma pada tanggal sekitar bulan Juni 2021;-----
- Bahwa saksi mengetahui website/aplikasi Binomo merupakan aplikasi trading yang memiliki izin resmi dan berada dibawah badan hukum yang sah yang terdaftar di Indonesia karena pada sebuah video yang diupload pada akun youtube atas nama Indra Kesuma (saat ini sudah dihapus) mengatakan bahwa "karena Binomo sudah terpercaya dan sudah legal di Indonesia, dan sudah bekerjasama dengan Dokuwallet dan telah terdaftar di OJK" dan "Binomo telah memiliki cabang resmi di indonesia yang berdiri ditahun 2014";-----
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Laisuman membuka kelas untuk mengajarkan trading pada aplikasi Binomo dengangrup telegram VIP Terdakwa dan grup telegram Erwin Laisuman yang diberikan olehnya pada konten-kontennya. Terdakwa dan Erwin Laisuman membuka kelas untuk mengajarkan trading pada aplikasi Binomo, namun saksi tidak mengikuti kelasnya tersebut. Cara mengikuti kelas yang dibuka oleh Terdakwa setahu saksi dengan masuk pada link yang disebar di youtube dan kelas tersebut berbayar mulai dari Rp. 4.000 perhari, Rp. 216.000/bulan untuk paket standard 6 bulan, Rp. 166.500/bulan untuk paket standar 12 bulan, dan Rp. 3.997.000 untuk paket private binary class, sedangkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk grup telegram VIP Erwin Laisuman berbayar sebesar Rp.700.000,-;-----

- Bahwa dari sekitar bulan Juli 2021 sampai saat ini saksi sudah melakukan deposit sejumlah sekitar Rp.2.094.073.023,- (dua miliar Sembilan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) dengan nomor rekening 2071995678 BNI atas nama M.Rizki;-----

- Bahwa saat trading bersama dengan Erwin Laisuman saksi terkadang mendapatkan keuntungan namun lebih sering mendapat kerugian sehingga dapat saksi presentasekan sebesar 80% kalah/loss dan 20%menang/profit, namun saat trading sendiri tanpa ikut kabar saksi lebih banyak mendapat kekalahan dibanding keuntungan dengan presentasi 90% kalah/loss dan 10% menang/profit;-----

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari trading yang dilakukan oleh trader yang mendaftar melalui link pendaftaran atau pembukaan akun Binomo yang diberikan olehnya, karena link tersebut mengandung reveral number dari si afiliator dalam hal ini Terdakwa dan Erwin Laisuman, karena dia menyarankan calon trader yang melihat konten- kontennya di youtube untuk mendaftar melalui link yang dia tulis di deskripsi konten videonya. Untuk mendaftar sebagai afiliator dapat dilakukan melalui binpartner2.com dengan keuntungan yang di jelaskan dalam perjanjian afiliasi yang tertulis pada website binpartner2.com sebagai berikut:-----

- 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 dolar AS;-----
- 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 dolar AS;---
- 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 dolar AS;-
- 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 dolar AS;-----
-
- 70% dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

Halaman 185 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi **INDAH PRAMITHA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi tradingBinomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial mediana;-----
- Bahwa saksi memiliki 9 (sembilan) akun Binomo untuk melakukan trading. Saksi memiliki 9 (sembilan) akun tersebut karena penarikan/withdram hanya bisa dilakukan sekitar Rp.42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) per hari 1 (satu) akun;-----
- Bahwa total saksi melakukan deposit dan withdraw untuk 9 (sembilan) akun saksi
yaitu :-----

- Vandyqunawan99@gmail.com
Deposit Rp. 3.896.500.000,-
Withdraw Rp. 1.117.500.000,-
Selisih : Rp. 2.779.000.000,-
- Mimisusanti004@gmail.com
Deposit Rp. 4.430.500.000,-
Withdraw Rp. 2.142.340.000,-
Selisih: Rp. 2.288.160.000,-
- Riskayolanda001@gmail.com
Deposit Rp. 4.266.500.000,-
Withdraw Rp. 2.072.340.000,-
Selisih: Rp. 2.194.160.000,-
- Munqku99@gmail.com
Deposit Rp. 1.880.000.000,-
Withdraw Rp. 795.200.000,-
Selisih: Rp. 1.089.800.000,-
- Khandhvqunawan99@gmail.com
Deposit Rp. 3.896.500.000,-
Withdraw Rp. 1.117.500.000,-
Selisih : Rp. 2.779.000.000,-
- Sumisusanti004@gmail.com
Deposit Rp. 3.279.700.000,-
Withdraw Rp. 1.731.420.000,-
Selisih: Rp. 1.548.280.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denitasusanti04@qmail.com
Deposit Rp. 5.010.000.000,-
Withdraw Rp. 2.018.810.000,-
Selisih: Rp. 2.991.190.000,-
- akhimfhin@gmail.com
Deposit Rp. 2.681.700.000,-
Withdraw Rp. 1.552.400.000,-
Selisih : Rp. 1.129.300.000,-
- Indahparamita999@gmail.com
Deposit Rp. 3.787.580.000,-
Withdraw Rp. 1,395.859.000,-
Selisih: Rp. 2.391.721.000,-

Sehingga total kerugian saksi sebesar Rp. 17.311.811.000,-;-----

- Bahwa saksi dalam melakukan deposit untuk bermain trading Binomo melalui rekening bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha, nomor rekening 7300192160 atas nama IvaHariodik dan rekening bank Mandiri nomor rekening 1460007511202 atas nama Indah Pramitha, selanjutnya saksi menandatangani dana dari rekening ke Virtual Account Binomo;-----
- Bahwa saksi menggunakan deposit untuk trading di aplikasi/website Binomo berasal dari tabungan, usaha, dan keluarga;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

5. Saksi **RIAN HIDAYAT HASIBUAN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instagram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial mediana;-----
- Bahwa syarat untuk bergabung melalui link Terdakwa <http://binomorupiah.com/id> minimal deposit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah saksi transfer Rp.700.000,- Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi mendapat profit Rp1.300.000,-, kemudian saksi tutup aplikasi binomo saksi tinggal makan malam

Halaman 187 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi buka lagi aplikasi tersebut, trading saksi Rp1.300.000,- akhirnya loss/hilang dan saksi melakukan deposit berulang kali hingga mengalami kerugian total sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam kurun waktu selama satu tahun, saksi terakhir kali trading di Binomo 13 Januari 2022;-----

- Bahwa sumber dana untuk trading Binomo saksi dari tabungan pribadi, pinjam duit orang tua saudara dan teman, serta jual motor;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

6. Saksi **MOCH ABDUH AZHAR FADILAH**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial mediana;-----
- Bahwa saksi bermain trading Binomo sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021;-----
- Bahwa total saksi melakukan deposit ke akun saksi atas nama Moch Abduh Azhar Fadilah/dhil ID Binomo: 58140421 dengan total deposit sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) kali dari Juni 2020 sampai dengan dengan Oktober 2021 sebanyak Rp. 2.152.740.943,- (dua miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga) dan total saksi melakukan withdraw/menang sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kali dari Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021 sebanyak Rp.727.856.340,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga apabila diakumulasikan total kerugian sebesar Rp.1.424.884.603,- (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu

Halaman 188 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa
keberatan;-----

7. Saksi **EDWIN KURNIAWAN**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan
keterangan yang
sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui trading melalui aplikasi/website Binomo dari media
sosial youtube Terdakwa pada tanggal 5 Februari
2021;-----
- Bahwa dalam channel youtube tersebut terdapat edukasi mengenai cara
mendaftar pada trading Binomo, cara melakukan deposit, withdraw, dan
bagaimana melakukan
trading;-----
- Bahwa saksi sebelumnya memiliki usaha bisnis yang bergerak di bidang show
room mobil, kemudian karena pandemi saksi melihat Terdakwa memamerkan
kekayaannya dari hasil trading Binomo membuat saksi tertarik
mengikuti;-----
- Bahwa saksi menggunakan deposit untuk trading di aplikasi/website Binomo
berasal dari tabungan, uang gaji, modal bisnis dan pinjaman, serta saksi
meminjam ke bank Mandiri sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta
rupiah);-----
- Bahwa nominal saksi melakukan deposit selama ini adalah sebesar
Rp.1.542.145.500,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus empat
puluh lima ribu lima ratus
rupiah);-----
- Bahwa saksi sempat melakukan withdraw selama trading kurang lebih hampir
sebesar Rp.596.865.217,- (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus
enam puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sehinggatotal kerugian/loss
yang saksi alami selama bermain trading Binomo sebesar Rp.945.280.283,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwakeberatan;-----

8. Saksi **HENDRA GUNAWAN**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui trading aplikasi Binomo dari channel youtube Terdakwa yang membahas tentang edukasi trading Binomo dengancara memamerkan kekayaan hasil dari trading Binomo pada bulan November 2020;-----
- Bahwa saksi membuka membuka kelas (kursus) atau media dalam bentuk grup telegram VIP untuk mengajarkan trading pada aplikasi Binomo dan saksi pernah masuk dalam grup tersebut tanggal 27 April 2021 untuk mengikuti kursus trading Binomo dengan membayar sebesar Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) agar menjadi member VIP dan masuk link afiliator
Terdakwa;-----
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi depositkan adalah sebesar Rp.656.000.000,- (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) dan saksi pernah mendapatkan provit (keuntungan) sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dansaksi mengalami kerugian/kekalahan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali selama saksi bermain trading Binomo senilai Rp. 673.400.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **ROBBY SUPRAPTOP XAVERIUS SITUMORANG**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial mediana;-----
- Bahwa saksi melakukan deposit ke Virtual Account di Bank BNI sebanyak 40 (empat puluh) kali dengan total Rp.52.170.000,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan withdraw sebesar Rp.20.000.000-Rp.29.000.000 dan selebihnya tidak dapat saksi buktikan karena bukti transaksi di Binomo tidak dapat lagi saksi akses sejak Februari 2021;-----
- Bahwa selama saksi mengikuti grup telegram Terdakwa, saksi selalu mendapatkan kerugian atau loss tidak pernah mendapatkan profit keuntungan;-----
- Bahwa sumber dana yang saksi mainkan di aplikasi Binomo bersumber dari gaji dan pinjaman;-----
- Bahwa saksi mengetahui informasi mengenai keuntungan 70% afiliator tersebut dari kesaksian teman saksi yang juga merupakan mantan afiliator via pesan elektronik;-----
-
- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai keterangan Saksi mengenai bagi hasil keuntungan afiliator sebesar 70%;-----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk melihat promosi pada media youtube, Instagram, Telegram milik Terdakwa karena pada sekitar tahun 2021 saksi melihat di beranda youtubanya selalu tampil akunmilik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

Halaman 191 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **RENALDY**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial mediana;-----
- Bahwa saksi telah melakukan deposit bermain Binomo sejak tahun 2020 hingga 2022 sebesar kurang lebih Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan saksi sempat melakukan withdraw sebesar kurang lebih Rp.1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah), sehingga adapun total kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

11. Saksi **BAGUS KATON**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa setelah melihat dan menonton video dalam channel youtube Terdakwa, kemudian merasa tertarik dengan apa yang sampaikan Terdakwa tentang Binomo, lalu saksi mengikuti apa yang diarahkan Terdakwa untuk mendaftar di Binomo menggunakan link tautan yang ada dalam deskripsi youtube Terdakwa;-----
- Bahwa dalam video youtubanya yang Terdakwa sampaikan selalu menyampaikan kepada audience untuk wajib mendaftar menggunakan Link Referral yang ada dalam deskripsi youtube Terdakwa;-----

Halaman 192 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam channel youtubanya Terdakwa dalam videonya menjelaskan materi terkait trading Binomo, berupa teknikal trading salah satunya strategi trading, money management, bagaimana cara kompensasi saat kita sudah loss, bagaimana teknis dan cara dalam trabar/trading bareng, cara daftar dan akses website/aplikasi Binomo, format signal trading dan sebagainya;-----
 - Bahwa saksi sesuai arahan oleh Terdakwa didalam video youtubanya setelah saksi mendaftar ke link tautan Terdakwa tersebut yang ada dalam deskripsinya, saksi langsung diarahkan untuk segera melakukan deposit agar bisa di masukkan ke dalam grup VIP telegram Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah grup telegram antara lain pertama adalah grup VIP berbayar yang kedua adalah grup telegram umum tidak berbayar, saksi mengikuti dan termasuk dalam kedua grup tersebut;-----
 - Bahwa saksi mengikuti setiap ajaran yang diberikan oleh Terdakwa dalam grup telegram dan youtube tersebut;-----
 - Bahwa saksi dalam melakukan deposit untuk trading di aplikasi/website Binomo dananya berasal dari tabungan gaji dan pesangon sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), pinjam keluarga (jual tanah orang tua) sekitar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan pinjaman teman sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi juga sempat meminjam kepada pinjaman online ilegal;-----
 - Bahwa saksi pertama kali melakukan deposit pada bulan Maret 2020 sampai Januari 2022;-----
 - Bahwa saksi melakukan deposit secara bertahap dengan nominal sbesar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan total kerugian yang saksi alami sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----
12. Saksi **HUSNUL FIKRI**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

Halaman 193 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tertarik mengikuti trading Binomo, karena Terdakwa dalam postingan di youtube menyampaikan Terdakwa bisa sukses di usia muda dalam waktu singkat dari hasil investasi Binomo dan diposting Terdakwa menyampaikan akan mendapatkan profit dengan edukasi tentang pergerakan candle stick naik dan turun;-
- Bahwa saksi bermain Binomo dari bulan Desember 2020 dan loss di bulan Januari itu udah mencapai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi melihat konten Fekar Suhartami yang membantu menjelaskan agar saksi bisa trading di Binomo dalam deskripsi youtubanya, kemudian saksi menghubungi Fekar Suhartami melalu admin Whatsapp dan mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya Fekar Suhartami;-----
- Bahwa pertama kali membeli robot trading sejak 24 Januari 2021 dengan tarif berbayar perminggu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui mobile banking Mandiri milik saksi dengan nomor rekening 1560010928366 atas nama Husnul Fikri kepada rekening bank Mandiri milik atas nama Fekar Suhartami Pratama dengan nomor rekening 1060011341438;-----
- Bahwa saksi menggunakan robot trading berbayar selama seminggu dengan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun 3 (tiga) hari penggunaan saksi berhenti karena sering loss;-----
- Bahwa saksi jelaskan cara kerja robot trading pada Binomo, robot trading bisa digunakan di handpone, robot trading digunakan secara manual, robot trading hanya memprediksi harga akan naik atau turun (buy/ sell), ketika ada notifikasi dari robot trading untuk tekan buy/sell dalam jangka waktu tertentu, maka kita tekan di aplikasi Binomo buy atau sell juga sesuai market yang ditentukan oleh robot trading, contohnya : pada market crypto sinyal robot trading menunjukkan tekan sell, maka kita harus tekan sell juga di aplikasi Binomo;-----
- Bahwa saksi melakukan deposit melalui virtual account bank Mandiri milik saksi pribadi sejak 15 Desember 2020 sampai dengan 30 Agustus 2021 sebanyak Rp.138.090.000,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan

Halaman 194 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

withdraw sebanyak Rp.22.729.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.115.362.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);---

- Bahwa saksi menggunakan dana pribadi dan pesangon untuk trading di aplikasi Binomo;-----
- Bahwa dalam hal saksi melakukan deposit nama rekening penerima berbeda-beda setiap kalinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

13. Saksi **GENTUR RATIH**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial medianya;-----
- Bahwa saksi masuk mendaftar melalui website kursustrading.com, kemudian saksi mendapatkan link yang diakses untuk mendaftar melalui link referral Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bergabung dalam link afiliasi Terdakwa sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 19 September 2021;-----
- Bahwa saksi menonton semua video konten Terdakwa tentang edukasi Binomo;--
- Bahwa Saksi bertransaksi deposit menggunakan akun bank BCA dengan total deposit kurang lebih Rp.1.443.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) sejak 13 April 2020 sampai dengan 18 September 2021 dengan withdraw sebanyak 204 (dua ratus empat) kali sebanyak Rp.513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian/loss kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----

- Bahwa nilai kerugian/loss yang saksi alami merupakan akumulasi dari kerugian yang saksi alami ketika saksi menjadi member dari afilator Fakar Suhartami dan Terdakwa;-----
- Bahwa dalam hal mengalami kekalahan saksi tidak sepenuhnya menyalahkan Terdakwa, kerugian ini sepenuhnya karena saksi sudah mencoba mengikuti, mendengar, dan mempelajari teknik bertrading dari afilator lain selain Terdakwa namun tetap mengalami kerugian/loss;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

14. Saksi **FIKRI NURSYAMSI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi benar mengikuti link referal milik Terdakwa sesuai dengan arahan dalam salah satu video di konten youtube Terdakwa yang menjelaskan bahwa untuk mendaftar dan registrasi itu melalui link referal Terdakwa karena jika melalui link referal Terdakwa apabila terjadi kendala dalam hal deposit dan withdraw, Terdakwa dapat membantu saksi menyelesaikan permasalahan tersebut;-----
- Bahwa yang diajarkan oleh Terdakwa pada konten yg di buat di youtube pada sosial media dengan nama akun Terdakwa mengajarkan tentang strategi dan teknik untuk profit dalam bermain trading di Binomo;-----
- Bahwa saksi selama bermain trading Binomo dari bulan Februari 2021 sampai dengan Januari 2022 melakukan deposit sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) kali dengan nominal sebesar Rp.513.352.000,- (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pernah mendapatkan profit atau keuntungan sebanyak 114 kali dengan nominal sekitar Rp.95.288.860,- (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah),

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

15. Saksi **SHIDQI RAZAN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial medianya;-----
- Bahwa saksi juga melihat, menonton, dan mempelajari Binomo dari beberapa afiliator lain antara lain adalah Doni salmanan, Doni sasake, Alan Sulanjana, namun karena saksi mengikuti grup telegram dari Terdakwa saksi lebih sering melihat, dan mempelajari edukasi dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bergabung pada aplikasi/website Binomo sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;-----
- Bahwa selama bulan Agustus 2021 sampai dengan Februari 2022 saksi sudah melakukan deposit sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) kali dengan nominal sebesar Rp.600.183.464,- (enam ratus juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan withdrawsebanyak Rp.336.325.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),sehingga total kerugian/loss yang saksi alami adalah sebesar Rp.263.858.464,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **SYAHRUL GUNAWAN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instagram Terdakwa yang mempromosikannya;-----
 - Bahwa saksi melihat dalam channel Youtube Terdakwa banyak video terkait promosi Binomo dimana dalam video yang liat diantaranya "cara cepat dan mudah dapat uang dari Binomo (trading 1 menit dapat 3 Juta)", dimana dalam video tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa "Binomo kenapa ya karena selain memang udah terpercaya dan Binomo ini memang sudah legal di Indonesia, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah paling aman dan terjamin", selain itu dalam video youtube promosi Binomo yang dibuat Terdakwa, menyampaikan cara mudah profit terus trading di Binomo dan bagaimana cara mudah dapat uang dari Binomo;-----
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui bahwa Binomo tersebut merupakan aplikasi trading yang memiliki izin resmi dan berada dibawah badan hukum yang sah yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan keterangan dalam channel youtube Terdakwa dengan video youtube tersebut;-----
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Binomo tersebut ilegal setelah banyak pemberitaan tentang Binomo sekitar bulan Februari 2022;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

17. Saksi **GALIH SYAHFITRI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----

Halaman 198 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial medianya;-----
- Bahwa cara deposit di Binomo yaitu masuk ke aplikasi Binomo, lalu saksi memilih cashier (kasir), pilih setorkan dana, lalu pilih metode pembayaran, kemudiansaksi memilih qris dansaksi menentukan nilai yang akan didepositkan, setelah itu Binomo memberikan barcode, lalu saksi membuka aplikasi BCA mobile banking, kemudian saksi melakukan scan barcode yang diberikan oleh Binomo;-----
- Bahwa total keseluruhan deposit saksi sejak 10 Oktober 2021 sampai dengan 28 Januari 2022 sekitar Rp.1.108.499.122,- (satu miliar seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) sedangkan total keseluruhan withdrawsekitar Rp.839.425.187,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah),sehingga nilai kekalahan/kerugian saksi sekitar Rp.269.073.935,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

18. Saksi **MUHAMMAD MAHFUD**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial medianya;-----
- Bahwa total saksi melakukan deposit ke akun Binomodari September 2021 s.d dengan Maret 2022sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dengan total saksi deposit sebanyak Rp.532.450.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan total saksi melakukan withdrawsebanyak 39 (tiga puluh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) kali sebanyak Rp.209.600.000,- (dua ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian senilai Rp.322.850.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

19. Saksi **INTAN AISTYAWATI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial mediana;-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti kelas pelatihan di grup trading milik Terdakwa namun tidak berbayar;-----
- Bahwa total saksi deposit sebanyak 8 (delapan) kali dari 31 Oktober 2021 sampai dengan 6 Januari 2022 sebanyak Rp.38.110.100,- (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah), dengan total saksi withdraw sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak Rp.13.169.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total loss/kerugian saksi sebesar Rp.24.941.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

20. Saksi **MAHENDRA PRASETYA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

Halaman 200 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengikuti aplikasi trading Binomo sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membuka kelas trading pada aplikasi Binomo, karena saksinya belajar via youtube Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi ikut bermain trading pada aplikasi Binomo, karena awalnya tergiur melihat Terdakwa sukses di usia muda melalui trading investasi di Binomo dalam waktu 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa yang diajarkan dan saksihat di youtube Terdakwa yakni cara mendaftar trading binomo, melalui Link aplikasi Terdakwa (saksi mendaftar melalui link afiliasi Terdakwa, melalui link resmi Binomo (saksi mengikuti link resmi Binomo), cara untuk deposit (lihat video youtube Terdakwa yang melakukan transfer via virtual akun BNI), cara untuk kompensasi (apabila kita loss/ hilang dengan cara dikalikan 2,5 dari modal yang diperdagangkan), cara menggunakan indikator bolingar band (alat bantu untuk menganalisa pasar);-----
- Bahwa pada saat saksi mengalami kerugian tetap melakukan dan melanjutkan trading, karena dari channel youtubanya Terdakwa mengatakan bahwa kalau kalah jangan menyerah dan coba lagi dan lakukan kompensasi (apabila kita loss/ hilang dengan cara dikalikan 2,5 dari modal yang diperdagangkan);-----
- Bahwa total deposit yang saksi lakukan sebesar Rp.375.606.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah) dan withdraw sebesar Rp. 341.687.072 (tiga ratus empat puluh satu enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah), sehingga total loss sebesar Rp. 33.918.929,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);-----
- Bahwa saksi mengikuti kelas yang diadakan oleh Terdakwa dengan media grup Telegram, akan tetapi saksi mengikuti grup tersebut gratis dan tidak membayar adapun materi yang diajarkan dikirim melalui telegram berupa PDF sebagai berikut, tips dan trik melakukan trading Binomo, cara melakukan deposit dan mendaftar, cara membaca grafik, teknik trading dan indikator, money management, cara melakukan kompensasi, memberikan edukasi dengan minimal

Halaman 201 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk bermain trading binomo akan tetapi untuk hasil pembelajaran tersebut tidaklah sesuai dan akhirnya saksi mengalami kerugian/loss;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

21. Saksi **BRIAN EDGAR NABABAN**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan dengan nama 404 group namun saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut terafiliasi dengan Binomo atau tidak, sebab posisi saksi di perusahaan hanya sebagai customer support/customer service;-----
- Bahwa perusahaan 404 grup yang saksi ketahui terletak di St. Petersburg Rusia dan bergerak di bidang Internet Project dalam hal Binomo ini perusahaan 404 mengelola bagian customer service untuk lebih jelasnya saksi tidak mengetahui;---
- Bahwa pada saat di terima di perusahaan 404 tersebut,saksi di training dan di siapkan untuk menjadi customer support untuk platform Binomo;-----
- Bahwa selama bekerja menjadi customer support di platform Binomo yang menggaji saksi adalah perusahaan 404 grup;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak pasti kantor operasional dari platform Binomo;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur kepemimpinan perusahaan Binomo;-----
- Bahwa saksi mengenal Binomo melalui pekerjaan dimana pada saat itu saksi sedang menempuh pendidikan tinggi di Rusia, kemudian untuk mencari uang saku tambahan saksi kemudian melihat lowongan pekerjaan part time dari 404 grup;----

Halaman 202 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai berkecimpung di platform Binomo sejak Oktober 2018 sampai dengan November 2020 sebagai customer support dengan jobdesk membalas email dan chat complain klient, terkait kendala dalam trading contohnya masalah terkait withdraw atau deposit;-----
- Bahwa selama bekerja sebagai customer support,saksi tidak pernah mengalami kenaikan pangkat dalam perusahaan 404, namun saksi pernah meminta tugas tambahan kepada atasan saksi guna mendapat pemasukan lebih;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada awal tahun 2021 di Indonesia dalam rangka saksi hendak membeli jam tangan yang Terdakwa jual dalam positngan Instagram pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa dalam hal ini saksi mendapatkan tugas tambahan berupa mengajukan penawaran kepada influencer-influencer yang sudah ada namanya dalam daftar dari perusahaan tentang kerjasama afiliator;-----
- Bahwa saksi mengajukan penawaran kepada influencer-influencer tersebut melalui email dengan template pesan yang sudah ada dari perusahaan dimana pesan tersebut bermuatan sebagai berikut:"bermaksud untuk mengundang saudara menggunakan platform Binomo dan mempromosikan trading platform, kami memikirkan mungkin anda bisa bekerja sama dengan kami. Apa yang keuntungan dalam program afiliasi Binomo?;-----
 1. pendapatan anda dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil sampai dengan 70% setiap minggunya;-----
 2. anda akan selalu bisa mendapatkan akses kepada manager pribadi anda untuk berkonsultasi sehubungan dengan pertanyaan pertanyaan yang anda miliki;-----
 3. anda akan dapat melihat berapa keuntungan anda dapatkan melalui data statistik yang ada di akun pribadi anda;-----
 4. anda juga bisa mengikuti konten binomo partner dengan mendapatkan macbook, uang tunai, dll;-----Ini adalah kesempatan yang baik untuk anda pertimbangkan silahkan balas email ini jika anda tertarik";-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui himpunan atau rincian pengaturan terkait ketentuan bagi hasil keuntungan afiliator sebesar 70% namun dalam perjanjian afiliator di terangkan 70% dari keuntungan perusahaan;-----

Halaman 203 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui/mengerti bagaimana pastinya mekanisme keuntungan 70% tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah mengirimkan email pengajuan penawaran tersebut kepada kurang lebih 50-80 orang termasuk Fakar Suhartami, namun saksi tidak mengingat apakah juga termasuk Terdakwa;-----
- Bahwa cara untuk bergabung menjadi afiliator Binomo adalah dengan mendaftar di website resmi Binomo;-----
- Bahwa yang saksi ingat adalah Terdakwa menghubungi saksi via pesan elektronik WA kantor dan bertanya mengenai bagaimana syarat dan regulasi juga terkait cara deposit dan withdraw di Binomodan Saksi menjawab sesuai dengan template yang di berikan perusahaan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering membuat konten tentang platform Binomo di channel youtube Terdakwa;-----
- Bahwa terkait mekanisme pembayaran keuntungan afiliator oleh perusahaan bukan melalui saksi dan saksi tidak mengetahui tentang mekanisme pembayaran keuntungan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa jenis bagi keuntungan dalam program afiliasi antaranya adalah CPA dan CPL;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bermain trading di Binomo sebelumnya, namun saksi mengerti bagaimana cara bermainnya karena di ajarkan ketika saksi mengikuti training kerja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas platform Binomo sebelumnya, namun ketika saksi pulang ke Indonesia saksi barulah mengetahui bahwa untuk trading harus ada izin dari BAPPEBTI dan OJK;-----
- Bahwa saksi ketahui bahwa Binomo sendiri sudah terdaftar di International Financial Commition yang mana lembaga ini mengatur dan mengawasi platform Binomo;-----

Halaman 204 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan dari International Financial Commition, namun saksi hanya pernah melihat lisensi sertifikatnya saja;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

22. Saksi **HEZRON**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi trading Binomo dari channel akun youtube dan instragram Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bermain trading pada aplikasi Binomo karena tertarik pada konten-konten edukasi trading dan pamer kekayaan hasil trading dari Binomo oleh Terdakwa dalam sosial mediana;-----
- Bahwa saksi mulai bermain Binomo pada bulan Januari 2020 sampai Maret 2020 dengan deposit sebesar Rp. 5.000.000,- s.d. Rp.7.000.000,-. Dalam deposit awal sebesar Rp.5.000.000 s.d. Rp.7.000.000 Saksi mengalami loss dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa dana tersebut bersumber dari tabungan pribadi penghasilan saksi dan rekening tersebut juga saksi gunakan untuk melakukan withdraw/penarikan ketika saksi menjadi client dari Budi Setiawan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020;-----
- Bahwa ketika saksi aktif menjadi seorang trader Binomo saksi sering mengalami kerugian, kemudian saksi mendengar informasi bahwa selain trading Binomo saksi juga bisa mendapatkan keberhasilan lewat dari menjadi afliatornya tersebut;-----
- Bahwa saksi kemudian mencari tau tentang apa itu afliator hingga kemudian saksi pernah menjadi afliator trading Binomo sejak bulan April 2020 sampai dengan April 2021, yang mana saksi mengetahui sebagai afliator tersebut dari forum kaskus;---

Halaman 205 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa afiliator yaitu orang yang mempromosikan platform trading Binomo dan mengajak orang untuk daftar lewat link afiliator tersebut;-----
- Bahwa Binomo memiliki perusahaan perencanaan khusus untuk afiliator dan cara menjadi afiliator yaitu dengan cara mendaftar melalui website <https://binpartner2.com>;-----
- Bahwa Bin Partner merupakan perusahaan rekanan Binomo khusus untuk program afiliator;-----
- Bahwa saksi memutuskan berhenti untuk menjadi afiliator dikarenakan Saksi menyadari ada kejanggalan dari wesite tersebut, dimana awalnya Saksi mengira afiliator itu serupa dengan endorsement shopee atau tokopedia, namun ketika saksi menyadari bahwa dengan menjadi afiliator saksi mendapatkan komisi dari kerugian yang di derita trader lain saksi memutuskan untuk berhenti;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

23. Saksi **TRIA ARGA PUTRA SILALAH**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai analis pada Direktorat Dukungan dan Kebijakan Penyidikan, saksi bertugas untuk menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai penyidikan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, selain itu dalam pelaksanaan tugas dalam Satgas Waspada Investasi, menjalankan fungsi kesekretariatan melakukan pengelolaan persuratan, market intelegence, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;-----
- Bahwa Satgas Waspada Investasi pertama kali melalui Surat Keputusan Ketua BapepamLK Nomor Kep208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 (sebelum OJK terbentuk) yang terus diperbaharui setiap tahunnya;-----

Halaman 206 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi Binomo atau situs www.binomo.com tidak memiliki legalitas dan tidak terdaftar di Indonesia;-----
- Bahwa Binomo itu adalah kegiatan yang mirip dengan trading yang mana user itu diminta untuk menebak suatu aset yang naik dan turun;-----
- Bahwa trading yang resmi itu ada;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh satgas investasi tetapi tidak ada respon;-----
- Bahwa pada tahun 2021 aplikasi itu pernah diblokir oleh satgas investasi;----
- Bahwa kantor Binomo berada di luar negeri;-----
- Bahwa aplikasi Binomo itu legal diluar negeri, jika ia masuk ke Indonesia harus mempunyai izin sekalipun pelatihan;-----
- Bahwa pada tahun 2019 aplikasi trading binomo ini tidak memiliki izin dari sistem waspada investasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketika satgas investasi melakukan pemblokiran, karena kecanggihan teknologi secara otomatis muncul lagi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil pihak binomonya karena tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa dan Donni Salmanan, lalu menanyakan legalitas Binomo dan mereka tidak mengetahui kelegalitasnya;-----
- Bahwa satgas investasi meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan promosi, edukasi-edukasi tentang binomo;-----
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian, lalu Terdakwa bersedia menghentikan kegiatan promosi atau affiliatornya, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan surat perjanjian itu kepada satgas investasi;-----
- Bahwa pada tahun 2019 banyak korban-korban dari trading binomo ini yang mengadu kepada satgas waspada investasi;-----
- Bahwa BAPPEBTI menganggap bahwa trading binomo ini ilegal atau tidak memiliki izin;-----

Halaman 207 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dipanggil oleh satgas waspada investasi Terdakwa dipanggil via zoom dan ada saksi juga di zoom itu;-----
 - Bahwa ketika meeting via zoom itu, saksi menanyakan kepada Terdakwa atas kelegalitasan trading Binomo, lalu Terdakwa tidak mengetahui kelegalitasannya dan siap menghentikan kegiatan trading binomo;-----
 - Bahwa dalam kepelatihan trading harus ada izin dari BAPPEBTI;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat isi dari kepelatihan trading bahwa didalamnya terdapat penawaran paket-paket kepelatihan;-----
 - Bahwa BAPPEBTI sudah menyampaikan kepada pihak-pihak yang memfasilitasi kegiatan binomo bahwasannya tidak ada yang yang boleh memfasilitasinya;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

24. Saksi **GIBRAN HAWY AKBAR**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di Indodax dan mulai bekerja sejak pertengahan tahun 2021;-----
- Bahwa Indodax merupakan suatu market place digital dikhususkan untuk perdagangan aset crypto yang sudah teregulasi dan mendapat izin dari BAPPEBTI;
- Bahwa market place adalah tempat di mana mempertemukan antara seorang penjual dengan seorang pembeli aset crypto;-----
- Bahwa Terdakwa terdaftar dalam beberapa akun Indodax;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 200 aset kripto di Indodax;-----
- Bahwa saksi menerangkan sisa saldo di indodax sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Halaman 208 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) walletnya di Indodax, Terdakwa telah mencairkan sebesar kurang lebih Rp.104.000.000.000,- (seratus empat miliar rupiah);---
- Bahwa saksi tidak ingat deposit adik dari Terdakwa atas nama Natania Kesuma;-----
- Bahwa proses pemblokiran rekening atau wallet ini secara langsung ketika ada pemberitahuan dari PPAATK;-----
- Bahwa ada aset yang disita dari Natania Kesuma sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa saksi lupa atas aset yang disita dari Vanessa Khong;-----
- Bahwa saksi lupa atas aset yang disita dari Rio Irwanto;-----
- Bahwa saksi belum menganalisis keuntungan Terdakwa selama periode 2020-2021;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan aset Terdakwa karena bercampur dengan wallet Terdakwa yang lain;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menjual bitcoinnya pada tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun bitcoin mengalami kenaikan sampai dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan berapa keuntungan terdakwa di indodax, saksi hanya bisa menjelaskan transaksinya dari luar Indodax;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menerangkan perihal withdraw terdakwa karena harus melihat mutasinya;-----
- Bahwa terdakwa pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan “trader of the years”;-----
- Bahwa Terdakwa dinobatkan dengan julukan “trader of the years” karena Terdakwa mendapatkan banyak keuntungan;-----
- Bahwa ada 200 jenis aset kripto dalam indodax bukan yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa transaksi di indodax itu seperti misalnya beli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi sama seperti saham;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Binomo itu memperdagangkan mata uang;---

Halaman 209 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak memverifikasi asal muasal uang dan orangnya itu kewenangan BAPPEBTI, sedangkan di PT. Indodax tidak punya kewenangan;-----
- Bahwa kalau ada indikator transaksi tidak wajar atau mencurigakan di indodax, maka melaporkannya ke PPATK;-----
- Bahwa untuk limit transaksi satu akun itu untuk pengguna bisa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedangkan untuk yang VIP bisa mencapai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa akunnya itu masih reguler bukan prioritas tau VIP;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bukan termasuk anggota VIP PT. Indodax yang apabila transaksi bisa mencapai 10 BTC (Bitcoin);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

25. Saksi **DEDDY WAHYU SUGIARTO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur Utama PT. Intrajasa Teknosolusi berdasarkan keputusan RUPS Akta Nomor 136 tanggal 27 Agustus 2020;-----
- Bahwa PT. Intrajasa Teknosolusi berdiri pada tahun 2012;-----
- Bahwa PT. Intrajasa Teknosolusi tidak bekerja sama dengan Binomo;-----
- Bahwa Terdakwa pernah ke kantor saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mentransfer sejumlah uang kepada orang lain;-----
- Bahwa PT. Intrajasa Teknosolusi menyediakan layanan virtual account lalu diserahkan ke merchant melalui PT. Bintang Kanis Gemilang;-----
- Bahwa PT. Intrajasa Teknosolusi pernah transfer atas perintah indodax;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui deposit-deposit trader masuknya kemana saja;-----
- Bahwa PT. Bintang Kanis Gemilang bekerja sama dengan PT. Intrajasa Teknosolusi;-----

Halaman 210 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memverifikasi PT. Bintang Kanis Gemilang akan tetapi saksi tidak mengetahui tendernya siapa saja;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

26. Saksi **JAHOTMAN AMBARITA**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Espay Debit Indonesia Koe (DANA) sejak bulan Juni 2018 sampai dengan saat ini dengan jabatan Senior Advisor Core Payment Legal and Compliance;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan DANA merupakan suatu jasa sistem pembayaran yang diatur dan teregulasi oleh Bank Indonesia sebagai metode atau alat pembayaran cashless;-----
- Bahwa pada aplikasi DANA itu selain bisa untuk transaksi bisa juga untuk menyimpan uang;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika trader ingin mendeposit di Binomo, trader harus ada saldo dulu di DANA, lalu selanjutnya dana melakukan transaksi ke merchant;-----
- Bahwa ada penghubung antara aplikasi DANA dan Binomo, yaitu aplikasi "bayaryuk", jadi aplikasi dana itu menanyakan kepada "bayaryuk" merchant apa saja yang selama ini difasilitasi dengan aplikasi DANA dan tidak ada Binomo;-----
- Bahwa tidak ada komplain dari trader atau yang lainnya atas keterlambatan masuknya uang ke aplikasi Binomo;-----
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui aplikasi DANA bekerja sama dengan Binomo pada saat diperiksa di kepolisian;-----

Halaman 211 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak mengetahui bahwa aplikasi DANA masih dipakai untuk transaksi Binomo;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menerima deposit dari aplikasi DANA;-----
- Bahwa merchant bisa kerja sama dengan DANA, jika mendapatkan izin dari BI (Bank Indonesia);-----
- Bahwa DANA itu bekerja sama dengan UKM atau Perusahaan yang ingin difasilitasi pembayaran dari DANA;-----
- Bahwa batasan maksimum limit bagi akun yang terverifikasi yaitu Rp.20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah), sedangkan yang tidak terverifikasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

27. Saksi **MAROJAHAN TAMBA**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi merupakan karyawan Bank Mandiri yang bekerja sebesar Customer Service;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) rekening dengan nomor rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma;-----
- Bahwa Terdakwa membuka rekening pada tanggal 25 Maret 2014 dengan setoran awal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail rincian transaksi tabungan Mandiri atas nama Terdakwa, namun setelah perkara ini viral saksi dimintai untuk mencetak rekening koran Terdakwa oleh yang Kepolisian berwenang dan
Halaman 212 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruhnya guna kepentingan penyelidikan;-----

- Bahwa total transaksi uang yang masuk sejak 2 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2022 ke dalam rekening Bank Mandiri Terdakwasebesar Rp.14.109.866.000,- dan total transaksi uang keluar sejak 5 Januari 2109 sampai dengan 23 february 2022 dari rekening Mandiri Terdakwayang sama sebesar Rp.15.825.729.000,-;-----
- Bahwa dari mutase rekening koran tersebut benar terdapat sejumlah transaksi dana baik yang masuk maupun keluar atas nama Lie Hock Sun;-----
- Bahwa total dana yang masuk ke dalam rekening Mandiri Terdakwa dari Lie Hock Sun adalah sebesar Rp. 737.300.000,- melalui transfer antar bank;-----
- Bahwa total dana yang keluar dari rekening Terdakwa ke penerima Lie Hock sun adalah sebesar Rp. 356.000.000,- melalui transfer antar bank;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa pernah melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang dengan nominal Rp. 20.578.960,- ke rekening tujuan kepada Lie hock sun dengan keterangan 'profit Binomo';-----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Terdakwamelakukan transfer sejumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,-dengan keterangan 'profit bit coin';-----
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dana masuk dari rekening pengirim atas nama Nathania Kesuma dengan nilai sebesar Rp.150.050.000,- dan benar Terdakwapernah mengirim sejumlah uang ke rekening penerima atas nama Nathania Kesuma dengan nilai sebesar Rp. 1.020.020.000,-;-----
- Bahwa Lie Hock Sun merupakan orang tua dari Terdakwadan Nathania merupakan adik dari Terdakwa;-----
- Bahwa terdapat transaksi uang masuk ke rekening Mandiri Terdakwa dengan identitas pengirim adalah Fakar Suhartami Pratama senilai Rp. 200.000.000,- dan benar terdapat transaksi uang keluar dari rekening Terdakwake rekening tujuan atas anama Fakar Suhartami Pratama senilai kurang lebih Rp.1.900.000.000,-;-----

Halaman 213 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nama rekening sumber dan nama penerima atas nama RhouseTif CScs dan keterangan kode transaksi ATM CR Transfer. Namun, berdasarkan data yang ditunjukkan tersebut dapat terlihat transaksi merupakan transaksi uang masuk ke rekening Indra Kesuma, yang dilakukan di mesin ATM, sebanyak 38 kali dengan total nominal transaksi sebesar Rp.1.633.262.904,-;-----
- Bahwa berdasarkan dokumen detail transaksi No rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma, transaksi uang keluar dari rekening Indra Kesuma, melalui sistem Perbankan Prima sebanyak 165 kali dengan total nominal transaksi sebesar Rp. 8.044.007.840,- kepada rekening Bank lain dengan nomor rekening 304000005;-----
- Bahwa berdasarkan dokumen detail transaksi No rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma, tidak terdapat data dengan nama rekening atas nama Fliptech Lentera IP, melainkan terdapat rekening atas nama Fliptech Lentera Ins yang merupakan rekening badan berbentuk Perseroan Terbatas dengan nomor rekening 1570006217393. Berdasarkan data yang ditunjukkan merupakan transaksi uang masuk ke rekening indra kesuma, melalui mobile banking, yang dilakukan oleh Fliptech Lentera IP, sebanyak 32 kali dengan total nominal sebesar Rp.2.457.965.357,-;-----
- Berdasarkan dokumen detail transaksi No rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma dan data yang ditunjukkan, transaksi tersebut merupakan transaksi uang masuk ke rekening indra kesuma, melalui SKN BI (sistem kliring nasional Bank Indonesia) yang merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan layanan transfer dana, transaksi tersebut dilakukan oleh Nium Pty Limited sebanyak 6 kali dengan total nominal Rp.437.298.792,- menggunakan rekening Bank Danamon dengan nomor rekening yang berbedabeda yaitu 5500017821904101, 5500017821905201, 5500017822102701, 5500017822117801, 5500017822122001, dan 5500017981230901;-----
-
- Berdasarkan dokumen detail transaksi nomor rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma dan data yang ditunjukkan, transaksi tersebut merupakan transaksi uang masuk ke rekening indra kesuma, melalui SKN BI (sistem kliring nasional Bank Indonesia) yang merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan layanan transfer dana, transaksi tersebut dilakukan oleh PT Intrajasa Teknosolusi sebanyak 1 kali dengan nominal

Halaman 214 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.319.705.750,- menggunakan rekening Bank Permata dengan nomor rekening 5500020180234001;-----

-

- Berdasarkan dokumen detail transaksi No rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma dan data yang ditunjukkan, transaksi tersebut merupakan transaksi uang masuk ke rekening Indra Kesuma, melalui mobile banking, yang dilakukan oleh rekening Badan berbentuk Perseroan Terbatas atas nama Syafraco di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260007621617, sebanyak 108 kali dengan total nominal sebesar Rp.7.849.512.814,-;-----
- Bahwa berdasarkan data transaksi nomor rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma bahwa ada transaksi terkait pembelian sebidang tanah tanggal transaksi 18 Oktober 2020 Dari Rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma Ke Rekening 1060011341438 atas nama Fakar Suhartami Pratama Rp.199.774.000,-keterangan pembayaran cicilan tanah;-----
- Bahwa transaksi nomor rekening 1070007127303 atas nama Indra Kesuma, bahwa tidak ada transaksi dana masuk dan keluar ke rekening Indra Kesuma dari rekening atas nama PT. Kursus Trading Indonesia;-----
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada sistem Bank Mandiri untuk rekening 1070007127303 atas nama Terdakwa saat ini adalah Rp.45.689.042,-;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa merupakan salah satu nasabah yang oleh pihak bank di lakukan pengecekan terkait dana yang dimiliki Terdakwa dalam rekening Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000.000,-, namun upaya pihak Bank untuk menghubungi Terdakwa tidak di respon oleh Terdakwa pada saat itu;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang di miliki Terdakwa dan tidak memiliki bukti yang menyatakan bahwa sumber dana dalam transaksi Terdakwa di rekening Mandiri adalah sumber trading Binomo;-----
- Bahwa tidak pernah ada konfirmasi dari pihak PPAATK kepada pihak bank Mandiri terkait kegiatan transaksi yang di lakukan oleh Terdakwa atas dana yang ada dalam Bank Mandiri;-----

Halaman 215 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

28. Saksi **RESPATI RESKI TAMIO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pertama kali saksi bertemu langsung dengan Terdakwa adalah bulan April 2021;-----
- Bahwa saksi pada saat itu mengetahui Terdakwa sebagai seorang Influencer di Instagram dan seseorang yang kaya namun saksi tidak mengetahui sumber kekayaan Terdakwa;-----
- Bahwa waktu itu PT. Domina Bumi Mandiri milik saksi yang bergerak di bidang jasa makanan dan minuman sedang mencari investor dan sempat bertanya kepada rekan saksi mengenai apakah ada seseorang yang ingin melakukan investasi di bidang jasa makanan dan minuman;-----
- Bahwa kemudian melalui rekan saksi dikenalkanlah kepada Terdakwa yang waktu itu berminat melakukan investasi dengan perusahaan yang dikelola saksi;-----
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan pada pertemuan ketiga pada tahun 2021;---
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut berisikan kesediaan Terdakwa untuk melakukan investasi senilai Rp.1.200.000.000,-;-----
- Bahwa investasi dilakukan dalam bentuk uang cash;-----
- Bahwa investasi tersebut berupa sebuah toko dan sudah berjalan sekitar 1 tahun;-
- Bahwa dalam perjanjian menerapkan sistem bagi hasil dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan 65% profit dari penjualan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara menyampaikan laporan segera setelah diterima yang bersangkutan barulah hasil keuntungan tersebut di transfer;-----

Halaman 216 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 65% profit bagi hasil dikarenakan Terdakwa pemilik modal sepenuhnya dari toko yang di kelola saksi dan saksi dalam bisnis tersebut berperan sebagai tim IT dan operator toko;-----
- Bahwa pada saat itu bisnis Terdakwa dan saksi sempat mendapatkan profit dan saksi sempat menginfokan kepada Terdakwa perihal tersebut melalui WA grup namun tiba tiba Terdakwa tidak ada kabar;-----
- Bahwa dikarenakan saksi tidak mendapat respon dari Terdakwa keuntungan/profit yang didapat dari bisnis tersebut akhirnya saksi tahan dan belum di serahkan pada Terdakwa hingga kini;-----
- Bahwa imbas dari perkara Binomo yang di hadapi Terdakwa berimbas kepada penyitaan uang Dividen bisnis saksi dan Terdakwa oleh Mabes Polri berupa uang cash senilai Rp.129.000.000,-;-----
- Bahwa uang investasi yang di berikan Terdakwa senilai Rp.1.200.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk kepentingan bisnis makanan dan minuman termasuk juga ruko yang menjadi toko bisnis mereka;-----
- Bahwa sejauh ini yang disita oleh pihak kepolisian hanya berupa uang cash namun belum di lakukan penyitaan terhadap ruko yang menjadi lokasi toko bisnis saksi dan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa terjerat kasus Binomo dan di proses hukum setelah beritanya viral di media sosial dan kerja sama terkait bisnis yang di jalani bersama Terdakwa mengalami kerugian sampai saat ini;-----
- Bahwa outlet makanan dan minuman kerja sama antasa saksi dan Terdakwa masih berjalan hingga kini dan saksi berkomitmen kepada penyidik untuk mengembalikan Rp.1.200.000.000,- uang hasil investasi Terdakwa tersebut,namun saksi masih terkendala dengan kerugian yang dihadapi setelah Terdakwa di proses hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

29. Saksi **RUDIYANTO PEI**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 217 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya sejak Desember 2021 sewaktu Terdakwa pertama kali datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil ferrari dan Terdakwa adalah pacar anak saksi yang bernama Vanessa Khong;-----
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat bisnis atau kerjasama sebelumnya dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Terdakwa tidak pernah menawarkan suatu hal apapun sebagai pemberian karena saksi cukup berkemampuan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa Terdakwa adalah seorang influencer atau youtuber namun saksi tidak mengetahui apa itu influencer atau youtuber itu sendiri;-----
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak SGD 800.000 (delapan ratus ribu dolar singapura) atau setara sekitar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dan yang menjadi jaminan dari Terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah jam tangan merk Rolex, Richard Mille dan merk lainya yang dimana Terdakwa mengatakan meminjam uang untuk keperluan proyek pembangunan rumah Terdakwa yang berada di Alam Sutera Tangerang Selatan yang berkisar sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);-----
- Bahwamenurut saksi 10 (sepuluh) buah jam tangan mewah milik Terdakwa dengan nilai berkisar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);-----
- Bahwa saksi merupakan kontraktor dari pembangunan rumah Terdakwa di Medan dan di Alam Sutera Tangerang;-----
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah yang di Alam Sutera tersebut baru berproses sekitar 40% (empat puluh persen) pembangunannya dan sekarang aset tersebut sudah disita oleh penyidik Polri;-----

Halaman 218 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran pembangunan rumah tersebut ditagihkan oleh saksi, jika nilai tanggungan proyek sudah mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);-----
- Bahwa yang Terdakwa bayarkan sudah sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang di transfer ke rekening anak saksi;-----
- Bahwa ada yang di transfer ke rekening saksi langsung untuk pembangunan rumah yang ada di Medan, dimana Terdakwa transfer ke Rekening BCA saksi kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening anak saksi sekitar 5 sampai 6 kali dengan nilai sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);-----
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa waktu awal pertama kali kerumah saksi sudah mengendarai mobil ferrari dan keluarga Terdakwa juga dari orang yang berkecukupan serta Terdakwa juga merupakan pacar dari anak saksi yang dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan melamar anak saksi dan menjadikan anak saksi sebagai pasangan hidupnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa berkaitan dengan trading Binomo;-
- Bahwa saksi tidak pernah merasa dibujuk atau dirayu oleh Terdakwa untuk meminjamkan uang saksi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu asal muasal jam tangan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi merasa tidak mungkin anak saksi diberikan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) perbulannya karena rekening anak saksi tidak ada tabungannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa anak saksi dibuatkan akun Indodax oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membangun rumah Terdakwa yang di Medan sekitar bulan 10 di tahun 2021 dan yang di Alam Sutera Tangerang Selatan sekitar bulan 9 di tahun 2021;-----
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai kontraktor selama 30 tahun dan sudah membangun lebih dari 1.000 rumah;-----

Halaman 219 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa terkait pembangunan rumah dengan perjanjian dibawah tangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

30. Saksi **CHRISTOPHER RIZKI SATYADARMA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
 - Bahwa saksi memiliki bisnis showroom mobil;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membeli mobil ferrari kepada saksi dengan nilai sekitar Rp. 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2020;-----
 - Bahwa saksi menerangkan mobil ferrari tersebut adalah mobil bekas dengan keluaran tahun 2012;-----
 - Bahwa saksi menerangkan mobil Ferrari tersebut sudah ada surat-suratnya, berwarna hitam dan belum balik nama kepemilikan;-----
 - Bahwa saksi menerangkan dilakukan serah terima unit pada tanggal 26 Oktober 2020 dimana Terdakwa datang langsung ke Showroom saksi;-----
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa tidak memiliki bisnis bersama apapun;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

31. Saksi **MOOIDI PASARIBU**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi dalam persidangan ini merupakan perwakilan dari PT. Gold Alfand Realty sebagai salah satu karyawan legal untuk menjelaskan transaksi

Halaman 220 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelian tanah atas nama Vanessa Khong;-----

- Bahwa pembeli kavling seluas kurang lebih 600m² (enam ratus meter persegi) diTaman Sutera Narada No 1 Cluster Sutera Narada berdasarkan PPJB No. 013/PPJB/AGR/T/III/2021 pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021atas nama Vanessa Khong;-----

- Bahwa harga dari kavling tersebut senilai Rp. 7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah)Terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening BCA PT. Gold Alfand Realty sebanyak 6 kali transfer;-----

- Bahwa Terdakwa membeli rumah dengan PPJB menggunakan KTP Vanessa Khong dikarenakan Terdakwa bukan domisili di Tangerang Selatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;-----

32. Ahli**AGUS SULISTİYANTO, S.Kom., M.E.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

- Bahwa ahli adalah Ahli dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi dari BAPPEBTI;-----

- Bahwa Pengalaman/Jabatan ahli di Lingkungan BAPPEBTI adalah sebagai berikut :-----

a. Pelaksana di Biro Perniagaan Bappebti (01 Januari 2009 s.d 27 Mei 2014);-----

b. Pranata Komputer Ahli Pertama di Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti (28 Mei 2014 s.d 02 Januari 2018);-----

c. Kepala Subbagian Penindakan Pelanggaran Transaksi I di Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan, Bappebti (03 Januari 2018 s.d 03 Desember 2020);-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda, dengan penugasan sebagai Subkoordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi I di Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan, Bapebti (04 Desember 2020 s.d sekarang);-----
- Bahwa ahli sebagai Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda, dengan penugasan sebagai Subkoordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi I, tugas dan tanggung jawab antara lain: melakukan penyiapan bahan pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktik-praktik perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktik-praktik illegal, identifikasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang untuk wilayah DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;-----
 - Bahwa komoditi adalah bahan, jasa, hak, dan kepentingan lainnya dengan penyerahan kemudian atas kontrak berjangka yang dilakukan di bursa berjangka. Misalnya, emas, olen, cvo, kemudian ada dalam perdagangan berjangka komoditi itu sistem perdagangan alternatif, dimana dalam sistem perdagangan alternatif itu kotraknya adalah kontrak dieksatif lainnya adalah mata uang, index saham;-----
 - Bahwa ahli menerangkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2018 tentang Izin Perusahaan Pialang Berjangka, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut ingin melakukan kegiatan Pialang Berjangka, dimana syarat-syaratnya dia harus berbadan hukum perusahaan terbatas, telah memiliki akta yang disahkan oleh Kemenkumham, kemudian ada susunan calon Direksi, Komisaris, kemudian ada keanggotaan dari bursa berjangka, jadi untuk mngajukan izin sebagai pialang berjangka, harus PT, harus anggota pialang berjangka, dibuktikan dengan surat keanggotaan yang memiliki NPWP dan memiliki modal yang disetor Rp.2.500.000.000,- untuk perusahaan dalam negeri, Rp. 5.000.000.000,- untuk perusahaan patungan (penanaman modal asing), memiliki minimal 3 modal pialang dimana salah satu wakil pialangnya sebagai direktur, kemudian memiliki divisi multilateral, memiliki modal bersih sesuai dengan peraturan bapepti, memiliki neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan negeri, kemudian dia memiliki divisi

Halaman 222 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga yang menangani pengaduan nasabah, kemudian memiliki rencana kerja 3 tahun dimana rencana itu mengenai SOP perekrutan nasabah, mekanisme

transaksi;-----

- Bahwa terkait dengan kontrak berjangka, dimana kontrak berjangka tersebut harus diajukan oleh perusahaan berjangka, dan perusahaan berjangka tersebut menyediakan saran, dan pra sarannya, dia yang menyediakan sistemnya sehingga transaksi itu tercatat di perusahaan berjangka, perusahaan berjangka mengadukan kepada BAPPEBTI permohonan mengenai kontrak berjangka apa yang akan diperdagangkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan berjangka tersebut melakukan pengkajian apakah layak atau tidaknya, setelah itu diajukan ke BAPPEBTI permohonannya, Kepala BAPPEBTI akan memutuskan layak atau tidak diperdagangkan di perusahaan berjangka. Kontrak berjangka tersebut adalah sebagai subjeknya artinya ketika jual beli perdagangan berjangka itu terjadi, maka harus ada subjek kontraknya;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan trading dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian, kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;-----
- Bahwa dalam transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, keuntungan yang diperoleh oleh nasabah berdasarkan dari pergerakan harga dari subjek Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan. Keuntungan tersebut diperoleh berdasarkan selisih antara harga jual dan beli terhadap subjek Kontrak Berjangka Kontrak Derivatif Lainnya tersebut;-----Misalkan: nasabah melakukan transaksi emas yang memiliki satuan kontrak 10 *ounce* (1 *lot*). Harga emas pada tanggal 9 Maret 2021 adalah USD 1.679,30 per *ounce*, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh nasabah harga emas akan mengalami kenaikan dalam beberapa hari kedepan. Berdasarkan analisa tersebut, kemudian nasabah memutuskan untuk mengambil posisi (*open position*) *buy* atau beli sebanyak 1 (satu) *lot*. Pergerakan harga emas pada hari berikutnya ternyata benar mengalami kenaikan. Pada tanggal 11 Maret 2021 harga emas adalah USD 1.722,60 per *ounce*, nasabah memutuskan untuk menutup posisi (*closed position*) *sell* atau jual. Maka nasabah akan mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar

Halaman 223 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

(harga jual harga beli) x satuan kontrak x Jumlah Lot. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah (USD 1.722,60 USD 1.679,30) X 10 X 1 lot = USD 433;-----Sementara yang dimaksud dengan Binomo menurut BAPPEBTI adalah merupakan penawaran investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi. **Dimana investor dari platform Binomo dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu seorang yang bermain Binomo hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%. Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya;-----**

Mekanisme dalam Binary Option tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka yang diatur melalui Undang-undang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;-----

- Bahwakalaupun dipersentasikan tidak bisa karena analogi sederhananya ketika ahli membeli sebuah mobil, ahli mungkin mendapat mobil second murah, kemudian ahli jual kembali dengan harga tinggi, atau ternyata ahli salah membeli mobil second kemahalan, kemudian ahli jual rugi persentasinya tidak dapat dihitung, dalam perdagangan berjangka komoditi itu sifatnya High Risk High Return artinya bisa memperoleh keuntungan diatas 100%, tetapi ahlipun bisa rugi dalam hitungan menit, ahli bisa habis depositnya, dalam perdagangan berjangka komoditi itu tidak mengenal keuntungan fix, tidak bisa di fix kan berapa persen dia memperoleh keuntungan dan kerugian;-----
- Bahwa kalau perdagangan berjangka komoditi sifatnya tidak menebak, ini berdasarkan analisis pasarnya bahwa harga emas akan naik, mungkin dekat dengan prediksi tapi dia melakukan analisis bahwa harga akan naik, kemudian dia buy ternyata beneran naik, kemudian dia sale, waktunya tidak diatasi, kalau pernyataan Penuntut Umum tadi "kita menebak periode yang sudah ditentukan" dalam perdagangan berjangka komoditi itu tidak seperti itu;
- Bahwa tidak mungkin lose kalau di perdagangan berjangka komoditi itu, karena menggunakan price-nya internasional ketika shortprice yang digunakan tersebut sama dalam pialang yang sama juga maka dia kalau

Halaman 224 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu naik pasti akan naik semua, kalau satu turun, maka yang lain akan turun semua, jadi tidak mungkin antara Penuntut Umum dengan ahli, detik yang sama, kontrak yang sama, akan mengalami dua posisi yang berbeda itu tidak mungkin;-----

- Bahwa kalau meneliti secara detail belum, jadi waktu itu ahli ada tim di BAPPEBTI, ahli dioali oleh kepala Biro untuk invest disitu karena waktu itu seingat ahli paling murah Rp.140.000,-, ahli ditugaskan satu menebak naik satu menebak turun yang kalah dia lapor pada ahli kalah duitnya habis, dan dikomando satu buy satu sale, satu merah satu hijau, yang satu kalah 100, yang satu menang sekitar 80 jadi seperti itu, jadi kebetulan jam dan detik sama waktu itu yang satu kalah yang satu menang;-----
- Bahwa shortprice adalah harga acuan yang digunakan oleh pialang untuk digunakan oleh nasabah, jadi ketika sebuah komoditi ini ditawarkan ke nasabah maka diaharus memiliki harga acuan, harga acuannya itu apa yang digunakan dan untuk penentuannya itu diserahkan oleh penyelenggara S.P.Anya, BAPPEBTI tidak mengatur secara spesifik mengenai penentuan fiding price yang digunakan;-----
- Bahwa berdasarkan data base perizinan yang dimiliki BAPPEBTI, tidak ada izin usaha yang diterbitkan untuk Binomo ini sebagai pialang berjangka, ketika kita berbicara tentang rading berjangka komoditi, maka satu-satunya di Indonesia itu hanya dikeluarkan oleh BAPPEBTI;-----
- Bahwa untuk pelatihan trading Binomo itu tidak ada ijin dari BAPPEBTI;-----
- Bahwa aktivitas ilegal di bidang perdagangan berjangka,BAPPEBTI menggolongkan menjadi 2 (dua) aktifitas ilegal di bidang perdagangan berjangka, pertama entitas tersebut menggunakan layaknya pialang berjangka yang memiliki ijin, kegiatan usahanya 100% mirip dengan pialang berjangka yang memiliki ijin, maka dia dapat dikenakan Pasal 31 ayat (1) UU No.32 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU 10 tahun 2011 ketika dia melakukan penawaran kontrak berjangka penawaran dedikatif syariah, dengan kegiatan promosi iklan, pelatihan dan menarik marjin, untuk transaksi di bidang perdagangan komoditi, dia bisa dikenakan Pasal 49 la UU No.32 tahun 1997 sebagaimana diubah UU No.10 tahun 2011 itu kategori pertama, kategori kedua adalah dia berkedok perdagangan berjangka komoditi, transaksi yang dilakukan, mekanisme transaksi yang dilakukan menggunakan perdagangan berjangka komoditi itu hanya untuk

Halaman 225 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat masyarakat saja, contohnya sering kita menerimatawaran dari Telegram, WhatsApp untuk titip dana di bidang Forex serta 5 Juta nanti dalam 7 hari dapat 8 juta, itu masuknya ke Penipuan, ketika kita sudah menyetor duit WhatsApp kita diblock itu kesatu, yang kedua ada tebak-tebakan tadi yang berdasarkan literasi yang ahli baca salah satunya dan toolbaks itu menyatakan kalau Binomo itu cenderung lebih dekat pada perjudian, jadi ada subjek yang dijadikan sarana untuk tebak-tebakan, subjeknya adalah subjek yang diatur dalam perdagangan berjangka komoditi, yang ketiga ada skema konsi, dia lebih dekat dengan skema piramida, dia merekrut member, kemudian dia seolah-olah trading padahal bukan trading tetapi dia membayarkan keuntungan dari member berikutnya, untuk memikat masyarakat, dia seolah-olah juga menawarkan kontrak forex, kontrak idek dan emas, investasi di kamu misalkan menggunakan IE dengan dijanjikan keuntungan 1 hari 1% dengan pembatasan kerugian misalkan 5%, tapi sebenarnya tradingnya tidak ada, jadi ada 3 (tiga) menurut BAPPEBTI yang pertama penipuan, yang kedua cenderung pada perjudian, yang ketiga cenderung pada skema piramida;-----

- Bahwa ahli punya cyber yang istilahnya pengamatan online terhadap situs-situs internet, dan tim kami itu menemukan kegiatan-kegiatan yang dua tadi, dia broker di luar negeri, dia memiliki izin di luar negeri, tapi kalau di Indonesia itu berdasarkan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/Bappebti/Per/06/2010 pihak-pihak yang berkedudukan hukum atau ijin usaha sebagai bursa berjangka, atau pialang berjangka, dilarang melakukan usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi melalui promosi, iklan, pertemuan, tanpa memiliki izin dari BAPPEBTI, artinya meskipun mereka memiliki legalitas dari luar negeri mereka tidak boleh melakukan penawaran di Indonesia, mengingat internet itu sifatnya global, maka yang ahli lakukan adalah memblokir domain situs web, ahli meminta bantuan kementerian komunikasi dan informatika, sehingga domain situs web itu tidak dapat diakses di Indonesia;-----
- Bahwa kami biasanya melakukan siaran pers yang ditayangkan disiarkan resmi BAPPEBTI di website resmi Kemendag terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di take down oleh BAPPEBTI, kami rutin setiap bulan dan ada listnya, Binomo sering masuk list yang kami tayangkan,

Halaman 226 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

ditayangkan melalui situs resnunya BAPPEBTI dan Kemendag, misalkan kita searching di web, kami pun blast ke mereka juga karena kami pun ada kerja sama dengan pers;-----

- Bahwa ahli tidak ingat berapa kali di takedown, tapi yang kami ingat setiap di take down ganti domain lagi;-----
- Bahwa kalau di dalam berjangka itu tidak diatur, misalkan ahli ini menjadi nasabah kemudian ahli melakukan transaksi dalam kontrak berjangka, ketika ahli buy ahli memiliki kontraknya, maka hak ahli untuk menutup kapan saja, ketika ahli memprediksi ini hari akan semakin naik, ahli bisa tutup setahun kemudian, kalau ketahanan dana ahli mencukupi karena dalam proses satu tahun itu ada closing lose, closing profit dimana kerugian itu masih mengambang belum terealisasi, jadi BAPPEBTI itu tidak pernah melarang orang itu memegang kontrak itu lama;-----
- Bahwa itulah kenapa Binomo itu tidak masuk ke dalam perdagangan berjangka, Binomo hanya berkedok perdagangan berjangka tujuannya hanya untuk memikat masyarakat, karena disitu ada unsur tebak-tebakan terhadap subjek, dimana tebakannya itu dalam periode tertentu saja, misalkan 1 menit kemudian, 15 menit kemudian akan naik atau turun, karena pialang berjangka komoditi tidak seperti itu kalau prediksinya naik kita tahan dulu;-----
- Bahwa mungkin dari member tidak menyadari bahwa itu perjudian, karena memang terkait dalam perdagangan berjangka komoditi ini tingkat pemahaman dalam masyarakat itu belum memadai, tidak semua lapisan masyarakat itu mengerti apa itu perdagangan berjangka komoditi, oleh karena itu banyak juga korban dari yang berkedok perdagangan berjangka komoditi, bahkan yang lagi viral kemarin taunya mereka ini perdagangan berjangka komoditi ternyata skema ponzi, triliunan, miliaran ditipu;-----
- Bahwa dari affiliator yang ahli amati bukan termasuk Terdakwa saja, yang mereka lakukan itu adalah ini investasi, investasi forex, investasi emas, dengan mengikuti investasi ini potensi menjadi kaya;-----

Halaman 227 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari Binomo itu pernah dipanggil oleh BAPPEBTI, dan pihak BAPPEBTI juga pernah memanggil Terdakwa, kebetulan bukan ahli pemeriksanya dan apa materi yang ditayakannya, tetapi yang ahli baca di BAP bahwa Terdakwa ini adalah direktur dari PT. Kursus Trading Indonesia, dia bergerak di bidang edukasi mengenai forex, crypto, manajemen keuangan, kemudian bagaimana cara deposit, bagaimana cara withdraw, edukasi secara online, dan Terdakwa menyatakan bahwaTerdakwa tidak ada kerja sama dengan broker mana saja, kembali lagi pada Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/Bappebti/Per/06/2010 perihal pelatihan, promosi iklan, seminar terkait perdagangan berjangka komoditi hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha, dan materi edukasi yang diberikan masyarakat harus memiliki izin dari BAPPEBTI;-----
- Bahwa BAPPEBTI tidak mengenal istilah affiliator, kemudian terkait dengan referal-referal itu jatuhnya masuk kepada kalau dalam TP 29 tahun 2021 tentang penggunaan bahwa produk perdagangan berjangka komoditi itu dilarang berjualan langsung, kalau sistem referal itukan lebih dekat dengan sistem penjualan langsung atau MLM dimana itu tidak boleh, perdagangan berjangka komoditi itu tidak mengenal affiliator, referal, yang boleh mengenal langsung hanya wakil pialang yang memiliki izin dari BAPPEBTI;-----
- Bahwa BAPPEBTI tidak bisa memastikan apakah candle stik itu real atau tidak, karena untuk memastikan itu real atau tidak pihak BAPPEBTI harus memeriksa meta adminnya, meta manajemennya, BAPPEBTI harus memastikan meta tradernya, mengingat Binomo hanya memakai kedok perdagangan berjangka komoditi, maka BAPPEBTI tidak melakukan pemeriksaan terhadap sistem mereka;-----
- Bahwa konteks investasi itukan kita tanam duit untuk tumbuh, kalau trading bisa di kategorikan investasi bisa juga tidak di kategorikan investasi, ketika kita trading kita membeli produk sebuah komoditi berjangka (trading dalam konteks perdagangan berjangka komoditi) kita melakukan analisis bahwa kita ingin membeli kontrak ini dengan harapan harganya akan naik sehingga duit tumbuh, tapi konteksnya adalah kita melakukan jual beli;-----

Halaman 228 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin kita banyak yang bingung antara skema ponzi dengan skema piramida, skema konci itu lebih ke arah investasi palsu yang menjanjikan keuntungan, kalau skema piramida mungkin hampir mirip, cuma bedanya mungkin berjenjang, kalau skema kunci tidak berjenjang;-----
- Bahwa ahli tidak mengenal finansial internasional, meskipun itu legal mau dari regulator manapun itu sepanjang dia melakukan kegiatan diIndonesiaizin usahanya harus dari BAPPEBTI;-----
- Bahwa jadi ada 2 (dua) aspek, yang pertama legal karena dia mempunyai kelegalitasan dan yang kedua ilegal karena dia melanggar peraturan yang ada di Indonesia;-----
- Bahwa BAPPEBTI melakukan pengamatan, pengawasan terhadap kegiatan yang ilegal berdasarkan Pasal 31 ayat 1, Binomo inikan sebagai kedok perdagangan berjangka komoditi, dia menawarkan kepada masyarakat investasi karena perdagangan berjangka komoditi ini digunakan entitas untuk menawarkan masyarakat, agar masyarakat tidak terkecoh dan masyarakat bisa terlindungi, maka BAPPEBTI melakukan pemblokiran situs web yang bekerja sama dengan Binomo, sejak tahun 2019;-----
- Bahwa sekuritas bukan termasuk dari wilayah BAPPEBTI tetapi wilayah OJK, Binomo tidak termasuk wilayah BAPPEBTI karena subjek apa yang bisa ditebak di Binomo;-----
- Bahwa dalam sistem perdagangan alternatif, meskipun tidak memiliki barang kita bisa sale, tapi kita harus buy, kalau buy jatuhnya harus sale jadi untuk posisi itu kita harus berbalik arah berlawanan, jadi meskipun tidak memiliki barangnya kita bisa mendorong karena dalam lembaga clearing berjangka, misalkan ahli tidak punya barang kalau mata uang kita tidak ada pysical delivery, tetapi ketika kita bicara emas, meskipun kita tidak punya emas kita bisa sale emas, nanti ada pysical delivery;-----
- Bahwa Binomo itu kembali kepada pernyataan ahli di awal bahwa itu sebuah tebak-tebakan, apakah ketika menebak naik atau turun ahli mendapatkan, ketika ahli menebak USD, maka ahli membayar USD bukan

Halaman 229 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

membayar EURO atau dapat
EURO;-----

- Bahwa karena Binomo hanya berkedok perdagangan berjangka komoditi jadi BAPPEBTI tidak melakukan kajian secara empiris;-----
- Bahwa di negara Eropa seperti Prancis, German, Israel, Amerika, mereka rata-rata melarang/mewanti-wanti, mengingatkan adanya potensi yang merugikan dari Binomo, hanya 3 (tiga) negara sepengetahuan ahli yang mengatur tentang Binomo ini harus memiliki izin dari regulator mereka;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

33. Ahli **DR. Eng. HERMAN TOLLE., S.T., M.T.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa ahli merupakan ahli IT;-----
- Bahwa beberapa pasal UU ITE menyebutkan “barang siapa yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang didalamnya ada muatan yang menyesatkan, atau muatan yang melanggar SARA, atau muatan yang melanggar kesusilaan, atau pun yang melanggar perjudian”;-----
- Bahwa dokumen elektronik adalah sebuah informasi elektronik yang tersimpan dalam bentuk teks, suara maupun video ataupun lainnya yang kemudian di distribusikan maksudnya adalah dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang di sebut dengan penerima;-----
- Bahwa ahli menerangkan video yang diunggah melalui akun youtube itu bisa dikatakan sebagai dokumen elektronik dan itu didistribusikan dan di transmisikan jika memenuhi karena aplikasi youtube memungkinkan untuk mengupload video dan bisa ditonton oleh orang lain, baik secara terbuka ataupun secara proteksi videonya, dalam kasus ini videonya terbuka artinya videonya itu didistribusikan dan ditransmisikan, dan juga bermuatan

perjudian bisa masuk unsur informasi yang menyesatkan;-----

- Bahwa informasi yang menyesatkan terkait penyebaran berita Binomo legal atau tidak legal dapat dikatakan berdasarkan unsur yang terkandung dalam UU ITE adalah sebagai suatu unsur yang menyesatkan;-----
- Bahwa ahli tidak berkapasitas untuk menjawab legal standing terkait individu yang menyebarkan video dalam youtube tersebut sebagai produsen dan atau konsumen;-----
- Bahwa informasi elektronik adalah bentuk yang bisa dilihat dari media, suara, atau video yang mempunyai makna, yang kalo kita mendengar, melihat atau mengikuti itu kita bisa mengetahui makna yang ada daripada informasi tersebut, yang itu berbentuk dokumen elektronik;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAP, ahli ditunjukkan gambar (screenshot) dari aplikasi yang diambil dalam waktu yang bersamaan pada sekitar bulan Februari, yang satunya ditunjukkan dari website, yang satunya ditunjukkan dari aplikasi mobile pada waktu yang bersamaan itu menghasilkan gambar yang berbeda;-----
- Bahwa ahli diminta untuk memverifikasi apakah kedua gambar tersebut adalah sama dan ahli menyatakan bahwa gambar tersebut adalah gambar yang berbeda;-
- Bahwa jika menaruh link saja bukan bagian dari dokumen elektronik, yang dikatakan dokumen elektronik adalah videonya;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli di pasal 27 ayat (2) itu tentang memberikan informasi yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian-kerugian dalam transaksi elektronik;-----
- Bahwa muatan perjudian itu menawarkan aplikasi yang di dalam aplikasi itu adalah perjudian atau menawarkan produk yang mana produk itu yang mereka buat sendiri itu bisa dikategorikan perjudian;-----
- Bahwa banyak aplikasi judi bahkan sudah berkembang seperti judi bola, misalkan ahli memilih tim A akan menang dan kalau menang ahli mendapatkan keuntungan atau jika tebakkan ahli salah maka uangnya akan hilang;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal jual beli mata uang dapat dilakukan suatu prediksi dan analisis dengan suatu tolak ukur yang dapat diolah dan berbeda dengan melakukan tebak tebakan;-----
 -
 - Bahwa dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang dimaksud dengan 'konsumen' adalah seseorang yang menggunakan jasa atau produk-----
 - Bahwa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian konsumen berdasarkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut adalah kepada siapa pun/mereka yang menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen karenanya tidak secara khusus merujuk pada produsen;-----
 - Bahwa satu proses yang dilakukan secara elektronik dimana bisa mempertukarkan sesuatu, misalnya ahli membeli barang lalu mentransfer uang ahli maka itu disebut transaksi elektronik;-----
 - Bahwa transaksi elektronik pada aplikasi biasanya ada *term and conditionnya*, ada semacam kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak yang terlibat pada sistem itu;-----
 - Bahwa mestinya ketika melakukan transaksi harus sudah menyepakati sehingga ketika ia melakukan transfer uang atau apaun itu resikonya sudah dipahami;-----
 - Bahwa jika bicara aspek legalnya, setiap transaksi yang mengeluarkan uang untuk membeli sebuah barang itu ada konsekuensi hukum yang mengikat disitu sehingga pihak yang dikatakan produsen yang melakukan transaksi bisa mengekskalasi permasalahan yang terjadi, misalkan kita sudah bayar, sudah kasih uang tapi barangnya tidak dikirim atau sebaliknya sehingga aturan-aturan itu sudah jelas, jika terjadi seperti itu kita melaporkannya harus kemana, atau menuntutnya harus kemana, harusnya sistem itu yang menyediakan;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

34. Ahli **DR. FLORA DIANTI., S.H., M.H.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia;--
- Bahwa ahli merupakan ahli Tindak Pidana Pencucian Uang;-----
- Bahwa dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara aktif sebagaimana yang diatur di pasal 3 dan pasal 4;
- Bahwa untuk pasal 3, dan 4 dikategorikan sebagai aktif karena terdapat unsur objektif dimana pelakunya melakukan secara aktif perbuatan-perbuatan pencucian uang;-----
- Bahwa untuk pasal 3, bunyi pasalnya adalah “setiap orang yang menempatkan, mencampur, menghibahkan, membelanjakan, mengubah bentuk yang diketahui atau patut diduga sebagai unsur subjektif merupakan hasil tindak pidana” lalu kemudian disini juga ada unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan;-----
- Bahwa sebenarnya untuk unsur pasal 4 pasti akan masuk di pasal 3, namun di pasal 3 sudah dijelaskan untuk unsur objektifnya itu perbuatan seperti mentransfer, membelanjakan, menghibahkan. Sedangkan di pasal 4 itu unsurnya itu dibuat lebih bersifat general, apapun unsur objektif yang bersifat menyembunyikan, menyamarkan hasil dari kejahatan itu bisa dalam bentuk unsur objektif yang ada di pasal 3;-----
- Bahwa untuk pasal 4 itu belum tentu memenuhi unsur di pasal 3;-----
- Bahwa terdapat 3 (tiga) proses dalam tindak pidana pencucian uang yakni tahap Placement (penempatan), Layering (Transfer), dan Integration;-----
- Bahwa money changer itu termasuk ke dalam data keuangan yang mana apabila ada transaksi yang mencurigakan maka money changer harus melaporkan ke BI (Bank Indonesia);-----
- Bahwa untuk menilai wajar atau tidak wajarnya standart gaji swasta itu memang sulit, tetapi untuk PNS istrinya telah mengetahui bahwa dia berpenghasilan dari jabatannya saja, akan tetapi jika dia mendapatkan uangnya lebih, maka ia patut diduga mendapatkan penghasilan dari sesuatu

Halaman 233 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah, untuk yang swasta pantasanya menanyakan kepada kantor atau lembaga yang bersangkutan;-----

- Bahwa kalau dianggap sengaja melawan hukum itu memang memenuhi unsur bahwa dia tau ini adalah hasil kejahatan, maka harus terpenuhi unsur melawan hukumnya;-----
- Bahwa ahli menerangkan untuk TPPU membelanjakan uang hasil kejahatan termasuk dalam unsur tindak pidana pencucian uang yang aktif, untuk dipamerkan atau tidaknya itu tidak termasuk ke dalam unsur pasal 3;-----
- Bahwa ahli merasa tidak ada korelansi mengenai asas legalitas dengan kasus dalam persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

35. Ahli **TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., C.EH., C.HFI.,** setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika;-----
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrime);-
- Bahwa unsur ITE yang pertama adalah yang pertama setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;-----
- Bahwa unsur yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian

Halaman 234 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

konsumen dalam transmisi elektronik;-----

- Bahwa dengan membuat link website dan/atau video adalah sebuah kesengajaan karena pelaku sadar dan menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut website maupun video yang dibuat bisa dilihat dan diakses orang lain;-----
- Bahwa membagikan video melalui youtube juga merupakan kesengajaan karena untuk mengunggah video tersebut ke youtube, pelaku harus log in dengan menuliskan email disertai kata sandi yang sifatnya rahasia. Setelah berhasil log in, pelaku mengunggah/upload file video dimaksud. Dengan langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan;-----
- Bahwa konten dalam website maupun aplikasi binomo yang menurut ahli dan otoritas patut diduga berkaitan dengan perjudian, sehingga konten tersebut termasuk yang dilarang UU ITE;-----
- Bahwa dengan demikian dapat dipastikan para pelaku pemilik website dan aplikasi binomo serta Terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa sebuah website ataupun postingan video di youtube yang bisa diakses oleh orang banyak dapat dikategorikan sebagai aktivitas “mendistribusikan”, yaitu mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju dengan sistem elektronik, sedangkan membuat aplikasi sehingga bisa didownload oleh pengguna merupakan aktivitas “membuat dapat diaksesnya” dimana hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”;-----
- Bahwa tulisan, link dan video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE, dengan demikian website, aplikasi maupun postingan video yang dibagikan melalui youtube merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian adalah permainan yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan pertaruhan uang dalam

Halaman 235 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website dan aplikasi binomo patut diduga merupakan muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 303 ayat (3) KUHP;-----

- Bahwa dengan sengaja dan tanpa hak adalah pemilik website binomo, patut diduga dengan sengaja membuat sebuah *platform* yang jenis usahanya menawarkan *binary option*/Binomo kepada para investornya yang cara kerjanya trader diminta untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu menawarkan produk investasi, kesengajaan patut diduga didasari atas motif memperoleh keuntungan besar dari kesalahan investor menebak prediksi;-----
- Bahwa dalam hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adapun pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa aplikasi Binomo sudah terpercaya dan legal di Indonesia merupakan bentuk kebohongan yang tidak bisa dibuktikan;-
- Bahwa bagi pemilik website dan aplikasi binomo, untuk membuktikan apakah pemilik website dan aplikasi Binomo terbukti “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” penyidik harus membuktikan apakah sistem yang ditawarkan ke trader memberikan jaminan cara kerja yang fair, tidak ada informasi yang menyesatkan, dan dapat dibuktikan secara teknis;-----
- Bahwa berdasarkan informasi penyidik, akibat yang didapat dari para *trader* atau orang-orang yang telah manaruh deposit uang dalam aplikasi binomo atas berita bohong tersebut adalah kerugian yang bisa dikalkulasikan secara riil disertai bukti-bukti pendukung. Sedangkan transaksi (deposit, withdraw) yang dilakukan melalui website, aplikasi, maupun video di youtube mengenai Binomodapat dikategorikan sebagai Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE;-----
- Bahwa korban yang telah mendepositkan uang pada platform Binomo dapat dikategorikan sebagai konsumen khususnya sebagai konsumen jasa sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan pemilik website dan aplikasi binomo beserta Terdakwa memenuhi unsur pasal sebagaimana Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

Halaman 236 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

36. Ahli **ADHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa ahli pernah bekerja di Kementerian Kehakiman dan HAM pada Departemen Keuangan;-----
 - Bahwa perihal yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu ialah semua perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari hasil kejahatan;-----
 - Bahwa pola dari TPPU itu ada 3 (tiga). Pertama yaitu placement yang dapat diartikan ada seseorang yang menjadi tindak pidana asal yang menempatkan hasil kejahatan pelaku pada sistem jasa keuangan. Salah satu bentuk penyedia jasa keuangan itu adalah Bank, jadi uang hasil kejahatan itu ditempatkan di Bank. Kemudian setelah pelaku tempatkan di Bank itu, kemudian di layering. Layering adalah dipecah-pecahkan, dijauhkan dan semakin jauh dari asalnya tadi, inilah yang disebut dengan layering. Setelah jauh, kemudian pelaku akan menikmati hasil kejahatan yang dihasilkan tadi, inilah yang kemudian disebut sebagai Integration, jadi kalau pada saat TPPU itu ada Placement, Layering dan Integration;-----
 - Bahwa unsur yang ada pada TPPU di dalam Pasal 3 itu yaitu menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membelanjakan, dan lain sebagainya. Pemaknaan TPPU adalah ketika kita membaca di dalam unsur, itu menjadi satu rangkaian paket. Jadi, membelanjakan, menempatkan dengan tujuan, menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan. Sehingga kalau menempatkan atau membelanjakan tidak ada tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan dari hasil kejahatan, belum tentu itu disebut sebagai TPPU;-----
 - Bahwa salah satu yang disebutkan oleh Penuntut Umum itu bisa disebut sebagai unsur TPPU;-----

Halaman 237 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan data baik yang sudah terhapus maupun yang belum terhapus;-----

- Bahwa selanjutnya ahli menganalisa data tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penyidik yang terkait dengan akun-akun, kemudian channel youtube Terdakwa dan sebagainya termasuk chatting dari whatsapp;-
- Bahwa setelah menganalisa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk iphone dengan model MWL 12LL warna hitam terdapat akun instagram dan email, kemudian di barang bukti 1 (satu) buah handphone merk iphone 13 pro tidak ditemukan akun-akun sehingga tampak seperti baru digunakan, kemudian barang bukti handphone merk Iphone 10 warna hitam ada akun yang terkoneksi dengan nama Tanjiro, kemudian ada akun whatsapp serta ada instagram dan ada komunikasi chat yang dimintakan oleh Penyidik, kemudian barang bukti flasdisk yang 1 (satu) kosong dan yang 1 (satu) berisikan 3 (buah) video yang dimintakan transkriping oleh Penyidik;-----
- Bahwa salah satu video yang ada di flasdisk ada keterangan sewaktu di transkripikan dan di dengar terdapat kata-kata "bahwa binomo sudah legal di Indonesia sejak 2015" yang terdapat pada menit 2 detik 10 sampai menit 2 detik 51 yang di upload pada 20 September 2019 pada channel youtube Terdakwa;-----
- Bahwa ada 2 (dua) ahli yang memeriksa dan menganalisa barang bukti termasuk video tersebut serta di otorisasi oleh pimpinan ahli dan hasilnya sama seperti apa yang dijelaskan oleh ahli;-----
- Bahwa sewaktu menguji video yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah handphone, di handphone yang 1 pada menit 13 detik 26 candle stick berwarna merah dan di handphone yang satunya pada menit dan detik yang sama candle stick nya berwarna hijau dan ada narasi bahwa terdapat manipulasi dalam Binomo;-----
- Bahwa dalam vidio lain ada kata-kata yang bernarasi "dihapus channel-channel youtube indra sebelum hapus video" namun tidak diketahui narasi kata-kata tersebut milik siapa;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan ada 2 (dua) metode yang ahli ketahui, pertama metode komputer forensik dan kedua metode mobile forensik, didalam metode tersebut ada 3 metode lagi yang sudah ahli jelaskan yaitu logical,

Halaman 239 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

typical dan transistem dan kesemua metode ini adalah untuk mengangkat data-data yang ada dalam barang bukti tersebut;-----

- Bahwa dalam barang bukti handphone merk iphone 10 warna hitam ada 79 kontak yang masih ada, 6 kontak yang terhapus dan ada 7 whatsapp, gambar sebanyak 43786, video sebanyak 3243;-----
 - Bahwa jika file tersebut tidak rusak, maka meskipun terhapus masih dapat di kembalikan, namun jika file tersebut sudah rusak hanya di ketahui nama-nama saja;-----
 - Bahwa dalam 6 kontak yang terhapus itu tidak ada nama Fakkar dan atas nama Rudianto Pei ahli lupa apakah ada atau tidak;-----
 - Bahwa jika menghapus kontak tidak akan menghapus chat whatsapp;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan nota pembelaan/pledoi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan para saksi dan ahli yang meringankan/a *de charge* di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **HARRY DANIARTA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa secara langsung maupun bertemu langsung dan hanya mengetahui Terdakwa melalui Media Sosial;
 - Bahwa Binomo adalah merupakan suatu aplikasi trading dengan berbagai macam pasar/market seperti mata uang asing, crypto currency dan lain-lain;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi seorang trader Binomo dan biasa melakukan trading saat pulang kerja dengan waktu paling lama 30 menit dalam satu kali trading;-----
- Bahwa saksi mulai bermain trading di Binomo pada awal tahun 2020 sampai dengan akhir 2021;-----
- Bahwa tahapan untuk mendaftar pada aplikasi Binomo adalah dengan cara memasukkan email dan data pribadi sejenisnya yang kemudian terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus disetujui, setelah itu mendapatkan email verifikasi dan dapat digunakan;-----
- Bahwa mengenai syarat dan ketentuan yang terdapat dalam pendaftaran akun Binomo tersebut harus di baca dari awal hingga akhir dan di centang, karena tidak dapat dilewatkan sebagai salah satu tahapan pembuatan akun Binomo;-----
- Bahwa perjanjian klien yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan adalah syarat dan ketentuan dalam pembuatan dan pendaftaran akun Binomo yang sebelumnya saksi centang;-----
- Bahwa saksi tergabung dalam link referal dari Terdakwa dan pernah melakukan trading bareng bersama Terdakwa dan tidak terdapat masalah yang saksi hadapi selama mengikuti trading bareng bersama Terdakwa;-----
- Bahwa saksi menonton, mempelajari, dan memahami beberapa edukasi youtube terkait Binomo dari beberapa content creator lain termasuk Terdakwa dan saksi merasa lebih cocok dengan edukasi dan masukan yang dijelaskan Terdakwa dalam channel youtubanya terkait trading Binomo;-----
- Bahwa yang saksi pelajari dari video edukasi Terdakwa dalam channel youtubanya adalah bagaimana cara untuk memanage uang, teknik dalam melakukan trading, dan lain-lain;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan trading dilakukan oleh saksi sendiri tanpa pernah ada bantuan dari pihak ketiga;-----
- Bahwa saksi mengetahui, mempelajari, dan menerapkan terkait teori kompensasi yang di ajarkan Terdakwa dalam channel youtubanya;-----
- Bahwa teknik kompensasi digunakan ketika trader mengalami kerugian/loss, yang mana nominal deposit terakhir dikalikan 2,5 untuk mengembalikan kerugian sebelumnya;-----

-
Halaman 241 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan teknik kompensasi saksi maksimal melakukan sebagai 3 kali kompensasi dan apabila saksi tidak mendapatkan keuntungan setelah kompensasi ketiga, maka saksi kemudian akan memutuskan untuk berhenti melakukan trading pada hari tersebut dan melanjutkan trading pada keesokan harinya;-----
- Bahwa dalam hal melakukan withdraw ataupun deposit saksi pernah mengalami kendala, namun hal tersebut di karenakan gangguan teknis semata, semisal jaringan internet, kemudian saksi menghubungi customer service Binomo dan kendala tersebut segera teratasi demikian;-----
- Bahwa dalam melakukan deposit saksi tidak mendepositkan kepada akun rekening pribadi Terdakwa melainkan langsung kepada akun Binomo milik saksi;-----
- Bahwa dalam hal bermain trading di Binomo saksi lakukan atas kemauan Saksi sendiri tanpa terpengaruh oleh bujuk rayu maupun diancam oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dalam hal membaca candlestick Binomo, saksi melakukan trading dalam market mata uang asing terlebih dahulu melakukan analisis saham pasar uang melalui berita, kondisi ekonomi di negara tersebut, yang mana hal tersebut mempengaruhi grafik trading dalam pasar mata uang asing;-----
- Bahwa selama saksi melakukan trading bareng, saksi tidak pernah mengalami kejanggalan berupa perbedaan grafik dalam candlestick pada market Binomo;-----
- Bahwa tidak ada pengaruh terkait device apa yang di gunakan dalam melakukan trading di Binomo sehingga dapat menyebabkan kerugian atau keuntungan demikian;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala dalam hal uang deposit terpotong berkali kali ketika melakukan 1 (satu) kali open posisi pada saat bermain trading di Binomo;-----
- Bahwa total deposit yang sudah saksi lakukan selama kurang lebih 2 tahun bermain senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan withdraw senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

Halaman 242 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal bermain trading saksi menerapkan manajemen keuangan yang mana saksi gunakan uang yang memang tidak terpakai untuk kebutuhan pokok, waktu, dan strategi dalam memprediksi grafik pada candlestick Binomo;-----
 - Bahwa terkait legalitas platform Binomo, Terdakwa pernah menyebutkan bahwa Binomo adalah legal karena telah melakukan kerja sama dengan beberapa bank di Indonesia pada tahun 2019, namun kemudian pada tahun 2020 Terdakwa melakukan klarifikasi bahwa Binomo ilegal di Indonesia, yang mana sepemahaman saksi Binomo ilegal dikarenakan belum terdaftar pada OJK,tetapi di beberapa negara Binomo legal;-----
 - Bahwa alasan saksi tetap melakukan trading di Binomo meskipun mengetahui Binomo tersebut ilegal di Indonesia adalah karena saksi mengetahui Binomo secara internasional sudah legal di beberapa negara hanya saja di Indonesia belum mendapatkan izin dari OJK;-----
 - Bahwa dalam hal mengalami kerugian/loss di trading Binomo,saksi tidak melaporkan Terdakwa karena saksi tidak merasa dirugikan oleh karenanya sebab saksi mengetahui berdasarkan syarat ketentuan ketika melakukan pendaftaran atau pembuatan akun kerugian/loss merupakan tanggung jawab daripada pengguna aplikasi;-----
 - Bahwa saksi melihat berita terkait persidangan Terdakwa melalui media massa, kemudian saksi berinisiatif untuk menghubungi pihak Penasihat Hukum untuk bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **DENNIS AGUSTINUS**,setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa secara langsung maupun bertemu langsung dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan content creator pada youtube, tiktok, dan instagram yang memperkenalkan dan atau mengedukasi pasar saham, trading, dan

Halaman 243 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

termasuk

Binomo;-----

- Bahwa saksi merupakan seorang trader di Binomo sejak awal bulan 2021 sampai dengan akhir tahun atau awal tahun 2022;-----
- Bahwa untuk perihal melakukan deposit Binomo bekerja sama dengan beberapa perbankan di Indonesia dan dapat dilakukan dengan cara qris atau scan barcode;-
- Bahwa depositakan menjadi saldo di akun Binomo, setelahnya barulah saksi dapat melakukan trading;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti link referal dari Terdakwa dikarenakan saksi mengetahui Binomo dari berbagai iklan yang terlintas di berbagai media sosial,saksi langsung atas nama website Binomo dikarenakan memang benar aplikasi Binomo dengan booming pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti kelas berbayar apapun dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengambil dan mengutip berbagai ilmu dari berbagai video edukasi terkait Binomo dalam youtube,saksi juga melakukan analisis secara mandiri sebelum kemudian saksi gunakan sebagai metode melakukan trading;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan trading dilakukan oleh saksi sendiri tanpa pernah ada bantuan dari pihak ketiga yang kemudian mentradingkan akun milik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala terkait withdraw maupun deposit;----
- Bahwa dalam melakukan deposit Saksi tidak mendepositkan kepada akun rekening pribadi Terdakwa melainkan langsung kepada akun Binomo milik Saksi atas nama rekening yang berbeda setiap transaksinya dan saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik rekening;-----
- Bahwa dalam melakukan analisis trading,saksi melakukan dengan cara melakukan update berita di aplikasi twitter yang saksi rasa memiliki berita yang paling update;-----
- Bahwa saksi melakukan trading seorang diri dan tidak mengikuti trabar sehingga saksi tidak pernah mengalami masalah kegagalan terkait perbedaan candlestick

Halaman 244 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang bersamaan di perangkat yang berbeda;-----

- Bahwa tidak ada pengaruh terkait device apa yang di gunakan dalam melakukan trading di Binomo;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala dalam hal uang deposit terpotong berkali kali ketika melakkukan satu kali open posisi pada saat bermain trading di Binomo;-----
- Bahwa total deposit yang sudah saksi lakukan selama kurang lebih sejak 2021 sampai dengan tahun 2022 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan withdraw senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);--
- Bahwa berdasarkan ajaran yang Terdakwa terangkan saksi menerapkan startegi bagaimana cara memanajemen keuangan, namun kembali lagi pada pengalaman saksi sebagai pengusaha;-----
- Bahwa dalam menghadapi kerugian/loss saksi akan menerapkan apa yang namanya self control untuk kemudian berhenti pada kompensasi keempat dan tidak melanjutkan trading di hari tersebut;-----
- Bahwa edukasi yang diajarkan Terdakwa dalam channel youtubenanya adalah mengenai teknik kompensasi Terdakwa, mental dalam bertrading untuk tidak bersikap serakah;-----
- Bahwa terkait legalitas platform Binomo Terdakwa pernah menyebutkan bahwa Binomo adalah legal karena telah melakukan kerja sama dengan beberapa bank di Indonesia pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa melakukan klarifikasi bahwa Binomo ilegal di Indonesia yang mana sepemahaman saksi Binomo ilegal dikarenakan belum terdaftar pada OJK, tetapi di beberapa negara Binomo legal;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangansaksitersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **RENDY**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

Halaman 245 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang content creator di youtube yang mana Terdakwa memberikan edukasi terhadap penontonnya tentang bagaimana cara trading yang baik dan benar dan mengenai aplikasi Binomo merupakan aplikasi trading crypto, saham, dan mata uang;-----
- Bahwa saksi merupakan trader di crypto currency dan pada saat itu saksi sudah mengetahui mengenai Binomo di bulan Juli 2021, kemudian saksi mencoba untuk melakukan trading di Binomo sampai dengan bulan November 2021;-----
- Bahwa aplikasi Binomo sama seperti halnya aplikasi crypto currency;-----
- Bahwa saksi sampai saat ini masih melakukan trading di crypto currentcy;-----
- Bahwa apa yang di maksud dengan high risk high return adalah dimana dalam hal perdagangan/trading mata uang, trader ingin mendapat keuntungan besar, maka trader harus berani menghadapi resiko kekalahan besar begitupun sebaliknya;-----
- Bahwa saksi mengikuti link referal Terdakwa yang tercantum dalam deskripsi youtube Terdakwa dan saksi juga tergabung dalam grup telegram Terdakwa khusus yang tidak berbayar guna menambah informasi terkait trading;-----
- Bahwa saksi lebih merasa cocok dengan Terdakwa sebagai mentor trading di karenakan Terdakwa dalam mengedukasi memberikan ilmu terkait strategi, metode, dan berbagaimacam tehnik dalam melakukan trading;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan trading dilakukan oleh saksi sendiri tanpa pernah ada bantuan dari pihak ketiga yang kemudian mentradingkan akun milik saksi;-----
- Bahwa saksi dalam bermain trading paling lama saksi lakukan selama 1 jam 40 menit dalam satu hari;-----
- Bahwa total deposit yang sudah Saksi lakukan selama Saksi bermain trading di Binomo adalah kurang lebih sejak senilai Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan withdraw senilai Rp.90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam bermain trading di Binomo saksi akan menerapkan apa yang namanya self control yang mana ketika menghadapi keuntungan sebesar 1% dari nilai open posisi yang saksi lakukan, maka saksi akan memilih untuk rehat

Halaman 246 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenak dari trading pada hari tersebut begitupun sebaliknya;-----

- Bahwa dalam melakukan trading itu jangan dilakukan dengan tamak sebagaimana yang di ajarkan Terdakwa dalam konten pada channel youtubnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **BILLY IMMANUAEL**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi merupakan seorang trader Binomo sejak awal Maret 2020;-----
- Bahwa Binomo merupakan website trading online yang berisikan crypto, forex, dan sebagaimana yang disebutkan oleh saksi lainnya;-----
- Bahwa dalam hal deposit saksi menggunakan BCA dan tidak memiliki mbanking yang mana harus dilakukan verifikasi diri dengan foto, kemudian dikirimkan kepada customer service Binomo setelahnya barulah saksi dapat melakukan deposit dan bermain trading;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti link referal dari Terdakwa melainkan dari afilior lain yakni Laisuman;-----
- Bahwa saksi hanya mengikuti grup telegram Terdakwa yang tidak berbayar dan bareng berdasarkan informasi yang terdapat dalam grup telegram gratis tersebut;--
- Bahwa saksi melihat, menonton, mempelajari edukasi Binomo yang Terdakwa siarkan dalam channel youtubnya, namun tidak hanya dari Terdakwa saksi juga melihat berbagai konten edukasi terkait Binomo dari beberapa content creator lain selain Terdakwa dan saksi mengikuti semua;-----
- Bahwa dalam bermain trading di Binomo satu hari nya saksi menghabiskan waktu selama kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan maksimal 10 kali trading;-----
- Bahwa dalam melakukan teknik kompensasi saksi maksimal melakukan sebagai 3 kali kompensasi dan apabila Saksi tidak mendapatkan keuntungan setelah

Halaman 247 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi ketiga maka Saksi kemudian akan memutuskan untuk berhenti trading pada hari tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala terkait withdraw maupun deposit;---
- Bahwa total deposit yang sudah saksi lakukan selama bermain trading di Binomo adalah kurang lebih sejak senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan withdraw senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi **ROBI JUNIANTON**, setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mulai melakukan trading di Binomo sejak bulan Mei 2021;-----
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi Binomo sejak awal bulan Januari-Februari 2021;-
- Bahwa saksi mengetahui aplikasi Binomo melalui iklan Binomo yang tayang di beranda maupun jeda iklan dalam beberapa video youtube yang saksi tonton;-----
- Bahwa iklan Binomo yang tayang di beranda youtube saksi adalah berasal dari youtube itu sendiri dan Binomo itu sendiri;-----
- Bahwa setelah melihat iklan terkait aplikasi Binomo tersebut saksi merasa tertarik untuk mengetahui apa itu aplikasi Binomo, saksi kemudian melakukan pencarian mengenai aplikasi Binomo dan mencari konten terkait edukasi Binomo;-----
- Bahwa saksi mencari tau konten edukasi terkait trading dan terdapat banyak konten yang saksi lihat antara lain tentang forex, crypto, salah satunya juga Binomo namun saksi lebih tertarik dengan Binomo;-----
- Bahwa saksi mengetahui konten youtube Terdakwa dari grup yang berasal dari beberapa pencarian edukasi yang saksi lakukan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertarik bermain di platform Binomo dikarenakan menurut saksi cara melakukan trading di Binomo tergolong lebih mudah ketimbang dengan beberapa platform lain;-----
- Bahwa dalam konten youtube Terdakwa yang saksi lihat Terdakwa menerangkan bahwasannya dalam melakukan Trading ini memiliki resiko yang tinggi, harus dapat mengontrol emosi, dengan menggunakan strategi yang mumpuni demikian;-----
- Bahwa sistem perdagangan dalam Binomo sama halnya dengan sistem perdagangan forex dan lainnya namun yang membedakan adalah jangka panjang dan jangka pendek dalam dimana terkait analisa candle Binomo serupa dengan platform trading lain namun di Binomo kita bisa mendapatkan profit yang lebih cepat;-----
- Bahwa saksi mendaftar Binomo melalui langsung ke aplikasi Binomo melalui iklan Binomo youtube yang mana, kemudian saksi klik lalu saksi seketika langsung di arahkan kepada playstore untuk mengunduh aplikasi Binomo tersebut;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mendaftar tidak melalui link referral Terdakwa hingga kemudian saksi mendaftar menggunakan link referral Terdakwa;-----
- Bahwa selama saksi melakukan pencarian terkait content creator edukasi Binomo saksi merasa lebih cocok dengan konten edukasi yang Terdakwa jelaskan dan saksi mulai mengikuti sejumlah edukasi yang di ajarkan Terdakwa melalui konten youtubanya;-----
-
- Bahwa Saksi pernah mengalami Keuntungan/profit dengan total akumulasi keseluruhan senilai kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-
- Bahwa perihal 5%-10% merupakan batasan target kerugian/loss dan 1%-3% merupakan target keuntungan/profit perhari pertrading;-----
- Bahwa saksi baru mulai konsisten mengikuti konten youtube Terdakwa sejak 2021;
- Bahwa saksi sudah melihat semua konten video Terdakwa di channel youtube milik Terdakwa sejak youtube terdakwa masih berisikan konten Vlog pribadi

Halaman 249 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hingga kemudian berisikan konten-konten terkait edukasi Binomo;-----

- Bahwa saksi sudah melihat dan menonton video youtube Terdakwa yang berjudul "trading 1 menit dapat 3 juta", namun di dalam videonya Terdakwa selalu memberikan disclaimer bahwa ini (binomo) memiliki resiko tinggi dan tidak untuk ditiru demikian;-----
 - Bahwa pada saat menonton video edukasi milik Terdakwa tentang Binomo suasana psikis saksi terbawa ke suasana dimana saksi juga ingin mendapat keuntungan sebagaimana Terdakwa dalam konten youtubanya tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mengalami kesulitan dalam hal withdraw dan deposit;---
 - Bahwa dalam hal trading bareng ada yang menggunakan laptop dan ada yang menggunakan handphone/telepon genggam;-----
 - Bahwamenegenai pergerakan candlestick itu sudah demikian adanya berdasarkan pasar mata uang maka apa yang di tradingkan adalah tentang mata uang yang naik dan turun;-----
 - Bahwa mengenai kapan harus melakukan sell dan buy tergantung pada market dan beberapa Indikator stoke kastik, MSI, follow the trend dan sebagainya yang harus di perhatikan sebagaimana Terdakwa ajarkan dalam video youtube miliknya, sehingga ada challengenya sendiri sebelum kita mulai melakukan open posisi dan tidak asal melakukan sell atau pun buy;-----
 - Bahwa sepemahaman saksi transaksi buy atau sell yang saksi lakukan di Binomo adalah jual beli mata uang semacam kurs dolar;-----
 - Bahwa apa yang dimaksud dengan golden moment merupakan analisa titik balik candlestick dan menurut saksi strategi golden moment lebih sulit untuk dilakukan analisa;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

6. Saksi **ALIVAN NAJMI**,setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi melakukan trading di Binomo sejak bulan November 2021;-----
- Bahwa terdapat 4 (empat) sampai 5 (lima) content creator yang menjadi acuan untuk saksi mempelajari Binomo termasuk youtube Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi selalu mengingat Terdakwa dalam video videonya selalu mengatakan bahwa “aplikasi ini (Binomo) merupakan high risk high return dimana kita bisa memiliki profit besar namun juga beresiko tinggi” dan Terdakwa juga dalam edukasinya selalu mengatakan bahwa trader harus membatasi batasan deposit maupun profit hingga apabila sudah mencapai batasan tersebut trader harus stop melakukan trading dan juga trader harus melatih mental demikian;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kemenangan pasti dalam hal trading Binomo dalam konten youtubanya namun lebih kepada mengamankan kredit dimana apabila trader melakukan trading dengan aturan yang diajarkan oleh Terdakwa, maka trader akan menghindari kerugian/loss yang besar;-----
- Bahwa Terdakwa dalam videonya selalu menjelaskan tentang teknik, teori, analisa, dan money manajemen yang mana Terdakwa selalu tegaskan setiap kali di awal videokonten youtube-nya sebelum kemudian masuk ke dalam materi pembelajaran lebih lanjut terkait Binomo;-----
- Bahwa berdasarkan konten youtube Terdakwa yang selalu saksi tonton Terdakwa selalu menganjurkan untuk jangan terjun sebelum mempelajari toori, cara, dan tekniknya karena ini (Binomo) memiliki resiko yang tinggi;-----
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak Penasihat Hukum Terdakwa untuk kemudian dimintakan ketersediaannya bersaksi pada persidangan hari ini;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

7. AhliSLP **STEVE LAYON PONDANG CHARTERED ACCOUNTANT**,setelah bersumpah menurut ketentuannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa ahli melakukan identifikasi dan pengelompokan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang di sesuaikan dengan rekening dalam Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa dilakukan pengelompokan berdasarkan masuknya sejumlah dana ke akun tersebut nilai dan sumber dana tersebut yang kemudian akan di kelompokkan semisal dari withdraw Binomo diketahui sejumlah dana sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari 4 tahunnya kemudian 'ia' terima sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), sebagaimana juga terkait rincian dana Indodax yang kemudian ahli lakukan pengelompokan jenis pengeluaran dan pemasukan berdasarkan BAP yang di terima;-----
- Bahwa berdasarkan audit yang di lakukan ahli berdasarkan laporan yang ahli terima seharusnya harus ada data pembanding, namun karena ahli hanya menerima data BAP semata, maka pengelompokan yang ahli lakukan hanya berdasarkan BAP semata;-----
- Bahwa berdasarkan identifikasi di temukan beberapa dana masuk namun sebagian diketahui nama pemilik rekening sebagian tidak diketahui dikarenakan berdasarkan apa yang ahli dapatkan sebagai sumber data;-----
- Bahwa berdasarkan laporan dan identifikasi pengelompokan yang ahli lakukan penerimaan terbesar yang diterima adalah berasal dari Indodax sekitar Rp.112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar rupiah) dan satunya berasal dari kelompok 'Crypto lainnya' sekitar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) yang mana sudah di kelompokkan tersendiri karena tidak diketahui nama jelas pengirim dana;-----
- Bahwa 'Crypto lainnya' berdasarkan data yang ahli cek ada yang hanya mencantumkan nomor rekening dan tidak mencantumkan nama pemilik rekening yang menyulitkan ahli untuk mengidentifikasi langsung dan ahli juga tak bisa memastikan lebih lanjut apakah hal tersebut merupakan nomor rekening atau sekedar nomor bukti transfer;-----
- Bahwa terdapat satu saham yang memiliki penerimaan yakni "ajaib" sekitar Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah);-----

Halaman 252 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan identifikasi yang ahli lakukan, Terdakwa memiliki sejumlah sumber pendapatan lain dengan nilai terbesar yakni youtube senilai Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), kemudian terdapat dari endorse senilai kurang lebih Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) deposit jenius, dan deposit dari PT. BOTX, demikian sumber pendapatan tersebut Terdakwa berdasarkan data;-----
- Bahwa terkait masuknya sumber dana dari PT. BOTX hanya mencantumkan keterangan bahwa terdapat sejumlah dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan ahli kelompokkan sebagai salah satu penerimaan;-----
- Bahwa berdasarkan data dan identifikasi yang dilakukan oleh ahli terdapat pengeluaran yang dilakukan oleh akun boot senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan terdapat penerimaan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), ahli hanya dapat mengidentifikasi sebatas demikian terkait apakah penerimaan berupa keuntungan atau bukan;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ahli sampaikan terdapat data pengeluaran yang dilakukan Terdakwa berupa investasi/deposit dalam hal Crypto, Indodax, Binomo, kemudian terdapat juga deposit ke Jenius, dan deposit crypto lainnya yang tidak bisa diidentifikasi;-----
- Bahwa deposit trading yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) termasuk deposit Jenius yang mana ahli tidak mengerti apakah Jenius termasuk ke deposit trading atau bukan;-----
- Bahwa penghasilan disini adalah suatu dana yang masuk ke dalam rekening Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan data yang Ahli lakukan identifikasi terdapat sejumlah penghasilan dari Indodax senilai Rp.112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar rupiah), crypto lainnya senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), kemudian terdapat BOTX senilai Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), deposit jenius senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), sebesar inilah yang berhasil ahli lakukan identifikasi;-----

Halaman 253 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP ahli menemukan transaksi Bitcoin Indodax namun hanya sebatas quantitynya namun untuk mengacu kepada pembuktian harus di ketahui lebih dahulu nilai Bitcoin di tanggal tertentu, dalam hal ini ahli tidak berani untuk mengatakan berapa nilai dana yang dikeluarkan untuk transaksi Bitcoin, namun diketahui ada quantity dari transaksi tersebut;-----
- Bahwa apabila mengacu kepada BAP ada kemungkinan campuran antara pengeluaran dan penjualan Bitcoin di Indodax yang mana terdapat quantity penerimaan dari Indodax tersebut sebagaimana dalam BAP ada penerimaan atas hasil perdagangan di Indodax;-----
- Bahwa ahli tidak mengetahui detail perputaran berapa nilai transaksi Bitcoin sebagai mana tercantum dalam BAP yang ahli identifikasi;-----
- Bahwa dalam hal mengidentifikasi harga Bitcoin yang tercantum dalam Indodax, ahli hanya melihat berdasarkan tanggal transaksi di Indodax dan ahli tidak bisa melakukan identifikasi harga bitcoin semacamnya karena bukan dalam kapasitas ahli untuk melakukan pembuktian transaksi tersebut;-----
- Bahwa selain nilai pengeluaran yang sebelumnya ahli sebutkan, nilai pengeluaran terbesar oleh Terdakwa berdasarkan data yang ahli identifikasi adalah berupa transaksi jual beli barang dengan identifikasi beberapa barang tertentu yang di beli dan di jual oleh Terdakwa semisal mobil;-----
- Bahwapenghasilan/penerimaan yang Terdakwa dapat melalui Binomo sekitar kurang lebih senilai Rp.2.070.630.800,-;-----
- Bahwa terkait data transaksi 'crypto lainnya' ahli tidak dapat mengidentifikasi jenisnya apakah Crypto, Bitcoin atau semacamnya karena tidak tercantum secara rinci dalam BAP kecuali sekedar keterangan sebagai penerimaan oleh Terdakwa saja;-----
- Bahwa terhadap data jual beli barang yang tercantum dan berdasarkan data yang Ahli rekap terdapat data pembelian beberapa barang namun tidak terdapat data penerimaan dari jenis transaksi jual beli Terdakwa dimana artinya kemungkinan besar sejumlah barang yang Terdakwa beli belum dijual;-----
- Bahwa dalam data tercantum transaksi pembelian barang oleh Terdakwa senilai Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) dan terkait penerimaan berdasarkan identifikasi BAP Terdakwa hanya menerima senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);-----

Halaman 254 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam identifikasi yang ahli lakukan Terdakwa menerima sejumlah gaji senilai Rp.247.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana yang bisa ahli identifikasi, namun tidak di sebutkan dalam BAP penerimaan gaji tersebut dalam hal apa dan dari mana;-----
- Bahwa terkait transaksi berdasarkan kebutuhan pribadi yang ahli identifikasi menunjukkan adanya pengeluaran untuk kebutuhan pribadi Terdakwa maupun yang terkait dengan nilai sekitar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan data BAP tidak terdapat deviden yang Terdakwa terima dari perusahaan yang Terdakwa miliki melainkan hanya berupa gaji semata;-----
- Bahwa terdapat penerimaan oleh Terdakwa berupa pinjaman dalam data yang ahli identifikasi, namun tidak dapat di pastikan berapa nilai pinjaman dana yang Terdakwa terima tersebut, namun terdapat juga data transaksi berupa pengembalian senilai Rp.1.480.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa terkait nilai aliran dana senilai Rp.112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar rupiah) Indodax terdapat dua aliran yakni pertama aliran uang keluar dari rekening Terdakwa kurang lebih senilai Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) dan kedua aliran uang masuk/penerimaan oleh Terdakwa senilai kurang lebih Rp.112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar rupiah);-----
- Bahwa ahli tidak mengidentifikasi aliran transaksi keuangan Terdakwa di bawah tahun 2018 dikarenakan ahli hanya melakukan indentifikasi data berdasarkan BAP yang di berikan untuk ahli identifikasi;-----
- Bahwa berdasarkan data BAP yang ahli identifikasi terdapat nilai penerimaan oleh Terdakwa dari Flexi Card senilai kurang lebih Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) dengan deposit senilai Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan data BAP yang ahli identifikasi terdapat aliran dana oleh Terdakwa ke Jenius senilai kurang lebih Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dan deposit jenius senilai kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar);-----
- Bahwa berdasarkan data BAP yang ahli identifikasi terdapat transaksi keuangan berupa deposit ke Binomo senilai kurang lebih Rp.295.000.000.000,- (dua ratus

Halaman 255 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan puluh lima miliar rupiah) dan terdapat transaksi keuangan berupa dana masuk ke rekening Terdakwa dari Binomo dengan total senilai Rp. 2.070.630.800,-

- Bahwa diketahui terdapat transaksi keuangan masuk dan keluar dari platform Binomo kepada Terdakwa sejak tanggal 30 April 2019;-----
- Bahwa terdapat transaksi pembelian barang berupa, mobil, hp, dan sebagainya dengan contohnya pada tanggal 7 Juli 2021 terdapat transaksi berupa pembelian mobil;-----
- Bahwa Ahli tidak dapat mengidentifikasi detil apakah dana Binomo yang masuk ke dalam rekening Terdakwa tersebut, kemudian menjadi dana pengeluaran Terdakwa untuk pembelian barang berupa mobil tersebut;-----
- Bahwa terdapat sejumlah dana keluar untuk keperluan pribadi dalam hal ini ahli kelompokkan ke dalam jenis transaksi "pengeluaran lainnya" yakni "keperluan pribadi";-----
- Bahwa terkait masalah apakah terdapat data transaksi keuangan Terdakwa dalam BAP yang ahli identifikasi terkait dana keluar guna keperluan pembangunan rumah Terdakwa dapat ahli katakan bahwa bisa jadi ahli masukkan dalam pengelompokan transaksi "jual beli barang";-----
- Bahwa tidak diperinci apakah aliran dana "jual beli barang" tersebut terdapat keterangan aliran dana Terdakwa untuk pembangunan rumah atau tidak karena ahli hanya mengidentifikasi data transaksi keuangan sebagaimana dalam BAP yang di berikan kepada ahli;-----
- Bahwa terdapat transaksi keuangan keluar dari Terdakwa dengan keterangan "pembayaran rumah" pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan nilai sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa transaksi keuangan dalam hal pengelompokan pembelian barang oleh Terdakwa dapat ahli identifikasi terjadi peningkatan transaksi pada tahun 2021;-----
- Bahwa terkait transaksi keuangan Terdakwa dengan Indodax sudah ada sejak tahun 2020 dan untuk Binomo sejak 2018;-----
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi pasti apakah aliran dana dari Binomo juga masuk ke dalam Indodax oleh Terdakwa karena ahli dalam hal ini hanya mengecek atau mengidentifikasi dan mengelompokkan transaksi keuangan

Halaman 256 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Terdakwa berdasarkan BAP yang di berikan kepada ahli;-----

- Bahwa sejumlah nilai yang ahli sebutkan sebelumnya merupakan nilai total dari transaksi keuangan dengan masing masing jenis pengelompokkan yang ahli lakukan berdasarkan data dalam BAP;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

8. Ahli **PROF. DR. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.H**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Pasal 378 KUHP dengan nama tindak pidana penipuan, dimana pasal tersebut unsur objektifnya adalah “dengan sengaja menggunakan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, martabat palsu, atau nama palsu supaya dengan tipu muslihat tersebut seseorang akan menyerahkan sesuatu barang, menghapuskan hutang atau menimbulkan suatu piutang”, dan unsur subjektifnya adalah “seseorang tersebut menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu atau menghapuskan hutang atau menimbulkan suatu piutang”;-----
- Bahwa apabila orang yang memberikan sesuatu atau menghapuskan hutang atau menimbulkan piutang itu disebabkan karena rangkaian kata bohong atau tipu muslihat dimana harus ada hubungan klausal antara rangkaian kata bohong tersebut dengan seseorang menyerahkan barang, menghapuskan piutang, atau menimbulkan piutang;-----
- Bahwa agar seseorang tersebut kemudian tertipu daya untuk menyerahkan suatu barang tersebut atau menghapuskan hutang atau menimbulkan suatu piutang demikianlah di dalam pasal tersebut terdapat unsur “*dengan maksud agar seseorang menyerahkan barang, menghapuskan piutang atau menimbulkan suatu piutang*”;-----
- Bahwa tentu saja sikap batin yang demikian dimaksud tersebut ditujukan untuk si korban yang dalam hal ini adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang

tersebut, atau menghapuskan hutang, atau menimbulkan suatu piutang tersebut;--

- Bahwa dengan unsur sengaja dalam pasal tersebut jelas harus ada pengetahuan dari si pelaku dan juga ada akibat yang dikehendaki oleh si pelaku;-----
- Bahwa terdapat dua unsur dalam "sengaja" tersebut yakni adanya pengetahuan dan adanya kehendak;-----
- Bahwa apabila melihat konteks dalam Pasal 378 KUHP tidak ada yang mengharuskan untuk terjadinya face to face antara pelaku dan korban, namun perlu diingat si pelaku harus memiliki unsur kesengajaan yang adalah untuk menipu si korban;-----
- Bahwa cara mudah dalam memahami apakah hal tersebut penipuan ataukah wanprestasi dapat dilihat dari Pasal 378 KUHP terdapat suatu perjanjian di dalamnya sebuah kesepakatan antara si pelaku dan si korban adapun bentuk perjanjian nya adalah adanya kata sepakat di dalamnya;-----
- Bahwa dalam kemungkinan seseorang menyerahkan barang, menghapuskan piutang, atau menimbulkan piutang tanpa ada kata sepakat namun kata sepakat di sini terbentuk karena adanya tipu muslihat oleh karenanya di dalam tindak pidana penipuan rangkaian kata bohong atau tipu muslihat haruslah ada dalam frasa *ante facto* sebelum kesepakatan tersebut dibuat;-----
- Bahwa apabila *ante factodi* rasa tidak terdapat tipu muslihat, maka kemudian setelah dilakukan kesepakatan tidak di penuhiya suatu isi dari perjanjian tersebut hal ini dinamakan sebagai wanprestasi oleh karenanya dalam penipuan harus di lihat pada saat *antefacto* terdapat tipu muslihat ataukah tidak;-----
- Bahwa dalam suatu transaksi bisnis ada konsekuensi untung dan rugi tidak dapat dikatakan rugi kemudian yang lain dianggap menipu padahal ia menyadari apabila transaksi tersebut dilakukan, maka konsekuensinya bisa untung bisa rugi;-----
- Bahwa dalam Pasal 303 KUHP mengatur tentang konsep perjudian yang pada intinya adalah permainan yang mendasarkan pada pengharapkan kemenangan tergantung pada untung-untungan atau kepintaran dan kebiasaan pemain termasuk juga permainan lain yang di adakan oleh mereka yang tidak turut terlibat;-

Halaman 258 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep perjudian dalam Pasal 303 KUHP adalah menang atau kalah didasarkan pada prinsip untung-untungan oleh karenanya terdapat konsep yang berbeda dimana dalam perjudian konsepnya adalah menang atau kalah;-----
- Bahwa dari sisi transaksi bisnis memiliki konsep berupa untung atau rugi berbeda dengan konsep perjudian berupa menang atau kalah yang didasarkan pada untung-untungan;-----
- Bahwa dalam perjudian tidak ada sesuatu yang di transaksikan berbeda dengan suatu bisnis terdapat barang atau faktor dari barang tersebut yang kemudian di perjualbelikan;-----
-
- Bahwa dalam transaksi bisnis terdapat faktor yang bisa menjadi prediksi hasil dari kegiatan transaksi tersebut apakah akan mengalami kerugian atau keuntungan,namun tidak selalu prediksi tersebut pasti tepat;-----
- Bahwa apabila transaksi dilakukan tanpa perhitungan namun terdapat barang yang di perdagangkan maka tidak dapat di samakan dengan halnya perjudian;-----
- Bahwa dalam perjudian objeknya adalah suatu permainan yang mana tidak ada yang di perdagangkan dan konsepnya adalah untung untungan menang dan atau kalah;-----
- Bahwa apa yang dimasud dengan “berita bohong” adalah suatu berita yang tidak sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya;-----
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu berita tersebut adalah ‘kebohongan’ atau tidak adalah dengan menguji apakah yang di sampaikan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya atautah tidak;-----
- Bahwa hakikat dari tindak pidana pencucian uang adalah yang dilarang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu harta yang di dapat dari suatu tindak pidana oleh karenanya TPPU dianggap sebagai tindak pidana lanjutan yaitu follow up crime dari pidana asal;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 actus reus nya adalah menempatkan, membelanjakan, dan lain sebagainya sedangkan unsur subjektifnya atau mens rea nya adalah dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta benda yang di dapat dari suatu tindak pidana;-----

Halaman 259 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam TPPU harus dibuktikan “maksud” atau “kehendak” untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu harta benda yang di dapat dari suatu tindak kejahatan;-----
- Bahwa tidak hanya sekedar placement, penempatan, namun harus dilihat dalam menempatkan tersebut apakah ada maksud untuk menyembunyikan, menyamarkan, harta benda yang berasal dari suatu tindak pidana;-----
- Bahwa untuk dapat dikatakan TPPU atau tidak harus melihat kepada Pasal 2 UU TPPU yang mana mengatur tentang predicate crime dimana tidak semua tindak pidana dikenakan sebagai TPPU namun harus melihat kedalam Pasal 2 UU TPPU;
- Bahwa dengan ilustrasi seorang melakukan pencurian, kemudian hasil pencurian tersebut dibelikan suatu benda berupa sepeda motor atas nama dirinya maka menurut ahli ini sebatas placement dalam artian membelanjakan uang tersebut namun belum ada suatu maksud untuk “menyembunyikan” kecuali ia membelikan barang tersebut diatas namakan orang lain, maka dalam hal ini dapat dipahami sebagai maksud untuk “menyembunyikan” asal usul harta benda tersebut;-----
- Bahwa kemudian dalam ilustrasi lain, seorang pejabat yang kemudian melakukan korupsi kemudian hasil korupsi tersebut diberikan kepada istrinya menurut ahli hal ini tidak bisa digolongkan sebagai tindakan tindak pidana pencucian uang karena tidak terdapat niat untuk “menyembunyikan” asal usul harta benda tersebut;-----
- Bahwa memungkinkan untuk suatu perkara dilangsungkan secara bersamaan antara predicate crime dengan TPPU dalam Pasal 71 KUHP hal mana penyidik pada waktu melakukan penyidikan terhadap predicate crime kemudian ditemukan adanya TPPU maka bisa disidangkan secara bersamaan;-----
- Bahwa dalam prakteknya dapat dilihat bersamaan antara predicate crime dengan TPPU berdasarkan Pasal 69 KUHP dapat berdiri sendiri yang mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa TPPU tidak perlu dibuktikan adanya predicate crime namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi paling tidak terdapat bukti permulaan yang cukup tanpa harus predicate crime mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu;-----
- Bahwa dalam pembuktian TPPU terdapat yang namanya beban pembuktian terbalik dimana dalam hal ini Terdakwa yang berkewajiban membuktikan bahwa

Halaman 260 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harta benda yang ia miliki bukan berasal dari tindak pidana/kejahatan di muka persidangan;-----

-

- Bahwa berdasarkan asumsi semata tidak dapat menjadikan bukti untuk menyatakan bahwa harta yang di peroleh tersebut berasal dari TPPU namun dalam hal ini bisa menggunakan sarana PPATK meskipun hasil dari PPATK tersebut tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah;-----
- Bahwa PPATK bersifat suportif yang mana mereka memberikan bantuan kepada penyidik terkait dengan masalah transaksi yang mencurigakan tersebut;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “transaksi yang mencurigakan” adalah adanya ketidaksesuaian profile dengan yang bersangkutan, misal si yang bersangkutan merupakan seorang pegawai negeri namun memiliki harta kekayaan yang di luar batas profile yang bersangkutan tersebut, kemudian PPATK akan melacak sumber dana tersebut darimana, kemudian hasil dari PPATK inilah yang akan menjadi sumber informasi TPPU meskipun ia bukan sebagai alat bukti;-----
- Bahwa mengenai asas legalitas adalah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu yang mana artinya untuk menyatakan suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka harus ada undang undang yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah suatu perbuatan pidana, demikian makna yang terkandung dalam asas legalitas;-----
- Bahwa dalam konteks “menyerahkan sesuatu barang” dalam Pasal 378 KUHP adalah menyerahkan barang sesuatu kepada pelakunya, demikian juga dengan perihal penghapusan piutang dan menimbulkan piutang, dalam hal ini adalah antara korban dan si pelaku;-----
- Bahwa dalam koteks terdapat pihak ketiga dilihat adakah kesesuaian kehendak dengan pelaku yang lain dalam hal ini;-----
- Bahwa apabila terdapat perjanjian dalam satu transaksi, maka ia mengikat bagi kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) antara penyedia layanan dan orang yang melakukan transaksi melalui layanan tersebut;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal apabila trader merasa tergerak hatinya oleh karena pihak ketiga, kemudian melakukan kontrak dengan si penyedia layanan tadi, maka di sini harus diketahui apakah pihak ketiga selaku afiliasi ataukah bukan terhadap penyedia aplikasi tersebut, yang mana dalam hal hukum pidana di sebut dengan apakah ia “membantu” ataupun “turut serta melakukan”;-----
- Bahwa dimana tidak ada bukti bagi pihak ketiga menerima komisi keuntungan dari transaksi bisnis antara trader dan penyedia layanan, maka ahli menyatakan trader disini melakukan perjanjian dengan penyedia layanan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga di sini tidak dalam konteks “membantu” atau “turut serta” atau dengan kata lain pihak ketiga bukan sebagai afiliasi dari penyedia aplikasi tersebut;-----
- Bahwa dalam hal TPPU harus dibuktikan terlebih dahulu sumber kekayaan tersebut dari perbuatan melawan hukum atau tidak dengan bukti permulaan terkait predicate crime;-----
- Bahwa apabila tidak di berikan batasan terkait bukti permulaan dalam TPPU dikhawatirkan aparat penegak hukum menjadi abuse of power yang menuduh seseorang melakukan TPPU tanpa adanya bukti permulaan yang cukup;-----
- Bahwa dalam konteks penyitaan harta benda dalam tindak pidana pencucian uang adalah terkait dengan harta benda apa saja yang diperoleh dari suatu tindak pidana lah yang dilakukan penyitaan dan apabila nanti terbukti perbuatan TPPU nya dari harta yang disita tersebut, maka harta itulah yang nantinya akan di rampas menjadi milik negara dimana negara tidak boleh mendapat keuntungan melebihi dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa misalnya hasil dari tindak pidana Terdakwa adalah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), negara tidak boleh merampas lebih dari nilai tersebut karena hal ini akan melanggar hak asasi manusia;-----
- Bahwa sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik apakah harta benda yang diperolehnya merupakan hasil kejahatan atau tidak dengan konsekuensi apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda yang di sita bukan berasal dari kejahatan, maka harta benda tersebut akan di sita dan di

Halaman 262 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rampas _____ untuk
negara;-----

- Bahwa oleh karenanya dalam konteks yang demikian antara harta benda yang disita oleh negara harus disesuaikan dengan berapa harta yang sebenarnya di duga ia peroleh dari tindak pidana;-----
- Bahwa dalam hukum pidana yang di pidana adalah sifat tercelanya perbuatan tersebut atau yang di kenal dengan *mens rea* yang diketahui mens rea dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU adalah menyembunyikan dan menyamarkan _____ asal _____ usul _____ harta benda;-----
- Bahwa ada contoh kasus TPPU seperti halnya Joko Susilo terdapat barang yang disita, kemudian dikembalikan kepada pihak Terdakwa oleh karena Terdakwa dapat membuktikan bahwa harta tersebut di peroleh dari cara yang sah demikian, maka tidak semua harta benda yang disita akan di rampas menjadi milik Terdakwa;-
- Bahwa dalam pidana terdapat asas *geen straf zonder schuld* meskipun terdapat perbuatan namun apabila tidak ada unsur kesalahan, maka tidak ada pidana dimana kita ketahui unsur kesalahan dalam TPPU adalah "menyembunyikan atau menyamarkan" asal usul harta benda yang di peroleh dari suatu tindak pidana;-----
- Bahwa kunci dari TPPU ada pada tahap layering yang mana ada upaya menutupi, memindahkan, untuk menyembunyikan asal usul harta benda yang di peroleh _____ dari _____ kejahatan tersebut;-----
- Bahwa dalam hukum pidana jenis norma nya adalah *dwingend recht* yang sifatnya memaksa yang artinya apabila suatu hal tersebut sepanjang tidak dilarang, maka diperbolehkan, sedangkan dalam hukum perdata sifat normanya adalah *aanvullend recht* sifatnya mengatur oleh karenanya dikenal dalam hukum perdata kebebasan berkontrak ada asas itikad baik, berbeda juga dengan hukum administrasi yang mana normanya adalah kewenangan apabila tidak ada pengaturannya maka tidak berkewenangan;-----
- Bahwa dalam konteks hukum pidana dilihat apakah ada larangan suatu perbuatan tersebut apabila tidak ada, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan;-----
- Bahwa mengenai prinsip *no money laundering without predicate crime* adalah tidak mungkin terjadi TPPU apabila tidak ada predicate crime;-----

Halaman 263 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

- Bahwa dalam satu aturan pengaturan mengenai tentang kesengajaan juga tentang ke alpaan yang perbuatan tersebut sama sama bisa dijatuhi dengan pidana atau yang kita kenal dengan *profeta dolus profeta culpa* yang sama sama dapat diancam dengan pidana;-----
- Bahwa *circumstial efidence* atau bukti substansial tidak langsung itu berartikan bahwa fakta fakta yang di temukan bersesuaian dengan alat bukti dan apabila fakta yang diketemukan tidak sesuai dengan alat bukti yang di ajukan maka bukan merupakan *circumstial efidence* dimana fakta harus berkesesuaian dengan alat bukti;-----
- Bahwa tidak dapat dikatakan apabila seseorang katakanlah ia memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profiling nya kemudian di katakan bahwa hal itu hasil dari tidak pidana, belum tentu dan hal itu tergantung pada pembuktiannya apakah harta yang ia punyai adalah benar hasil dari tindak pidana atau tidak;-----
- Bahwa apabila dalam tempo tersebut terdapat penerimaan kekayaan secara fantastis memang dapat diduga namun tetap harus di buktikan apakah harta tersebut berasal dari suatu kejahatan atau tidak;-----
- Bahwa dalam teknis dakwaan apabila di cantumkan suatu *predicate crime*, maka harus dibuktikan jenis *predicate crime*-nya apa barulah kemudian di buktikan juga perihal tindak pidana lanjutan, namun bisa jadi TPPU untuk diajukan tanpa melihat *predicate crime*;-----
- Bahwa demikian harus tetap ada bukti permulaan di awal meskipun tidak menjadi sangkaan ataupun dakwaan di dalamnya;-----
- Bahwa dalam hal bukti permulaan terkait dugaan transaksi mencurigakan dapat terjadi adanya dugaan TPPU, namun Terdakwa harus bisa membuktikan sebaliknya terhadap dugaan tersebut dalam proses persidangan bahwa harta yang ia punya bukan berasal dari tindak pidana;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan *circumstancial efidence* bukti tidak langsung adalah fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan yang bersesuaian dengan alat bukti yang ada diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Halaman 264 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dugaan hal harta yang di dapat dari hasil tindak pidana apabila harta benda tersebut masih atas nama milik si Terdakwa, maka dalam hal ini hanya sebatas placement atau membelanjakan;-----
- Bahwa konsep penyitaan dan perampasan adalah berbeda dimana perampasan adalah manakala tindak pidana terbukti dan kalau penyitaan dalam kaitannya dengan pembuktian;-----
- Bahwa menurut ahli ada perbedaan konsep antara “menyembunyikan harta” dengan “menyembunyikan asal usul harta”;-----
- Bahwa dalam hal ketika seseorang melakukan flexing atau memamerkan harta kekayaannya dalam hal ini tidak memiliki hubungan dengan “menyembunyikan asal usul harta”;-----
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP terdapat unsur “menyerahkan suatu barang” dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung namun perlu untuk melihat antara si penerima dan pihak ketiga ini ada kesesuaian kehendak;-----
- Bahwa apabila “orang” yang menerima dengan Terdakwa memiliki hubungan afliator atau perjanjian kerjasama afliasi, maka dapat dikategorikan sebagai “pertemuan tidak langsung”;-----
- Bahwa dalam Pasal 480 KUHP diketahui atau patut di duga dimana di dalam nya ada *pro parte dolus pro parte culpa* artinya ia harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang ia beli merupakan hasil dari suatu kejahatan;-----
- Bahwa dalam hal afliator tersebut pertama perlu dilihat sebelumnya apakah ia memiliki perjanjian dengan principal, dan kedua materi yang di sampaikan oleh afliator tersebut adalah yang seperti apa;-----
- Bahwa apabila dalam hal ini afliator menjelaskan apa adanya yang kemudian membuat trader tertarik dengan apa yang disampaikan oleh afliator, kemudian trader melakukan kontrak dengan penyedia afliasi tadi, setelah itu trader mengalami kerugian, beban tanggung jawab bukan kepada afliator, kecuali afliator tersebut dalam menyampaikan keterangannya dalam media masanya tersebut menipu maka itu hal lain;-----
- Bahwa yang bekewenangan dalam TPPU untuk menghitung harta benda hasil kejahatan oleh si Terdakwa, karena tidak di jelakan dalam undang-undang perihal

Halaman 265 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini;-----

-

- Bahwa untuk kepentingan Terdakwa dalam pembuktian terbaik diperlukan seorang ahli akuntansi untuk memperhitungkan nilai harta benda Terdakwa yang mana termasuk dalam hasil kejahatan atau bukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

9. Ahli **PROF. DR. SUPARJI AHMAD, S.H., M.H.**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa dalam video Terdakwa tidak ada unsur penipuan karena dalam video tersebut tidak ada unsur menggunakan nama palsu, martabat palsu ataupun bujuk rayu, sehingga tidak dapat dikatakan apakah Terdakwa itu menghendaki atau mengetahui orang lain menderita kerugian;-----
- Bahwa jika tidak ada ketentuan dalam undang undang yang dilanggar tidak dapat dikatakan orang itu bersalah;-----
- Bahwa dalam Pasal 303 haruslah ada unsur sengaja, kemudian memfasilitasi permainan perjudian tersebut;-----
- Bahwa dalam hukum pidana tidak ada konsep analogi yang ada adalah case by case yang kemudian ditemukan fakta hukum;-----
- Bahwa pada prakteknya trading tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian karena dapat di perhitungkan, dapat di analisa untung atau ruginya, sehingga menurut ahli kegiatan tersebut hanyalah seperti roda perekonomian;-----
- Bahwa didalam Pasal 303 unsur untung-untungannya lebih besar dari pada kepastiannya barulah kemudian dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan adalah kegiatan perjudian;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita bohong atau menyesatkan adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya dimana kemudian menyebabkan orang lain atau masyarakat tersebut tersesat karena berita yang ia peroleh;-----
- Bahwa dalam konteks apabila apa yang disampaikan atau disebarkan tersebut sesuai fakta atau kenyataan kemudian orang lain mengikuti dan mengalami kerugian dalam kegiatan bisnis atau usahanya tersebut, maka tidak dapat dikatakan berita bohong yang menyesatkan;-----
- Bahwa berita menyesatkan adalah berita yang menyebabkan orang lain tersesat karena berita tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kenyataannya;
- Bahwa didalam Pasal 378, unsur objektifnya ialah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;--
- Bahwa apabila yang disampaikan terdakwa terhadap berita yang belum memenuhi perizinan maka bukanlah termasuk dalam unsur menggunakan martabat palsu sehingga tidak ada tindak pidana;-----
- Bahwa baik itu perizinan elektronik sekalipun selama keduabelah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian elektronik tersebut maka itu sama saja sudah terjadi kesepakatan;-----
- Bahwa jika ada dalam kontrak maka apa yang ada diatur dalam kontrak tersebutlah aturan aturan kontrak perjanjian kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa apa yang dimaksud dengan koneksitas antara perbuatan perdata dan pidana adalah jika pada kontrak atau perjanjian tersebut ada unsur-unsur penipuan, penggelapan ataupun pemalsuan, maka hal tersebut sudah ada koneksitas antara perbuatan yang melanggar perdata dan pidana;-----
- Bahwa jika apa yang disampaikan sesuatu yang merupakan kenyataan atau fakta sebenarnya atau pengalaman pribadi maka tidak termasuk unsur menggunakan martabat palsu atau melakukan tipu muslihat;-----
- Bahwa terkait legal atau tidaknya mengacu pada dasar hukumnya;-----

Halaman 267 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melihat langsung video Terdakwa;-----
- Bahwa bisa saja apa yang disampaikan jika tidak ada legalitasnya hal tersebut sama dengan bujuk rayu;-----
- Bahwa apabila tidak ada legalitasnya maka tentu saja tidak berlaku;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA KESUMA Ais INDRA KENZ** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pertama kali mengenal Binomo lewat youtube, pada saat itu banyak sekali iklan di youtube dan ada juga youtuber yang subscriernya sudah jutaan mempromosikannya, sehingga Terdakwa mengenal _____ dari mereka;-----
- Bahwa konten-konten yang mereka buat dan pada saat itu, follower Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 1000 atau 2000 subscriber, kemudian Terdakwa membuat akun Binomo dan melanjutkan trading hingga berlanjut di tahun 2019, namun akun pertama Terdakwa yang dibuat pada tahun 2018 itu sudah tidak dapat di akses karena Terdakwa melakukan kesalahan verifikasi, Terdakwa menggunakan KTP Terdakwa di Binomo, singkat cerita ada pelanggaran yang Terdakwa lakukan karena rekening yang Terdakwa gunakan untuk deposit itu bermasalah, sehingga akun Terdakwa diblokir oleh pihak Binomo, pada tahun 2019 Terdakwa membuat akun baru lagi;-----
- Bahwa kursus trading itu ada di tahun 2020, kursus trading itu hanya nama domain atau nama website, bukan sebuah website untuk pelatihan trading tetapi kursus trading pada awalnya adalah website dimana Terdakwa menjual video Terdakwa secara exclusive, contohnya seperti layanan netflix, atau yang seperti Terdakwa tahu saat ini menonton online, tetapi bedanya video yang ada di kursus trading.com itu exclusive dan tidak ada di youtube Terdakwa sehingga berbayar, memang pada saat Terdakwa membuat trading.com, Terdakwa memiliki rencana kerja kedepannya atau membuat sebuah platform yaitu edukasi kursus trading dengan mengumpulkan orang-

Halaman 268 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berkompeten seperti guru-guru yang sudah tersertifikasi untuk bekerja sama dan mengajar di trading.com, namun itu belum sempat Terdakwa realisasikan, jadi di awal di tahun 2020 trading.com itu hanya sebuah platform website dimana di dalamnya menjual video berbayar seputar tentang edukasi finansial, saham, crypto, dan memang juga ada Binomo di dalamnya;-----

- Bahwa Terdakwa mengenal Binomo melihat dari channel youtubanya Qorygore dan juga Picky Picks, Terdakwa juga sudah menyertakan bukti screenshot dan sudah Terdakwa serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, disitu Terdakwa lihat semua youtuber membuat konten Binomo yang saat itu pengikut mereka sudah jutaan lebih besar subscribarnya dari Terdakwa, mereka selalu menyertakan sebuah link atau tautan di deskripsi youtube mereka, begitu juga dengan semua orang yang membuat video di youtube tujuannya supaya apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan di dalam video itu selaras yang di deskripsi, jadi setiap youtuber mengatakan "semuanya ada di deskripsi", jadi untuk membuat channel youtube Terdakwa berkembang, Terdakwa pun terinspirasi dari hal tersebut, kemudian Terdakwa google dan tuliskan keyword referal Binomo, kemudian munculah website binpartner, setelah itu Terdakwa pun mendaftar dan pertama kali, kemudian yang Terdakwa lakukan adalah menghubungi pihak CS Binomo melalui websitenya dan menanyakan bagaimana caranya Terdakwa bisa memiliki link yang ada di deskripsi seperti youtuber-youtuber lainnya yang membuat konten Binomo, kemudian CS tersebut menjelaskan Terdakwa harus mendaftar Binpartner dan Terdakwa akan memperoleh link tersebut dari sana, setelah memperoleh link Terdakwa pun menaruh di konten youtube Terdakwa, untuk skema pembagian hasil Terdakwa tidak bertanya dengan jelas, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui bagaimana pembagian hasilnya, ketika Terdakwa ingin membuka akun dikatakan salah password, padahal Terdakwa sangat ingat sekali sudah menuliskan password dengan benar, ketika Terdakwa bertanya kepada CS Binomo bagaimana permasalahannya, mereka menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan email untuk meriset password Terdakwa, tetapi karena responnya sangat lambat, Terdakwa pun mengabaikan karena Terdakwa sudah mendapatkan link, maka Terdakwa pun melakukan trading secara mandiri sambil mengupload konten di youtube terdakwa, karena pada saat itu Binomo sangat viral sekali sehingga ketika Terdakwa mengupload konten

Halaman 269 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

tentang pengalaman Terdakwa trading di Binomo jumlah penonton terdakwa meningkat secara pesat, dari pengikut Terdakwa yang hanya 2000 subscriber, ketika Terdakwa berbagi cerita pengalaman Terdakwa trading di Binomo, pengikut Terdakwa pun bertambah secara pesat menjadi 10.000 subscriber di youtube pada saat itu, sehingga Terdakwa membaca komentar-komentar dari orang yang menonton sangat tertarik dari pengalaman yang Terdakwa bagikan di Binomo, itulah mengapa Terdakwa terus menerus membuat secara berkelanjutan, tetapi sebagai informasi youtube Terdakwa bukan hanya berisikan Binomo, Terdakwa sudah mengisikan youtube itu dari tahun 2011, youtube ini adalah media untuk berbagi pengalaman Terdakwa, kebetulan pada saat itu di 2019 ketika Terdakwa membuat konten youtube itu sangat viral sekali, Binomo itu sangat viral dimana-mana sehingga Terdakwa pun mengikuti trend tersebut, dan ternyata hasilnya bagus untuk youtube Terdakwa, tetapi untuk pembagian hasil Terdakwa tidak mengetahui pasti karena akun Binopartner Terdakwa tidak bisa dibuka;-----

- Bahwavideo Terdakwa yang ketiga yang berhubungan dengan Binomo, jadi di video tersebut Terdakwa berbagi pengalaman Terdakwa karena Terdakwa sudah trading di Binomo pada saat itu kurang lebih sudah 8 bulan dari 2018, kemudian terdakwa berbagi pengalaman terdakwa judulnya memang Terdakwa tulis seperti itu "satu menit 3 juta" tetapi dalam video itu terdapat 18 menit, Terdakwa selalu berusaha menjelaskan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi ketika Terdakwa trading di Binomo, Terdakwa tidak pernah mengatakan pasti akan kaya, akan mendapatkan uang, tetapi Terdakwa selalu mengingatkan bahwasannya ini *highrisk high return*, resikonya sangat tinggi memang 1 menit bisa mendapatkan 3 juta karena di Binomo itu ada sistem jangka pendek dengan durasi tersingkat yaitu 1 menit, dan durasi paling lama yaitu sekitar 30 hari, dalam video tersebut Terdakwa jelaskan secara detail dalam durasi 18 menit, bagaimana cara Terdakwa trading di Binomo, apa yang Terdakwa lakukan biasanya ketika trading di Binomo, baik dari sisi resiko atau keuntungan, kebetulan pada saat Terdakwa membuat video itu saya mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- dari durasi 1 menit open posisi yang ada dalam sistem di Binomo, dan pada saat itu saldo yang terdakwa tampilkan sebesar Rp.300.000.000,- sehingga profit yang Terdakwa dapatkan 1% dari 300.000.000,- yaitu Rp. 3.000.000,-;-----

Halaman 270 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ini adalah akun Binomo yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan di depositkan sebesar 1.400.000.-, jadi Terdakwa juga masih kaget untuk deposit itu masih bisa menggunakan ovo, gopay, mandiri, dan lain-lainnya, dan untuk withdrawnya itu juga masih bisa menggunakan ovo, dana, dan lain-lain, padahal kemarin dikatakan sudah diblokir namun saat ini binomo pada saat ini masih bisa diakses tanpa VPN;-
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika orang mendaftar di Binomo tampilannya bukan seperti ini, tetapi tampilannya garis dan biasanya akan diberikan akun demo sebesar Rp.14.000.000,- ini karena sudah diklik jadi dia bertambah, ini adalah tampilan awal pada saat orang mendaftar di Binomo, dan dia mendepositkan saldo akan masuk ke akun resmi kemudian ada jenis bagan dan ini akan diubah menjadi lilin atau candle stik, karena kalau masih menjadi garis itu tidak bisa dianalisa, tetapi ini ada namanya keilmuan atau candle stik ketika orang-orang itu trading di Binomo ada pilihan market, disini ada banyak sekali market ada pertukaran mata uang, euro (USD), mata uang jepang (YEN), jadi trader biasanya akan memilih market mana yang akan ditraderkan, jadi aset-aset ini diambil dari real contohnya seperti emas, dan ada juga USD terhadap denmark dan lainnya, aset ini biasanya tersedia banyak sekali ada total 76 aset tetapi biasanya terdakwa trading menggunakan persentasi profit yang tinggi contohnya Crypto idx, candle stik yang ada disini adalah candle stik yang sesuai pada market secara global, ini adalah jangka waktu yang terdakwa jelaskan yaitu 30 hari maksimal tapi biasanya trader memilih yang 1 menit, analisisnya adalah pergerakan charting dari candle stik ini, dalam dunia trading dikenal dengan istilah uptrend dan downtrend, jadi ada pilihan candle yang bisa di analisis, jadi trader biasanya akan melakukan open posisi, ini open posisi buy, dan ini open posisi sale, jadi tugasny adalah memprediksi nilai suatu market apabila market tersebut naik dan terdakwa melakukan buy maka terdakwa akan profit dan di dalam Binomo untk open posisi minimal 14.000 dan maksimal adalah 14.000.000 kalau disini saldonya 1.400.000 terdakwa akan mengajarkan tidak boleh open posisi melebihi 1% sehingga 1% nya 14.000 jadi ketika terdakwa melakukan open posisi sale dan ketika market bener-bener turun maka terdakwa akan memperoleh profit 83% dari market yang terdakwa pilih tadi karena terdakwa memilihnya Crypto idx dari nominal 83% maka profitnya adalah 83% dari 14.000. sehingga ketika

Halaman 271 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.000.- berhasil profit maka terdakwa akan memperoleh 25.000 – 14.000 yaitu 11.000 dan ini adalah profit bersih dari 83% nya 14.000, tetapi market bisa dipilih biasanya kalau sudah jam 2 siang akan ada persentasi 90% tergantung yang diberikan Binomo, dan disini juga ada market CFD yaitu market saham, terdakwa bisa membeli saham Apple, saham Twitter, dan ini sudah terdakwa contohkan 14.000 nya lose, terdakwa open posisi sale tetapi marketnya dalam posisi naik jadi \pm Binomo itu seperti itu. Jadi memang bisa menebak open posisi yaitu candle stik tetapi terdakwa selalu mengajarkan untuk menggunakan alat-alat yang disebut Indikator, disini tersedia banyak sekali Indikator dan punya fungsinya masing-masing, jadi terdakwa bisa check dengan baik disini, dan biasanya terdakwa menggunakan Indikator-indikator ini dan terdakwa ajarkan juga dengan youtube, contohnya MACB sehingga terdakwa bisa menegtahui secara pasti apa yang terjadi dengan candle ini, candle inikan diambil dari market global;-

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau didalam waktu yang sama ketika melakukan trading di Binomo dan melakukan open posisi yang sama hasilnya pasti sama karena Terdakwa pernah mengadakan trabar atau trading bareng beberapa kali, dan memang pada saat open posisi di waktu yang sama tetapi mendapatkan hasil yang berbeda itu terjadi karena Internet Connection sehingga membuat open posisinya menjadi tertunda sehingga bisa meyebabkan hasil yang berbeda;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai user tidak mendapatkan apapun karena Terdakwa bukan dari pemilik Binomo, tidak bekerja sama dengan Binomo dan Terdakwa juga pernah menjelek-jelekan Binomo pada saat Binomo itu ngelag dan itu ada di youtube terdakwa, seandainya Terdakwa bekerja sama dengan Binomo tidak mungkin Terdakwa menjelekan Binomo;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam youtube Terdakwa itu Terdakwa selalu mengupload tentang keseharian Terdakwa, jadicakalau Terdakwa sedang mengikuti ajang pencarian bakat Terdakwa upload di youtube, ketika Terdakwa sedang trading di Binomo, Terdakwa bagikan di youtube, ketika Terdakwa sedang trading di crypto Terdakwa bagikan di youtube, jadi di dalam youtube Terdakwa itu secara keseluruhan total video yang

Terdakwa buat selama 10 tahun di dunia youtube itu ada 500 video, tetapi video trading itu Terdakwa buat di tahun 2019;-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan grup telegram yang Terdakwa buat itu bukan hanya untuk Binomo saja, tetapi untuk grup-grup trader, jadi di dalam grup tersebut Terdakwa menyertakan link youtube Terdakwa sehingga orang-orang yang menonton youtube Terdakwa bisa klik telegram Terdakwa tujuannya adalah karena saya ada rencana membuat platform edukasi yaitu kursus trading.com;-----
- Bahwa rencana Terdakwa membuat kursus trading.com Terdakwa mempunyai mimpi ingin seperti platform ruang guru yang sekarang sudah mendunia, Terdakwa membuat sekolah online versi trading, versi finansial, sehingga orang-orang yang bergabung di trading.com mereka bisa belajar literasi finansial, bisa belajar dengan saham, bisa belajar dengan forex, oleh karena itu Terdakwa mengumpulkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan biaya kursus trading.com itu sekitar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- pertahun tetapi pada tahun 2020 Terdakwa memberikan promo Rp. 2.500.000,- untuk seumur hidup sampai waktu yang tidak ditentukan, jadi ketika dia membayar dia bisa mengakses semua video tanpa harus membayar lagi;-----
- Bahwa untuk orang-orang yang bergabung di dalam kursus trading, Terdakwa berikan grup khusus didalam grup tersebut terdapat Terdakwa sehingga Terdakwa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka terkait dengan trading ataupun mereka menonton trading Terdakwa yang di video itu yang tidak jelas maka mereka bisa bertanya kepada Terdakwa melalui grup tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2022 dipanggil oleh Satgas Waspada Investasi dan BAPPEBTI, Terdakwa langsung menghentikan kegiatan itu karena kursus trading Terdakwa hanya izin PT dan izin edukasi, karena di dalam kursus trading itu Terdakwa menampilkan video yang ada hubungannya dengan Binomo, jadi pihak BAPPEBTI melarang Terdakwa untuk melakukan kegiatan itu sampai kasus ini benar-benar selesai;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aliran dana Terdakwa yang berasal dari Binomo dan tidak ada juga kerugian para korban yang masuk ke rekening Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari lonjakan yang terjadi di crypto, di tahun 2021 itu nilai bitcoin itu mencapai Rp. 975.000.000,- kemudian Terdakwa juga melakukan trading di crypto menggunakan platform Indodax, Terdakwa membeli beberapa coint yang tadinya harganya rendah menjadi tinggi, Terdakwa membeli koin yang satu itu bernilai 8 rupiah tetapi ketika Terdakwa beli, 3 bulan kemudian nilainya naik menjadi 180 artinya Terdakwa memperoleh profit 2000% dan jumlah yang Terdakwa beli itu Rp.1.000.000.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan profit Rp.20.000.000.000,- itulah mengapa transaksi Terdakwa di indodax begitu besar sampai ratusan miliar karena jumlah profit secara keseluruhan yang Terdakwa dapatkan itu paling besar, seluruh harta Terdakwa itu berasal dari crypto karena lonjakan yang terjadi di 2021 dan Terdakwa sudah mengenal crypto itu dari tahun 2017, Terdakwa juga memiliki buktinya dimana terdakwa sudah membeli bitcoin sejak tahun 2017, kemudian berlanjut ke tahun 2018 dan 2019, itulah mengapa di tahun 2021 Terdakwa dinobatkan sebagai “trader of the years” oleh pihak indodax karena Terdakwa memiliki transaksi yag sangat besar, memiliki profit transaksi ratusan miliar dan Terdakwa juga mempunyai buktinya, dari pihak indodax juga sudah mengakui bahwasannya Terdakwa dinobatkan sebagai “trader of the years” di Indodax di tahun 2021 sehingga uang-uang tersebutlah yang terdakwa gunakan untuk membeli mobil, rumah dan aset Terdakwa yang lainnya, itu semua berasal dari trading terdakwa di Binance, di Bobi, dan juga di Indodax;-----
- Bahwa pada 2019 Terdakwa pernah mengatakan Binomo itu resmi di Indonesia karena dari sudut pandang terdakwa sebagai pengguna Binomo, Binomo bekerja sama dengan bank-bank nasional tadi, sehingga Terdakwa mengatakan Binomo ini aman (resmi), tetapi kemudian Terdakwa sudah memberi klarifikasi 3 bulan kemudian ternyata Binomo belum resmi, secara internasional memang sudah resmi tetapi di Indonesia masih bermasalah dengan BAPPEBTI karna belum mengurus perizinan, dan memang di dalam youtube Terdakwa, Terdakwa selalu mencantumkan yang namanya resiko

Halaman 274 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

atau peringatan, dimana Terdakwa selalu mengatakan Binomo ini memiliki resiko yang sangat besar, jadi bisa kehilangan uang dalam waktu yang sangat singkat, dan bisa juga mendapatkan uang dengan waktu yang sangat singkat tergantung periode waktu yang dipilih dari trading karena di Binomo menyediakan trading 1 menit, ketika memilih trading 1 menit, terdakwa bisa trading dan profit dalam waktu 1 menit, tapi juga sebaliknya terdakwa bisa lose dalam waktu 1 menit, dan itu semua terdakwa sampaikan di video Youtube terdakwa bahkan bukan hanya sekali tetapi berkali-kali;-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan di dalam youtube Terdakwa ada video 300 lebih, dan di dalam youtube terdakwa, Terdakwa juga pernah menampilkan bahwa Terdakwa juga pernah loss, jadi Terdakwa tampilkan di youtube Terdakwa apa adanya, ketika Terdakwa sedang mendapat keuntungan Terdakwa bagikan, ketika Terdakwa sedang loss juga Terdakwa bagikan lewat youtube Terdakwa apa adanya, itu semua ada di dalam youtube Terdakwa. Kemudian mengenai Terdakwa membeli mobil tesla dan memiliki 1 jargon “murah banget” itu merupakan salah satu langkah-langkah Terdakwa untuk menjadi salah seorang youtuber ataupun publik figur yang sukses karena Terdakwa juga terinspirasi dari artis-artis yang lebih sukses dari Terdakwa karena mereka selalu membuat konten membeli mobil, membeli rumah, dan konten-konten tersebut disukai oleh masyarakat, tujuan Terdakwa itu untuk memotivasi yang positif sehingga orang-orang bisa lebih berjuang lagi, Terdakwa tidak pernah mengait-ngaitkan membuat konten mobil itu “ini dari Binomo” tidak pernah karena Terdakwa memiliki platform yang besar dalam sosial media yaitu youtube, instagram dan tiktok. Di tiktok itu Terdakwa membuat konten yang kemudian viral itu yang slogannya “murah banget” itu hanya untuk sekedar komedi, kemudian Terdakwa tahu kalau Binomo ini ilegal dan terdakwa tetap membuat konten tentang trading Binomo, karena pada saat itu tidak ada aturan yang tegas, tidak ada aturan yang jelas, bahwa orang yang membuat konten Binomo ataupun platform ilegal lainnya ini melanggar karena pada saat itu BAPPEBTI bukan hanya memblokir Binomo tetapi ratusan sampai ribuan platform yang diblokir, Terdakwa akan sebutkan nama yang pertama ada octa fx, octa fx saat ini pemiliknya sudah diproses hukum di Mabes Polri dan Terdakwa juga sempat bertemu dengan pemilik octa fx nya, tetapi artis ataupun orang yang mempromosikannya ada yang lebih terkenal dari

Halaman 275 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

terdakwa, lebih sukses, followersnya lebih banyak, yaitu Dedi Corbuzier, dan juga Boy William, mereka mempromosikan Octa fx tapi tidak terjadi apapun kepadanya, itulah mengapa Terdakwa berfikir "ini hanya masalah yang punya platform dan regulator" dan Terdakwa sebagai pengguna dan pembuat konten di youtube ketika Terdakwa membagi pengalaman terdakwa tentang trading ini tidak akan ada masalah karena tidak ada yang menegur terdakwa, tidak ada yang melarang Terdakwa pada saat itu, barulah ketika terdakwa viral dan ada laporan polisi, di Februari tanggal 08 Terdakwa di panggil Satgas Waspada Investasi, dan tanggal 10 Terdakwa dipanggil BAPPEBTI, barulah Terdakwa disuruh menghentikan kegiatan Terdakwa atau konten-konten video Terdakwa yang berhubungan dengan Binomo;-----

- Bahwa website Terdakwa di takedown oleh BAPPEBTI sebanyak 8 kali, kalau Terdakwa dikirim surat resmi pada saat sudah ada laporan pada tahun 2022, jadi di Januari 2022 pada tanggal 19 ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa tidak pernah berubungan, dan tidak pernah mengetahui, dia membuat video dan video tersebut begitu dramatis dan orang tersebut adalah pelapornya bernama Maru Nazara, kemudian orang tersebut membanting laptopnya, menangis di depan video, mengatakan bahwasanya dia rugi Rp. 500.000.000,- karena ditipu oleh terdakwa, kemudian video itu ditonton 500.000 orang begitu banyak sampai menjadi viral, dan ketika video itu viral datanglah orang-orang yang mengaku mengalami loss;-----
- Bahwa pada saat itu orang yang memiliki link itu disebut affiliator, Terdakwa tidak mengetahui karena sepengetahuan Terdakwa semua youtuber itu mempunyai link jadi karena terdakwa ingin mengembangkan channel youtube Terdakwa supaya lebih profesional Terdakwa pun mencari cara bagaimana caranya Terdakwa mempunyai link di channel youtubanya dan disitulah Terdakwa diarahkan ke Binpartner;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Binomo itu legal dari berita bahwasannya BAPPEBTI memblokir sejumlah Investasi termasuk Binomo, Binance, Octa fx, dan ada ratusan lainnya yang diblokir BAPPEBTI bukan hanya Binomo saja;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa sudah mengenal crypto dan pada saat itu Terdakwa juga sebagai Head of Darekter dari eksekutif media utama yaitu mengepalai konten-konten kreator karena Terdakwa juga bekerja di dunia sosial media juga seperti youtube dan instagram;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal Rudianto Pey dan Vanesha di tahun 2020 akhir, bahwa Terdakwa pernah menggadaikan jamnya ke Rudianto Pei karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang cash, lalu Terdakwa menggadaikan dengan maksud membeli kembali kepada Rudianto karena kebetulan Rudianto mengerti jam dan merupakan orang yang Terdakwa kenal, total harga jual dan belinya sekitar Rp.20.000.000.000,- tetapi Terdakwa gadaikan 800 SGD kalau di rupiahkan sekitar Rp.9.000.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,-, kemudian jam itu disita oleh Bareskrim dan Bareskrim menanyakan dimana jam kamu yang Richard Mills, karena Terdakwa ingin kooperatif Terdakwa memberi tahu semua jamnya, dan Terdakwa katakan semua jam Terdakwa sudah digadai sebelum kasus ini terjadi pada bulan Januari, kemudian ketika Rudianto ditetapkan menjadi Tersangka, jam tersebut diserahkan kepada pihak Mabes;-----
- Bahwa Terdakwa menggadaikan jam itu 800 SGD jika dalam kurun waktu 8 bulan Terdakwa bisa membalikkan uang yang Terdakwa pinjam, maka bunganya cuma 10% itu adalah syarat dan ketentuannya atas persetujuan Terdakwa dan Rudianto Pei, karena Terdakwa meminjam dan sebagai jaminan Terdakwa memberikan bunga supaya dari dua sisi sama-sama enak;
- Bahwa belum ada bunga yang Terdakwa bayar kepada Rudianto Pei karena Terdakwa sudah di tahan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menukarkan Dollar sekitar 20.000 atau 30.000, jadi pada saat Terdakwa menukarkan uang dengan Rudianto, Terdakwa ingin keluar negeri jadi supaya lebih praktis;-----
- Bahwa Terdakwa tidak punya bisnis dengan Rudianto Pei, tetapi Terdakwa meminta kepada Rudianto Pei untuk membangun rumah yang ada di Jakarta dan di Medan karena kebetulan seorang kontraktor, sudah membangun rumah banyak, dan hanya satu-satunya kontraktor yang Terdakwa kenal, oleh karena itu Terdakwa meminta beliau untuk

Halaman 277 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membangun rumah

Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa ada 3 rumah, yang 2 ada di Medan dan 1 ada di Jakarta;--
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha UMKM, tetapi bukan milik Terdakwa seorang tetapi milik bersama dengan teman-teman, nilai cafenya kalau tidak salah modal yang Terdakwa pinjamkan kepada adik Terdakwa sekitar Rp.50.000.000,-, Terdakwa juga memiliki rumah atas nama adiknya dengan alasan karena nama Terdakwa sudah terpakai 2 kali, jadi kata Notarisnya untuk lebih mudah administratifnya pake nama adik Terdakwa padahal itu rumah Terdakwa, jadi total rumah yang Terdakwa punya ada 4 yang di Medan 3 dan di Jakarta 1;-----
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Ferrari dengan cara transfer melalui Bank dengan harga Rp. 2.500.000.000,- dan Terdakwa mempunyai mobil Tesla;--
- Bahwa Binomo website resminya yang ada di Amerika;-----
- Baha Terdakwa sebelum dipanggil oleh Bareskrim, Terdakwa pergi ke Turki karena Terdakwa sudah memiliki perjanjian yaitu endorse transplantasi rambut Terdakwa, dan ada bukti bahwa Terdakwa bertemu dengan Hairtransplan, ini tempatnya artis-artis transfortasi rambut ada Atta Halilintar, Ana dan yang lainnya;-----
- Bahwa panggilan pertama Bareskrim itu pada tanggal 14 Februari dan pada saat itu posisi Terdakwa sudah ada di pesawat dan Terdakwa juga sudah mengajukan untuk mengundurkan karena Terdakwa juga menyertakan tiket pesawat dengan bukti bahwa Terdakwa check kesehatan dan bukti bahwa Terdakwa membuat rambut di Turki;-----
- Bahwa Terdakwa meminta panggilannya di undur dikarenakan panggilan pertama masih boleh di undur;-----
- Bahwa setiap platform itu pasti ada dompet digital karena itu untuk tempat deposit, jadi ketika Terdakwa deposit pasti masuk ke dompet platform tersebut, dan ketika terdakwa melakukan transaksi itu namanya trading;-----
- Bahwa deposit pertama Terdakwa di Indodax yang pertama Rp.10.000.000,- sama 8 koin BTC, pada 2020 satu BTC nya sekitar dibawah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,-, jadi semua BTC yang Terdakwa punya kurang lebih Rp. 500.000.000,-;-----

- Bahwa Terdakwa terakhir mengakses Indodax pada tahun 2022 sebelum diblokir, saldo terakhir yang ada di Indodax itu kalau secara rupiah Terdakwa tidak mengetahui, kalau di indodax itu saldo dalam bentuk crypto, contoh Terdakwa di dalam Indodax itu memiliki 1 BTC, 1 Eterium, 1 Cardano itu semua di akumulasikan harga pada saat itu, dan menjadi rupiah, kemarin kalau tidak salah di Indodax masih ada sekitar Rp.400.000.000,- sampai denganRp. 500.000.000,-;-----
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Bitcoin ke dalam akun Indodax, ada yang dikirim dari Binance, ada yang dikirim dari Neteler, dan akun-akun Terdakwa yang lain, Terdakwa trading di banyak platform di Indodax itu sering terjadi maintance, jadi ketika Indodax sering terjadi maintance, terdakwa trading di Binance, Terdakwa juga sering melakukan Arbitrasi trading yang sistemnya seperti ini, di Binance jual Bitcoin seharga Rp.500.000.000,-, di Indodax menjual Bitcoin seharga Rp.492.000.000,-, maka terdakwa memindahkan Bitcoin dari Indodax untuk mendapatkan selisih profit itu yang disebut Arbitrasi;-----
- Bahwa ada yang Terdakwa dapatkan dari Indodax kemudian terdakwa transaksikan kembali menjadi rupiah dan Terdakwa beli coin yang lainnya juga, oleh karena itu Bitcoin yang ada di Indodax bisa sangat besar dan Terdakwa bisa terpilih menjadi "Trade of the years";-----
- Bahwa ketika Terdakwa membuka akun Indodax itu semua ada transaksinya dan Terdakwa bingung kenapa tidak disertakan dalam BAP;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orang tua Terdakwa memiliki toko bangunan di Rantau Prapat dan sudah berdiri sejak beliau umur 18 tahun, itu sudah menjadi toko keluarga dan beliau sudah bekerja 40 tahun lebih;-----
- Bahwa uang yang diberikan orang tua kepada Terdakwa diberikan secara bertahap ada yang melalui transfer, ada juga yang cash, biasanya sekali transfer itu Rp.20.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-;-----

Halaman 279 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai manager PT. Eksekutif konten kreator gaji terdakwa sebesar Rp.12.000.000,-, kemudian Terdakwa pada 2016 Terdakwa sempat menjadi driver taksi online;-----
- Bahwa adik Terdakwa yang bernama Natania Kesuma dibukakan akun Indodax, tujuannya karena setiap akun memiliki limit transaksi, terdakwa membukakan akun adik Terdakwa supaya terdakwa memiliki limit yang lebih besar, dan supaya adik Terdakwa mengenal crypto juga tetapi pada akhirnya adik Terdakwa tidak tertarik;-----
- Bahwa ketika Terdakwa membeli Bitcoin lewat platform akan ada orang yang menjual dan sudah sistematis;-----
- Bahwa Terdakwa ini adalah jam (Ricardh Mill RM 030) yang Terdakwa gadaikan kepada Rudi dan diserahkan oleh Rudi ke penyidik, yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000.000,- sampai Rp.4.000.000.000,-;-----
- Bahwa jam yang disita bukan dari hasil Indodax saja tetapi macam-macam karena terdakwa berdagang jam juga, kadang-kadang harga jam itu bisa naik lalu Terdakwa jual lagi;-----
- Bahwa ada jam Rolex warna emas yang Terdakwa beli sekitar Rp.700.000.000,- sampai dengan Rp.800.000.000,- pada tahun 2021;-----
- Bahwa ada jam Vecheron Constantin blue yang Terdakwa beli sekitar Rp.400.000.000,-, yang dibeli Terdakwa di tahun 2020 akhir;-----
- Bahwa ada jam RM 3502 warna merah yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- yang dibeli Terdakwa pada tahun 2021;-----
- Bahwa ada jam Rolex Army yang Terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000.000,- dan dibeli pada tahun 2021;-----
- Bahwa ada jam Patek Philips yang dibeli dengan harga Rp.1.000.000.000,- pada tahun 2020 akhir atau 2021 awal;-----

Halaman 280 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jam RM 011 FM, jam ini Terdakwa tukar dengan jam Terdakwa sebelumnya pada tahun 2021;-----
- Bahwa ada jam RM 55 yang dibeli sekitar Rp.4.000.000.000,- pada tahun 2021;-----
-
- Bahwa ada jam Audi Mars yang dibeli dengan harga Rp.500.000.000,- pada tahun 2021;-----
- Bahwabahwa benar itu sertifikat Richard Mills 011, lengkap semua barang bukti yang diserahkan oleh Rudianto;-----
- Bahwa benar itu box jam tangan Ricardh Mill;-----
- Bahwa benar itu kunci mobil Ferrari California tahun 2012 dibeli dengan harga Rp.2.500.000.000,-;-----
-
- Bahwa benar itu mobil tesla tahun 2020 dan dibeli dengan harga Rp.1.500.000.000,- yang dibeli pada tahun 2021;-----
- Bahwa Iphone 13 itu milik Terdakwa;-----
- Bahwa ada jam Tag Heuer yang disita dari Natania;-----
- Bahwa ada vidio yang Terdakwa buat berisi kegiatan sehari-hari saja atau biasa disebut Vlog;-----
- Bahwa Terdakwa baru menghasilkan dari youtube sekitar tahun 2016;-----
- Bahwa penghasilan tersebut berasal dari adsense dimana vidio yang Terdakwa upload ditonton oleh banyak orang, vidio pertama Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengikuti audisi Indonesian idol dan di tonton oleh ratusan ribu orang, dari situ Terdakwa mendapatkan USD 300 atau sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa akumulasi penghasilan Terdakwa dalam tahun 2016 sampai 2018 sekitar Rp.200.000.000,-;-----
- Bahwa pada tahun 2017 pertama kali membeli bitcoin yang uangnya berasal dari tabungan Terdakwa, uang saku dari orang tua maupun

Halaman 281 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pinjaman modal dari orang tua;-----

- Bahwa Terdakwa melihat iklan Binomo Indonesia di berbagai macam Platform media sosial, mulai dari youtube, facebook, Instagram dan banyak lainnya serta Terdakwa juga melihat youtuber lain yang lebih dahulu membuat konten tentang Binomo dengan followers jutaan;-----
- Bahwa Terdakwa mengikuti pelatihan tentang edukasi trading;-----
- Bahwa Terdakwa tertarik dengan Binomo karena Binomo dengan slogan memberikan keuntungan;-----
- Bahwa ketika dalam video Terdakwa ketika untung mengatakan untung dan ketika rugi juga Terdakwa mengatakan rugi;-----
- Bahwa Binomo hanya bisa di withdraw menggunakan nama yang sama pada akun yang terdaftar dan pada 1 akun hanya bisa menggunakan 1 KTP;-----
- Bahwa jika belum melakukan verifikasi akun belum bisa melakukan penarikan;-----
- Bahwa Terdakwa menghasilkan dari trading di Binomo selama kurun waktu 3 tahun sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan Terdakwa withdraw ke rekening Terdakwa saja;-----
- Bahwa saldo akhir pada akun Terdakwa sekitar Rp.400.000.000,- dan belum di withdraw karena sudah di blokir;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil trading crypto dari Indodax sekitar Rp. 114.000.000.000,- (seratus empat belas miliar rupiah) dan sudah di tarik Terdakwa secara bertahap pada tahun 2021;-----
- Bahwa indodax sudah legal pada tahun 2017;-----
- Bahwa rumah yang di Deli Serdang proyek pembangunannya oleh Rudianto Pei senilai Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dimana Terdakwa membayar secara cicil selama kurun waktu 7 bulan;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa link referral Indodax Terdakwa mendapatkan untung namun pada Binomo Terdakwa tidak mendapatkan untung;-----
- Bahwa tidak benar Terdakwa memberikan Vanessa Kong uang senilai Rp.2.000.000.000,- setiap bulannya karena itu hanya gimmick yang di setting sewaktu ada stasiun televisi yang datang dan menyuruh mengatakan hal tersebut adalah pihak stasiun televisi, Terdakwa hanya mengikuti skenario yang dibuat saja;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menarik brand brand mewah agar mau mengendorse Terdakwa dan membuat kerjasama;-----
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari youtube senilai sekitar Rp. 9.400.000.000,- (sembilan miliar empat ratus juta rupiah) dan pada postingan soal Binomo di salah satu vidio terdakwa mendapat 4 juta viewers dengan total pendapatan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----
- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa berpacaran dengan Vanessa Kong;-
- Bahwa Terdakwa mengakuisisi Borex dan Terdakwa menjadi Direktur Utama dengan anggota 6 orang;-----
- Bahwa Terdakwa menjual borex coin kepada investor dengan nilai sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat Vanessa Kong akun Indodax karena Terdakwa ingin trading karena akun Terdakwa sudah limit;-----
- Bahwa Terdakwa mentranfer uang senilai Rp. 612.000.000.- (enam ratus dua belas juta rupiah) kepada ayah Terdakwa terkait pembayar hutang Terdakwa sewaktu di pinjamkan modal oleh ayah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) terkait proyek pembangunan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Tterdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) kepada ibu Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan berobat selama kurun waktu 2019 sampai tahun 2022;-----

Halaman 283 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli jam tangan mewah untuk Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa membeli itu dengan cara cicil (cash keras);-----
- Bahwa jam tangan mewah terdakwa gadaikan kepada Rudianto Pei karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan terkait pembangunan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa tidak benar Terdakwa ingin menyembunyikan jam tangan tersebut, karena sewaktu di BAP Terdakwa berterus terang kepada penyidik terkait keberadaan jam tangan mewah tersebut;-----
- Bahwa alasan terdakwa membuka kelas trading karena Terdakwa ingin membuat perusahaan atau start up mengenai edukasi trading;-----
- Bahwa Terdakwa dalam video mengatakan bahwa trading di Binomo mempunyai resiko, jadi ketika Terdakwa mengatakan Binomo ilegal pun Terdakwa mengatakan mempunyai resiko;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat link referral karena Terdakwa ingin menjadi youtuber profesional;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingin mempromosikan Binomo dan Terdakwa hanya ingin berbagi pengalaman saja;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagi hasil dengan Binomo;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;-----
- 2) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan;-----
- 3) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;-----
- 4) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S;-----

Halaman 284 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan noomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA;-----
- 6) 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di indonesia;-----
- 7) 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di indonesia;-----
- 8) 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di binomo;-----
- 9) 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di binomo;-----
- 10) 1 (satu) bundel Bukti peringatan trading binomo memiliki resiko;-----
- 11) 1 (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi binomo;-----
- 12) 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan binomo;-----
- 13) 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;-----
- 14) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK;-----
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan noomor rekening 2317111114;-----
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 173008888871;-----
- 17) 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021;-----
- 18) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;-----
- 19) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;---
- 20) 1 (satu) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 – Januari 2022;-

Halaman 285 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki;-----
- 22) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157-00-0595265-1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 23) 1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;-----
- 24) 1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 25) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----
- 26) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----
- 27) 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;-----
- 28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;-----
- 29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;-----
- 30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;-----
- 31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPAK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;-----
- 32) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;-----

Halaman 286 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;-----
- 34) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto;-----
- 35) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September - Februari 2022;-----
- 36) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;-----
- 37) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549;-----
- 38) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode bulan Januari 2021- Februari 2022;-----
- 39) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587;-----
- 40) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244;-----
- 41) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;-----
- 42) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan nomor rekening 90020356298;-----
- 43) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 – September 2021;-----
- 44) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 – April 2021;-----

Halaman 287 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 – Januari 2022;-----
- 46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;-----
- 47) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;-----
- 48) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA-0382/KPU.305/2022 pada Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pcs Lamborghini Huracan LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi;-----
- 49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;-----
- 50) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);---
- 51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;-----
- 52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 53) 1 (satu) Bundel bukti Kronologis Awal;-----

Halaman 288 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;-----
- 56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;-----
- 57) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;-----
- 60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 61) 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 63) 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;-----
- 64) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;-----
- 65) 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;-----

Halaman 289 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-
- 67) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);----
- 68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekening 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;-----
- 69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 70) 1 (satu) Bundel bukti chat whatapss bersama INDRA KESUMA);-----
- 71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 0110337850;-----
- 72) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan noomor rekening 0457979607;-----
- 73) 1 (satu) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;-----
- 74) 1 (satu) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf;-----
- 75) 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----
- 76) 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----
- 77) 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA;-----
- 78) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Satu Inti Artha No. 1 tanggal 2 April 2007, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----

Halaman 290 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----
- 80) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 81) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 82) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0054863.AH.01.02. Tahun 2020;----
- 83) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;-----
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;-----
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;-----
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompot Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;-----
- 87) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;-----
- 88) 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;-----
- 89) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;-----
- 90) 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;-----
- 91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;-----
- 92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;-----

Halaman 291 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;-----
- 94) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 95) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 96) 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;-----
- 97) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;-----
- 98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019;-----
- 99) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;-----
- 100) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;-----
- 101) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;-----
- 102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;---
- 103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021;----
- 104) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022;-----

Halaman 292 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferarri senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;-----
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERARRI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;-----
- 107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;-----
- 108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;-----
- 109) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;-----
- 110) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;-----
- 111) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;-----
- 112) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;-----
- 113) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;-----

Halaman 293 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;-----
- 115) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/II/2020;-----
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;-----
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022;-----
- 118) 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC-KM-017/III/22 tanggal 25 Februari 2022;-----
- 119) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;-----
- 120) 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;-----
- 121) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;-----
- 122) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;-----
- 123) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;-----
- 124) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;-----
- 125) 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020

Halaman 294 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang sistem pembayaran;-----
- 126) 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;-----
- 127) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;-----
- 128) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;-----
- 129) 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
- 130) 1 (satu) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022;-----
- 131) 1 (satu) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;-----
- 132) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;--
- 133) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;-----
- 134) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;-----
- 135) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;-
- 136) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;-----
- 137) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun guao7316@gmail.com;-----
- 138) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;-----

Halaman 295 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;-----
- 140) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;---
- 141) 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;-----
- 142) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;-----
- 143) 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stempel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;-----
- 144) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;-----
- 145) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH, Mkn.;-----
- 146) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4-016.000 an. PT. SYATRACO;-----
- 147) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;-----
- 148) 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;-----
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;-----
- 150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;-----
- 151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;-----

Halaman 296 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022;-----
- 153) 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657;- Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;-----
- 154) 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;
- 155) 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;-----
- 156) 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;-----
- 157) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD-PKS/XII/2021;-----
- 158) 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.;-----
- 159) 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD//SRT-KK//2021 tanggal 2 Februari 2022;-----
- 160) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;-----

- 161) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PRATIWI;-----
- 162) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;-----
- 163) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;-----
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;-----
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;-----
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi sebagai penyelenggara transfer dana nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;-----
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;-----

169) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementerian komunikasi dan Informatika republik Indonesia;-----

170) 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;-----

171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengessahan dari Menkumham RI;-----

172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;-----

173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA;-----

174) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syafraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303;-----

175) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 8 GB;-----

176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052-FT/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----

177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----

178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 Januari 2021;-----

179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021;-----

Halaman 299 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----
- 181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 is made on Juli 9, 2021;-----
- 182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----
- 183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----
- 184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;-
- 185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----
- 186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.h., M.Kn;-----
- 187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;-----
- 188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;-----
- 189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus 2011;-----

Halaman 300 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal 6 februari 2012;-----
- 191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember 2017;-
- 192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;-----
- 193) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;-----
- 194) 2 (Dua) lembar tanda ljin bank indonesia berupa penyelenggara pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;-----
- 195) 1 (satu) lembar surat keterangan Terdaftar no PEM-00297/WPJ04/KP 013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;-----
- 196) 1 (Satu) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057 tanggal 27 february 2018;-----
- 197) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;-----
- 198) 2 (Dua) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor induk berusaha n0 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal 26 juni 2020;-----
- 199) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;-----
- 200) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang

Halaman 301 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;-----

- 201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening : 1026411803 an. Indra Kesuma. tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 202) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;-----
- 207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----
- 208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----
- 209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M2;-----

Halaman 302 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----
- 220) 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor lmei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;-----
- 221) 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita tanpa STNK;-----
- 222) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;-----
- 223) 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru;-----
- 224) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara;-
- 225) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;-----
- 226) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma);-----
- 227) 1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;-----

Halaman 304 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) Uang sejumlah Rp.639.590.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;-----
- 229) Uang sejumlah Rp.275.500.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----
- 230) Uang sejumlah Rp.9.970.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----
- 231) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- 232) Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);-----
- 233) Uang tunai sebesar Rp. 214.311.103,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax;-----
- 234) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);--
- 235) Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digitasl Solusindo Pratama (Koala First);-----
- 236) Uang sejumlah Rp.194,376,657,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;-----
- 237) Uang sejumlah Rp.296.460.767,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;-
- 238) Uang senilai Rp.757,877,920,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang

Halaman 305 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama
NATHANIA

KESUMA;-----

239) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan;-----

240) Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;

241) Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;-----

242) Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN;-----

243) Uang sejumlah 1.886.950.945,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;-----

244) Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG;-----

245) Uang senilai Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ;-----

246) 1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;-----

Halaman 306 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;-----
- 248) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHRAD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;-----
- 249) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtD 087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);---
- 250) 1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----
- 251) 1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----
- 252) 1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;-----
- 253) 1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;-----
- 254) 1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Reference RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;-----
- 255) Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :-----
- a) 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;-----
- b) 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;-----
- c) 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;-----

Halaman 307 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

256) 1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M.

Kn., berisi:-----

a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m2 tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan:-----

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021;-----
- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008;-----
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;-----
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;-----
- 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----

Halaman 308 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH.,
M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH.,
M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- 257) 1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:-----
- a) Asli sertifikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan:-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;-----
 - Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;-----
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;-----
 - Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;-----
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;-----

Halaman 309 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----
- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;-----
- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015;-----
-
- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1

Halaman 310 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret

2012;-----

-

i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

2014;-----

-

k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;-----

m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

2017;-----

-

o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;-----
- p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018;-----
- q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2018;-----
-
- r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn;-----
- 258) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonon Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;-----
- 259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;-----
- 260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;-----
- 261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;-----
- 262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;-----
-
- 263) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;-----
- 264) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;-----
- 265) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo;-----
- 266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;-----

Halaman 312 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;-----
- 268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022;-----
- 269) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 - Januari 2022;-----
- 270) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A-001-3174751 dengan harga Rp.990.000.000,-;-----
- 271) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/1A-001-3174751;-----
- 272) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST - K14278 senilai Rp.565.000.000;-----
- 273) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST - K14278;-----
- 274) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai Rp.1.500.000.000,-;-----
- 275) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752;-----
- 276) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai Rp.125.000.000,-;-----
- 277) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271-00-012V3074;-----
- 278) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 – 1408 senilai Rp.
4,500.000.000,-;-----

279) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard
Mille RM030 –
1408;-----

280) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-
PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP
081222200096 Merek Richard Mille RM055 – 766 senilai Rp.
5,900.000.000;-----

281) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard
Mille RM055 –
766;-----

282) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-
PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP
081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617 senilai Rp.
4,500.000.000;-----

283) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard
Mille RM011-FM – AO
4617;-----

284) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor
INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma
nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793 senilai
Rp.
237.500.000,-;-----

285) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex
116710BLNR – 7P965793;-----

286) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor
INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma
nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai
Rp.
1.140.000.000,-;-----

287) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex
116508-00-
G730Y631;-----

288) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor
INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma
Halaman 314 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp.
5.950.000.000,-;-----

289) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard
Mille RM035-02-
738;-----

290) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor
INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma
nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp.
375.000.000,-;-----

291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong
nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d.
Desember
2019;-----

292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong
nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d.
Oktober 2020;-

293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong
nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember
2021;-

294) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong
nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d.
Februari 2022;

295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA
GOLDLAND
REALTY;-----

296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang
diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan
penggunaan identitas indodax;-----

297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA
GOLDLAND REALTY;-----

298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22
Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudyanto Pei senilai Rp
900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl. Blueberry No 88I, Komplek
Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera
Utara;-----

Halaman 315 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;-----
- 300) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 302) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

Halaman 316 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 314) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 315) 1 (satu) bundel Rekapitan pengeluaran bangunan rumah;-----
- 316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudyanto Pei;-----
- 317) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;-----
- 318) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;-----

Halaman 317 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;-----
- 320) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21;-----
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
- 322) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;---
- 323) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;-----
- 324) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;-----
- 325) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-
- 326) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-
- 327) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019;-----
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013/PPJB/AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;-----
- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kepada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;-----

Halaman 318 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;-
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;-----
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Account tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000 dengan keterangan Pelunasan DP2;-----
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusahaan kerjasama;-----
- 334) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei;-----
- 335) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;-----
- 336) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035-02-738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);-----
- 337) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 -766 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);-----
- 338) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508-00-G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;-----
- 339) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);-----
- 340) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer Officially Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);-----

Halaman 319 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtD 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);-----
- 342) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);---
- 343) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);-----
- 344) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;-----
dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi, para ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara _____ ini, _____ sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengenal/mengetahui aplikasi Binomo dunia maya/digital elektronik sebagai aplikasi trading ;
- Bahwa aplikasi Binomo adalah suatu aplikasi yang bermuatan trading mata uang yang menurut terdakwa menawarkan pergerakan mata uang atau komoditas lainnya yang secara fluktuatif berdasarkan grafik candle yang naik atau turun untuk ditebak dan diikuti oleh siapa saja dan dapat meraup keuntungan jika tebakannya benar dan sebaliknya merugi jika tebakannya salah;
- Bahwa terdakwa dalam usahanya adalah seorang youtuber yang memperoleh hasil dari video-video unggahannya jika videonya viral didunia maya, selain itu terdakwa adalah seorang trader yang melakukan kegiatan trading dari apikasi-apikasi trading di dunia digital elektronik dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari keikutsertaan dalam tebak-tebakan naik turunnya grafik candle mata uang atau komoditasi lainnya yang dipasang atau ditebak, namun tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian ;
- Bahwa kegiatan aplikasi Trading tidak hanya menawarkan atau menjanjikan keuntungan dan mendapatkan uang yang banyak tetapi melihat esensinya juga bisa mengalami kerugian, untung dan rugi dalam dunia trading adalah menjadi resiko para trader, karena ketika para trader memasuki apikasi-

Halaman 320 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi trading yang ada untuk mendaftar, maka akan ada perjanjian persetujuan peserta untuk mengikuti trading tersebut dengan setuju menerima resiko untuk rugi, baru bisa masuk dan diterima bergabung dalam aplikasi tersebut ;

- Bahwa dari berbagai aplikasi trading ternyata terdakwa lebih tertarik dengan aplikasi Trading Binomo ;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan aplikasi Binomo dan menjadi affliator, dimana seorang affliator mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi yaitu persentase dari bagi hasil klien afiliasi yang juga berarti persentase dari bagian pendapatan;
- Bahwa Terdakwa mendaftar menjadi affliator menggunakan email indra.kenz88@gmail.com ke website <http://www.binpartner.com>, lalu pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/?a=31ed1829ebf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id>, Terdakwa menggunakan link referral tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada aplikasi Binomo, sehingga para pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa;--
- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan besar dengan menambah jumlah member melalui link referral Terdakwa, maka Terdakwa menawarkan permainan tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel youtube (<https://youtube.com/c/IndraKenz>), akun instagram (<https://www.instagram.com/indrakenz/>) dan telegram (<https://t.me/kursustradingidn>) dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel youtubanya, Terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau trading melalui aplikasi/website Binomo harus melalui link referral milik Terdakwa, yaitu <http://www.binomorupiah.com/id> yang terdapat pada deskripsi konten videonya dengan alasan agar dapat dibantu Terdakwa apabila member menghadapi masalah;-----
- Bahwa untuk meyakinkan calon member seolah-olah permainan Binomo adalah benar platform trading, Terdakwa mendirikan PT. Kursus Trading Indonesia, dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas untuk mengedukasi calon member mengenai trading Binomo. Dalam membuka kelas atau pelatihan mengenai trading Binomo tersebut, peserta kursus membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 321 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang dengan jangka waktu pertahun dan sampai awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang;-----

- Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Terdakwa dengan menggunakan laptopnya, membuat video dan mengunggah video tersebut melalui jaringan internet ke situs youtube dengan memberi judul "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link:<https://www.youtube.com/watch?v=pr6oL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEqb-&index=2>

melalui channel youtube milik Terdakwa yang bernama INDRA KESUMA dengan link <https://www.youtube.com/c/IndraKenz> dengan isi video diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 sampai dengan menit ke 1:50 sebagai berikut:-----

"buat temen-temen yang sudah terlanjur punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau kedepannya nanti ada masalah di akun temen-temen, penarikannya bermasalah lama atau segala macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga, free untuk masuk ke grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca di video sebelumnya, di deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus untuk temen-temen yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini";-----

Dengan transkrip suarapada menit ke 2:11 sampai dengan 2:50 sebagai berikut:

"oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih binomo sebagai platform binary option karna binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ Option ada Olymtrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya Binomo kenapa ya karena selain memang udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah

Halaman 322 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK, jadi udah paling aman dan terjamin ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya binomo ini juga sudah dari 2014 tapi resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun”;-----

- Bahwa setelah video tersebut diunggah oleh Terdakwa, maka semua orang yang memiliki jaringan internet dapat membuka dan menonton video unggahan Terdakwa di situs youtube;-----
- Bahwa Terdakwa melalui videonya tersebut telah menyebarkan cara menggunakan Binomo sebagai permainan yang bersifat tebak-tebakan, apakah harga suatu komoditas naik atau turun dan bersifat untung-untungan, karena jika tebakkan benar, maka pemain akan menerima uang keuntungan dan sebaliknya jika tebakkan salah, maka pemain akan kehilangan seluruh uang taruhannya;-----
- Bahwa Terdakwa dalam channel youtube dan instagramnya selalu menunjukkan kekayaan dan gaya hidup mewah, Terdakwa juga mengajarkan dan meyakinkan bahwa permainan Binomo aman dan menguntungkan serta menjanjikan keuntungan 80% sampai dengan 85% bila pemain berhasil menebak nilai komoditas yang terdapat di Binomo akan naik atau turun sehingga orang tertarik untuk melakukan trading Binomo dan akhirnya mendaftar melalui link referral INDRA KESUMA alias INDRA KENZ dengan link <http://www.binomorupiah.com/iddan> untuk dapat mengikuti permainan Binomo tersebut para calon member harus menandatangani sejumlah uang yaitu dengan cara sebagai berikut:-----
 - a. Klik ikon seperti dompet pada aplikasi atau web Binomo;-----
 - b. Pilih metode pembayaran – setorkan dana (contoh: virtual account, dana, qris, dll);-----
 - Virtual Account (VA) a.n. PT. ANTARES PAYMENT METHOD (HANYA JUDUL) DI BANK BNI YANG TERDAFTAR UNTUK KEPENTINGAN PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER;-----
 - 988 0080 0864 94666;-----
 - 988 0080 0866 60064;-----
 - Virtual Account (VA) A.N. DHASASTRA-D21092024015901 di Bank BNI untuk kepentingan PT. DHASASTRA MONEY TRANSFER dengan Nomor VA 9880080083445783;-----

Halaman 323 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening pribadi A.N. SUNARI di Bank MANDIRI No 1090018194126;-

- Rekening pribadi A.N. HERLINA di Bank MANDIRI No 1090018508929;-

c. Masukkan jumlah yang akan dideposit (minimal Rp. 140.000,-);-----

d. Masukkan Informasi tambahan (berupa nama depan dan belakang);-----

e. Pilih deposit;-----

f. Pilih bank yang akan digunakan (klik BCA, Mandiri Internet Banking, BNI Internet Banking, Bank BRI Internet Banking, Permata Bank, Bank Sampoerna, dan Bank Sinarmas);-----

Sedangkan apabila pemain ingin melakukan penarikan (withdraw) dari saldo akun permainan Binomo dapat dilakukan dengan memilih saluran sebagai berikut :-----

a. Klik ikon seperti dompet;-----

b. Pilih tarik dana;-----

c. Pilih metode withdraw kemana;-----

- BANK MANDIRI A.N ALDI TRIYANDA 1090018528471;-----

- BANK MANDIRI A.N MELYSA1090018195099;-----

- BANK MANDIRI A.N. EKA CIPTA WIJAYA1090018195156;-----

- BANK MANDIRI A.N. IDRA SURYA Z 1090017921073;-----

- PT. DHASASTRA;-----

- PT. INTRAJASA TEKNOSOLUSI;-----

- KOALA FIRST DLL;-----

- Bahwa terdapat member yang belajar trading sendiri dengan mengikuti petunjuk teknik dari konten Terdakwa dan ada juga yang mengikuti kursus trading milik Terdakwa dengan membayar biaya kursus;-----

- Bahwacalon member yang mendaftar melalui link referral Terdakwa tersebut selanjutnya masuk ke dalam grup telegram milik Terdakwa dengan link <https://t.me/kursustradingidn> dan nama grup telegram "Chanel Trading Indra Kesuma Official", dimana Terdakwa selalu menjaga antusiasme member agar tetap tertarik untuk menambah deposit pada akun Binomo dengan cara

Halaman 324 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tips atau cara trading agar menang dan memberikan aba-aba untuk melaksanakan permainan Binomo secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah "trading bareng atau trabar". Pada saat trabar tersebut Terdakwa akan memandu kapan harus memulai permainan serta komoditas apa yang akan dimainkan, namun ternyata para pemain tersebut tetap saja sering mengalami kekalahan;

- Bahwa Para Saksi Pelapor menjadi member terdakwa dalam dalam akun referral Binomonya dan melakukan permainan tebak-tebakan berdasarkan fluktuatif data mata uang atau komoditas lain yang tidak nyata hanya berdasarkan data fluktuatif tersebut dan jika tebakannya benar maka akan memperoleh keuntungan sebesar 80 % sedangkan jika tebakannya salah akan rugi seluruh nilai uang yang di pasang ;
- Bahwa Para saksi Pelapor adalah sama seperti Terdakwa, juga sebagai Trader yang pernah melibatkan diri dalam aplikasi trading online lainnya sebelum mengikuti Trading Binomo dan berafiliasi dengan akun referral Binomo Terdakwa atau menjadi member Terdakwa ;
- Bahwaatas keikutsertaan para saksi sebagai member Terdakwa pada permainan Binomo tersebut telah membuat Terdakwa selaku affiliator mendapatkan keuntungan baik pada saat para pemain mengalami kemenangan maupun pada saat para pemain mengalami kekalahan dengan skema sebagai berikut :

Persentase untuk rencana dasar dihitung secara otomatis pada menit pertama bulan kalender berdasarkan pada angka untuk bulan sebelumnya sesuai dengan tarif berikut:

- Link kode affiliate atau affiliator;
- Id para trader yang masuk melalui link referal;
- Jumlah deposit yang dilakukan trader dan berapa kali trader melakukan deposit;
- Akumulasi transaksi trader yang mengikuti link referal seorang affiliator;
- Profit trader yang mengikuti link referal;

Halaman 325 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saldo trader yang mengikuti link referal;-----
- g. Jumlah pendapatan selaku affiliator;-----
- a) 50% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien tidak lebih dari 20, atau jika jumlah total semua deposit sama dengan 1.000 dolar AS;-----
- b) 52,5% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah 21 hingga 50, atau jika jumlah total semua deposit adalah 1.000,01 hingga 5.000 dolar AS;-----
- c) 55% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Klien Afiliasi adalah dari 51 hingga 150, atau jika jumlah total semua deposit adalah 5.000,01 hingga 10.000 dolar AS;-----
- d) 60% dari Bagi Hasil, jika jumlah deposit Afiliasi Klien adalah 151 hingga 300, atau jika jumlah total semua deposit adalah dari 10.000,01 hingga 20.000 dolar AS;-----
- e) 70% dari Bagi Hasil, jika jumlah setoran Afiliasi Klien adalah 601 ke atas, atau jika jumlah total semua deposit adalah 30.000,01 dolar AS ke atas;-

Keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas keikutsertaan para pemain pada permainan Binomo tersebut selanjutnya dicairkan Terdakwa ke beberapa rekening milik Terdakwa melalui beberapa Virtual Account Payment Gateway dan juga dicairkan melalui pembelian asset digital crypto seperti Bitcoin yang disimpan oleh Terdakwa pada akun Indodax milik Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan trading yang rendah dari masyarakat, serta Terdakwa memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan seolah-olah para member sedang trading padahal kenyataannya kegiatan Binomo belum legal dan resmi di Indonesia karena belum mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).;
- Bahwa terdapat banyak member yang mengalami kerugian akibat trading Binomo yang dipublikasikan Terdakwa. Adapun member yang menjadi saksi di persidangan antara lain: saksi MARU NAZARA, saksi FIKA AFELA, saksi

Halaman 326 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI NURSYAMSI, saksi M. RIZKI, saksi RIAN HIDAYAT HASIBUAN, saksi ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S, saksi GALIH SAVITRI, saksi SYAHRUL GUNAWAN, saksi HEZRON, saksi MAHENDR PRASETYA, saksi ARIF ABDULLAH, saksi EDWIN KURNIAWAN, saksi LISTIA NURSAPITRI, saksi HENDRA GUNAWAN, saksi ERIK DUANA PARABEAN, saksi INDAH PRAMITHA, saksi ROFIK TRIMULYO, saksi NOVA MAELA ZULKARNAEN, saksi BAGUS KATON, saksi OKKI DWI ARDIANSAH, saksi MONICA CHRISTY MUAYA, saksi RAFDIANSYAH, saksi MOH MAHFUD, saksi AHMAD FARISKA, saksi LEO CHANDRA, saksi MUHAMAD SETIAWAN PERMANA ST, saksi INTAN AISTYAWATI, saksi MARYANTO SH, saksi YUYUN YUNINGSIH, saksi IVAN LIANDY, saksi RIGUS JHONIAWAN, saksi AGUS KURNIAWAN, saksi YUDIK TRI PRESETYA, saksi MUHAMAD IBNU SOFYAN, saksi MOCH ABDUH AZHAR, saksi SHIDQI RAZAN, saksi HUSNUL FIKRI, saksi GENTUR RATIH AYU WIDARI SE, saksi JIMMY, saksi LEGIYONO, saksi RAFLIFAT HURRHMAN, saksi RENALDY, saksi VINA SOFIANTI, saksi AMY NATALIA, dan saksi AGUNG NURYANTO dengan perkiraan total jumlah kerugian sebesar Rp.83.365.707.894,-;-----

- Bahwa Terdakwa melalui video pada channel youtubnya juga telah menyebarkan berita yang menyesatkan, karena mengatakan Binomo adalah kegiatan trading padahal Binomo tidak termasuk kegiatan trading karena tidak memperjualbelikan komoditas apapun, namun hanya melakukan prediksi dari pergerakan harga komoditas yang ternyata dimanipulasi dan tidak sesuai dengan pergerakan yang sebenarnya untuk menguntungkan pihak bandar atau pemilik aplikasi Binomo;-----
- Bahwa hasil keuntungan trading Binomo yang diperoleh oleh Terdakwa digunakan untuk:-----
 1. Terdakwa membeli sejumlah aset berupa rumah dan tanah dengan rincian sebagai berikut:-----
 - 1) Rumah CEMARA Jl. Cemara Asri Seroja No. 2, Kec. Percut Seituan Deliserdang, Sumatra Utara yang di atas namakan adik Terdakwa(NATHANIA KESUMA);-----
 - 2) Tanah SUTRA NARADA Jl. Sutra Utama Cluster Sutera Narada I, Kel. Pakulonon, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Halaman 327 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di atas namakan pacar Terdakwa VANESSA KHONG sebesar Rp.7.780.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);-
- 3) Rumah di Jl. Bilal Ujung No. 219 di sudut Gg. Bima Kel. Pulo Brayen Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan;-----
 - 4) Rumah Jl. Cemara Asri Jl. Blueberry No. 88i Kec. Percut seituan Kab. Deliserdang Medan Sumatra Utara yang di atas namakan Terdakwa;---
2. Terdakwa melakukan pembelian sejumlah barang mewah berupa mobil dan jam tangan mewah dengan rinciannya adalah sebagai berikut:-----
- 1) Pembelian 1 (satu) unit mobil sedan merek tesla model 3 warna biru;---
 - 2) Pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk ferrari type california 4X2 AT tahun 2012 warna merahdengan nilai sekitar Rp. 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
 - 3) Jam tangan merk patekphilippe 5712/1A-001 - 3174751nautilus power reserve, steel, bracelet,dated 19 Agustus 2008 dengan harga Rp 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0121/024tanggal 07 Januari 2021;-----
 - 4) Jam tangan merk audemars piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, steel, blue dial, bracelet, dated 29 November 2018 dengan harga Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0121/029 tanggal 09 Januari 2021;-----
 - 5) Jam tangan merkpatek philippe 5726/1A-001 - 7207752 nautilus annual calendar, steel, black dial, bracelet,dated 1 Mei 2019 dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0221/016 tanggal 04 Februari 2021;-----
 - 6) Jam tangan merkrichard mille RM 30 – 1408 automatic power reserve NTPT boutique lmtd 50/50,dated 2 Desember 2016 dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021;-----
 - 7) Jam tangan merk richard mille RM 055 -766 mechanical Ti-TiC all grey lmtd 087/100,dated 13 September 2016 dengan harga Rp.5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0421/006tanggal 03 April 2021;-----

Halaman 328 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Jam tangan merk rolex 178271-00 – 012V3074datejust 31mm, st/rg, pink roman dial, jubilee bracelet,dated 20 Desember 2014 dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021;-----
 - 9) Jam tangan merk richard mille RM 011-FM – AO 4617chrono CA WG NTPT korea lmtd 18/50,dated 22 Maret 2016 dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0421/081tanggal 27 April 2021;-----
 - 10) Jam tangan merkrolex 116710BLNR – 7P965793 GMT master II steel batman,dated 16 Juni 2017 dengan harga Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) invoice No. INV/01/0921/013tanggal 02 September 2021;-----
 - 11) Jam tangan merk Rolex 116508-00-G730Y631daytona YG, green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019 dengan harga Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) invoice No. INV/01/0921/019tanggal 03 September 2021;-----
 - 12) Jam tangan merk richard mille RM 035-02-738automatic FQ TPT Rafael Nadal,dated 27 Desember 2018 dengan harga Rp. 5.590.000.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) invoice No. INV/01/1121/066tanggal 11 November 2021;-----
 - 13) Jam tangan Rolex 126613LB – EG008734 Sub date st/yg, Blue dial Dated 13 Desember 2020 dengan harga Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) invoice No. INV/01/0122/128tanggal 19 Januari 2022;-----
3. Terdakwa mentransferuang ke beberapa rekening dengan rincian sebagai berikut:-----
- 1) Dikirimkan kepada SUYANTI (Ibu Tersangka) ke rekening nomor 8235000551 dengan total sebesar Rp.1.043.117.664,-;-----
 - 2) Dikirimkan kepada LIE HOCK SUN (Bapak Tersangka) ke rekening nomor 8645178030 dengan total sebesar Rp.528.045.644,-;-----

Halaman 329 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dikirimkan kepada NATHANIA KESUMA (Adik Tersangka) ke beberapa nomor rekening dengan total sebesar Rp.9.443.436.055,-;-----
 - 4) Dikirimkan kepada VANESSA KHONG (Pacar INDRA KESUMA) ke beberapa nomor rekening dengan total sebesar Rp.1.177.035.554,-;----
 - 5) Dikirimkan kepada RUDIYANTO PEI (ayah VANESSA KHONG) ke rekening nomor 6042679999 dan rekening nomor 6040999777 dengan total sebesar Rp.1.583.000.000,-;-----
 - 6) Dikirimkan kepada EDRIC (kakak VANESSA KHONG) ke rekening nomor 8831119594 dan rekening nomor 8831119594 dengan total sebesar Rp.835.000.000,-;-----
 - 7) Dikirimkan kepada RUDIYANTO PEI (ayah VANESSA KHONG) sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui rekening Vanesa Khoong kemudian ditarik tunai oleh Vanessa Khong yang kemudian diserahkan kepada saksi Rudiyanto Pey;-----
 - 8) Dikirimkan kepada Wiky Mandara Nurhalim sebesar Rp.308.100.000.- (tiga ratus delapan juta seratus ribu rupiah);-----
 - 9) Terdakwa juga mengirimkan uang kepada Fakar Suhartami Pratama sebesar Rp. 1.919.069.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam puluh sembilan ribu);-----
 - 10) Terdakwa mengirimkan uang kepada PT. Kursus Trading Indonesia sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----
 - 11) Terdakwa mengirimkan uang kepada PT. BOTX TECHNOLOGY INDONESIA sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa kerugian yang dialami para member/trader adalah sebagai berikut:-----

NO	NAMA TRADER	KERUGIAN (Rp)
1	MARU NAZARA	437.902.181
2	FIKA AFELA	530.433.081
3	FIKRI NURSYAMSI	418.063.140

Halaman 330 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	M. RIZKI	1.832.500.266
5	RIAN HIDAYAT HASIBUAN	273.470.000
6	ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S	21.215.405
7	SYAHRUL GUNAWAN	75.784.000
8	EDWIN KURNIAWAN	945.280.283
9	LISTIA NURSAPITRI	54.324.841
10	ERIK DUANA PARABEAN	164.000.000
11	INDAH PRAMITHA	28.840.054.040
12	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
13	OKKI DWI ARDIANSAH	127.785.000
14	ROFIK TRIMULYO	181.913.414
15	BAGUS KATON	475.827.900
16	RAFDIYANSAH	180.966.000
17	AHMAD FARISKA	9.500.000
18	LEO CHANDRA	874.377.752
19	MUHAMAD SETIAWAN PERMANA, ST	869.079.631
20	MOH MAHFUD	322.850.000
21	MONICA CHRISTY MUAYA	114.000.000
22	IVAN LIANDY	7.189.300
23	INTAN AISTYAWATI	24.941.000
24	YUYUN YUNINGSIH	26.124.921
25	MARYANTO, S.H.	425.517.731
26	ALFI SUKRI	244.228.352
27	AMALIA SRIWIDAYANTI	899.336.881
28	DESTI AMBARWATI	125.000.000
29	GUSTI PRIADHA HERYADI	112.000.000
30	MUSTAQIM	1.500.000.000
31	OKDA ARDANA PRISTIANTORO	116.126.427
32	RENALDY	589.687.319
33	GENTUR RATIH AYU WIDARI	930.348.649
34	JIMMY	9.710.000
35	DENI RUSWANDI	468.802.000
36	YAKUB	5.677.262
37	SEPTIAN PRATAMA	21.190.000
38	HERU TRIYANTA	142.942.768
39	RISKA AMALIA ULFAH	1.211.683.000
40	WISNU WAHYUDI	250.000.000
41	SURHAN RAIS	6.710.000
42	YOUSHA ARDHILANDA	916.183.000
43	ELSA MIRANTIKA	419.712.000
44	BAYU MUHARMANSYAH	174.633.180
45	ZULFATRI	18.082.000
46	EMMANUEL	183.852.200
47	STEVANO GARY MOKLU	45.740.000
48	HADIYATULLAH	69.332.330
49	FAHROUGI ANDRIANI	382.261.065
50	ANDI NURMANSYAH N M	520.898.000
51	RAFLI NURRAHMAN	13.134.379
52	BILLY CLISMAN	76.480.000
53	RIO RIPALDO	49.835.938
54	HERLINA	31.158.390
55	FERRY HERIADI	24.570.000
56	EKO PARISTA	87.875.500
57	ARIIQ AGUSTIAN NUROCHMAN	4.958.453
58	CHRIS HENKY EKA SAPUTRA	84.106.024
59	RONI KRISTIAN RAJAGUKGUK	703.623.392

Halaman 331 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	MUHAMMAD KANZI DAROINI	6.114.143.638
61	MARCO FERGIANTO	85.122.189
62	GORIS BAHTIAR	200.000.000
63	ASHIF BAHRUDIN	123.785.363
64	MARLEN HERLOFINA BUKANG	13.109.869
65	LINA PARLINA	65.731.843
66	ROSMELIANA	197.012.162
67	HENDRA YUHANA	125.750.000
68	DEVIN HIBATULLAH	123.267.000
69	VINCENT TIMOTHY DJAJA	230.873.906
70	DELI PURWANTO	30.597.000
71	ABRAM NATANAEL	448.290.826
72	AMY NATALIA	258.527.001
73	DICKY RIVALDY TUMANGGOR	443.094.000
74	IRVAN AFANDI MUKTAR	43.682.000
75	AGUNG NURYANTO	332.851.233
76	MUHAMMAD NUR HAMADA	25.747.000
77	IDEN BASUNI	14.225.518
78	MARLINA SEPTYANA SOEHERMAN	71.800.000
79	HERU RUDIATNA	214.687.240
80	MUHAMMAD FARHAN	44.758.086
81	NAFISAH NOPIANTI	19.425.359
82	FUFUNG JULIANTORO	408.915.133
83	HERMANTO	19.677.091
84	DIKI WAHYUDI	36.468.000
85	LENNY MARYOSE	23.187.549
86	YUDRIK MAULANA	46.080.000
87	ZULKARNAIN ALAM	573.000.000
88	WILLIAM	123.297.000
89	CECEP DADIH NASRUDIN	51.320.000
90	ARI BAYU SASMITO	107.600.000
91	IRFAN DESEMBRI	22.300.460
92	I MADE ELING PUJANA	254.927.000
93	RAYNEER MERDEKA VALENTINO	23.502.730
94	KIKI FERNANDO SARAGIH	49.800.000
95	KRISTIAN PANDU NUGRAHA	88.560.000
96	IKHSAN HERIYANTO	41.098.367
97	DIMAS SEPTIANTO	47.151.188
98	RISMA CINTIANI	54.367.000
99	AGUS PURWOKO	50.000.000
100	BAGUS KATON	556.360.700
101	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
102	FAISAL	6.565.300.000
103	ROFIG TRIMULYO	181.913.414
104	RESDI DARUSLANI	178.126.000
105	DWI NUR HASAN ADKHA SHAM PUTRA	806.522.805
106	SABRINA WAHYUNI	261.561.640
107	IKHSAN HERIYANTO	585.479.304
108	HANDRO	154.880.000
109	MARCO TIMOTIUS GUNAWAN	898.500.000
110	WALPUTRADIANTO	181.350.000
111	YUAN PRIMA TARUNA	35.311.256
112	KIKI FITRIA	215.700.000
113	NESYA ARDIYANTI	1.479.289.000
114	LIAUW SUTI	117.418.903
115	IRSAN GUSFRIANTO	33.596.000

Halaman 332 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

116	RENALDI	275.233.074
117	FEDERICO FANDY	16.982.000
118	ZAKI ZAKARIA	103.180.000
119	IQBAL FAHLEVI	70.359.890
120	SELLY	78.809.000
121	BENHARD SAHAT TUA	26.377.980
122	BADRUS SOLEH	48.727.000
123	RIGUS JHONIAWAN	26.377.982
124	AGUS KURNIAWAN	5.978.000
125	YUDIK TRI PRASETYA	1.327.514.082
126	MUHAMMAD IBNU SOFYAN	15.929.452
127	MOCH ABDUH AZHAR FADILAH	1.424.884.603
128	SHIDQI RAZAN	263.858.464
129	HUSNUL FIKRI	115.361.000
130	VINA SOFIANTI (SEMARANG)	2.528.970.000
131	LEGIYONO	404.515.696
132	DENI RUSWANDI	468.802.000
133	PUTRI NAN SAKINAH	110.990.000
134	AHMAD AZHARI	314.612.802
135	HAFIFUDIN	40.318.000
136	SULISTYAWAN	137.925.922
137	MUHAMMAD ANGUNG SHOLIHUDDIN	204.355.471
138	MELIYATIN	8.872.000
139	JOVION CHENDY	135.233.000
140	THOMAS MARS SINAGA	32.558.220
141	CITRA YULIA	239.772.097
142	DEBORA NOVINA AMBARITA , S.PD	968.204.571
143	KHAIRUL AYU RAMADHAN	790.716.974
144	FANDY CHRIS WIJAYA	309.004.497
TOTAL		83.365.707.894

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif kumulatif, hal ini berarti Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan kesatu alternatif mana yang harus dibuktikan terlebih dahulu, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum, maka untuk itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu kedua dan dakwaan keduapertama Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 45A(1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Halaman 333 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "**setiap orang**";-----
2. Unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak**";-----
3. Unsur "**menyebarkan berita bohong dan menyesatkan**";-----
4. Unsur "**mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**";-----

Ad. 1 Unsur "**setiap orang**";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa INDRA KESUMA AIs INDRA KENZ**, dimana pada awal persidangan **Terdakwa** telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan **Terdakwa** tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, **Terdakwa INDRA KESUMA AIs INDRA KENZ** adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadapkan sebagai **Terdakwa** di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, **Terdakwa** mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, **Terdakwa** dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan **Terdakwa** di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas diri **Terdakwa**;-----

Halaman 334 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak”**;-----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens”, yaitu pelaku harus menghendaki (willen) dan mengerti (wetens) akan akibat daripada perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak ada legalitasnya untuk melakukan suatu perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa dalam media sosial youtube, instagram, dan telegram telah mempromosikan serta memberikan edukasi (pelatihan) trading Binomo;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli trading yang bersertifikat resmi, sehingga ia tidak memiliki kompetensi membuka PT. Kursus Trading Indonesia, karena kursus tersebut tidak terdaftar sebagai Pialang Berjangka Komoditi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan promosi, atau iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang perdagangan berjangka komoditi, sebagaimana Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor :
83/BAPPEBTI/Per/06/2010;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan pelatihan trading yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dari BAPPEBTI dan mengedukasi demi keuntungannya sendiri, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad. 3 Unsur **“menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”**;-----

Menimbang, bahwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah merupakan keadaan memperluas pemberitahuan/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu, sehingga diketahui oleh umum/orang banyak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melalui channel youtubena (link
Halaman 335 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.youtube.com/c/IndraKenz> pada tanggal 20 September 2019, mengunggah konten video berjudul "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" (link <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEqb-&index=2>)

dengan isi video diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 sampai dengan menit ke 1:50 sebagai berikut:-----

"buat temen-temen yang sudah terlanjur punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau kedepannya nanti ada masalah di akun temen-temen, penarikannya bermasalah lama atau segala macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga, free untuk masuk ke grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca di video sebelumnya, di deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus untuk temen-temen yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini";-----

Dengan transkrip suarapada menit ke 2:11 sampai dengan 2:50 sebagai berikut:

"oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih binomo sebagai platform binary option karna binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ Option ada Olymptrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya Binomo kenapa ya karena selain memang udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah paling aman dan terjamin ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya binomo ini juga sudah dari 2014 tapi resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun";-----

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan calon member seolah-olah permainan Binomo adalah benar platform trading, Terdakwa mendirikan PT. Kursus Trading Indonesia, dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas untuk mengedukasi calon member mengenai trading Binomo.

Halaman 336 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membuka kelas atau pelatihan mengenai trading Binomo tersebut, peserta kursus membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang dengan jangka waktu pertahun dan sampai awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang tergabung dalam grup telegram Terdakwa (link <https://t.me/kursustradingidn>);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui video youtube, instagram, dan telegram mengajarkan/mengedukasi kepada para trader/saksi-saksi, bagaimana cara bermain trader Binomo menggunakan teknik golden moment, follow the tren, kompensasi 2,5x, money management, dll;-----

Menimbang, bahwa banyak video-video diunggah oleh Terdakwa lewat youtube, instagram, dan telegram, maka semua orang yang memiliki jaringan internet dapat membuka dan menonton video unggahan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan lewat video youtube mengatakan trading Binomo dengan 1 menit mendapat 3 juta apabila menggunakan link referralnya dan mengatakan bahwa Binomo telah legal di Indonesia, serta apabila mengikuti link referral afliator Terdakwa, maka dapat dibantu dalam kekalahan trader, dan apabila mengikuti teknik-teknik yang diajarkan Terdakwa dalam edukasinya tentang trading Binomo, maka para trader/saksi-saksi akan menang dan menghasilkan keuntungan yang banyak adalah cerita bohong atau tidak sesuai dengan fakta, karena para trader yang sudah mengikuti apa yang dikatakan Terdakwa tetap merugi bahkan makin merugi, sehingga unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 4 Unsur“mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”;-

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan;-----

Halaman 337 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Saksi Pelapor sebagai para trader antara lain saksi Maru Nazara, saksi M. Rizki, saksi M. Abduh, saksi Hendra Gunawan, saksi Edwin Kurniawan, saksi Roby Suprpto Xaverius, saksi Bagus Katon, saksi Syahrul Gunawan, dan saksi Moh Mahfud dan saksi-saksilainnya, pertama-tama mendaftarkan akun pada website Binomo, selanjutnya mengisi alamat email dan membuat password akun serta mendaftarkan rekening untuk mendeposit dan menerima withdraw, setelah itu menyetujui Persyaratan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi sebagai ketentuan umum untuk membuat akun Binomo, kemudian setelah email di verifikasi, maka para trader dapat memainkan trading Binomo melalui media elektroniknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa para trader antara lain saksi Maru Nazara, saksi M. Rizki, saksi M. Abduh, saksi Hendra Gunawan, saksi Edwin Kurniawan, saksi Roby Suprpto Xaverius, saksi Bagus Katon, saksi Syahrul Gunawan, dan saksi Moh Mahfud dan saksi-saksi lainnya adalah konsumen yang mengisi data diri untuk mendaftar akun menggunakan link referral Terdakwa melalui website Binomo;-----

Menimbang, bahwa para saksi pelapor sebagai para trader yang mengikutsertakan diri dalam akun referral terdakwa dianggap sebagai konsumen pada akun referral terdakwa tersebut dan dalam permainan tersebut para trader lebih banyak mengalami kerugian dari pada keuntungan ;

Menimbang, bahwa daftar kerugian konsumen Binomo yang memakai link referral Terdakwa antara lain adalah :-----

NO	NAMA TRADER	KERUGIAN (Rp)
1	MARU NAZARA	437.902.181
2	FIKA AFELA	530.433.081
3	FIKRI NURSYAMSI	418.063.140
4	M. RIZKI	1.832.500.266
5	RIAN HIDAYAT HASIBUAN	273.470.000
6	ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S	21.215.405
7	SYAHRUL GUNAWAN	75.784.000

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	EDWIN KURNIAWAN	945.280.283
9	LISTIA NURSAPITRI	54.324.841
10	ERIK DUANA PARABEAN	164.000.000
11	INDAH PRAMITHA	28.840.054.040
12	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
13	OKKI DWI ARDIANSAH	127.785.000
14	ROFIK TRIMULYO	181.913.414
15	BAGUS KATON	475.827.900
16	RAFDIYANSAH	180.966.000
17	AHMAD FARISKA	9.500.000
18	LEO CHANDRA	874.377.752
19	MUHAMAD SETIAWAN PERMANA, ST	869.079.631
20	MOH MAHFUD	322.850.000
21	MONICA CHRISTY MUAYA	114.000.000
22	IVAN LIANDY	7.189.300
23	INTAN AISTYAWATI	24.941.000
24	YUYUN YUNINGSIH	26.124.921
25	MARYANTO, S.H.	425.517.731
26	ALFI SUKRI	244.228.352
27	AMALIA SRIWIDAYANTI	899.336.881
28	DESTI AMBARWATI	125.000.000
29	GUSTI PRIADHA HERYADI	112.000.000
30	MUSTAQIM	1.500.000.000
31	OKDA ARDANA PRISTIANTORO	116.126.427
32	RENALDY	589.687.319
33	GENTUR RATIH AYU WIDARI	930.348.649
34	JIMMY	9.710.000
35	DENI RUSWANDI	468.802.000
36	YAKUB	5.677.262
37	SEPTIAN PRATAMA	21.190.000
38	HERU TRIYANTA	142.942.768
39	RISKA AMALIA ULFAH	1.211.683.000
40	WISNU WAHYUDI	250.000.000
41	SURHAN RAIS	6.710.000
42	YOUSHA ARDHILANDA	916.183.000
43	ELSA MIRANTIKA	419.712.000
44	BAYU MUHARMANSYAH	174.633.180
45	ZULFATRI	18.082.000
46	EMMANUEL	183.852.200
47	STEVANO GARY MOKLU	45.740.000
48	HADIYATULLAH	69.332.330
49	FAHROUGI ANDRIANI	382.261.065
50	ANDI NURMANSYAH N M	520.898.000
51	RAFLI NURRAHMAN	13.134.379
52	BILLY CLISMAN	76.480.000
53	RIO RIPALDO	49.835.938
54	HERLINA	31.158.390
55	FERRY HERIADI	24.570.000
56	EKO PARISTA	87.875.500
57	ARIQ AGUSTIAN NUROCHMAN	4.958.453
58	CHRIS HENKY EKA SAPUTRA	84.106.024
59	RONI KRISTIAN RAJAGUKGUK	703.623.392
60	MUHAMMAD KANZI DAROINI	6.114.143.638
61	MARCO FERGIANTO	85.122.189
62	GORIS BAHTIAR	200.000.000
63	ASHIF BAHRUDIN	123.785.363

Halaman 339 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	MARLEN HERLOFINA BUKANG	13.109.869
65	LINA PARLINA	65.731.843
66	ROSMELIANA	197.012.162
67	HENDRA YUHANA	125.750.000
68	DEVIN HIBATULLAH	123.267.000
69	VINCENT TIMOTHY DJAJA	230.873.906
70	DELI PURWANTO	30.597.000
71	ABRAM NATANAEL	448.290.826
72	AMY NATALIA	258.527.001
73	DICKY RIVALDY TUMANGGOR	443.094.000
74	IRVAN AFANDI MUKTAR	43.682.000
75	AGUNG NURYANTO	332.851.233
76	MUHAMMAD NUR HAMADA	25.747.000
77	IDEN BASUNI	14.225.518
78	MARLINA SEPTYANA SOEHERMAN	71.800.000
79	HERU RUDIATNA	214.687.240
80	MUHAMMAD FARHAN	44.758.086
81	NAFISAH NOPIANTI	19.425.359
82	FUFUNG JULIANTORO	408.915.133
83	HERMANTO	19.677.091
84	DIKI WAHYUDI	36.468.000
85	LENNY MARYOSE	23.187.549
86	YUDRIK MAULANA	46.080.000
87	ZULKARNAIN ALAM	573.000.000
88	WILLIAM	123.297.000
89	CECEP DADIH NASRUDIN	51.320.000
90	ARI BAYU SASMITO	107.600.000
91	IRFAN DESEMBRI	22.300.460
92	I MADE ELING PUJANA	254.927.000
93	RAYNEER MERDEKA VALENTINO	23.502.730
94	KIKI FERNANDO SARAGIH	49.800.000
95	KRISTIAN PANDU NUGRAHA	88.560.000
96	IKHSAN HERIYANTO	41.098.367
97	DIMAS SEPTIANTO	47.151.188
98	RISMA CINTIANI	54.367.000
99	AGUS PURWOKO	50.000.000
100	BAGUS KATON	556.360.700
101	NOVA MAELA ZULKARNAEN	64.340.000
102	FAISAL	6.565.300.000
103	ROFIG TRIMULYO	181.913.414
104	RESDI DARUSLANI	178.126.000
105	DWI NUR HASAN ADKHA SHAM PUTRA	806.522.805
106	SABRINA WAHYUNI	261.561.640
107	IKHSAN HERIYANTO	585.479.304
108	HANDRO	154.880.000
109	MARCO TIMOTIUS GUNAWAN	898.500.000
110	WALPUTRADIANTO	181.350.000
111	YUAN PRIMA TARUNA	35.311.256
112	KIKI FITRIA	215.700.000
113	NESYA ARDIYANTI	1.479.289.000
114	LIAUW SUTI	117.418.903
115	IRSAN GUSFRIANTO	33.596.000
116	RENALDI	275.233.074
117	FEDERICO FANDY	16.982.000
118	ZAKI ZAKARIA	103.180.000
119	IQBAL FAHLEVI	70.359.890

Halaman 340 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

120	SELLY	78.809.000
121	BENHARD SAHAT TUA	26.377.980
122	BADRUS SOLEH	48.727.000
123	RIGUS JHONIAWAN	26.377.982
124	AGUS KURNIAWAN	5.978.000
125	YUDIK TRI PRASETYA	1.327.514.082
126	MUHAMMAD IBNU SOFYAN	15.929.452
127	MOCH ABDUH AZHAR FADILAH	1.424.884.603
128	SHIDQI RAZAN	263.858.464
129	HUSNUL FIKRI	115.361.000
130	VINA SOFIANTI (SEMARANG)	2.528.970.000
131	LEGIYONO	404.515.696
132	DENI RUSWANDI	468.802.000
133	PUTRI NAN SAKINAH	110.990.000
134	AHMAD AZHARI	314.612.802
135	HAFIFUDIN	40.318.000
136	SULISTYAWAN	137.925.922
137	MUHAMMAD ANGUNG SHOLIHUDDIN	204.355.471
138	MELIYATIN	8.872.000
139	JOVION CHENDY	135.233.000
140	THOMAS MARS SINAGA	32.558.220
141	CITRA YULIA	239.772.097
142	DEBORA NOVINA AMBARITA , S.PD	968.204.571
143	KHAIRUL AYU RAMADHAN	790.716.974
144	FANDY CHRIS WIJAYA	309.004.497
TOTAL		83.365.707.894

Menimbang, bahwa konsumen Binomo yang memakai link referral Terdakwa yang melapor dalam perkara ini adalah sebanyak 144 orang dengan kerugian kurang lebih Rp. 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Saksi Pelapor sebagai Para Trader dalam keikutsertaannya sebagai konsumen dalam akun referral terdakwa di Binomo dengan mengharapkan keuntungan berdasarkan tebak-tebakan data naik turunnya grafik perdagangan uang tersebut ternyata mengalami kerugian akibat komoditas Binomo yang merupakan aplikasi yang belum mendapat izin dari Bappepti yang aplikasinya sudah diblokir oleh Bappepti karena dianggap sebagai aplikasi permainan untung-untungan atau judi, jadi dalam hal ini kerugian para trader adalah kerugian konsumen dalam perjudian aplikasi referral Binomo, maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “**setiap orang**”;-----
2. Unsur “**menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan**”;-----
3. Unsur “**yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**”;-----
4. Unsur “**dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**”;-----

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” tidak perlu lagi diulangi pembuktiannya, karena sudah dinyatakan terbukti pada saat pembuktian dakwaan kesatu;-----

Ad. 2 Unsur “**menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan**”;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti;-

Menimbang, bahwa unsur ini dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang aktif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah uang dengan cara mempengaruhi orang untuk menjadi trader dalam trading Binomo dimana Terdakwa sebagai afiliator tetap mendapat keuntungan dari permainan trading Binomo kalah atau menang para trader, yang mana di persidangan lebih kurang 144 orang trader telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.83.000.000.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga milair rupiah);-----

Menimbang, bahwa harta kekayaan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil trading Binomo telah digunakan Terdakwa untuk membeli sejumlah aset berupa rumah, tanah, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Terdakwa membeli sejumlah aset berupa rumah dan tanah dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1) Rumah CEMARA Jl. Cemara Asri Seroja No. 2, Kec. Percut Seituan Deliserdang, Sumatra Utara yang di atas namakan adik Terdakwa (NATHANIA KESUMA);-----
- 2) Tanah SUTRA NARADA Jl. Sutra Utama Cluster Sutera Narada I, Kel. Pakulon, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang di atas namakan pacar Terdakwa VANESSA KHONG sebesar Rp.7.780.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);-
- 3) Rumah di Jl. Bilal Ujung No. 219 di sudut Gg. Bima Kel. Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan;-----
- 4) Rumah Jl. Cemara Asri Jl. Blueberry No. 88i Kec. Percut seituan Kab. Deliserdang Medan Sumatra Utara yang di atas namakan Terdakwa;---

2. Terdakwa melakukan pembelian sejumlah barang mewah berupa mobil dan jam tangan mewah dengan rinciannya adalah sebagai berikut:-----

- 1) Pembelian 1 (satu) unit mobil sedan merek tesla model 3 warna biru;---
- 2) Pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk ferrari type california 4X2 AT tahun 2012 warna merah dengan nilai sekitar Rp. 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
- 3) Jam tangan merk patekphilippe 5712/1A-001 - 3174751nautilus power reserve, steel, bracelet,dated 19 Agustus 2008 dengan harga Rp 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0121/024 tanggal 07 Januari 2021;-----
- 4) Jam tangan merk audemars piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, steel, blue dial, bracelet, dated 29 November 2018 dengan harga Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0121/029 tanggal 09 Januari 2021;-----
- 5) Jam tangan merk patek philippe 5726/1A-001 - 7207752 nautilus annual calendar, steel, black dial, bracelet,dated 1 Mei 2019 dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) invoice

Halaman 343 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. WT-PTC/0221/016 tanggal 04 Februari 2021;-----
- 6) Jam tangan merk richard mille RM 30 – 1408 automatic power reserve NTPT boutique lmtd 50/50,dated 2 Desember 2016 dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021;-----
- 7) Jam tangan merk richard mille RM 055 -766 mechanical Ti-TiC all grey lmtd 087/100,dated 13 September 2016 dengan harga Rp.5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0421/006 tanggal 03 April 2021;-----
- 8) Jam tangan merk rolex 178271-00 – 012V3074 datejust 31mm, st/rg, pink roman dial, jubilee bracelet,dated 20 Desember 2014 dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021;-----
- 9) Jam tangan merk richard mille RM 011-FM – AO 4617 chrono CA WG NTPT korea lmtd 18/50,dated 22 Maret 2016 dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) invoice No. WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021;-----
- 10) Jam tangan merk rolex 116710BLNR – 7P965793 GMT master II steel batman,dated 16 Juni 2017 dengan harga Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) invoice No. INV/01/0921/013 tanggal 02 September 2021;-----
- 11) Jam tangan merk Rolex 116508-00-G730Y631 daytona YG, green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019 dengan harga Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) invoice No. INV/01/0921/019 tanggal 03 September 2021;-----
- 12) Jam tangan merk richard mille RM 035-02-738 automatic FQ TPT Rafael Nadal,dated 27 Desember 2018 dengan harga Rp. 5.590.000.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) invoice No. INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021;-----
- 13) Jam tangan Rolex 126613LB – EG008734 Sub date st/yg, Blue dial Dated 13 Desember 2020 dengan harga Rp.375.000.000,-(tiga ratus

Halaman 344 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah) invoice No. INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022;-----

3. Terdakwa mentransferuang ke beberapa rekening dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1) Dikirimkan kepada SUYANTI (Ibu Tersangka) ke rekening nomor 8235000551 dengan total sebesar Rp.1.043.117.664,-;-----
- 2) Dikirimkan kepada LIE HOCK SUN (Bapak Tersangka) ke rekening nomor 8645178030 dengan total sebesar Rp.528.045.644,-;-----
- 3) Dikirimkan kepada NATHANIA KESUMA (Adik Tersangka) ke beberapa nomor rekening dengan total sebesar Rp.9.443.436.055,-;-----
- 4) Dikirimkan kepada VANESSA KHONG (Pacar INDRA KESUMA) ke beberapa nomor rekening dengan total sebesar Rp.1.177.035.554,-;----
- 5) Dikirimkan kepada RUDIYANTO PEI (ayah VANESSA KHONG) ke rekening nomor 6042679999 dan rekening nomor 6040999777 dengan total sebesar Rp.1.583.000.000,-;-----
- 6) Dikirimkan kepada EDRIC (kakak VANESSA KHONG) ke rekening nomor 8831119594 dan rekening nomor 8831119594 dengan total sebesar Rp.835.000.000,-;-----
- 7) Dikirimkan kepada RUDIYANTO PEI (ayah VANESSA KHONG) sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui rekening Vanesa Khoong kemudian ditarik tunai oleh Vanessa Khong yang kemudian diserahkan kepada saksi Rudyanto Pey;-----
- 8) Dikirimkan kepada Wiky Mandara Nurhalim sebesar Rp.308.100.000,- (tiga ratus delapan juta seratus ribu rupiah);-----
- 9) Terdakwa juga mengirimkan uang kepada Fakar Suhartami Pratama sebesar Rp. 1.919.069.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam puluh sembilan ribu);-----

Halaman 345 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Terdakwa mengirimkan uang kepada PT. Kursus Trading Indonesia sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

11) Terdakwa mengirimkan uang kepada PT. BOTX TECHNOLOGY INDONESIA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menggunakan sejumlah uang hasil kejahatannya untuk membeli sejumlah asset berupa tanah dan bangunan, mobil, jam tangan mewah, serta melakukan transfer ke beberapa rekening, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;-----

Ad. 3 Unsur“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”;-----

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; **t. perjudian**; u. prostitusi;v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau **z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih** yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya 6 (enam)

Halaman 346 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pidana penjara, dimana dengan menyebarkan berita bohong oleh Terdakwa mendapatkan sejumlah uang baginya sebagai hasil dari trading Binomo yang melibatkan banyak orang, dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Ad. 4 Unsur "**dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa membeli rumah, mobil, jam tangan mewah, mentransfer sejumlah uang ke rekening orang adalah cara Terdakwa untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya, disamping itu Terdakwa juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk melakukan transaksi mata uang crypto di indodax seolah-olah didapatkannya dari hasil yang sah, adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan kesatu dan kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan :-----

- Bahwa tidak ada yang menyuruh/memaksa para trader/saksi-saksi korban Binomo untuk melihat konten Terdakwa mengenai Binomo di media sosial youtube, instagram, telegram milik Terdakwa, sepenuhnya dilakukan oleh para trader/saksi-saksi korban Binomo atas kemauan dan kesadaran diri mereka;-----

Halaman 347 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para trader/saksi-saksi korban Binomo belum pernah bertatap muka langsung dengan Terdakwa dan termotivasi dalam channel youtube Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk mengupload/mengunggah video dalam akun youtube, instagram, dan telegram mengenai Binomo berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahpahaman/kekeliruan atas legalitas Binomo di Indonesia adalah kesesatan fakta dan bukan merupakan berita bohong merupakan alasan penghapusan pidana sesuai dengan *adagium regula est facti vero ignoratiam non nocere* yang artinya kesesatan fakta dapat membebaskan seseorang dari hukuman;-----
- Bahwa adanya aktivitas deposit dan withdraw dikategorikan sebagai suatu yang legal dalam transaksi elektronik menurut Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., dan Ahli Dr. Eng. Herman Tolle, S.T., M.T., maka trader adalah konsumen yang mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Persyaratan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi adalah sah dan mengikat bagi Binomo selaku penyedia aplikasi perdagangan menjadi jasa broker investasi serta Binomo adalah entitas hukum yang sah di Indonesia dan mempunyai legal standing untuk mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima apa yang dituduhkan kepada Terdakwa menerima atau memperoleh persentase 70% dari seluruh total kerugian yang diderita oleh para trader/saksi korban Binomo/klien konsumen tersebut;-----
- Bahwa dalam penggabungan ganti kerugian sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum hasil dari kerugian yang diterima akan diserahkan kepada Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 Tanggal 21 September 2022

Halaman 348 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapan Notaris/PPAT Musa Muamarta, S.H., dan akta tersebut tidak pernah ditunjukkan di persidangan untuk diperiksa legal standingnya, sehingga tidak diketahui siapa dan jabatan apa yang berhak untuk mewakili dan bertindak sah atas nama perkumpulan tersebut;-----

- Bahwa seharusnya Binomo juga ditarik pula menjadi pihak yang turut dituntut (digugat)/Tergugat atau setidaknya tidaknya menjadi pihak Turut Tergugat, maka gugatan/permohonan saksi korban mengandung cacat plurium litis consortium dan penggabungan ganti kerugian tersebut menjadi tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya/replik, pada pokoknya mengatakan bahwa nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya, pada pokoknya mengatakan :-----

- Bahwa Terdakwa menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penuntut Umum dalam repliknya;-----
- Bahwa Terdakwa tetap pada nota pembelaan/pledoi yang telah disampaikan;-----

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan/replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :-----

-
- Bahwa karena seluruh unsur dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil para trader dengan berfoya-foya dan hidup mewah;-----
- Bahwa Terdakwa mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para trader trading Binomo di Indonesia;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada para trader yang mengalami kerugian;-----
- Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi dikarenakan keikutsertaan dari para trader yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras;-----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, hartanya telah dilakukan penyitaan dan telah dimiskinkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang telah memenuhi rasa keadilan, penegakkan hukum, serta kemanfaatan hukum, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan terdiri atas:-

- 1) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;-----
- 2) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan;-----
- 3) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;-----
- 4) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S;-----
- 5) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan noomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA;-----
- 6) 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di indonesia;-----
- 7) 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di indonesia;-----
- 8) 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di binomo;-----
- 9) 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di binomo;-----
- 10) 1 (satu) bundel Bukti peringatan trading binomo memiliki resiko;-----
- 11) 1 (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi binomo;-----
- 12) 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan binomo;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;-----
- 14) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK;-----
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan noomor rekening 23171111114;-----
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 1730088888871;-----
- 17) 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021;-----
- 18) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;-----
- 19) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;---
- 20) 1 (satu) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 – Januari 2022;-
- 21) 1 (satu) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki;-----
- 22) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157-00-0595265-1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 23) 1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;-----
- 24) 1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 25) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----

Halaman 352 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----
- 27) 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;-----
- 28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;-----
- 29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;-----
- 30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;-----
- 31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPAK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;-----
- 32) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;-----
- 33) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;-----
- 34) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto;-----
- 35) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September - Februari 2022;-----
- 36) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;-----
- 37) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549;-----
- 38) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode
Halaman 353 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari 2021- Februari 2022;-----
- 39) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587;-----
- 40) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244;-----
- 41) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;-----
- 42) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan nomor rekening 90020356298;-----
- 43) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 – September 2021;-----
- 44) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 – April 2021;-----
- 45) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 – Januari 2022;-----
- 46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;-----
- 47) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;-----

Halaman 354 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA-0382/KPU.305/2022 pada Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pcs Lamborghini Huracan LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi;-----
- 49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;-----
- 50) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);----
- 51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;-----
- 52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 53) 1 (satu) Bundel bukti Kronologis Awal;-----
- 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;-----
- 56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;-----
- 57) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;-----

Halaman 355 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;-----
- 60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 61) 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 63) 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;-----
- 64) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;-----
- 65) 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;-----
- 66) 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-
- 67) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);----
- 68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekening 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;-----
- 69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 70) 1 (satu) Bundel bukti chat whatapss beserta INDRA KESUMA);-----
- 71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 0110337850;-----

Halaman 356 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan noomor rekening 0457979607;-----
- 73) 1 (satu) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;-----
- 74) 1 (satu) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf;-----
- 75) 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----
- 76) 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----
- 77) 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA;-----
- 78) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Satu Inti Artha No. 1 tanggal 2 April 2007, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----
- 79) 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----
- 80) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 81) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 82) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0054863.AH.01.02. Tahun 2020;----
- 83) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;-----
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;-----

Halaman 357 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;-----
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompel Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;-----
- 87) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;-----
- 88) 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;-----
- 89) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;-----
- 90) 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;-----
- 91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;-----
- 92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;-----
- 93) 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;-----
- 94) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 95) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 96) 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;-----
- 97) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;-----

Halaman 358 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019;-----
- 99) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;-----
- 100) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;-----
- 101) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;-----
- 102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;---
- 103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021;----
- 104) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022;-----
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferrari senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil Ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;-----
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERRARI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;-----
- 107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;-----

Halaman 359 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;-----
- 109) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;-----
- 110) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;-----
- 111) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;-----
- 112) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;-----
- 113) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;-----
- 114) 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;-----
- 115) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/I/2020;-----
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;-----
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022;-----

Halaman 360 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC-KM-017/III/22 tanggal 25 Februari 2022;-----
- 119) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;-----
- 120) 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;-----
- 121) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;-----
- 122) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;-----
- 123) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;-----
- 124) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;-----
- 125) 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran;-----
- 126) 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;-----
- 127) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;-----
- 128) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;-----
- 129) 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
- 130) 1 (satu) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022;-----

Halaman 361 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;-----
- 132) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;--
- 133) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;-----
- 134) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;-----
- 135) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;-
- 136) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;-----
- 137) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun guao7316@gmail.com;-----
- 138) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;-----
- 139) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;-----
- 140) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;---
- 141) 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;-----
- 142) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;-----
- 143) 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stempel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;-----

Halaman 362 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;-----
- 145) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH, Mkn.;-----
- 146) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4-016.000 an. PT. SYATRACO;-----
- 147) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;-----
- 148) 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;-----
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;-----
- 150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;-----
- 151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;-----
- 152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022;-----
- 153) 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657;- Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;-----
- 154) 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;

Halaman 363 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;-----
- 156) 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;-----
- 157) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD-PKS/XII/2021;-----
- 158) 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.;-----
- 159) 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD//SRT-KK//2021 tanggal 2 Februari 2022;-----
- 160) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;-----
- 161) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PRATIWI;-----
- 162) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;-----
- 163) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT

Halaman 364 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;-----

165) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;-----

166) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;-----

167) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi sebagai penyelenggara transfer dana nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;-----

168) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat 23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;-----

169) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementerian komunikasi dan Informatika republik Indonesia;-----

170) 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;-----

171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengessahan dari Menkumham RI;-----

Halaman 365 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;-----
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA;-----
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syafraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303;-----
- 175) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 8 GB;-----
-
- 176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052-FT/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----
- 177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----
- 178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 Januari 2021;-----
- 179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021;-----
- 180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----
- 181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 is made on Juli 9, 2021;-----
- 182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----
- 183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----
- 184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;-

Halaman 366 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----
- 186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.h., M.Kn;-----
- 187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;-----
- 188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;-----
- 189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus 2011;-----
- 190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal 6 februari 2012;-----
- 191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember 2017;-
- 192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;-----
- 193) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;-----

Halaman 367 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 2 (Dua) lembar tanda Ijin bank indonesia berupa penyelenggara pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;-----
- 195) 1 (satu) lembar surat keterangan Terdaftar no PEM-00297/WPJ04/KP 013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;-----
- 196) 1 (Satu) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057 tanggal 27 februari 2018;-----
- 197) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;-----
- 198) 2 (Dua) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor induk berusaha n0 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal 26 juni 2020;-----
- 199) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;-----
- 200) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;-----
- 201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN,BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening : 1026411803 an. Indra Kesuma.tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 202) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----

Halaman 368 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;-----
- 207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----
- 208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----
- 209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M2;-----
- 210) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma Seluas 622 M2;-----
- 211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No 1187/Pulo Brayon Darat 1;-----
- 212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/JI Amaluhur;-----
- 213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Halaman 369 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampali seluas 622
M²;-----

214) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal 01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 M²;-----

215) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor : 65 tanggal 08 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----

216) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma tanggal 06 Agustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M²;-----

217) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021, NIB : 02.04.26.09.10087;-----

218) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;-----

219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan 219, untuk kelengkapan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

220) 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;-----

221) 1 (satu) unit Mobil Sedan merek Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita

Halaman 370 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa

STNK;-----

222) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;-----

223) 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru;-----

224) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara;-

225) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;-----

226) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma);-----

227) 1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;-----

228) Uang sejumlah Rp.639.590.000;- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;-----

229) Uang sejumlah Rp.275.500.000;- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

230) Uang sejumlah Rp.9.970.000;- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

231) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Halaman 371 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);-----
- 233) Uang tunai sebesar Rp 214,311,103 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax);-----
- 234) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);--
- 235) Uang sejumlah Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digitasl Solusindo Pratama (Koala First);-----
- 236) Uang sejumlah Rp.194,376,657;- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk);-----
- 237) Uang sejumlah Rp.296.460.767;- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;-
- 238) Uang senilai Rp.757,877,920;- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA);-----
- 239) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan);-----
- 240) Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;

- 241) Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;-----
- 242) Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN;-----
- 243) Uang sejumlah 1.886.950.945,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;-----
- 244) Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG;-----
- 245) Uang senilai Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ;-----
- 246) 1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6VWV01EJCL8, IMEI: 353041092712055;-----
- 247) 1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;-----
- 248) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHRAD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;-----
- 249) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmted 087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);---
- 250) 1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10

Halaman 373 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----

251) 1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----

252) 1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;-----

253) 1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;-----

254) 1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Reference RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;-----

255) Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :-----

a) 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;-----

b) 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;-----

c) 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;-----

256) 1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:-----

a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m2 tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan:-----

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021;-----

Halaman 374 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008;-----
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;-----
- asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;-----
- 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----
- b) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH.,
M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- 257) 1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:-----
- a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei
Halaman 375 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan:-----

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;-----
 - Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;-----
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;-----
 - Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;-----
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;-----
 - Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;-----
 - Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----
- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH.,

Halaman 376 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----

- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;-----
- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015;-----
-
- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2012;-----
-
- i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

Halaman 377 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

2014;-----

-

k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;-----

m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

2017;-----

-

o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;-----

p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018;-----

q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

2018;-----

-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn;-----
258) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 dikembalikan kepada saksi korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- **Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo;-----**
- **Bahwa menurut Pasal 303 KUHP yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar, dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan;-----**
- **Bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu, perintah KAPOLRI kepada jajarannya pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 melalui Instagram resmi Divisi Humas Polri mengatakan : “Perjudian apapun itu bentuknya apakah itu darat atau online dan segala macam bentuknya harus ditindak, Kapolri tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan pejabat Kapolres, Kapolda, Direktur akan dicopot. Agar semua memperhatikan”, sejalan dengan perintah KAPOLRI tersebut, Presiden Republik Indonesia dalam pengarahannya kepada jajaran POLRI, pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 melalui akun Youtube resmi Sekretariat Presiden, mengatakan : “Urusan judi online bersihkan !”;-----**
- **Bahwa sebagai upaya preventif dan represif serta untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak melestarikan permainan judi dan tidak cepat tergiur akan iming-iming cepat**

Halaman 379 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 dikualifisir sebagai hasil kejahatan, dan oleh karena itu harus dirampas untuk Negara (vide Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 KUHP);-----

- 259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;-----
- 260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;-----
- 261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;-----
- 262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;-----
-
- 263) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;-----
- 264) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;-----
- 265) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo;-----
- 266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;-----
- 267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;-----
- 268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022;-----
- 269) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 - Januari 2022;-----
- 270) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan

Halaman 380 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Patek philippe 5712/1A-001-3174751 dengan harga
Rp.990.000.000,-;-----

271) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek
philippe 5712/1A-001-3174751;-----

272) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-
PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor
HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST –
K14278 senilai Rp.565.000.000;-----

273) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek
AUDEMARS PIGUET 26331ST –
K14278;-----

274) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-
PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor
HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai
Rp.1.500.000.000,-;-----

275) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek
philippe 5726/1A-001-7207752;-----

276) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-
PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor
HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai
Rp.125.000.000,-;-----

277) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex
178271-00-012V3074;-----

278) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-
PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor
HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 – 1408 senilai Rp.
4,500.000.000,-;-----

279) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard
Mille RM030 –
1408;-----

280) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-
PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP
081222200096 Merek Richard Mille RM055 – 766 senilai Rp.
5,900.000.000;-----

Halaman 381 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 – 766;-----
- 282) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000;-----
- 283) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617;-----
- 284) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793 senilai Rp. 237.500.000,-;-----
- 285) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793;-----
- 286) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai Rp. 1.140.000.000,-;-----
- 287) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508-00- G730Y631;-----
- 288) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp. 5.950.000.000,-;-----
- 289) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM035-02-738;-----
- 290) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp. 375.000.000,-;-----

Halaman 382 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;-----
- 292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;-
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;-
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----
- 296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;-----
- 297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;-----
- 300) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2

Halaman 383 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----

301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----

302) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----

303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-

306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

Halaman 384 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
- 312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
- 314) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 315) 1 (satu) bundel Rekapitan pengeluaran bangunan rumah;-----
- 316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudyanto Pei;-----
- 317) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;-----
- 318) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;-----
- 319) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;-----
- 320) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21;-----
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;

Halaman 385 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;---
- 323) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;-----
- 324) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;-----
- 325) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-
- 326) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-
- 327) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019;-----
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013/PPJB/AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;-----
- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kepada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;-----
- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;-
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;-----
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Account tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000

Halaman 386 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Pelunasan

DP2;-----

333) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusahaan kerjasama;-----

334) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei;-----

335) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;-----

336) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035-02-738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);-----

337) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 -766 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);-----

338) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508-00-G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;-----

339) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);-----

340) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlanue Chronometer Officialy Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);-----

341) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtd 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);-----

342) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);--

343) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);-----

344) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;-----

Halaman 387 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 259 sampai dengan 344, digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey, karena berkaitan dengan barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KESUMA Ais INDRA KENZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KESUMA Ais INDRA KENZ** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas :-----
 - 1) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;-----
 - 2) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan;-----
 - 3) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;-----
 - 4) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S;-----

Halaman 388 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan noomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA;-----
- 6) 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di indonesia;-----
- 7) 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di indonesia;-----
- 8) 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di Binomo;-----
- 9) 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di Binomo;-----
- 10) 1 (satu) bundel Bukti peringatan trading Binomo memiliki resiko;-----
- 11) 1 (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi Binomo;-----
- 12) 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan Binomo;-----
- 13) 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;-----
- 14) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK;-----
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan noomor rekening 2317111114;-----
- 16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 173008888871;-----
- 17) 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021;-----
- 18) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;-----
- 19) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;---
- 20) 1 (satu) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 – Januari 2022;-
- 21) 1 (satu) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki;-----

Halaman 389 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157-00-0595265-1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 23) 1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;-----
- 24) 1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;-----
- 25) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----
- 26) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;-----
- 27) 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;-----
- 28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;-----
- 29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;-----
- 30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;-----
- 31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPAK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;-----
- 32) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;-----
- 33) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;-----
- 34) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto;-----

Halaman 390 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September - Februari 2022;-----
- 36) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;-----
- 37) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549;-----
- 38) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode bulan Januari 2021- Februari 2022;-----
- 39) 1 (satu) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587;-----
- 40) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244;-----
- 41) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;-----
- 42) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan nomor rekening 90020356298;-----
- 43) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 – September 2021;-----
- 44) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 – April 2021;-----
- 45) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 – Januari 2022;-----
- 46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;-----

Halaman 391 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checklist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;-----
- 48) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA-0382/KPU.305/2022 pada Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pcs Lamborghini Huracan LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi;-----
- 49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;-----
- 50) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);---
- 51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekening 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;-----
- 52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 53) 1 (satu) Bundel bukti Kronologis Awal;-----
- 54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;-----
- 56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;-----
- 57) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;-----

Halaman 392 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;-----
- 59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;-----
- 60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;-----
- 61) 1 (satu) bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;-----
- 63) 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;-----
- 64) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;-----
- 65) 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;-----
- 66) 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;---
- 67) 1 (satu) bundel rekap total deposit (top up) dan withdraw (tarik uang);---
- 68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekening 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;-----
- 69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;-----
- 70) 1 (satu) Bundel bukti chat whatapss bersama INDRA KESUMA);-----
- 71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 0110337850;-----
- 72) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan noomor rekening 0457979607;-----

Halaman 393 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Penginian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;-----
- 74) 1 (satu) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf;-----
- 75) 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----
- 76) 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;-----
- 77) 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA;-----
- 78) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Satu Inti Artha No. 1 tanggal 2 April 2007, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----
- 79) 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;-----
- 80) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 81) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;-----
- 82) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0054863.AH.01.02. Tahun 2020;----
- 83) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;-----
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;-----
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;-----
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompot Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;-----
- 87) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;-----

Halaman 394 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;-----
- 89) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;-----
- 90) 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;-----
- 91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;-----
- 92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;-----
- 93) 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;-----
- 94) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 95) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019;-----
- 96) 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;-----
- 97) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;-----
- 98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019;-----
- 99) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;-----
- 100) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;-----
- 101) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;-----

Halaman 395 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;---
- 103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 02 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2021;----
- 104) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022;-----
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferrari senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil Ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;-----
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERRARI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;-----
- 107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;-----
- 108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;-----
- 109) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;-----
- 110) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;-----

Halaman 396 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;-----
- 112) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;-----
- 113) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;-----
- 114) 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;----
- 115) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/I/2020;-----
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;-----
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022;-----
- 118) 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC-KM-017/III/22 tanggal 25 Februari 2022;-----
- 119) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;-----
- 120) 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;-----
- 121) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;-----
- 122) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;-----
- 123) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;----
- 124) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;-----

Halaman 397 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran;-----
- 126) 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;-----
- 127) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;-----
- 128) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;-----
- 129) 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
- 130) 1 (satu) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022;-----
- 131) 1 (satu) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;-----
- 132) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;--
- 133) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;-----
- 134) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;-----
- 135) 1 (Satu) bundel printout screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;-
- 136) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;-----
- 137) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas
nama
akun
guao7316@gmail.com;-----
- 138) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;----

Halaman 398 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;-----
- 140) 1 (Satu) bundel print out screenshot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;--
- 141) 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;-----
- 142) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;-----
- 143) 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stempel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;-----
- 144) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;-----
- 145) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stempel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH,
Mkn.;-----
- 146) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4-016.000 an. PT. SYATRACO;-----
- 147) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;-----
- 148) 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;-----
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;-----
- 150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;-----
- 151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;-----
- 152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022;-----

Halaman 399 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657;- Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;-----
- 154) 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;
- 155) 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;-----
- 156) 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;-----
- 157) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD-PKS/XII/2021;-----
- 158) 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.;-----
- 159) 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD/II/SRT-KK/II/2021 tanggal 2 Februari 2022;-----
- 160) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;-----
- 161) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PRATIWI;-----

Halaman 400 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;-----
- 163) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;-
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;-----
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;-----
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi sebagai penyelenggara transfer dana nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;-----
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat 23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;-----
- 169) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTech LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementerian komunikasi dan Informatika republik Indonesia;-----
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;-----
- 171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus

Halaman 401 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengessahan dari Menkumham RI;-----

172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;-----

173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA;-----

174) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syafraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303;-----

175) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 8 GB;-----

176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052-FT/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----

177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 January 2021;-----

178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS-APM//2021 tanggal 8 Januari 2021;-----

179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021;-----

180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----

181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 is made on Juli 9, 2021;-----

182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;-----

183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;-----

184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;-

185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses

Halaman 402 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H.,
M.K.n;-----

- 186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.h., M.Kn;-----
- 187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;-----
- 188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;-----
- 189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus 2011;-----
- 190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal 6 februari 2012;-----
- 191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember 2017;-
- 192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;-----
- 193) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;-----
- 194) 2 (Dua) lembar tanda Ijin bank indonesia berupa penyelenggara pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;-----
- 195) 1 (satu) lembar surat keterangan Terdaftar no PEM-00297/WPJ04/KP 013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;-----

Halaman 403 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (Satu) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057 tanggal 27 februari 2018;-----
- 197) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;-----
- 198) 2 (Dua) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor induk berusaha n0 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal 26 juni 2020;-----
- 199) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;-----
- 200) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;-----
- 201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN,BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening : 1026411803 an. Indra Kesuma.tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 202) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;-----
- 205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;-----
- 206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI

Halaman 404 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening
1026411803;-----

207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an.
Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----

208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK
SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;-----

209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada
tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang
berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin,
SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud
berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra
Kesuma seluas 120
M2;-----

210) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada
tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang
berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH,
M.Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa
Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma
Seluas 622 M2;-----

211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No
1187/Pulo Brayon Darat 1;-----

212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/JI
Amaluhur;-----

213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.
688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma,
Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan,
Desa Sampali seluas 622
M2;-----

214) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal
01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas
120
M2;-----

215) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor : 65 tanggal 08
Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----

Halaman 405 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma tanggal 06 Agustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M²;-----
- 217) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021, NIB : 02.04.26.09.10087;-----
- 218) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;-----
- 219) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;-----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;-----

- 220) 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;-----
- 221) 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita tanpa STNK;-----
- 222) 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II otomatis Stahl Herrenuhr warna hitam – silver;-----
- 223) 1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver– dengan lingkaran merah dan biru;-----
- 224) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara;-
- 225) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;-----
- 226) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah

Halaman 406 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma);-----

227) 1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah (saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;-----

228) Uang sejumlah Rp.639.590.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;-----

229) Uang sejumlah Rp.275.500.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

230) Uang sejumlah Rp.9.970.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;-----

231) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

232) Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard

Xendit);-----

233) Uang tunai sebesar Rp 214,311,103 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax;-----

234) Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);--

235) Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digitasi Solusindo Pratama (Koala First);-----

Halaman 407 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236) Uang sejumlah Rp.194,376,657;- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;-----
- 237) Uang sejumlah Rp.296.460.767;- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;-
- 238) Uang senilai Rp.757,877,920;- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA;-----
- 239) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan;-----
- 240) Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;
- 241) Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 (Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;-----
- 242) Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN;-----
- 243) Uang sejumlah 1.886.950.945,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di
Halaman 408 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA
MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;-----

244) Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari
PT. BINTANG KANIS
GEMILANG;-----

245) Uang senilai Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)
dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA
alias INDRA KENZ;-----

246) 1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial
number G6VWV01EJCL8, IMEI:
353041092712055;-----

247) 1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial
number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;-----

248) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna
Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHRAD MILLE model RM011
Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret
2016;-----

249) 1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055,
Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan
Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd
087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);--

250) 1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP
atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10
JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna
Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin
173444;-----

251) 1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP
atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10
JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna
Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin
173444;-----

252) 1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;-----

253) 1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta
sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130
pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;-----

Halaman 409 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Reference RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;-----
- 255) Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :-----
- a) 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;-----
 - b) 1 (satu) kabel penyambung data Hardware Wallet;-----
 - c) 1 (satu) mesin Hardware Wallet merk Trezor;-----
- 256) 1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:-----
- a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m² tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan:-----
 - asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021;-----
 - asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008;-----
 - asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;-----
 - asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;-----

Halaman 410 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----
- b) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH.,
M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- 257) 1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:-----
- a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan:-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;-----

Halaman 411 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;-----
- Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;-----
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;-----
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----
- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-----
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;-----
- e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----
- f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

Halaman 412 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2015;-----

-

g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

2012;-----

-

i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret

2014;-----

-

k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;-----

m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;-----

n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2017;-----

o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;-----

p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018;-----

q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2018;-----

r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn;-----

258) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;-----

Dirampas untuk Negara;-----

259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;-----

260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;-----

Halaman 414 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;-----
- 262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;-----
-
- 263) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;-----
- 264) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;-----
- 265) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo;-----
- 266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;-----
- 267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;-----
- 268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022;-----
- 269) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 - Januari 2022;-----
- 270) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A-001-3174751 dengan harga Rp.990.000.000,-;-----
- 271) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/!A-001-3174751;-----
- 272) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST - K14278 senilai Rp.565.000.000;-----
- 273) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST - K14278;-----

Halaman 415 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai Rp.1.500.000.000,-;-----
- 275) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752;-----
- 276) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai Rp.125.000.000,-;-----
- 277) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271-00-012V3074;-----
- 278) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 – 1408 senilai Rp. 4,500.000.000,-;-----
- 279) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM030 – 1408;-----
- 280) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM055 – 766 senilai Rp. 5,900.000.000,-;-----
- 281) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 – 766;-----
- 282) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000,-;-----
- 283) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011-FM – AO 4617;-----
- 284) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793 senilai Rp. 11,500.000.000,-;-----

Halaman 416 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

237.500.000,-;-----

285) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR – 7P965793;-----

286) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai Rp.

1.140.000.000,-;-----

287) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508-00-

G730Y631;-----

288) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp. 5.950.000.000,-;-----

289) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM035-02-738;-----

290) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp. 375.000.000,-;-----

291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;-----

292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;-

293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;-

294) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;

Halaman 417 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----
- 296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;-----
- 297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;-----
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;-----
- 300) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;-----
- 301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 302) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;-----
- 303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30

Halaman 418 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-

306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----

310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-

311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-

312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;

313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;

Halaman 419 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-----
- 315) 1 (satu) bundel Rekapitan pengeluaran bangunan rumah;-----
- 316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudiyanto Pei;-----
- 317) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 08/07/2020;-----
- 318) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama rudiyanto Pei dengan nomor rekening 043801001901567 periode 02/06/2017 sampai dengan 21/02/2019;-----
- 319) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Vanessa Khong;-----
- 320) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI rekening koran atas nama Vanessa Khong dengan nomor rekening 043801002089562 periode 25/05/21;-----
- 321) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040892298 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;
- 322) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6044557767 Bank BCA atas nama VANESSA KHONG periode Mei 2021 sampai dengan April 2022;---
- 323) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 4584195853 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2020;-----
- 324) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040507700 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Februari 2021;-----
- 325) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6040999777 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-

Halaman 420 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6042679999 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan April 2022;-
- 327) 1 (satu) bundel rekening koran dengan Nomor 6043440000 Bank BCA atas nama RUDIYANTO PEI periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019;-----
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 013/PPJB/AGR/T/III/2021 hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;-----
- 329) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Transfer kepada nomor rekening 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY dari rekening 6040892298 tanggal 19 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000;-----
- 330) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;-
- 331) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;-----
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Account tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 460.000.000 dengan keterangan Pelunasan DP2;-----
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 1 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000. dan Rp. 320.000.000 dengan keterangan untuk perusahaan kerjasama;-----
- 334) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima jual beli jam sebesar SGD 800.000 pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama penerima Indra Kesuma dari Rudiyanto Pei;-----
- 335) 1 (satu) buah Jam Tangan Audemars Piguet 26331ST – K14278 ROC 41mm, Steel, Blue dial, Bracelet dated 29 November 2018;-----
- 336) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 035-02-738 Automatic FQ TPT Rafael Nadal Dated 27 Desember 2018 (RED);-----

Halaman 421 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) 1 (satu) buah Jam Tangan Richard Mille RM 055 -766 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtD 087/100 Dated 13 September 2016 (Grey Carbon);-----
- 338) 1 (satu) buah Jam Tangan Rolex 116508-00-G730Y631 Daytona YG, Green dial, Bracelet Dated 23 Januari 2019;-----
- 339) 1 (satu) buah jam tangan Vecheron Constantin Geneve 5200/5515388 (Blue Dial);-----
- 340) 1 (satu) buah jam tangan Rolex Oyster Perpetual Superlance Chronometer Officialy Certified Cosmograph DW 4310 AD 3 5 POS Daytona (Green Army Carbon);-----
- 341) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille RM 30 – 1408 Automatic Power Reserve NTPT Boutique lmtD 50/50 Dated 2 Desember 2016 (Black Carbon);-----
- 342) 1 (satu) buah jam tangan Audemars Piguet JT 1203K/1220 (Black Dial);--
- 343) 1 (satu) buah jam tangan Richard Mille 011 – FM /20 Tachymeter/6201 152335/bening (Transparan);-----
- 344) 1 (satu) buah jam tangan Patek Philippe 5726/1A-001-7207752 Nautilus Annual Calender Steel Black dial Brecelet Date 01 Mei 2019;-----
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey;**-----
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTangerang Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, 10November2022, oleh**Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Dr. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H.**, dan **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSenin, 14November 2022oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Endang Purwaningsih,S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Primayuda Yutama, S.H.**,dan **Tommy Detasatria, S.H.**,para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaTangerang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Harry Hengky Suatan, S.H., M.H.Rakhman Rajagukguk,S.H., M.Hum.

Halaman 422 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.

Halaman 423 dari 385 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng